

*Министерство образования и науки ДНР
Крымский филиал Краснодарского
университета МВД России
Таганрогский институт управления и
экономики
Донбасский государственный технический университет
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»
Кафедра финансов*

*Международная научно-практическая конференция молодых ученых и
студентов*

**«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОНБАССА:
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ»**

22-23 апреля 2016 года

г. Донецк

УДК 336: 330.111.66 (477.62)

ББК У 261 +У 01

Ф 59

Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения: Международная научно-практическая конференция: тезисы докл., 22-23 апреля, 2016., г. Донецк. – Донецк: ДонГУУ, 2016. – 377 с.

Редакционная коллегия: Костровец Л.Б., д.э.н., доцент; Дорофиенко В.В., д.э.н., профессор; Волощенко Л.М., д.э.н., доцент; Поклонский Ф.Е., д.э.н., профессор; Пономарев И.Ф., д.э.н., профессор; Петрушевский Ю.Л., д.э.н., доцент; Петрушевская В.В., к.гос.упр., доцент; Саенко В.Б., к.гос.упр., доцент; Одинцова Н.А., к.э.н., доцент; Арчикова Я.О., к.э.н.; Филиппова Ю.А., к.э.н.

В тезисах докладов Международной научно-практической конференции «Финансово-экономическое развитие Донбасса. Проблемы, пути решения» рассмотрены актуальные проблемы разработки эффективных концептуальных основ формирования финансов хозяйствующих субъектов, необходимость формирования методического инструментария финансирования инвестиционных процессов, инструменты и модели адаптации бюджетно-налоговых систем, развитие структурных элементов территориальных и местных финансов, механизмы развития финансово-кредитных институтов.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

заведующей кафедрой финансов Донецкого государственного
университета управления, д.э.н., доцента
Волощенко Ларисы Михайловны

Уважаемые участники, гости, организаторы международной научно-практической конференции «Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения»!

В современных условиях экономической нестабильности и неопределенности возникает острая необходимость в координации усилий общества и науки в направлении поиска эффективных финансовых механизмов государственного управления экономикой региона с целью обеспечения ее устойчивого и эффективного развития.

В решении этой задачи особую роль играет наука, ведь без современных знаний невозможно достичь качественных преобразований в функционировании народного хозяйства и жизни общества.

Главная цель проведения конференции заключается в обмене передовым опытом и знаниями в сфере экономики и управления. Конференция способствует обсуждению среди молодых ученых и студентов разных стран круга вопросов относительно дальнейшей экономической стратегии республики и решения современных финансовых проблем.

В современных условиях особенно актуальна роль фундаментальных и прикладных исследований, поэтому проведение конференции по проблемам механизмов финансового управления экономикой на базе Донецкого государственного университета управления является символичным, что обусловлено приоритетностью научной деятельности ВУЗа, в частности, непосредственно студенческой науки. Уверена, что проведение конференции позволит молодым ученым и студентам овладеть новыми знаниями и приобрести практический опыт для повышения эффективности функционирования отечественных предприятий и экономики в целом.

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, творческой результативной дискуссии, новых идей и приобретения партнерских и дружеских контактов!

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

<i>Алёхова С.И., Степанчук С.С.</i> ДИАГНОСТИКА БАНКРОТСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	12
<i>Алёхова С.И., Бонцевич А.П.</i> СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	15
<i>Беликова А.Н., Голодник А.С.</i> АНАЛИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАК НЕОБХОДИМОГО УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	18
<i>Брага Ю.Ю., Шира Н.А.</i> СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	21
<i>Виноградова Ю. С., Волощенко Л.М.</i> АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ БАНКРОТСТВА.....	24
<i>Волобуева Д.С., Одинцова Н.А.</i> НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	27
<i>Высоцкая Т., Ващенко Н. В.</i> РОЛЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ КАК ЧАСТЬ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ.....	30
<i>Гайворонская И.С., Петрушевская В.В.</i> СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ.....	33
<i>Гасанова Н.Т.</i> ОСОБЕННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	36
<i>Гинзбург М.В., Карпова Е.И.</i> МАЛЫЙ БИЗНЕС И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОНБАССА.....	39
<i>Гончар Д.Г., Нестерова А.В.</i> ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ.....	42
<i>Горшкова Д.А., Ващенко Н.В.</i> ПЛАНИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	45
<i>Гришаева А.Р., Голодник А.С.</i> РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	48
<i>Гришаева А.Р., Одинцова Н.А.</i> ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА И США.....	51
<i>Гутник Е.А, Волощенко Л.М.</i> ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ.....	54
<i>Дейнеко Д.А., Филиппова Ю.А.</i> РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА.....	57
<i>Довгополова А.С., Одинцова Н.А.</i> ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАК ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.....	60

<i>Дребенникова М.Ю., Нестерова А.В.</i> ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ.....	63
<i>Ермоленко В. П., Саенко В.Г.</i> ФОРМИРОВАНИЕ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ.....	66
<i>Ермоленко В.П., Фомина Е.А.</i> УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ.....	69
<i>Ермоленко В. П., Шилина А.Н.</i> ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	72
<i>Зироян Р.А, Кондрашова Т.Н.</i> ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.....	75
<i>Зироян Р.А, Нестерова А.В.</i> РОЛЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	78
<i>Ивашина А.А., Страйстер А.О., Лебедь С.В., Арчикова Я. О.</i> АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	81
<i>Иглина А. В., Хорошева А. С.</i> СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	84
<i>Колесникова Е.А., Лебеденко Е.А.</i> УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	87
<i>Коржан А.М, Филиппова Ю.А.</i> ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ДНР.....	90
<i>Кудря А.С., Евтеева С.Г.</i> ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ.....	93
<i>Кузнецова Е.С., Шипилов Н.Ю.</i> МЕТОДИКИ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ.....	96
<i>Куришко А.С., Шира Н.А.</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТРИЦЫ МАККИНЗИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	99
<i>Лукьянчикова М.Ю., Филиппова Ю.А.</i> ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.....	102
<i>Мова Е.В., Припотень В.Ю.</i> ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ.....	105
<i>Нагорная Т.С., Ковалева С.В.</i> СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЛИНГА В УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.....	108
<i>Настругов О.О., Арчикова Я. О.</i> ПРИБЫЛЬ – ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	111
<i>Носачева А.Р., Евтеева С.Г.</i> ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	114
<i>Овчарова А.А., Хорошева А.С.</i> ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ: ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	117

<i>Пикалова И.И., Кириллова А.И.</i> ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ.....	120
<i>Порторескул С.В., Шира Н.А.</i> МЕТОДЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ.....	123
<i>Саглай К. И., Кондрашова Т.Н.</i> ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.....	126
<i>Саглай К.И., Нестерова А.В.</i> АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	129
<i>Сидоренко К.В., Шира Н.А.</i> МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	132
<i>Соболева А.А, Кондрашова Т.Н.</i> ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ АВТОМАТИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ.....	135
<i>Соболева А.А, Фомина Е.А.</i> УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ.....	138
<i>Соловьева А.А., Кириллова А.И.</i> ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ).....	141
<i>Степакова В.И., Ващенко Н. В.</i> СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ТРАКТОВКЕ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ.....	144
<i>Суровцева Е.С., Кондрашова Т.Н.</i> СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА.....	147
<i>Тарков В. В., Лех Т.А.</i> СУЩНОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ ДЕНЕГ: ТЕОРИТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ.....	150
<i>Трандофилова А.А., Филиппова Ю.А.</i> РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	153
<i>Тулупов Д.В., Кравцова И.В.</i> ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	156
<i>Федотова В.О., Волощенко Л.М.</i> ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ.....	159
<i>Фенко М. К., Бондаренко О.В.</i> ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	162
<i>Франовская А.А., Шира Н.А.</i> ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	165
<i>Фукало В.А, Васютченко И.Н.</i> АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ.....	168
<i>Чуканова А.А., Евтеева С.Г.</i> НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ.....	171

<i>Шабанова В.А., Нилова М.А., Нимченко Н.С, Поклонский Ф.Е.</i> НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	174
<i>Шаманская А.А., Пономарев И.Ф.</i> НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	177
<i>Шиянкова Ю.А., Шира Н.А.</i> УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ.....	180
<i>Шовкопляс О. А., Гончаров В. Н.</i> ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИСТОЧНИКИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ.....	183

СЕКЦИЯ 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

<i>Аветян В. Л., Юрина Н. А.</i> ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	186
<i>Баус С.С., Васендина Е.А.</i> СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА.....	189
<i>Билецкая К.В., Волощенко Л. М.</i> ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ДНР.....	191
<i>Бондарева В.И., Козлова А.В., Кравцова И.В.</i> ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКОВ.....	194
<i>Волковская К.В., Степанчук С.С., Шарый К.Г.</i> ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	197
<i>Голодник А.С.</i> ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ КАК ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕГИОНЕ.....	200
<i>Гордеева Н.В., Степанчук С.С.</i> ДИАГНОСТИКА НАПРАВЛЕНИЙ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ПРОЦЕССЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	203
<i>Дадашова Т.А., Юрина Н.А.</i> ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	206
<i>Данильцова Ю.М., Иванцова Е.А., Кондрашова Т.Н.</i> ОПЕРАЦИИ ХЕДЖИРОВАНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ.....	209
<i>Истомина О.И.</i> ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Комарова С.С., Одинцова Н.А.</i> ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.....	215
<i>Красавина А.В., Кравцова И.В.</i> ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.....	218

<i>Курепина А.А., Осипенко И.Н.</i> ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	221
<i>Мазурова А.А., Демяхина Е.В.</i> ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ Г.ТАГАНРОГА).....	224
<i>Неверова Е.В., Демяхина Е.В.</i> КРАУДФАНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ.....	227
<i>Нестерова А.В.</i> ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА.....	230
<i>Огий Л.А., Пшеничная В.П.</i> ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.....	233
<i>Славенко С. Э., Костровец Л. Б.</i> МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ДОНБАССА.....	236
<i>Таньшина Ю.А., Шилина А.Н.</i> МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ, КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНА.....	239
<i>Хведынка Л.С., Евтеева С.Г.</i> ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА.....	242

СЕКЦИЯ 3. ИНСТРУМЕНТЫ И МОДЕЛИ АДАПТАЦИИ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ

<i>Брежнева А.Г., Евтеева С.Г.</i> ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДНР..	245
<i>Гайворонская И.С., Шилина А.Н.</i> РОЛЬ И МЕСТО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	248
<i>Гашутина Е.Э., Кравцова И.В.</i> АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО МЕХАНИЗМА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.....	251
<i>Кондратенко Е.М., Сулимова С.В.</i> СТАНОВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ.....	254
<i>Куленко О.В., Одинцова Н.А.</i> РАЗВИТИЕ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ДНР.....	257
<i>Логиновская Е.А., Пшеничная В.П.</i> ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ДНР.....	260
<i>Нефёдова Т., Фомина Е.А.</i> ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	263

<i>Скидан А.А., Кравцова И.В.</i> ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	266
<i>Суровцева Е.С., Евтеева С.Г.</i> СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	269
<i>Чоботарь А.А., Тарасова Е.В.</i> НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, ЕГО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ В ДНР.....	272

СЕКЦИЯ 4. РАЗВИТИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ

<i>Алёхова С.И., Омелянчук А.А.</i> ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	275
<i>Капканова Е.Н., Петренко Т.В.</i> ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ г. ТАГАНРОГА.....	278
<i>Остапенко Д.В., Голодник А.С.</i> ОСНОВНЫЕ ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ДНР.....	281
<i>Паскал Е.И., Одинцова Н.А.</i> ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ДОНЕЦКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ.....	284
<i>Рябинина М.К., Кравченко Е.С.</i> ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	287
<i>Стешенко И.В.</i> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНТОЛОГИИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ.....	290
<i>Филипюк А.О.</i> ФИНАНСОВО-ОГРАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА....	293

СЕКЦИЯ 5. МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО- КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ

<i>Бахмисова А.Д., Сулимова С.В.</i> МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ.....	296
--	-----

<i>Борисенко А.А., Одинцова Н.А.</i> МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ.....	299
<i>Васильева В.В.</i> СТРУКТУРА МЕХАНИЗМА КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	302
<i>Гайворонская И.С., Пшеничная В.П.</i> ОСОБЕННОСТИ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОПЫТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	305
<i>Гармаш Д.А., Нестерова А.В.</i> АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ.....	308
<i>Гармаш Д.А., Фомина Е.А.</i> ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ: ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	311
<i>Гончар Д.Г., Кондрашова Т.Н.</i> ГЛОБАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	314
<i>Гришаева А.Р., Фомина Е.А.</i> ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ.....	317
<i>Данильцова Ю.М., Иванцова Е.А., Фомина Е.А.</i> ОПЫТ МИРОВЫХ ПОЧТОВЫХ СЛУЖБ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ МИКРО УСЛУГ.....	320
<i>Дынник М.Н., Шилина А.Н.</i> СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ДНР.....	323
<i>Евтеева С.Г.</i> МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ФОНДОВ.....	326
<i>Иванцова Е.А., Пшеничная В.П.</i> РЕАЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ В СИСТЕМЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.....	329
<i>Козлова Я.О., Кириенко О.Э.</i> КРЕДИТНЫЙ РИСК И МЕТОДЫ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	332
<i>Косова А.Ю., Нестерова А.В.</i> ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАССИВОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.....	335
<i>Лебедь Ю.В., Филиппова Ю.А.</i> МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА.....	338
<i>Османова К.В., Васютченко И.Н.</i> РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	341
<i>Панченко А.Д., Киризева А.С.</i> РОЛЬ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	344
<i>Педченко Н.А., Кравцова И.В.</i> ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ДНР И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.....	347
<i>Погребняк Е.И., Батищева Н.Н.</i> ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ В РОССИИ.....	350

<i>Саглай К.И., Пшеничная В.П.</i> ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ.....	353
<i>Светкова Н.С., Васютченко И.Н.</i> МИРОВОЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВЫХ РАСЧЕТОВ.....	356
<i>Синькова К.С., Волощенко Л.М.</i> ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА.....	359
<i>Толочко Н.С., Бондаренко О.В.</i> РОЛЬ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ.....	362
<i>Хведышко Л.С., Одинцова Н.А.</i> ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ КОРПОРАЦИИ КАК ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВА.....	365
<i>Шакура О.А.</i> КОММЕРЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	368
<i>Ясинская Н.В., Тарасова Е.В.</i> МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.....	371

СЕКЦИЯ 1. ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Алёхова С.И., студ. ОУ «Бакалавр»

*Научный руководитель: Бонцевич А.П., преподаватель
кафедры финансов*

*ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,*

г. Донецк

В современных условиях финансовое планирование играет важную роль в благополучии предприятия. Прогнозирование движения денежных средств позволяет определить финансовые возможности компании в краткосрочном и долгосрочном периоде, достаточность собственных средств, для покрытия своих обязательств и текущих расходов. На пути к эффективному использованию ресурсов, с помощью финансового планирования, предприятие сталкивается с рядом проблем, поэтому необходимо искать пути решения данных проблем.

Актуальность совершенствования финансового планирования обусловлена необходимостью решения проблем при его осуществлении, что позволит обеспечить финансовую устойчивость предприятия и укрепить ее.

Вопросу повышения эффективности финансового планирования посвящены работы таких ученых, как: Журовой Л.И., Землякова В.Д., Соловьевой А.В [1-3].

Целью данной работы является рассмотрение сущности финансового планирования на предприятии, поиск путей повышения его эффективности.

Под финансовым планированием понимается процесс формирования финансовых целей предприятия, определяемых общими задачами его развития, а также разработки системы методов, средств, организационных механизмов и инструментов их достижения с помощью эффективного управления процессами формирования, распределения и использования финансовых ресурсов и финансовыми отношениями предприятия, находящих отражение в

системе финансовых планов [1, с.133].

В современных условиях существует ряд проблем, связанных с организацией финансового планирования на предприятиях и его эффективностью: неопределенность финансовой деятельности, вызванная мировым кризисом; отсутствие у предприятия достаточного количества денежных и кадровых ресурсов для финансирования деятельности в сфере составления качественных финансовых прогнозов и планов; реальность планов, несогласованность планов с целями стратегического планирования; сложности, связанные с оперативным контролем выполнения планов; проблемы автоматизации процессов планирования, связанные отсутствием программного обеспечения [2, с.25].

Неопределенность финансовой деятельности, вызванную мировым кризисом, можно предвидеть с помощью методов нейтрализации финансовых потерь (рисков), которые должны учитываться при составлении финансовых планов.

Механизм нейтрализации финансовых рисков представляет собой совокупность основных методов, представленных на рис. 1.

Методы управления финансовыми рисками				
Избежание	Предотвращение	Принятие	Перенос	Снижение
Основные методы управления финансовыми рисками				
Финансовые операции; Заемный капитал; Денежные вложения	Маркетинг; Установка лимитов; Получение гарантий	Создание резервных фондов; Локализация	Факторинг; Форфейтинг; Страхование	Распределение; Диверсификация Хеджирование

Рис. 1. Методы управления финансовыми рисками [3]

Каждое предприятие самостоятельно выбирает для себя наиболее приемлемый способ защиты от финансовых рисков.

Проблема реальности и несогласованности планов с целями стратегического планирования возникает тогда, когда не учитывается достоверность данных по поводу объема реализации продукции, срока погашения дебиторской и кредиторской задолженности. В решении этой проблемы поможет применение факторного анализа,

показывающего влияние изменения факторов (выручки, себестоимости) на результат.

Решению проблем, связанных с процессом планирования поможет введение системы бюджетирования. Оно позволяет разделить полномочия и сферы ответственности за результаты деятельности, создать информационную базу, способствующую быстрому оперативному реагированию [3, с.25].

В настоящее время автоматизация имеет большое значение для процесса финансового планирования. Менеджеры компаний, которые занимаются составлением финансовых планов и отвечают за их качество, нуждаются в соответствующем программном обеспечении, которое облегчит прогнозные расчеты и поможет уменьшить затраты времени на них, а также поможет исключить в них ошибки. Внедрение информационной технологии, представляет собой ее интеграцию в финансово-хозяйственную деятельность предприятия состоящую из нескольких этапов: приобретение программного обеспечения, его установка, корректировка параметров в соответствии с задачами фирмы, обучение персонала. Каждое предприятие самостоятельно выбирает для себя наиболее приемлемый способ защиты от финансовых рисков, от выбора правильного способа нейтрализации риска зависит успешность реализации плана. Бюджетирование и автоматизация финансового планирования позволяют решить проблемы, с которыми сталкиваются предприятия на современном этапе планирования своей деятельности. Исходя из этого, проблема эффективности финансового планирования является актуальной, ее решение имеет практическое значение для предприятия.

Литература

1. Журова Л.И. Финансовое планирование как инструмент стратегического развития предприятия // Л.И. Журова // Вестник РГГУ. – 2012. – № 12. – С. 110-116.

2. Земляков Ю.Д. Проблемы совершенствования финансового планирования на предприятии / Ю.Д. Земляков, О.З. Лобковская, Н.М. Руднева. // Вестник Международной академии системных исследований. – 2014. – № 2. – С. 30-33.

3. Соловьева А.В. Повышение эффективности финансового планирования на предприятии / А.В. Соловьева // Стратегия устойчивого развития регионов России. – 2013. – №13. – С. 22-28.

ДИАГНОСТИКА БАНКРОТСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ

*Алёхова С.И., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Степанчук С.С.,
к.э.н, доцент
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

На современном этапе деятельности предприятий, в условиях неопределенности внешней среды, наблюдается увеличение количества предприятий с тяжелым финансовым положением, приближенным к банкротству.

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что значительное количество предприятий, работающих на современном этапе, нуждаются в своевременной оценке вероятности банкротства и определении возможностей финансового оздоровления с целью восстановления платежеспособности и нормального ритма работы.

Проведение диагностики и предупреждения наступления банкротства на современном этапе обусловлено как теоретическим, так и практическим интересом.

Проблеме диагностики банкротства и способам его преодоления посвящены работы таких ученых: Журовой Л.И., Загидуллиной Л.В., Найденова Р.И.[1-3].

Под банкротством понимается неспособность предприятия расплатиться по своим обязательствам. Мировая практика показывает, что угроза неплатежеспособности предприятий возникает в среднем на 30% из-за внешних факторов и на 70% из-за внутренних. Под внешними понимаются факторы, независимые от деятельности предприятия (экономическое развитие страны, развитие товарных и финансовых рынков), внутренние факторы связаны с операционной, инвестиционной и финансовой деятельностью предприятия, уровнем квалификации управленческого персонала [1].

Существует несколько разновидностей банкротства предприятий. В российской законодательной и финансовой практике выделяют следующие его виды [2]:

реальное банкротство – неспособность предприятия восстановить в предстоящем периоде свою финансовую устойчивость и платежеспособность вследствие нехватки капитала;

техническое банкротство – зачастую вызвано существенной просрочкой его дебиторской задолженности;

криминальное банкротство – инструмент недобросовестного завладения собственностью, включает в себя преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство, неправомерные действия при банкротстве.

В настоящее время в зарубежной и отечественной экономической литературе предлагается множество методик диагностики вероятности наступления банкротства предприятий. Основная цель всех методик заключается в определении финансового состояния предприятия, выявлении слабых сторон деятельности, а также определении условий, ведущих к неплатежеспособности.

Известные методики прогнозирования банкротства выявляют различные виды кризисов, поэтому оценки, получаемые при их помощи, сильно различаются. Поэтому, необходимо выявить преимущества и недостатки некоторых моделей (табл. 1)[3].

Таблица 1

Основные преимущества и недостатки моделей диагностики банкротства

Модель	Преимущества	Недостатки
Пятифакторная Z-модель Альтмана	Модель дает возможность оценить деятельность предприятий, чьи акции не торгуются на фондовом рынке, в условиях ограниченного объема информации о деятельности	Значимые коэффициенты и их пороговые значения показателей рассчитаны на основе американских аналитических данных прошлого столетия, то есть они не соответствуют специфике деятельности современных предприятий
Модель У. Бивера	Использует показатели рентабельности активов, дает возможность рассчитать сроки наступления банкротства	Отсутствие итогового коэффициента, зависимость точности расчетов от исходной информации
Четырехфакторная R-модель Иркутской государственной экономической академии	Возможность использования в российских условиях, дает высокую точность расчетов (около 81%), определяет процентную вероятность банкротства	сложность интерпретации итогового значения, точность расчетов зависит от исходной информации, не учитывается отраслевая специфика деятельности предприятия
Модель Таффлера	Высокая точность прогноза вероятности банкротства компании, что связано с большим числом проанализированных компаний	Только для акционерных обществ

Несмотря на то, что каждая модель имеет свои преимущества и недостатки, на сегодняшний день на практике не существует методов

оценки банкротства предприятий, которые были бы безупречными с теоретических позиций. Используя данные методы в совокупности, и учитывая все плюсы и минусы каждой модели, вполне реально дать ясную оценку вероятности наступления банкротства.

Наступление банкротства имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Положительными последствиями являются такие:

- банкротство позволяет начать новый бизнес;
- смена некомпетентных руководителей;
- закрытие организации должника и возвращение долгов кредиторам цивилизованным способом через суд;
- очищение активов организации, восстановление ее финансовой устойчивости и реструктуризации с целью выхода на эффективный бизнес.

Негативные последствия процедуры банкротства: снижение потребительского рынка, потеря кредиторами части своего капитала, сокращение рабочих мест и возникновение социальной напряженности (снижение покупательной способности населения)[3].

В каждом случае управленческие решения по устранению негативного воздействия внешних и внутренних факторов будут различными, иметь различные последствия для организации. В зависимости от степени риска, финансовая санация позволит восстановить платежеспособность либо восстановить прибыльность.

Финансовое оздоровление и своевременное устранение причин наличия неблагоприятной ситуации на предприятии позволит избежать дальнейших проблем и вернуться к нормальному функционированию, не прибегая к процедуре банкротства.

Литература

1. Журова Л.И. Банкротство предприятий: причины и методы прогнозирования /Л.И. Журова, А.Ю. Шехтман// Вестник ВУиТ . – 2011. – №23. – С. 32-38.

2. Загидуллина Л.В. Диагностика вероятности банкротства как основа управления финансовой устойчивостью организации / Л.В. Загидуллина , Л.Р. Курманова// Инновации и наука–2015. – №6. – С. 103-107.

3. Найденова Р.И. Сущность банкротства, его последствия и пути преодоления/ Р.И. Найденова, А.В. Валькова// Молодой ученый. –2015. – №2. – С. 1257-1260.

АНАЛИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАК НЕОБХОДИМОГО УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Беликова А.Н., студ. ОКУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Голодник А.С., ассистент

кафедры финансов

*ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,*

г. Донецк

В настоящее время в условиях рыночной экономики появляется все больше и больше торговых предприятий. Каждое предприятие стремится получить как можно большую прибыль при минимальных затратах.

Актуальность темы исследования заключается в том, что показатель рентабельности имеет особо важное значение в современных рыночных условиях, когда руководству требуется принимать неординарные решения для обеспечения прибыльности и обеспечения финансовой устойчивости предприятия. Анализ рентабельности и финансовых показателей в целом имеет существенное значение для определения стратегии развития организации, критериев повышения эффективности деятельности и окупаемость вложений в активы.

Целью исследования является анализ путей повышения прибыли и рентабельности для осуществления эффективной деятельности предприятия.

Методической основой исследования являются научные труды таких авторов как: Баканов М.И., Шеремет А.Д., Балабанов И.Т. [1,2].

Целью деятельности любого предприятия является получения высокой рентабельности, которая способна обеспечить дальнейшее развитие предприятия. Рентабельность является не только основной целью, но и главным условием деловой активности и финансовой устойчивости предприятия, результатом его деятельности.

Прибыль и рентабельность являются взаимосвязанными категориями. При анализе путей повышения прибыли и рентабельности важно разделять влияние внешних и внутренних факторов. Внутренние подразделяются на основные и неосновные. Не менее важным фактором, влияющим на рентабельность, является наличие у предприятия долгов и задолженностей. Наиболее оптимальной является ситуация, когда предприятие прибегает к

помощи дополнительных займов с целью обновления оборудования или ассортимента [2, с.287].

Факторы повышения прибыли и рентабельности приведены на рис.1.1.

Рис. 1.1. Факторы повышения прибыли и рентабельности [3].

Исходя из данной классификации мероприятия, воздействующие на указанные факторы, можно подразделить на внешние, производственные и внутрипроизводственные.

Внешние мероприятия:

- изменение спроса на продукцию;
- платежеспособность населения;
- изменение систем налогообложения;
- цены на сырье, топливо, энергию [4, с.25].

Производственные мероприятия характеризуют имеющиеся на предприятии резервы снижения себестоимости, повышение качества продукции и роста объема производства. Реализация этих мероприятий зависит от деятельности предприятия.

Внутрипроизводственные мероприятия:

- внедрение новой техники и технологии;
- механизация и автоматизация производства;
- применение более дешевого сырья;
- наиболее полная загрузка оборудования;
- рациональная специализация цехов, участков, рабочих смен;

автоматизация управления труда и совершенствование материально-технического снабжения [5, с.325].

С целью повышения прибыли и рентабельности необходимо проведение трех основных мероприятий: увеличение объема производства продукции, снижение себестоимости продукции, повышение качества продукции.

Источником роста показателя рентабельности также является внедрение инноваций, позволяющих производить новый вид товаров с лучшим качеством, осваивать новые рынки сбыта продукции, вводить организационно-управленческие новшества.

Таким образом, стабильно растущий и достаточно высокий уровень рентабельности дает предприятию реальные возможности по укреплению своего финансового положения и уверенного развития. Для роста рентабельности необходимо выполнение одного из следующих условий: рост выручки при неизменно, либо снижающейся себестоимости; снижение себестоимости при постоянном объеме выручки; либо больший темп роста выручки по сравнению с темпом роста величины себестоимости. Особенно важным и серьезным мероприятием по повышению рентабельности любого предприятия в современных условиях рынка является работа по сбережению ресурсов. Это ведет к снижению себестоимости производимой продукции и к снижению затрат, соответственно, к росту прибыли.

Литература

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа / М.И. Баканов., А.Д. Шеремет. - М.: Финансы и статистика. - 2011. - 288 с.

2. Балабанов, И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 206 с.

3. О системе показателей рентабельности [Электронный ресурс]. -2012. - Режим доступа: <http://www.f-mx.ru>

4. Столярчук А. В. Анализ и пути повышения рентабельности предприятия / Анна Владимировна Столярчук. // Бизнес Информ. – 2012. – №2. – С. 33.

5. Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / В.В. Ковалев, О.Н. Волкова. – М.: Проспект, 2010. – 420 с.

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Брага Ю.Ю., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Шира Н.А., к.э.н., доцент кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»,

г. Донецк

Для успешного осуществления своей деятельности предприятия Донецкой Народной Республики должны обеспечивать адекватное поступление денежной массы в виде выручки от реализации продукции, товаров (работ, услуг), поступления дивидендов, получение временных заемных средств и тому подобное. Одной из важнейших задач анализа денежных потоков является обоснование уровня достаточности (недостаточности) формирования объема денежной массы в целом по предприятию, по видам деятельности и структурными подразделениями и определение необходимого количества параметров, дающих объективную, точную и своевременную характеристику направлений поступления, и расходования средств, объемов, состава, структуры, внешних и внутренних факторов, влияющих на изменение денежных потоков [1, с. 256].

Денежные потоки предприятия составляют многокомпонентный объект анализа. Поэтому методы и подходы к их анализу в отечественной теории и практике имеют как общие, так и отличительные черты по сравнению с зарубежной практикой финансового анализа.

Учитывая существующие методики анализа движения денежного потока, предложена методика анализа эффективности деятельности предприятий, которая базируется на сравнении результатов анализа текущей эффективности и эффективности управления денежными потоками предприятия. Схема проведения анализа эффективности предприятия, которая приведена на рис. 1.

В процессе реализации 1 блока анализа эффективности предлагается исследование динамики показателей текущей эффективности, в частности коэффициента рентабельности деятельности, коэффициента финансовой устойчивости.

Блок 2 анализа эффективности деятельности предприятий посвящен анализу движения денежных средств и сравнения

результатов анализа качества управления денежными потоками на исследуемых предприятиях.

Блок 1. Анализ текущей эффективности деятельности предприятия		
Цель анализа	исследование тенденций формирования показателей рентабельности и окупаемости затрат	
Аналитические процедуры	сравнительный анализ динамики основных показателей текущей эффективности на предприятиях, деятельность которых является объектом исследования; формирование выводов о текущей эффективности исследуемых предприятий	
Блок 2. Анализ движения денежных средств		
Этап анализа	Цель анализа	Аналитические процедуры
Этап 1		
Анализ тенденций формирования чистого денежного потока	Исследование тенденции формирования и развития чистого денежного потока	анализ сбалансированности и достаточности денежного потока; анализ динамики формирования положительного и отрицательного денежных потоков на исследуемых предприятиях
Этап 2		
Коэффициентный анализ движения денежных средств	Выявление тенденций формирования положительного и отрицательного денежных потоков	анализ динамики основных финансовых показателей, которые характеризуют тенденции развития и формирования движения денежных средств: анализ ликвидности, рентабельности денежных потоков, анализ показателей динамики и структуры формирования положительного и отрицательного денежных потоков
Этап 3		
Анализ структуры распределения денежных средств	Выявление размера денежных средств, направленных на капитализацию прибыли	сравнение характера распределения средств на нужды операционной, инвестиционной, финансовой деятельности на исследуемых предприятиях
Блок 3. Сравнение результатов анализа текущей эффективности деятельности и анализ движения денежных средств		
Блок 4. Формирование выводов про уровень стратегической эффективности деятельности предприятий		

Рис. 1. Схема проведения анализа эффективности предприятия

Целью первого этапа анализа движения денежных средств предприятия является исследование уровня сбалансированности денежного потока и выяснения предпосылок его разбалансированности, по результатам которого основным критерием

эффективного формирования денежных потоков признаны такие условия:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{ЧДП} \rightarrow \min \\ \text{ЧДП} \rightarrow \text{ЗДС} \\ \text{ЧДП} > 0 \end{array} \right. \quad (1)$$

Целью второго этапа анализа чистого движения денежных средств является исследование характера поступления и расходования денежных средств путем анализа основных финансовых показателей, которые характеризуют соотношения положительного и отрицательного денежных потоков.

На третьем этапе анализа денежных потоков проводится исследование распределения средств предприятия на потребности операционной, инвестиционной и финансовой деятельности и формируется вывод о рациональности использования денежного потока.

В результате оценки сравнения показателей текущей эффективности деятельности и показателей качества управления денежным потоком формируется вывод об уровне стратегической эффективности деятельности предприятий (блок 4).

Обеспечение стратегической эффективности, которое должно стать основным направлением управления современным малым предприятием, предусматривает осуществление инновационной деятельности. С позиции управления субъектом хозяйства, финансирование инновационной деятельности и развитие предприятия возможны путем выполнения мероприятий как операционной (основной), так и инвестиционной и финансовой деятельности.

Управление эффективным развитием предприятий ДНР в долгосрочном периоде предлагается рассматривать с позиции управления денежными потоками от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. В свою очередь, планирование распределения денежных средств должно основываться на результатах анализа движения денежных средств предприятия в отмеченных видах деятельности.

Литература

1. Старостенко Г.Г. *Фінансовий аналіз: навч. посібник.* / Г.Г. Старостенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 224 с.

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ БАНКРОТСТВА

*Виноградова Ю. С., студ. ОКУ «Магистр»
Научный руководитель: Волощенко Л.М., д.е.н., доцент
кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Целью работы являются теоретические исследования особенностей антикризисного управления предприятием и основные процедуры, применяемые в деле о банкротстве.

Неотъемлемым элементом развития экономики являются кризисы. Кризисы могут возникать как на предприятиях, так и в экономике страны в целом. Для эффективного управления предприятием необходимо иметь знания о кризисных ситуациях и причинах их возникновения, а так же уметь своевременно их преодолевать. В связи с этим возник особый вид управления предприятием «антикризисное управление».

Все предприятия независимо от масштабов, сферы деятельности, фазы развития имеют вероятность возникновения кризисных ситуаций. Этим обусловлена необходимость иметь представление о том, что собой представляет кризис на предприятии. В общем виде, кризисом является тяжелое переходное состояние какого-либо процесса. При рассмотрении кризиса на уровне предприятия под кризисом понимают максимальное обострение противоречий развития, переломный момент цикла, ситуация, в которой организация не в состоянии расплатиться со своими долгами.

Антикризисное управление - это управление, основной целью которого является предвидение опасности возникновения кризиса, анализ его симптомов, осуществление мер по снижению отрицательных последствий, создание механизма вывода организации из кризиса [3].

Необходимость антикризисного управления заключается в потребности преодоления и решения кризиса, возможного послабления его последствий. Реализовывать данные потребности можно только путем создания и совершенствования специальных механизмов антикризисного управления.

Антикризисное управление имеет определенный механизм осуществления (рис. 2).

Рис. 2. Механизм антикризисного управления

Если диагностика финансового состояния предприятия указывает на неспособность организации расплачиваться по своим долгам, то ее признают банкротом.

Процедуры, применяемые в деле о банкротстве:

санация;

наблюдение;

финансовое оздоровление;

внешнее управление;

конкурсное производство;

мировое соглашение [1].

Наблюдение – это меры, применяемые в деле о банкротстве к должнику с целью сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов.

Финансовое оздоровление - это меры, применяемые в деле о банкротстве к должнику с целью восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности.

Внешнее управление имуществом должника-предприятия – это меры, направленные на сохранение деятельности предприятия и его оздоровление.

Конкурсное производство - это процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, с целью пропорционального удовлетворения требований кредиторов.

Мировое соглашение - это процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами.

Санация - это комплекс мер по восстановлению платежеспособности предприятия, его жизнедеятельности и предупреждению банкротства. Целью санации является сохранение предприятия путем разработки и реализации комплексной программы по его оздоровлению и развитию [2].

Антикризисное управление является актуальным на любом предприятии, на любой фазе развития. Необходимо уметь правильно оценивать состояние предприятия, своевременно выявлять кризисные явления в деятельности предприятия и принимать эффективные меры по устранению последствий кризиса. Для оценки финансового состояния используют экспресс-диагностику и фундаментальную диагностику. Преодолеть банкротство можно с помощью санации, финансового оздоровления, внешнего управления и т.д.

Литература

- 1. Балдин К.В. Антикризисное управление: учебное пособие / К.В. Балдин. – М.:Гардарики, 2005.*
- 2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебник / И.А. Бланк. - К.: 2004. - 656 с.*
- 3. Каймакова М.В. Антикризисное управление: конспект лекций / М.В. Каймакова. – У.:УлГТУ, 2009. – 240 с.*

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Волобуева Д.С.,

аспирант кафедры финансов

Научный руководитель: Одинцова Н.А. к.э.н., доц.,

доцент кафедры финансов

*ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»*

г. Донецк

В современных условиях хозяйствования финансовая устойчивость и конкурентоспособность предприятия в значительной степени зависит от налоговой политики на микроуровне (налоговой политики предприятия), поэтому особое значение приобретает определение этого понятия и выделение возможных форм реализации налоговой политики.

Налоговую политику на микроуровне можно представить как систему мероприятий, проводимых предприятием в сфере налогового учета и отражающие варианты (сценарии) его поведения во взаимоотношениях с государством по вопросам начисления и уплаты налоговых платежей. Налоговая политика предполагает разработку определенного плана, наличие определенных ресурсов для его реализации в жизнь и осуществление последовательных действий для достижения поставленных целей и задач.

Исследованием проблем налоговой политики занимались ряд ученых, среди которых: Аронов А.В., Кашин В.А., Павловой Л.П., Савчук Н.Л., Черника Д.Г. и другие [1-3]. Несмотря на значительные достижения в исследовании указанной проблематики, остаются до конца не раскрытыми ряд вопросов среди которых - систематизация проблем в сфере налоговой политики и поиск приоритетных направлений ее усовершенствования с учетом тенденций ведения налоговой политики в европейских странах.

На основании анализа существующей практики налогового учета было выделено три варианта (сценарии) поведения предприятия во взаимоотношениях с государством по налоговому учету, от которых зависит выбор форм реализации налоговой политики предприятия: "осторожный", "взвешенный" и "рисковый". В "осторожном" варианте руководство предприятия не вступает в конфликт с контролирующими органами по вопросам их оценки правомерности ведения налогового учета. В "взвешенном" варианте

руководство предприятия считает возможным вступить в конфликт с контролирующими органами по оценке правомерности ведения налогового учета только в случае уверенности в положительном для предприятия результате развития ситуации, в "рисковом" - независимо от уверенности в удачном исходе решения конфликта.

Налоговая политика включает в себя комплекс мероприятий государства в области налогов, осуществляемых органами власти и управления в соответствии с нормами налогового права. Налоговая политика является частью финансовой политики [2]. Содержание и цели ее обусловлены строем общества и социальными группами, стоящими у власти. Цели налоговой политики представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Цели налоговой политики

При разработке налоговой политики следует учитывать интересы всех сторон налоговых отношений. С одной стороны, это стремление субъектов экономики к минимизации налоговых платежей, а с другой - интересы государства, которые указывают на необходимость полной реализации своих функций [3].

На современном этапе развития государства налоговая политика должна обеспечивать экономический рост, способствовать созданию условий для регулирования хозяйства и сглаживать неровности в уровнях доходов населения. Проблемы налоговой политики государства на современном этапе представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Проблемы налоговой политики государства

Налоговая система должна обеспечивать финансирование государственной деятельности при минимальных расходах и при минимальных нарушениях характера производства, а также характера получения и использования доходов. Экономическая деятельность, являющаяся наиболее прибыльной до уплаты налогов, должна оставаться наиболее привлекательной после их уплаты.

Литература

1. Аронов А.В. *Налоговая политика и налоговое администрирование* / А.В. Аронов, В.А. Кашин. - М.: Инфра-М, 2011., - с. 234-240.
2. Павлова Л.П. *Налоги и налогообложение* / Л.П. Павловой, Д.Г. Черника. - М.: Инфра-М, 2011. - с.55-57.
3. Савчук Н. В. *Налоговая политика в системе регулирования социально - экономического развития государства* / Н. В. Савчук // *Научный вестник НЛТУ Украины*. - 2012. - Вып. 22.4 . - с. 290-295.

РОЛЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ КАК ЧАСТЬ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

*Высоцкая Татьяна, студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Ващенко Н. В., к.э.н., доцент
Кафедры Экономика предприятия
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли им. М. Туган – Барановского
г. Донецк*

Решение текущих и перспективных задач любого общества связано, прежде всего, с определяющей ролью человеческого фактора, поскольку человек всегда был и остается решающим фактором общественного развития. Новейшие управленческие теории свидетельствуют о том, что развитие современного общества и общественного производства нельзя рассматривать только в производственно-техническом аспекте, поскольку существует постоянная устойчивая связь и зависимость между техническими, экономическими и социальными факторами общественного труда.

Человеческий фактор представляет собой главный компонент общественного развития, который образуется посредством участия людей в процессе создания материальных и духовных ценностей, оказания социально необходим услуг.

Трудовой потенциал - понятие более широкое и глубокое, чем рабочая сила, трудовые ресурсы, персонал, кадры; это обобщающий, итоговый показатель человеческого фактора общественного развития. Разновидностью этого понятия является термин "человеческие ресурсы" (или "кадровый потенциал") При этом выделяются следующие основные аспекты изучения человеческих ресурсов:

- индивидуально-психологический (уровень личности);
- социально-психологический (уровень коллектива);
- социологический, или социально-экономический (уровень общества и его подструктур) [1].

Определяющим фактором развития производства являются кадры предприятия, непосредственно выполняющие те или иные функции хозяйственной деятельности.

Кадры, как социально-экономическая категория, составляющая часть трудового потенциала, характеризующая человеческие ресурсы предприятия, региона, страны. В отличие от трудовых ресурсов, объединяющих все трудоспособное население страны (как занятых, так и потенциальных работников), понятие "кадры" включает в себя

постоянный (штатный) состав работников, т.е. трудоспособных граждан, состоящих в трудовых отношениях с различными предприятиями.

Кадры представляют собой и объект, и цель кадровой политики, реализация которой предполагает формирование, распределение и рациональное использование квалифицированных работников, занятых в производственных и непроизводственных отраслях общественного производства, т. е. собственно кадров.

Для улучшения работы кадровой политики следует рассмотреть такие варианты по решению проблем: увольнение работников или сохранение; если сохранять, то каким путем лучше; перевод на сокращенные формы занятости; использование на несвойственных работах, на других объектах; направлять на длительную переподготовку и т.п.; обучение работников с помощью подготовительных курсов или направление на повышение квалификации; набор дополнительно рабочих или обойтись имеющейся численностью при условии более рационального ее использования и т.п. [2].

Кадровой политике в трудовом потенциале необходимо быть достаточно гибкой. Это значит, что она, с одной стороны, стабильна, поскольку именно со стабильностью связаны определенные ожидания работника, с другой - динамична, т.е. корректируется в соответствии с изменениями тактики предприятия, производственной и экономической ситуации. Стабильными должны быть только стороны, которые ориентированы на учет интересов персонала и имеют отношение к организационной культуре предприятия.

Поскольку формирование квалифицированной рабочей силы связано с определенными издержками для предприятия, кадровая политика должна являться экономически обоснованной, т.е. исходить из его реальных финансовых возможностей. Данной политике необходимо обеспечить индивидуальный подход к каждому из своих работников.

Кадровая политика, как часть потенциала, решает большую часть заданий. Сюда можно отнести: деятельность по планированию, подбору, подготовке, расстановке, переподготовке, оценке, воспитанию и рациональному использованию кадров. Кадровая работа, таким образом, является средством реализации кадровой политики [3].

Понятие "работа с кадрами" охватывает все проблемы персонала в социальном управлении и предполагает условное их разделение на три большие группы: первая включает в себя анализ категорий работников и должностей, вопросы планирования и прогнозирования в области кадров, определение и формирование источников удовлетворения кадровой потребности; вторая - вопросы подбора, расстановки, подготовки и повышения квалификации кадров; третья - вопросы организации и оценки труда, формирования стабильных коллективов, укрепления дисциплины и др.

По мимо выделения координации кадровой работы, следует учитывать такие аспекты как: отраслевые, региональные и фирменные для использования трудового потенциала. Отраслевой принцип управления, несмотря на создание корпораций, и ассоциаций имеет ряд недостатков.

В области проблемы кадров эти недостатки связаны, прежде всего, с несовершенством учета территориальных балансов трудовых ресурсов. Органичного сочетания отраслевого и территориального подходов требует решение задачи эффективного использования трудовых ресурсов региона, что может успешно осуществляться путем разработки и реализации фирменной кадровой политики предприятия.

При этом необходимо четко разграничивать права и обязанности территориальных и отраслевых органов власти и управления в деле использования кадрового потенциала [4].

Литература

1. *Сергеев И.В. Экономика предприятия: учебное пособие / И.В. Сергеев. – 2-е изд., // перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 304 с.: ил.*
2. *Вырупаева, Т. В. Планирование потребности в кадрах в системе управления карьерой на государственной службе / Т. В. Вырупаева // Менеджмент в России и за рубежом. – 2013. – № 1. – С. 116–121.*
3. *Красноженова Г.Ф. Управление трудовыми ресурсами : учеб. пособие : для студентов вузов / Г.Ф. Красноженова, П. В. Симонин. – М. : ИНФРА-М, 2011. - 158 с.*
4. *Сергеев И.В. Экономика предприятия: учебное пособие // И.В. Сергеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 304 с.: ил.*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ

Гайворонская И.С., студ.ОУ «Бакалавр»

*Научный руководитель: Петрушевская В.В., к.гос.упр., доцент
кафедры финансов*

*ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,*

г.Донецк

В настоящее время управление предприятием как экономической системой требует решения многочисленных проблем, причиной которых являются как внешние, так и внутренние факторы. При этом одним из основных внутренних факторов неопределенности для принятия управленческих решений является неполная информация, как о текущем состоянии, так и о перспективах развития собственного предприятия. Решение этих проблем требует формирования новых подходов к управлению и инструментов их внедрения, которые помогли бы модифицировать организационную и информационную структуры предприятия таким образом, чтобы четко улавливать тенденции изменений и мгновенно приспосабливаться к ним.

В качестве такой концепции можно использовать управление собственным капиталом предприятия.

Управление собственным капиталом предприятия получает в последние десятилетия все более широкий теоретический базис и эффективные формы практической реализации. Круг вопросов, решаемых этим видом функционального управления предприятием, настолько обширен, что принимаемые управленческие решения в этой области неразрывно связаны со всеми основными видами деятельности предприятия и всеми стадиями его жизненного цикла, что и определило актуальность данной темы.

Проблемы теории и практики формирования собственного капитала предприятия в системе управления ним исследованы в трудах многих экономистов. Значительный вклад в решение этих проблем сделали отечественные исследователи: И.А. Бланк, М.Д. Билык, К.А. Рыжкова, П.Г. Исаева, А.М. Османов, Л.И. Данилова.

Капитал предприятия представляет собой, по одной из трактовок, значительную часть финансовых ресурсов, авансируемую

и инвестируемую в осуществление деятельности предприятия с целью получения прибыли [4].

Капитал является основополагающей экономической базой создания и развития каждого предприятия, так как он характеризует общую стоимость средств в денежной, материальной и нематериальной формах, инвестированных в формирование его активов. В процессе своего функционирования капитал обеспечивает интересы собственников и персонала фирмы, а также государства. Именно это определяет его как основной объект финансового управления фирмой, а обеспечение эффективного его использования относится к числу наиболее ответственных задач финансового менеджмента [1].

Формирование собственного капитала на любом предприятии представляет собой неотъемлемую часть его общей финансовой стратегии, основной целью которой является обеспечение финансово-хозяйственной предприятия денежными и другими материальными и нематериальными ресурсами [2].

Собственный капитал формирует каждое предприятие, преследуя следующие цели:

создание необходимого объема внеоборотных активов (т.е. собственного основного капитала) путем использования собственного капитала;

создание собственного оборотного капитала (оборотных активов) за счет использования собственного капитала [5].

Проблема формирования собственного капитала не может быть ограничена лишь непосредственным выбором и использованием определенного способа или инструмента финансирования и должна рассматриваться в контексте управления структурой совокупного капитала. С увеличением «возраста» компании структура ее капитала усложняется, а действия по управлению этой структурой становятся более востребованными, поскольку влияют на такие важнейшие показатели деятельности компании как финансовая устойчивость и рентабельность, стоимость бизнеса и инвестиционная привлекательность на рынке.

Управление собственным капиталом предполагает управление процессом его формирования, поддержания и эффективного использования, то есть, управление уже сформированными активами. Это предполагает как управление собственным капиталом в целом, так и управление его отдельными структурными элементами [3].

Для улучшения финансового состояния и совершенствования организации собственного капитала предприятиями могут быть использованы следующие пути усовершенствования использования собственного капитала и ускорения его оборачиваемости:

1) сокращение продолжительности производственного цикла путем интенсификации производства;

2) улучшение организации материально-технического снабжения с целью бесперебойного обеспечения производства необходимыми материальными ресурсами и сокращения времени нахождения капитала в запасах;

3) ускорение процесса отгрузки продукции и оформления расчетных документов;

4) сокращение времени нахождения средств в дебиторской задолженности;

5) повышение уровня маркетинговых исследований, которые могут быть направлены на ускорение продвижения товаров от производителя к потребителю, а именно: изучение платежеспособного спроса на продукцию; анализ факторов, формирующих эластичность спроса на продукцию; оценка конкурентоспособности продукции; совершенствование ценовой политики; разработка стратегии, методов и средств формирования спроса и стимулирование сбыта продукции; совершенствование форм продвижения продукции;

6) увеличение уставного капитала с целью повышения его финансовой гарантийности.

Литература

1. Голов С.Ф. *Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине: учеб. пособие.* / С.Ф. Голов. - Днепропетровск: «Баланс-Клуб», 2011. - 832 с.

2. Павлов И.В. *Основные аспекты формирования собственного капитала* [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://cyberleninka.ru>

3. *Передеряев И.И. Учет и анализ банкротства Учебное пособие, 2-е издание, стереотип.* - М.: МГИУ, 2008. - с.35-48

4. *Радионова В.М. Экономика промышленного предприятия/ В.М. радионова.* - М.: Финансы и статистика, 2010. - 246 с.

5. *Соколов Я.В. Бухгалтерский учёт: от истоков до наших дней / Я.В. Соколов.* - М.: Аудит; ЮНИТИ, 2010. - 638 с.

ОСОБЕННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

*Гасанова Н.Т.,
докторант кафедры
бухгалтерского учета и аудита
Азербайджанского Государственного
Аграрного Университета,
г. Гянджа*

В настоящее время много предприятий испытывают трудности при поисках инвестиций для развития производства, покупки нового оборудования и использования новых технологий. В то время как, система банковских услуг недостаточно хорошо развита, и сложно получить кредит, особенно во время финансового кризиса, одним из наиболее эффективных и доступных способов финансирования обновления и развития производства становится лизинг.

Главным преимуществом лизинга является его доступность: экономический субъект (предприятие) может получить именно то оборудование, средства транспорта и т.п., которые ему нужны и на условиях довольно длительной отсрочки (платежа).

В связи с этим возникает необходимость в усилении контроля за лизинговыми операциями как у лизингодателя, так и у лизингополучателя. Одним из эффективных видов контроля является независимый внешний аудит. Однако, осуществление контроля обуславливает потребность в методиках, учитывающих особенности аудита лизинговых операций.

Аудит лизинговых операций становится все более востребованным, что во многом обусловлено спецификой юридического оформления, сложностью ведения бухгалтерского и налогового учета. При реализации аудиторской проверки лизинговой деятельности задачей аудитора может стать оценка достоверности бухгалтерской финансовой отчетности участников лизинговой сделки (лизингодатель/лизингополучатель), а так же выявление ошибок бухгалтерского учета, возникших вследствие неправильного исчисления амортизации, в результате изменения амортизационных групп модернизированных основных фондов.

Как и любой вид аудита, аудит лизинга включает несколько основных этапов:

ознакомительный,
основной,

заключительный.

Аудит лизинговых операций характеризуется наличием высокого риска выражения аудитором ошибочного мнения относительно правильности их ведения и учета. Повышенный аудиторский риск обуславливают следующие факторы:

сложность юридической и экономической природы лизинговых отношений;

многообразии участников отношений;

несовершенство правового регулирования, которое с одной стороны влечет появление рисков для участников отношений, с другой может влиять на объективность мнения аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности;

лизинг предполагает использование больших финансовых ресурсов, что указывает на возможность недобросовестных действий со стороны того или иного участника операции;

значительная роль профессионального суждения бухгалтера и аудитора при оценке, расчете различных показателей.

На ознакомительном этапе аудиторская организация (команда аудиторов) знакомится с лизинговой компанией/лизингополучателем, изучает техническое задание, подготавливает план и программу аудиторской проверки, рассчитывает уровень существенности и определяет аудиторский риск.

Наиболее ответственным направлением на этом этапе является формирование плана и программы аудиторской проверки, формирование видов аудиторских работ.

Аудиторская проверка лизинговых операций у лизингодателя и лизингополучателя, как правило, включает следующие виды работ:

изучение правильности юридического оформления лизинговых сделок, их соответствия законодательству;

оценка реальной стоимости инвестиции, объекта лизинга;

оценка эффективности использования собственного капитала и заемных инвестиций и т.д.

При формировании плана и программы аудиторской проверки аудитор не должен забывать о специфике инвестиционного проекта, той отрасли, где реализуется инвестиция – торговля, энергетика, промышленность, связь, компьютерные технологии и т.д.

План аудиторской проверки лизинговой деятельности может содержать такие разделы как:

аудит учетной политики,

аудит лизинговых договоров,
сверка бухгалтерской финансовой отчетности и с данными
учетных регистров,
аудит лизингового имущества,
аудит заемных средств,
аудит расчетов с кредиторами/дебиторами и
лизингодателем/лизингополучателем,
оценка финансового результата лизинговых операций.

Наиболее распространенными аудиторскими процедурами являются: оценка документации, анкетирование и проведение интервью (собеседования) с сотрудниками.

При проведении интервью (собеседования) аудитор может столкнуться с абсолютно различным мнением среди сотрудников организации, привлеченными экспертами в данной области, заинтересованными лицами о проблемных вопросах и путях их решения. При этом у аудитора существует риск принять за основное ложное направление, пропустить важную информацию либо потратить много времени на сбор несущественных фактов. При этом необходимо максимально полно и объективно актуализировать информацию об объекте исследования (например, путем увеличения количества интервьюируемых по данному вопросу, увеличивая объем аудиторской выборки), сконцентрироваться на поставленной задаче и постоянно структурировать полученные данные.

На заключительном этапе аудиторской проверки аудитор оценивает эффективность инвестиционной сделки для лизингодателя и возможности реализации нового бизнес-направления для лизингополучателя, формирует мнение о достоверности бухгалтерской финансовой отчетности для лизингодателей и в части совершенной лизинговой сделки для лизингополучателей, составляет отчет аудитора и оформляет аудиторское заключение.

Литература

- 1. Ефремова А.А. Лизинг: бухгалтерский учет и налоговые последствия / А. А Ефремова // Налоговый учет для бухгалтера. - 2006.- № 5.*
- 2. Щеголева Н.Г. «Лизинг» / Н.Г. Щеголева. – Москва, 2005.*
- 3. Философова Т.Г. Лизинг / Т.Г. Философова М.: Юнити-Дана, 2008. 192 с.*
- 4. V. Novruzov “Audit”, Baki 2011.*

МАЛЫЙ БИЗНЕС И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОНБАССА

Гинзбург М.В., студ. ОУ «Бакалавр»

*Научный руководитель: Карпова Е.И., к.э.н., доцент кафедры
«Финансы и банковское дело»*

*ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк*

Малый бизнес, являясь одним из наиболее массовых, объективно необходимых и важных социально-политических элементов рыночной экономики, затрагивает экономические, социальные и политические интересы населения. Он выступает одним из наиболее емких ресурсов социально-экономических преобразований в стране, важным фактором экономической, социальной и политической стабильности общества. При переходе к постиндустриальному обществу состояние социальной сферы становится определяющим условием качества жизни населения и источником устойчивых темпов экономического роста. Основным фактором поступательного развития и необратимости таких преобразований выступает интеллектуальный капитал, а сам человек превращается из средства общественного прогресса в его цель. В этом проявляется тенденция гуманизации хозяйственной жизни, переход «техносферы» 70-х годов XX столетия в новое качество – «социотехносферу», где двигателем деловой активности является самодействие, инициатива с опорой на знание [1].

Деятельность малого бизнеса является важным условием для развития социальной сферы Донбасса. Малый бизнес является тем сегментом рыночной экономики, который позволяет не только решать такие важные социальные проблемы, как занятость населения, увеличение его доходов, но и дает возможность включиться в рыночные процессы и идентифицироваться с рыночными институтами базисным социальным слоям. В свою очередь, на развитие малого бизнеса влияет диверсификация потребительского спроса, формирование наряду с массовым производством индивидуализированных рынков.

Социальная сфера и роль малого бизнеса в ее развитии привлекают внимание ведущих отечественных и зарубежных ученых. Однако вопросы функционирования малого бизнеса в социальной сфере в настоящий момент являются недостаточно освещенными и дискуссионными [1,2], что обуславливает необходимость

переосмысления отечественного опыта функционирования малого бизнеса в социальной сфере с целью ее развития и адаптации к формирующейся неэкономике, превращения в фактор экономического роста, сохранения и приумножения конкурентных преимуществ Донбасса. По нашему мнению социальная сфера представляет собой систему взаимосвязанных отраслей, предприятий и организаций, удовлетворяющих потребности в трудовой деятельности, социально-экономической активности и духовной культуре и определяющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние и потребление. К социальной сфере следует относить, прежде всего, сферу услуг: образование, культуру, здравоохранение, социальное обеспечение, физическую культуру, общественное питание, коммунальное обслуживание, пассажирский транспорт, связь.

Реализация роли малого бизнеса в Донбассе определяется теми задачами, которые решает современное общество при переходе от авторитарной системы хозяйствования к формированию мобильной рыночной экономики, а также факторами внешней конкуренции, требующей использования инноваций. Однако в Донбассе рыночные преобразования носят несбалансированный характер. Между тем, малый бизнес является тем локомотивом экономического развития, который, может вывести страну не только из экономического кризиса, но и способствовать стабилизации социальной жизни. Учитывая, что малый бизнес дает дополнительные стимулы и является инновационным в тех сферах экономики; куда не может направить свои усилия в силу риска или незначительности ни государство, ни крупный бизнес, можно утверждать, что субъекты малого бизнеса как социальный слой являются наиболее восприимчивыми в принятии и реализации социальных проектов и развитии социальной сферы. Малый бизнес является партнером государства не только в снижении социальной напряженности, сглаживании диспропорций и противоречий между различными слоями и группами населения, но и позволяет осуществить выбор различных вариантов социального развития. Сфера малого бизнеса является наиболее оптимальной социальной средой для становления среднего класса, который, с одной стороны, является основой развития современного демократического общества, а с другой – связующим звеном между малообеспеченными слоями населения и новыми социально-профессиональными группами с высоким

качеством жизни. К числу социальных функций малого бизнеса правомерно отнести содействие вовлечению в общественное воспроизводство дополнительных трудовых ресурсов – пенсионеров, инвалидов, студентов, многодетных матерей, несовершеннолетних, которых большинство работодателей не может обеспечить постоянной работой. Малые предприятия социальной сферы лучше приспособлены для организации труда надомников, учащихся, граждан пожилого возраста. Эта особенность сектора малого бизнеса сегодня особенно актуальна на Донбассе, так как доля перечисленных групп в общей численности населения постоянно увеличивается, а следовательно, возрастает и практическая значимость социальной функции малого предпринимательства, особенно в социальной сфере. Стоимость рабочих мест в секторе малого бизнеса – меньшая, чем в других сегментах экономики, что учитывается при формировании и реализации государственных социальных программ, направленных на снижение безработицы. Создавая благоприятные условия для развития малых предприятий, государство может рассчитывать на появление большего числа рабочих мест, чем при содействии другим категориям работодателей.

Таким образом, социальные инвестиции для многих малых предприятий постепенно становятся стратегическими. Для активного функционирования малого бизнеса в социальной сфере необходима благоприятная внешняя среда и повышение общественного престижа предпринимателя, социальная мотивация предпринимательской деятельности, государственная и негосударственная поддержка, которые позволяют реализовать предпринимательские устремления и способности человека, способствуют формированию условий, обеспечивающих дальнейшее развитие социальной сферы и повышению ее роли в жизни общества.

Литература:

1. *Абубакиров Р.Ф. Институциональная среда социальной сферы современной экономики : автореф. дис. на получение науч. степени доктора экономических наук : 08.00.01 / Ришат Фазлутдинович Абубакиров; [Место защиты: Казан. гос. техн. ун-т им. А.Н. Туполева].- Казань, 2009.- 42 с.*

2. *Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы: Учебное пособие для студентов вузов / В.Л. Иноземцев. – М.: Логос, 2000 – С. 59-60.*

ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ.

*Гончар Д.Г., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Нестерова А.В.,
ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Страхование жизни является мощным механизмом обеспечения долгосрочных инвестиций в национальную экономику, что способствует повышению ее конкурентоспособности. В современной экономике через страхование реализуется государственная политика социально-экономической защиты населения, а также формируются значительные инвестиционные ресурсы.

Анализ структуры мирового рынка страхования по макроэкономическим показателям указывает на неравномерность его развития в различных регионах мира. Например, в 2014 году более 59% всех страховых поступлений принадлежало Японии и США, 29% - государствам Европейского Союза, доля остальных стран мира составляла около 12% [3].

На международном страховом рынке доминируют индустриально развитые регионы Северной Америки, Европы и Японии, доля которых составляет около 90% от общей суммы страховых платежей по всем видам страхования. Высоких темпов роста по указанному показателю (по всем видам страхования, особенно по договорам страхования жизни) достигли Швейцария и Франция - 39% (49% по договорам страхования жизни) и 31% (38% по договорам страхования жизни) соответственно [4].

Страховое дело в большинстве стран мира рассматривается как отдельная отрасль экономической деятельности, в которую входят различные по формам собственности организации-страховщики.

Общепринятым в мировой страховой практике является разделение страхования на «Life insurance» (страхование жизни) и «Non - Life (General) insurance» (общие виды). Международные статистические данные свидетельствуют о том, что доминирующим является личное страхование [3].

Страхование в США получило значительное развитие из-за необходимости снижения экономических рисков. Страхование осуществляют частные страховые компании, страховые кооперативы,

правительство. Частные страховые компании являются одной из самых мощных звеньев американской финансово-кредитной системы. Вместе с тем в США нет единой для государства системы страхования.

В Японии страхование осуществляется частными страховыми компаниями, государственными организациями и кооперативами. При этом частные компании и государственные организации заняты поиском наиболее прибыльных сфер для вложения средств, накопленных от страховых взносов [2].

Страховой рынок Германии характеризуется динамичным развитием. Ежегодный прирост объема поступления страховых платежей составляет в Германии 10%. Личное страхование в структуре национального страхового рынка занимает 37%.

Страховой бизнес Великобритании на протяжении многих лет концентрируется в Лондоне, как мировом финансовом центре. Наибольший Лондонский международный страховой рынок обслуживает финансовые потоки ряда стран и компаний [1].

В последние годы проблемам страхования уделяется огромное внимание, о чем свидетельствует рост публикаций.

Многие исследователи выделяют проблему недостаточного развития долгосрочного личного страхования, как следствие низкого уровня доходов населения, недоверия к страхованию, ограниченного круга надежных финансовых инвестиционных инструментов, отсутствие страховой культуры населения и экономических стимулов для участия в долгосрочном личном страховании.

К проблемам развития страхования можно отнести несовершенство правовых и организационных основ обязательного страхования вследствие отсутствия единой политики в данной сфере, попыток различных государственных органов решать узконаправленные задачи за счет обязательного страхования без учета приоритетов социально-экономического развития, реального состояния страхового рынка и финансовых возможностей потенциальных страхователей.

Еще одной проблемой является отсутствие общей базы статистических данных, необходимой для оценки вероятности наступления страховых рисков и максимального размера вреда, способствовало бы установлению адекватных размеров страховых тарифов и повышению стабильности в деятельности страховых компаний.

Основные пути решения указанных проблем:

без улучшения благосостояния населения любой страны страховой рынок не может развиваться в условиях близких к европейским нормам;

без адекватных действий государства по улучшению благосостояния населения страны развитие не только рынка личного страхования, а и других секторов рыночной экономики невозможно;

страховые компании должны четко выполнять свои функции и обязательства перед страхователями, не злоупотребляя доверием граждан;

для повышения эффективности своей деятельности страховые компании должны постоянно проводить усовершенствования кадровой политики.

К основным направлениям регулирования страховой деятельности следует отнести следующие:

приведение страхового законодательства в соответствие с международными стандартами;

усовершенствование системы контроля за деятельностью участников рынка страховых услуг;

введение налоговых стимулов для развития страхования жизни и пенсионного страхования;

разработка механизмов привлечения в инвестиционный процесс временно свободных средств страховых компаний;

внедрение эффективной системы информирования потенциальных потребителей страховых услуг.

Литература

1. Варламов Д. Н. Принцип наивысшего доверия в страховом праве Англии / Д.Н. Варламов // *Страховое дело*. – 2001. – № 8. – С. 37 - 40.

2. Гребеничиков Э. М. Страховой бизнес Японии – радикальная реорганизация / Э. М. Гребеничиков // *Мировая экономика и международные отношения*. – 2002. – № 3. – С. 91 - 101.

3. Гутко Л.М. Досвід провідних країн світу у галузі страхування / Л.М. Гутко // *Економіка. Фінанси. Право*. – 2005. – № 11. – С. 22 – 24.

4. Рісзерд Рукала Шляхи розвитку страхових ринків країн Східної Європи / Рукала Рісзерд // *Страхова справа*. – 2004. – № 3. – С. 40 - 42.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Горшкова Д.А., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Ващенко Н.В.,*

к.э.н., доцент

кафедры экономики предприятия

*ГОВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»*

г.Донецк

В современных условиях нестабильности, обусловленной динамическим развитием внешней среды, место и роль планирования для предприятия существенно возрастает. Любое хозяйственное решение требует тщательного технико-экономического обоснования, прогнозирования, как будущего результата, так и условий его реализации, что можно осуществить только с помощью средств и методов планирования.

Основопологающим принципом современного ведения предпринимательской деятельности является достижение максимально возможной эффективности используемых ресурсов, а в результате - получение максимально возможной прибыли. Этого можно достичь, если объемы производства и, соответственно, реализации продукции будут близки к оптимальным и соответствовать своевременному удовлетворению спроса.

Финансовый результат планирования объемов реализации отображается в выручке от реализации продукции (работ, услуг), которая является основой формирования прибыли предприятия, а следовательно, и перспектив его возможного развития. Поэтому проблема эффективного планирования объемов производства и реализации на предприятиях актуальна всегда.

Изучению отдельных вопросов планирования объема производства и реализации на предприятиях, а также обоснование выбора оптимальных методов планирования с целью обеспечения прибыльности предприятия уделяют внимание множество ученых и исследователей, среди которых: Алексеева М.М., Артемьева С.С., Дикарев В.Н., Драбкина Г.С., Ионова А.Ф., Шеремет А.Д. и другие.

Планирование является одной из важнейших основ оптимального управления производством. Как и обоснование стратегии, планирование необходимо любому предприятию, которое стремится быть конкурентоспособным в долгосрочной перспективе.

Как известно, в зависимости от назначения на предприятии выделяются два вида плана: план производства, который определяет производственный процесс предприятия, по нему определяется потребность в сырье, комплектующих, материалах для производства; и план реализации, который определяет финансовый результат по отгрузке и реализации продукции (работ, услуг) [1]. Кроме того, план производства и реализации продукции - центральный раздел стратегического и текущего планов. Их цель - обеспечивать рост выпуска продукции, повышение ее качества, полное удовлетворение спроса потребителей, более полное использование сырья и производственной мощности предприятия [2]. Поэтому, точно рассчитав объем производства, можно определить потребность предприятия в материальных ресурсах, себестоимость продукции, конечную прибыль.

Правильно запланировать объем реализации - одна из важнейших задач экономической службы предприятия, поскольку объем производства, цены на продукцию и производственные издержки взаимозависимы, а получение максимального финансового результата возможно лишь при определенном сочетании указанных величин [3].

Конечным показателем эффективности планирования объемов производства и реализации является выручка от реализации продукции (работ, услуг).

Выручка от реализации продукции означает завершение производственного цикла предприятий, определенную стадию кругооборота денежных средств, возврат авансированных на производство средств предприятия в денежную форму и начало нового витка оборотных средств. Она характеризует воспроизводственный процесс предприятия в количественном и качественном отношении. С количественной стороны дается представление об объемах производства в натуральном и денежном выражении. Качественная сторона проявляется в потребительских свойствах продукции и услуг [4]. Своевременное поступление выручки - очень важный момент в хозяйственной деятельности предприятия, так как выручка от реализации является основным регулярным источником доходов для предприятий из всех возможных поступлений средств.

Значение выручки как результата планирования объемов производства и реализации в обеспечении прибыльной деятельности предприятий выражается в следующем:

она служит основным оценочным показателем результативности работы предприятий, так как по ее поступлению можно судить о том, что выпускаемая продукция по объему, качеству, цене соответствует рыночному спросу, т.е. конкурентоспособна;

от своевременности ее поступления и размера зависят ликвидность, устойчивость финансового положения предприятия, размер ее прибыли, своевременность расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами, банками, поставщиками, работниками;

за счет выручки от реализации предприятия покрывают свои текущие затраты на производство и реализацию продукции и формируют прибыль. Несвоевременное поступление выручки приводит к задержке расчетов за сырье, материалы, комплектующие, в связи с чем предприятие вынуждено выплачивать штрафы, а это в конечном итоге обуславливает не только потери прибыли предприятия-поставщика, но и перебои в работе, и остановку производства смежных предприятий.

Выше перечисленные факторы подтверждают то, что выручка, как конечный результат планирования объемов производства и реализации, является основным источником формирования финансовых ресурсов на предприятии. Таким образом, планирование объемов производства и реализации является основой для финансового планирования.

Литература

1. Родин Н.Н. Организация эффективного планирования производства: стратегия бесперебойного снабжения [Текст] / Н.Н.Родин // Журнал «Планово-экономический отдел». – 2014. - №4.- С.24
2. Драбкина Г.С. Планирование на предприятии [Текст]/ Г.С. Драбкина, В.Н. Дикарев: учебн.пособ.- Кемерово, 2010. – 132 с.
3. Планирование объема производства продукции и ее продаж [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.largeeconomic.ru/laeco-800.html>
4. Кошкина Г.М. Финансы предприятий [Текст] / Г.М. Кошкина: учеб.пособ. - Новосибирск: НГАЭиУ, 2009.- 184с.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

*Гришаева А.Р., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Голодник А.С.,
ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

В современных условиях хозяйствования финансовое состояние многих предприятий является неудовлетворительным, что связано с влиянием ряда факторов. Наиболее важными из них считаются нестабильность политической и экономической ситуации, изменения нормативно-правовой базы, высокий уровень конкуренции на рынках сбыта, наличие неэффективного внутреннего механизма и неблагоприятной структуры хозяйства.

Современное развитие общества происходит в период ликвидации последствий мировой финансовой и социальной нестабильности и предусматривает реализацию мероприятий антикризисного управления, одним из основных элементов которого является реструктуризация предприятий.

Исследование особенностей экономической сущности и характеристики понятия «реструктуризация предприятия» было предметом исследования значительного количества ученых-экономистов, среди которых: О.Я. Базилинская [1], И.М. Кирчатая, О.М. Шершенюк [2], Е.М. Королькова [3], В.П. Мартыненко [4].

Для решения проблемы обеспечения финансовой стабилизации и повышения уровня доходности деятельности предприятий в долгосрочной перспективе используются формы и методы реструктуризации. Реструктуризация – комплексная оптимизация системы функционирования предприятия в соответствии с требованиями внешнего окружения и выработанной стратегии его развития, способствующая принципиальному улучшению управления, повышению эффективности и конкурентоспособности производства и выпускаемой продукции на базе современных подходов к управлению, в том числе методологии управления качеством, информационных технологий и систем и др [2, с. 9].

Целью проведения реструктуризации является создание субъектов предпринимательской деятельности, способных эффективно функционировать в условиях становления рыночной

экономики и производить конкурентоспособную продукцию, которая отвечала бы требованиям товарных рынков.

Обязательной частью реструктуризации предприятия является анализ его финансово-хозяйственной деятельности по направлениям ликвидности, платежеспособности (финансовая устойчивость), деловой активности; рентабельности, себестоимости и рентабельности основных видов продукции, а также определения точки безубыточности.

В странах с развитой экономикой понятие «реструктуризация» давно превратилось в норму жизнедеятельности предприятий.

Реструктурирование для них означает постоянный и естественный процесс перестройки предприятия, его перепроектирование с целью адаптации в меняющейся рыночной среде. Вопрос о реструктуризации предстает перед руководителем каждый раз, когда на предприятии ожидается снижение эффективности хозяйственной деятельности, изменение экономического окружения, технологического развития и обострение конкуренции.

Основные методы реструктуризации показаны на рис.1.

Рис.1. Основные методы реструктуризации [4]

Объективная обусловленность проведения реструктуризации государственных предприятий определяется необходимостью:

обеспечения реализации стратегии их экономического развития;
преодоления кризисных явлений в их развитии и предотвращения банкротства;

проведения необходимых антимонопольных мероприятий;
 проведения предликвидационной подготовки в случае признания их банкротами.

Таким образом, реформирование предприятий с целью ускоренной их адаптации к внутренним и внешним факторам изменения условий мирового рынка связано с проведением реструктуризации предприятий мирового и национального уровня, так как она обеспечивает повышение конкурентоспособности организаций и приобретение более широких возможностей для привлечения капитала не только в организации, но и в государстве в целом.

Реструктуризация позволяет сформулировать следующие требования к реализации процессов системных преобразований:

обеспечение перехода предприятий в качественно новое состояние;

сокращение сроков достижения нового уровня развития предприятий;

обеспечение повышенного уровня управляемости процессов;

обеспечение повышенной адаптивности к конкурентным условиям;

концентрация ресурсов на процессах развития конкурентного потенциала;

обеспечение конкурентной устойчивости.

Литература

1. *Базилінська О.Я. Управління фінансами підприємств: фінансова реструктуризація і конкурентоспроможність підприємств [Електронний ресурс] / О.Я.Базилінська. – Режим доступу: http://lukuapenko.at.ua/_ld/1/182.pdf. – 04.06.2011.*

2. *Кирчата І.М. Реструктуризація підприємства на основі розвитку його конкурентного потенціалу / І.М. Кирчата, О.М. Шершенюк – Харківський національний автомобільно-дорожній університет – 2012. – С.9-12*

3. *Королькова Е.М. Реструктуризація підприємств: учебное пособие / Е.М.Королькова. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 80 с.*

4. *Мартиненко В.П. Фінансова реструктуризація підприємств як напрям їх фінансового оздоровлення / В.П. Мартиненко, І.М. Вербіцька // Інноваційна економіка. – 2013. – №3. – С.86-89.*

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ СРВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА И США

Гришаева А.Р., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Одинцова Н. А, к.э.н., доцент

доцент кафедры финансов

*ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,*

г.Донецк

Современный этап становления рыночной экономики характеризуется многообразием форм собственности и хозяйствования. Одной из важнейших составляющих механизма управления хозяйственной деятельностью предприятия является умело сформированная учетная политика. При формировании учетной политики следует учитывать особенности деятельности предприятий и стратегию их развития на длительную перспективу, поскольку это позволит эффективно организовать бухгалтерский учет на предприятиях.

Актуальность темы определяется в углублении сущности и усовершенствовании понятия "учетная политика" в организации системы бухгалтерского учета для управления организацией с целью повышения эффективности принятия управленческих решений.

Особенности формирования учетной политики в организации системы бухгалтерского учета освещены в научных трудах отечественных ученых, в частности Т.В. Барановской, О.М.Петрука, М.С. Пушкаря, В.В. Скоробогатовой и других [1-4].

Термин «учетная политика» включает понятие «учет» и «политика». Учет – это процесс, который составляется из процедур наблюдения, измерения и фиксации (регистрации) фактов, процессов, явлений природы или общественной жизни. Слово «политика» связывают с понятием государства, власти, которое в переводе с греческого звучит как «искусство управлять государством» [3].

Процесс формирования учетной политики заключается в выборе и разработке принципов, методов, приемов и процедур ведения и организации бухгалтерского учета из числа утвержденных нормативными актами по бухгалтерского учета и анализ их пригодности к условиям деятельности организации, которые отображены на рис.1.

Рис. 1. Категории учетной политики [4]

Сущность формирования учетной политики законодательно регламентирована в различных странах. Рассмотрим различия характеристик учетной политики в постсоветских странах и США в табл.1.

Таблица 1

Сравнительная характеристика учетной политики в постсоветских странах США [2]

Характеристики учетной политики	США	Украина, Россия, Беларусь, Молдова
1	2	3
Сфера действия	Составление и подача отчетности	Организация учета, ведение учета, составление отчетности
Ответственные	Администрация предприятия	Собственники, руководство предприятия и главный бухгалтер
Документальное оформление	Не оформляется, раскрывается в отчетности	Приказ (положение) про учетную политику с соответствующими дополнениями
Сроки формирования	Доводится до ведома пользователей в конце года путем раскрытия в годовой финансовой отчетности	Составляется и объявляется путем выдачи приказа на начало нового отчетного года
Инструменты	Политика выбора отчетной даты Политика прибыли Политика информационного	Элементы организационной, методической и технической составляющей

Продолжение табл.1

1	2	3
	обеспечения Дивидендная политика Политика оценки Амортизационная политика	(среди которых форма организации бухгалтерского учета, методы оценки запасов, методы начисления амортизации, рабочий план счетов, инвентаризация и т.п.)
Раскрытие	Раскрываются только те методы учета, которые существенно влияют на финансовые результаты, представленные в отчетности, и могут повлиять на решения пользователей, принятые на основе этой информации. Сам порядок ведения учета не важен, если он стойко приводит к правильным результатам в отчетности и поддается проверке	Раскрываются все свои решения по учету, если оно имело выбор разных учетных методов, даже если это и не влияет незначительно на отчетность, которая предоставляется

Таким образом, рассматривая назначения учетной политики, можно сказать, что она является уникальным средством для либерализации системы бухгалтерского учета, совершенствования системы его регламентации и устранения противоречий действующего законодательства.

Литература

1. Барановська Т.В. *Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика: дис. канд. екон. наук: 08.06.04 / Т.В. Барановська. – Житомир. – 2010. – 282 с.*

2. Петрук О.М., Барановська Т.В. *Облікова політика підприємства в системі регулювання бухгалтерським обліком // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир: ЖДТУ. – №3. – 2012. – С. 133-153.*

3. Пушкар М.С. *Теорія і практика формування облікової політики: Монографія//М.С.Пушкар, М.Т.Щирба. – Тернопіль:Карт-блани. – 2010. – 260с.*

4. Скоробогатова В.В. *Облікова політика в аспекті відображення монетарних активів// В.В. Скоробогатова В.В. – Журнал: ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ПРАВО. – №1. – 2013. – С.38-40.*

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

*Гутник Е.А., студ. ОУ «Магистр»,
Научный руководитель: Волощенко Л.М. зав. каф. финансы,
профессор, д.э.н., доц.
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Эффективность деятельности предприятия или организации связана с многими факторами, а именно: внедрением научно-технического прогресса; спросом на продукцию, которую производит данное предприятие; с технологией и организацией производства; квалификацией производственного и управленческого персонала; уровнем использования производственных ресурсов и т.д. Вместе с этим, финансовая деятельность предприятия, реализуясь в условиях неопределенности, совмещается с многочисленными рисками, возникающими как во внутренней, так и внешней среде и без учета которых невозможно эффективное развитие экономики.

И.Ю. Ивченко предлагает такие критерии понятию риск:

возможность материальных, нравственных и других потерь, связанных с выбранной в условиях неопределенности альтернативой;

возможность отклонения от предполагаемой задачи, с целью осуществления выбранной альтернативы;

отсутствие уверенности в достижении поставленной цели;

вероятность достижения желаемого результата [3, с. 36].

Среди всего разнообразия видов рисков, именно финансовые риски являются центром особого исследования, поскольку они представляют наибольшую угрозу дальнейшего успешного развития предприятия. Их воздействие приводит к сокращению финансовых результатов и финансовой устойчивости предприятия [1].

В связи со сложившейся политической и экономической ситуацией в республике, финансовые риски существенно влияют на деятельность отечественных предприятий различных отраслей и обостряют вопрос их эффективного развития. Именно поэтому тематика механизма управления финансовыми рисками является важной и требует комплексного исследования и совершенствования.

Под риском принято понимать возможность потери, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в

результате осуществления определенной производственной и финансовой деятельности [4, с. 105].

Изучив существующие подходы целесообразно разработать комплексную классификацию финансовых рисков как многоаспектную экономическую категорию и согласно с М.А. Штеханом в целом риски разделить на две большие группы: внутренние и внешние (рис. 1).

Рис. 1. Обобщенная классификация финансовых рисков

Поскольку предприятие практически не может влиять на внешние риски, то основное внимание необходимо уделять внутренним механизмам по управлению финансовыми рисками, которые в целом можно объединить в четыре группы: хеджирование, диверсификация, лимитирование и страхование.

Под хеджированием понимают внутренний механизм нейтрализации финансовых рисков, основанный на использовании соответствующих видов финансовых инструментов. Чаще хеджирование применяют как средство страхования стоимости товаров или прибыли, а также валютных рисков предприятия [1].

Целью диверсификации является рассредоточения капитала среди многих рискованных активов вместо концентрации всех капиталовложений только в одном из них и таким образом ограничивает вероятность риска [3, с. 46].

Важным направлением нейтрализации финансовых рисков является лимитирование их концентрации - установление лимита, т.е.

предельных сумм расходов, продажи, кредита и т.д. Обычно использование данного метода осуществляется по тем видам, которые выходят за границы допустимого их уровня, т.е. по финансовым операциям, осуществляемым в зоне критического или катастрофического риска [4, с. 189] .

Что касается страхования, как второго метода снижения риска, то оно создает некоторые финансовые гарантии доходности и стабильности производства. При наступлении различного рода неблагоприятных событий, в которые попала предпринимательская структура, страхование является не только одним из способов защиты хозяйства от различных разрушительных стихийных факторов, но и средством преодоления неблагоприятных периодов, а именно в экономической рыночной конъюнктуре [2, с. 265].

Управление финансовыми рисками предприятия представляет собой процесс нейтрализации и предсказания их последствий, связанных с их идентификацией, оценкой, профилактикой и страхованием для обеспечения необходимыми ресурсами предприятия, а так же дает возможность распределять ответственность, улучшать результаты деятельности предприятия и обеспечивать приемлемый уровень риска.

Таким образом, чтобы объективно и рационально определить стратегию деятельности предприятия, с учетом финансовых рисков, необходимо принимать нетрадиционные и смелые решения. Однако, это также повышает уровень экономического и финансового риска.

При таких условиях предприятия должны своевременно идентифицировать и правильно оценивать степень риска, эффективно управлять им с целью ограничения его негативного влияния и минимизации объемов финансовых потерь.

Литература

1. Бердар М.М. *Управление финансовыми рисками* [Электронный ресурс]: - Режим доступа: -<http://www.vuzlib.org/fdsg/2.htm>
2. Говорушко Т.А. *Страховые Услуги. Учеб. пособие* / Т.А. Говорушко. - К.: Центр учеб лит-ры, 2012. – 400 с.
3. Криклий О.А. *Управление риском предприятия* / О.А. Криклий. - М.: Экономика, 2012. – 86 с.
4. Пикус Р.В. *Управление финансовыми рисками. Учеб. пособие.* / Р.В. Пикус. - М.: Знание, 2013. – 598 с.

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

*Дейнеко Д.А., студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Филиппова Ю.А., к.э.н.,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Изучение резервов повышение эффективности производства является очень важным на предприятиях различных форм собственности, поскольку без этого процесса невозможно представить себе развитие промышленности в стране.

Для детального изучения резервов эффективности производства необходимо понимать сущность этого понятия, знать признаки, положенные в основу его классификации, различать виды резервов, знать и понимать их характеристику. Широкое разнообразие резервов, учет их различного экономического содержания и назначения обуславливают потребность в рассмотрении данного вопроса, т.к. отсутствие четкого определения понятие «резервы» часто недооценке его значения.

Проблемам теории, практики и методики формирования и использования резервов посвящено немало работ отечественных и зарубежных ученых. Вопрос определения и классификации резервов нашел свое отображение в трудах Вериги Ю. А., Яремко И. И., Ткача В. И., Арзилина А. Н, Баканова М. И. И Шеремета В. Д., Дячек С. М., Савицкой Г. В., Пархомчука В. В., Пилипенко Л. М., Астахова М. М. И др. [1 -4].

Целью исследования является определение основных различий между видами резервов повышение эффективности производства, обоснование необходимости комплексного поиска резервов на предприятиях.

Экономическая сущность резервов повышения эффективности производства заключается в наиболее полном и рациональном использовании растущего потенциала для получения большего количества высококачественной продукции при наименьших затратах труда на единицу продукции. Иначе говоря, резервами называются неиспользованные возможности повышение эффективности хозяйственной деятельности [5, с. 21].

Для лучшего понимания сущности понятия, более полного выявления и использования, хозяйственные резервы классифицируются по различным признакам (табл.1).

Таблица1

Классификация резервов по различным признакам

Признак классификации	Виды резервов
по источникам повышения эффективности производства	трудовые; резервы совершенствования предметов труда; резервы совершенствования средств труда
по пространственному признаку	внутрихозяйственные; отраслевые; региональные; общегосударственные
по конечным результатам	резервы повышения объема продукции, совершенствования структуры и ассортимента изделий, улучшения качества, снижения себестоимости продукции по элементам расходов, или по статьям расходов, или по центрам ответственности; резервы повышение прибыльности продукции, укрепления финансового положения и повышения уровня рентабельности
по стадиям жизненного цикла	резервы предпроизводственной стадии; резервы производственной стадии; резервы на стадии эксплуатации
по признаку времени	Неиспользованные; текущие; перспективные
по характеру воздействия на результаты производства	экстенсивные; интенсивные
по способам проявления	явные; скрытые
по времени возникновения	резервы, не учтённые при разработке планов; резервы, возникшие после утверждения плана

Представленная выше классификация, не исключает и другие принципы классификации резервов в зависимости от необходимости их применения в конкретных условиях и задачах каждого предприятия.

В механизме поиска резервов важное место занимает опыт, который позволяет сформулировать определенные условия рационального выявления и мобилизации резервов. К таким условиям можно отнести: определение ведущего звена в повышении эффективности производства; выделение «узких мест» в производстве, которые лимитируют темпы роста производства и снижают себестоимость продукции, учет типа производства; одновременный поиск резервов во всех стадиях жизненного цикла изделия, определение комплектности резервов для того, чтобы экономия материалов, например, сопровождалась экономией труда и времени использования оборудования, только в этом случае возможен выпуск дополнительной продукции.

Обобщая приведенное, можно утверждать, что классификация резервов позволяет более глубоко понять их сущность и организовать их поиск на предприятии комплексно и целенаправленно. Также следует отметить, что предприятия должны не только выявлять резервы роста эффективности производства, но и разрабатывать и проводить конкретные мероприятия по их реализации. Конечно, такие меры связаны с дополнительными материальными, финансовыми и трудовыми расходами, что в определенной степени ограничивает комплексную реализацию резервов.

Литература

1. *Верига Ю. А. Резервування капіталу: облік, аудит та звітність : монографія / Ю. А. Верига, М. М. Орищенко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 177 с.*

2. *Верига Ю. А. Резерви підприємств України: види, методи створення і подання інформації у фінансовій звітності / Ю. А. Верига // Науковий вісник ПУСКУ. – 2011. – № 1 (11). – С. 116–119.*

3. *Яремко І. Й. Економічні категорії в методології обліку : монографія / І. Й. Яремко. – Львів : Каменяр, 2002. – 192 с.*

4. *Ткач В. И. Учет резервов предприятия / В. И. Ткач, С. В. Рома- нова, С. А. Чещев. – М. : ПРИОР, 2000. – 96 с.*

5. *Баканов М. И. Теория экономического анализа : учебник / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. – 4-е изд., доп. и перераб. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 416 с.*

ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАК ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

*Довгополова А.С. студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Одинцова Н.А. к.е.н., доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»
г. Донецк*

Процесс определения эффективной работы предприятия через формирование прибыли предприятия и соотношение показателей рентабельности, как и любой другой сложный процесс, имеет свою технологию, последовательность, которая требует дальнейшего исследования.

Эффективное функционирование любого предприятия является основой для устойчивого развития, как сегодня, так и в будущем, что особенно важно в условиях острой конкурентной борьбы. Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии.

Проблемой увеличения рентабельности предприятий занималось много исследователей, среди которых стоит отметить: А. Идрисов, который акцентировал внимание на повышении рентабельности с точки зрения активизации продаж [1], А. В. Павловскую, которая среди многих направлений анализа финансового состояния рассматривала вопрос рентабельности [3]; П. Я. Попович, М. П. Бец, В. В. Васильева, которые изучали пути повышения результативности деятельности предприятий [4] и других. Однако вышеуказанные подходы являются обобщенными. Что же касается анализа и прогнозирования рентабельности, то данная проблема является малоисследованной и требует более детального внимания.

Рентабельность как показатель дает представление о достаточности или недостаточности прибыли в сравнении с другими отдельными величинами, которые влияют на производство и реализацию, на финансово-хозяйственную деятельность предприятия [2, с.181-91].

Рентабельность - это индикатор, который характеризует эффективность финансово-экономического механизма и прибыльность деятельности предприятия в условиях жесткой рыночной конкуренции, а также мирового экономического кризиса.

Она отражает адекватность системы управления, и целесообразность управленческих мер в процессе функционирования производственно-торгового предприятия. Система финансовых коэффициентов рентабельности представлена в таблице 1.

Таблица 1

Система финансовых коэффициентов рентабельности

Основные классы показателей рентабельности	Финансовые коэффициенты рентабельности
1. Показатель рентабельности, рассчитанные на основании прибыли (дохода)	1.1. Коэффициент ограниченного уровня валовой прибыли. 1.2. Коэффициент ограниченного уровня прибыли от основной (операционной) деятельности. 1.3. Коэффициент ограниченного уровня прибыли всей деятельности предприятия. 1.4. Коэффициент ограниченного уровня чистой прибыли. 1.5. Коэффициент критической рентабельности.
2. Показатель рентабельности, рассчитанный в связи с использованием производственных активов	2.1. Коэффициент отдачи на всю сумму производственных активов. 2.2. Коэффициент отдачи на инвестированный капитал. 2.3. Коэффициент отдачи на акционерный капитал.
3. Показатель рентабельности, рассчитанный на основании потоков собственных денежных средств	3.1. Коэффициент рентабельности отбора. 3.2. Коэффициент рентабельности совокупного капитала. 3.3. Коэффициент рентабельности собственного капитала. 3.4. Коэффициент обслуживания долга.

Чтобы сделать вывод об уровне эффективности работы предприятия, полученную прибыль необходимо сравнить с понесенными затратами. Это сравнение, то есть соотношение прибыли с понесенными затратами, характеризует понятие рентабельность [4, с.81-89].

Различные варианты решений, принимаемых для определения прибыли, текущих расходов, для расчета рентабельности

обуславливают наличие значительного количества показателей рентабельности.

Рентабельность - это относительная показатель, то есть уровень доходности, измеряется в процентах.

Анализ рентабельности предприятия позволяет определить эффективность вложения средств в него и рациональность их использования. Предприятие является рентабельным, если суммы выручки от реализации продукции достаточно не только для покрытия расходов на производство и на реализации, но и на образование прибыли [4, с.68-72].

Оценка рентабельности показателей деятельности предприятий является основой для эффективного управления ими и обеспечения устойчивого развития в будущем.

Исследование рентабельности позволяет выявить узкие места в деятельности любого предприятия и сформировать направления совершенствования деятельности. Кроме этого, такой анализ в динамике позволяет выявить негативные тенденции в развитии предприятий, несмотря на положительные показатели каждого отдельного показателя.

Таким образом, обеспечивается повышение эффективности деятельности предприятий в целом.

Стабильность рентабельности деятельности предприятия является следствием грамотно организованного финансового менеджмента на основе адекватных маркетинговых решений и устойчивого спроса на товары и услуги.

Литература:

1. Идрисов А. Резервы активизации продаж / А. Идрисов // *Антикризисный менеджмент*. - 2013. - №8. – 234 с.

2. Москаленко В. П. Комплексная оценка финансового состояния предприятия как основа для диагностики политики его банкротства / В. П. Москаленко, А. Л. Пластун // *Актуальные проблемы экономики*. - 2013. - № 6. – 268 с.

3. Павловская А. В. Совершенствование методов анализа финансового состояния предприятия / В. Павловская // *Финансы Украины*. - 2013. - № 11. – 204 с.

4. Попович П. Я. Экономический анализ деятельности субъектов хозяйствования / П. Я. Попович. - Тернополь: *Экономическая мысль*, 2014. - 207 с.

ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ

Дребенникова М.Ю., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Нестерова А.В., ассистент кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»,

г. Донецк

Предпринимательский сектор экономики представлен предприятиями различных форм собственности. Любая коммерческая организация главной целью своей деятельности считает максимальное получение прибыли, за счет постоянных сокращений расходов. При этом если предприятие характеризуется высокими финансовыми показателями и эффективно осуществляет непосредственное управление, то цель деятельности уже будет изменена, например, на высокую конкурентоспособность, выход на новые рынки и повышение рыночной стоимости самого предприятия. Относительно бюджетных организаций цель осуществления хозяйственной деятельности будет отличаться от коммерческой.

В постсоветских странах развит сегмент предпринимательского сектора - жилищно-коммунальные предприятия. В конце прошлого века они являлись только государственным (муниципальным) объектом, который предоставлял населению жилищно-коммунальные услуги. С развитием экономики и непрерывной модернизации общества стали образовываться различные объединения на основе ЖКХ. Например, товарищества собственников жилья (ТСЖ), управляющие компании как бюджетной, так и частной формы организации и другие, которые в свою очередь получают прибыль.

В общем понимании прибыль – это абсолютный экономический показатель, конечный результат деятельности предприятия, который достигается при превышении доходов над расходами [1]. Для коммерческих предприятий нет предельного значения получения прибыли, ведь оно стремится к ее максимизации. Существует множество путей увеличения прибыли. Например, снижение трудовых затрат, увеличение объема производимой продукции, уменьшение затрат на производство путем экономного использования ресурсов, покупка сырья по более низким ценам, но здесь обязательно необходимо учесть, что качество продукции не должно ухудшаться.

Для оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия не следует учитывать только абсолютные показатели, например, прибыль. Следует брать во внимание относительные показатели. Одним из таковых можно рассматривать рентабельность. Рентабельность в широком понимании означает отношение прибыли к себестоимости, выраженное в процентах.

В процессе осуществления коммерческой деятельности предприятия стремятся к повышению рентабельности и максимизации прибыли за счет снижения себестоимости. Государственные (муниципальные) организации, например, ЖКХ не ставят такой цели. В уставах таких предприятий указано, что они осуществляют свою хозяйственную деятельность с целью удовлетворения потребностей населения города в получении жилищно-коммунальных услуг и осуществлении расчетов за них, т.е. деятельность организовывается за счет средств государственного или местного бюджета. В приведенном случае получение прибыли возможно за счет предоставления населению специализирующих услуг, например, ремонт подъезда, уборка придомовой территории и т.п. Однако стоит учесть, что прибыль будет на низком уровне, так как цену на услуги устанавливает государство и предприятие не в праве самостоятельно устанавливать и повышать тарифы. Тем не менее, ЖКХ предусматривает расчет рентабельности, но уровень данного показателя ограничен государством. Например, допустимый уровень рентабельности в Украине установлен в размере не более 15%; для теплоэнергетиков и водоканалов регулируемый уровень рентабельности составляет не более 3%, а для газо- и электроснабжающих компаний - до 12% [2]. Для сравнения, Постановлением от 20. 02. 96г. № 65 Главы Администрации Ростовской области Российской Федерации установлен предельный уровень рентабельности 25% для формирования ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, оказываемые населению предприятиями и организациями, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности [3]. Тем не менее, приведенные значения являются максимальными, но на самом деле рентабельность ЖКХ едва составляет 5%. Для увеличения данного показателя предприятию необходимо осуществить комплекс мер по улучшению рентабельности. Таковыми мерами являются:

- экономное и рациональное использование ресурсов;
- снижение уровня внутрипроизводственных затрат;

возможное вторичное использование ресурсов, что приведет к уменьшению затрат на приобретение новых;

разработка системы договоров с гибкими условиями форм и сроков оплаты;

применять штрафные санкции в случаях несоблюдения сроков и суммы оплаты счетов;

управление дебиторской задолженностью.

Еще одной немаловажной проблемой ЖКХ является недостаточное финансирование из бюджета. Для решения данной проблемы необходимо развивать инвестиционную привлекательность жилищно-коммунальной отрасли. Следствием этого произойдет улучшение качества предоставляемых услуг с одновременным снижением затрат за счет внедрения программ ресурсосбережения.

В настоящее время задолженность населения по оплате за коммунальные услуги является наиболее распространенным видом долгов и поэтому такие предприятия вынуждены управлять дебиторской задолженностью таким образом, чтобы, не сорвав выполнение производственной программы, минимизировать при этом все возможные затраты. Источниками дебиторской задолженности могут являться: несоблюдение договорных отношений, инфляция и т.д. Решив данную проблему можно существенно повысить показатели рентабельности предприятия.

Таким образом, для коммерческих организаций и предприятий нет ограничений и предельного уровня этого показателя, но для коммунальных предприятий государством установлен допустимый уровень рентабельности. Это объясняется тем, что для государственных образований главная цель не максимизация прибыли, а удовлетворение потребностей населения путем предоставления коммунальных услуг.

Литература

1. Лобачева Е. Н. *Экономическая теория: учебник для бакалавров* / Е.Н. Лобачева // 3-е изд. - М.: Юрайт, 2012. - 516 с.

2. Закон Украины о жилищно-коммунальных услугах № 766-VIII от 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482.

3. Постановление Главы Администрации Ростовской области от 20.02.96 г. N 65 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&&nd=144024952&&page=1&rdk=3#I0.

ФОРМИРОВАНИЕ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Ермоленко В. П., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Саенко В.Г., д.э.н., профессор

кафедры финансов

*ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,*

г. Донецк

Эффективность деятельности предприятия во многом зависит от уровня развития системы управления капиталом, который является необходимым атрибутом бизнес-деятельности от момента создания до ликвидации или реорганизации предприятия. На протяжении веков многие ученые посвятили свое внимание исследованию сущности категории «капитал» и особенностей системы управления им. Эти вопросы остаются актуальными и в современных условиях.

Первое глубокое исследование категории «капитал» принадлежит физиократам. Именно они предложили деление капитала на основной и оборотный.

Дальнейшее развитие и уточнение этой категории происходило в работах классиков политической экономии А. Смита, Д. Риккардо, Дж. С. Милля. Так, А. Смит под капиталом понимал часть запасов продуктов, материалов и орудий, от которых ожидается получения доходов.

Целью данного исследования является рассмотрение теоретических и практических аспектов формирования капитала предприятий в целом, в частности, анализ основных концепций формирования структуры капитала.

Формирование капитала представляет собой совокупность процессов планирования, поиска, накопления и своевременного вовлечения в оборот первичных основных факторов производства, оптимальной (целевой) структуры и состава в количестве, необходимом и достаточном для получения максимальной прибыли или других выгод.

Процесс формирования капитала составляет совокупность связанных и согласованных методов и способов привлечения производственных ресурсов в хозяйственный оборот, используемых органами управления и экономическими службами предприятия в процессе формирования капитала. Этот процесс должен обеспечивать осуществление таких функций: планирование, выбор и привлечения ресурсов в оборот, распределения ресурсов по составляющим

выбранной стратегии предприятия и контроль формирования капитала.

Платежный баланс Российской Федерации за 2015 год имеет такой вид (рис. 1).

Рис. 1. Платежный баланс Российской Федерации

Профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в 2015 году вырос по сравнению с 2014 годом на 11,2 млрд долларов США до 69,6 млрд долларов США. Под влиянием падения цен на энергоносители на фоне уменьшения импорта произошло сокращение торгового баланса до 148,5 млрд долларов США (189,7 млрд долларов США в 2014 году). В то же время уменьшилось отрицательное сальдо других компонентов текущего счета, в значительной мере вследствие существенного его сокращения по таким статьям, как доходы от инвестиций и внешняя торговля услугами.

Чистый вывоз капитала частным сектором в 2015 году составил 58,1 млрд долларов США (152,9 млрд долларов США в 2014 году). При этом в отличие от предыдущих лет, главной составляющей в структуре чистого вывоза капитала стало погашение обязательств. Наиболее значимым было сокращение иностранных пассивов банков (59,8 млрд долларов США), которое осуществлялось не только за счет собственных иностранных активов, но и за счет средств, аккумулируемых по операциям текущего счета. Устойчивый профицит счета текущих операций позволил прочим секторам,

находящимся в условиях ограниченного внешнего финансирования, не только сократить задолженность перед нерезидентами, но и нарастить иностранные активы, главным образом, в форме прямых инвестиций, хотя и в существенно меньших размерах, чем в предыдущие годы.

Проведенные исследования показали необходимость государственного регулирования, процесса формирования источников пополнения оборотного капитала. Аргументировано, что одной из форм государственного регулирования может стать предоставление временной финансовой помощи со стороны государства по уменьшению налоговых ставок и открытия льготных кредитных линий с тем, чтобы обеспечить безубыточность операционной деятельности.

Таким образом, формирование капитала имеет определенную специфику, обусловленную организационно-правовой формой деятельности предприятий, в соответствии с действующим законодательством страны. Эту специфику следует учитывать как при создании того или иного вида предприятия, так и для обеспечения эффективной хозяйственной деятельности данного предприятия в будущем. Успешная реализация разработанной политики формирования собственных финансовых ресурсов связана с решением следующих основных задач:

формированием эффективной политики распределения прибыли (дивидендной политики) предприятия;

формированием и эффективным осуществлением политики дополнительной эмиссии акций.

Литература

1. Андрюшин С., Кузнецова В. *Приоритеты денежно-кредитной политики центральных банков в новых условиях // Вопросы экономики.* – 2011. - № 6. – С. 57 – 59.

2. Баликоев В.З. *Общая экономическая теория.* – М.: Омега-Л, 2011. – 688 с.

3. Криворотова Н.Ф., Урядова Т.Н. *Актуальные проблемы денежно-кредитной политики России // Terra Economicus.* – 2012. - № 3. – С. 24 – 26.

4. Малхасян А.М. *Направления совершенствования денежно-кредитной политики Российской Федерации // Финансы и кредит.* – 2012. - № 43. – С. 51 – 62.

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ

*Ермоленко В. П., студентка ОУ «Бакалавр»,
Научный руководитель: Фомина Е., А., к.э.н., доцент
кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Актуальным вопросом в современных условиях функционирования финансовой системы государства является привлечение к финансовым рынкам свободных финансовых ресурсов домохозяйств. Существенные трансформации в экономической системе и системе общественных отношений, произошедшие за последние годы, оказали значительное влияние на финансовые аспекты деятельности домохозяйств. В зарубежных развитых странах доля личных финансов домохозяйств в банковской системе и небанковском финансовом секторе является весомой по сравнению с другими институциональными субъектами. Поэтому для отечественной экономической науки необходимы исследования в рамках понятийного аппарата и разработка практического инструментария управления финансами домохозяйств с целью повышения качества их жизни и уменьшения экономического расслоения общества [1].

Вопросам финансов домохозяйств уделено внимание в трудах российских экономистов и учёных, а именно: Белозеровым С. А. предложены концептуальные подходы относительно особенностей, функций и управления финансами домохозяйств; Дадашев А. С. даёт определения финансов домохозяйств в финансовой системе; Миляков М. В., Мамалуй А. А. рассматривают эту экономическую категорию с точки зрения экономической теории.

Глухов В. В. определяет, что эта категория выходит за рамки перераспределения, является более широкой в понятийном смысле и требует разграничения понятий «финансы домохозяйств», «личные финансы», «семейные финансы» [2].

На сегодняшний день существует проблема трактовки финансовой терминологии, которая имеет постоянный характер и используется в области личных финансов. Это объясняется тем, что в украинской и российской финансовой практике отсутствуют определённые виды финансовых продуктов и услуг. Функциональная

последовательность терминологии в сфере финансов домохозяйств и управления личными финансами имеет вид (рис. 1):

Рис. 1. Функциональная последовательность терминов, используемых в сфере финансов домохозяйств

Термин «финансы домохозяйств» имеет теоретико-методический характер. Его целесообразно применять на макроэкономическом уровне для характеристики взаимоотношений домохозяйства и других субъектов национальной экономики, а понятие «личные финансы» должно рассматриваться на микроэкономическом уровне, когда речь идёт об управлении финансовыми ресурсами и активами отдельного домохозяйства, формирования его бюджета.

Личные финансы – это система финансового менеджмента и совокупность отдельных видов финансовой деятельности членов домохозяйства по формированию, сбережению, накоплению, распределению и администрированию как родственных, так и индивидуальных фондов денежных средств, в целях удовлетворения потребностей как домохозяйства в целом, так и его членов [3].

Основным источником формирования финансовых ресурсов домашних хозяйств являются доходы (прибыль). К привлечённым финансовым ресурсам домохозяйств относятся кредиты банков, заёмные средства других финансовых учреждений, беспроцентные ссуды предприятий работникам, займы родственников и т.д.

К направлениям использования финансовых ресурсов могут быть отнесены: потребительские расходы - расходы на приобретение продовольственных и непродовольственных товаров, оплату коммунальных услуг, уплату налогов, текущий прирост финансовых активов и т.п.

Формы и методы управления персональными финансами имеют свои особенности, так как денежные средства не носят обезличенный характер, а принадлежат любому члену домохозяйства.

Финансовые отношения, возникающие в домохозяйстве и связанные с контролем поступлений денежных средств, а также с их распределением и перераспределением, зависят от степени управления всеми фондами и бюджетами и уровнем воздействия каждого члена на их формирование. Факторы, влияющие на формирование бюджета домохозяйств: рост численности зарегистрированных безработных граждан (в России этот показатель за 2015 г. составил более 4 млн. человек); рост инфляции; рост среднемесячной начисленной заработной платы.

Государственное регулирование финансами домохозяйств в рыночных условиях должно направляться на обеспечение основного источника финансирования домохозяйств - оплаты труда (с обеспечением рабочего места и оптимальной зарплаты), а также заключаться в нормативном и гарантийном обеспечении получения финансовых ресурсов из других источников.

Основной задачей финансового менеджмента домохозяйства является эффективное управление финансовыми активами, мобилизация ресурсов на более выгодных условиях с целью максимизации благосостояния всех членов домохозяйства и минимизации рисков. Они самостоятельно определяют параметры экономического поведения и несут финансовую ответственность за принятые ими решения.

Литература

1. Ватаманюк О. З. *Визначники особистих заощаджень в економіці України* / О. З. Ватаманюк // *Фінанси України*. – 2007. – № 1. – С. 75–83.

2. Глухов В. В. *Индивидуальность финансов домашних хозяйств* / В. В. Глухов // *Финансы и кредит*. – 2008. – № 20 (308). – С. 60.

3. Острикова Г. *Как правильно составлять семейный бюджет, или Кто положил деньги в тумбочку*. – М. : НТ Пресс, 2016. – 128.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Ермоленко В. П., студентка ОУ «бакалавр»
Научный руководитель: Шилина А.Н.,
ст. преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Основой эффективного функционирования предприятия является обеспечение его деятельности оптимальным объемом финансовых ресурсов. Однако одной из важнейших проблем современных предприятий является острая нехватка финансовых ресурсов, что существенно отражается на результативности хозяйствования.

Инновационное развитие экономики страны обуславливает необходимость всестороннего исследования проблем финансирования субъектов хозяйствования, в частности, процессов формирования и использования финансовых ресурсов как основы финансового обеспечения хозяйственной деятельности организации. При таких условиях важным становится применение современных механизмов, принципов, эффективных методов, инструментов в управлении предприятиями для финансирования необходимого объема расходов и снабжения желаемого уровня доходов.

Исследованием проблемы по совершенствованию управления финансовыми ресурсами занималось много, как иностранных, так и отечественных ученых, в частности О.К. Авдей [1], А. П. Близнюк [2], С. И. Кривда [3], Н.В. Погожа [4], А. В. Улюкаев [5]. Не смотря на это, проблемы совершенствования формирования и использования финансовых ресурсов на предприятии все еще остаются актуальными, несмотря на весомый вклад исследователей.

Важным направлением повышения эффективности деятельности предприятия является совершенствование механизма управления финансовыми ресурсами деятельности. Система управления финансовыми ресурсами предприятия может считаться эффективной только тогда, когда она позволяет не только рационально использовать имеющиеся ресурсы, но и обеспечивать активный системный поиск возможностей дальнейшего развития предприятия.

Управление финансовыми ресурсами – это циклический процесс, который требует постоянного обновления. Поэтому можно определить следующие этапы процесса управления финансовыми ресурсами предприятий (рис. 2).

Рис. 2. Система управления финансовыми ресурсами предприятия

Совершенствование системы управления финансовыми ресурсами предприятий необходимо рассматривать как один из главных факторов повышения эффективности их формирования и

использования. Это обеспечит высокий уровень планирования финансовых ресурсов, принятия оптимальных решений с учетом их экономического и социального эффекта.

Подчеркнем что, существование финансовых ресурсов в достаточном объеме и эффективное их использование определяют финансовое положение предприятия: платежеспособность, финансовую устойчивость, ликвидность, конкурентоспособность. Поэтому важнейшей задачей предприятия является поиск резервов увеличения собственных финансовых ресурсов и эффективное их использование в целях повышения производительности работы.

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что финансовые ресурсы используются предприятиями для формирования своих активов и осуществления производственно-финансовой деятельности с целью получения соответствующих доходов и прибыли. Несмотря на большое количество финансовых коэффициентов и различных подходов к определению эффективности использования финансовых ресурсов, необходимо внедрить такую систему критериев и их нормативных значений, которая помогала наиболее точно оценить эффективность использования имеющихся финансовых ресурсов на предприятии и которая была бы понятной, аргументированной и учитывала вид экономической деятельности предприятия.

Литература

- 1. Авдей А. К. Управление финансовыми ресурсами предприятий машиностроительного комплекса / А. К. Авдей // Экономический вестник Донбасса. - 2012. - № 3 (29). - С. 149-153.*
- 2. Близнюк А. П. Классификация источников формирования финансовых ресурсов предприятия / А. П. Близнюк, А. П. Горпинченко // Вестник Международного Славянского университета. - 2012. - № 2. - С. 1-7.*
- 3. Кривда С. Экономическая прибыль предприятия // Предпринимательство. – 2010. - № 5. – С. 94 – 99.*
- 4. Погожа Н. В. Проблемные аспекты формирования и использования финансовых ресурсов предприятия в условиях рецессии Украина / В. Погожая // Вестник социально-экономических исследований. - 2012. - № 2 (45). - С. 144-149.*
- 5. Улюкаев А.В. Новые вызовы денежно-кредитной политики / А.В. Улюкаев // Деньги и кредит. – 2012. - № 11. – С. 3 – 5.*

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Зироян Р.А, студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Кондрашова Т.Н., к.э.н., доц.,

доцент кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкий государственный

университет управления»,

г. Донецк

В современных условиях экономического развития особое значение приобретает формирование и функционирование действенной системы социальной защиты, способной устранять социальные риски в обществе. Государство берет на себя ответственность и обязательство выступать реальным гарантом социальных прав своих граждан. В связи с этим необходимым является «формирование сбалансированной системы отношений между разными ее субъектами, которые регулируются с использованием элементов финансового механизма».

Поэтому финансовый механизм государственного управления должен рассматриваться как один из приоритетных в комплексе заданий с формированием относительно к экономическим условиям системы социальной защиты. В связи с этим, определение путей усовершенствования механизмов управления финансовыми ресурсами на социальную защиту населения, является не только актуальным, но и своевременным и необходимым [1, с. 123].

Теоретические и практические аспекты финансирования систем социальной защиты населения рассматриваются многими отечественными учеными и исследователями, которые накопили значительный объем теоретического материала и практических доработок. Предметом научных исследований Л.Бабич и Л.Васечко являются вопросы оптимизации модели финансового механизма социального страхования. Однако проблема усовершенствования финансового механизма в сфере социальной защиты требует разработки рекомендаций по поводу внедрения эффективных государственно-управленческих механизмов.

Основным источником финансирования социальной защиты населения является федеральный бюджет. По Бюджетному кодексу к налогам, осуществляемых с него, относятся расходы на социальную защиту и социальное обеспечение.

С 2008 по 2012 годы финансирование социальной защиты ежегодно возрастало на 20-30%. С 2013 года в целом по стране приток финансирования в социальные отрасли стал менее интенсивным, особенно в здравоохранении, где темпы прироста расходов были ниже уровня инфляции. Наиболее резко «затормозил» свои социальные расходы федеральный бюджет за последние два года: номинальный объем этой компоненты в нем уменьшился на 9%. По отдельным направлениям погодная динамика разная: в социальной защите отрицательные приросты мы наблюдаем в течение двух лет, а в здравоохранении и образовании видны колебания от «плюсовой» до «минусовой» зоны. Но устойчивого роста больше нет нигде.

Прожиточный минимум является базовым государственным социальным стандартом и государственной социальной гарантией обеспечения минимальных потребностей человека, на основании которого определяются размеры большинства показателей социального блока бюджета и разрабатываются государственные социальные программы. Анализ отечественной практики свидетельствует, что минимальная заработная плата не выполняет роль социального стандарта оплаты труда. Другой государственной социальной гарантией является минимальная пенсия по возрасту. По данным федеральной службы государственной статистики, каждый седьмой пенсионер получает пенсию в размере прожиточного минимума или ниже[2, с.3].

Важной составляющей бюджетного обеспечения социально-защитной деятельности является система межбюджетных отношений, с помощью которой государство обеспечивает гарантированный уровень предоставления социальных услуг на всю территории страны путем сбалансирования местных бюджетов в результате бюджетного выравнивания.

Другим блоком финансового механизма обеспечения является бюджетное регулирование, который определяется в возможностях установления в определенных пропорциях распределения социальных гарантий между разными категориями населения, разными регионами с целью стимулирования одних субъектов и сдерживания других. Как метод финансового механизма обеспечения социальных гарантий оно «определяется с помощью таких инструментов, как налоги, сборы, отчисления, другие обязательные платежи и социальные льготы». При этом влияние бюджетного

регулирования на получателей социальных гарантий двойной: с одной стороны, государство получает в бюджет часть дохода граждан в виде налогов и сборов в целевые фонды, а, с другой стороны – с бюджета финансируются разные социальные услуги.

Важной составляющей бюджетного регулирования являются социальные льготы. На данный момент, в России принято почти 50 законодательных и материально-правовых актов, которые регулируют предоставление льгот, разных видов компенсаций и социальных гарантий, которыми пользуются почти 40% населения [3,с. 33].

В условиях ограниченности финансовых ресурсов финансовый механизм государственного управления социальной защитой населения должен быть сосредоточен на использовании таких методов:

объединение бюджетного обеспечения и бюджетного регулирования, как методов бюджетного воздействия на финансирование социальных гарантий;

составление проектов региональных социальных бюджетов с учетом межрегиональных связей и обеспечения при этом их прозрачности и открытости;

дальнейшее внедрение программно-целевого метода составления бюджета как фактора совершенствования механизмов эффективного управления финансовыми ресурсами на социальную защиту населения.

Внедрение приведенных механизмов государственного управления дадут возможность предоставлять населению качественные социальные услуги и осуществлять выплаты законодательно закрепленных социальных гарантий.

Литература

1. Бендасюк О. Государственное управление социальной защитой населения в условиях рыночной экономики / О. Бендасюк // *Актуальные проблемы экономики.* – 2013.-№1 (26). – С.123-126.

2. Андрусеев Н. об основных принципах формирования прожиточного минимума / Н. Андрусеев//*Труд и зарплата* – 2010. С.3

3. Левицкая С.О. Внедрение программно-целевого метода формирования бюджетов/ С.О. Левицкая// *Финансы.* – 2014. -№6 – с.33-37.

РОЛЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Зироян Р.А., студ. ОУ «Бакалавр»

*Научный руководитель: Нестерова А.В., ассистент
кафедры финансов*

*ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,*

г. Донецк

На нынешнем этапе финансовый рынок считается обязательной элементом финансовой системы страны. Целью его формирования и функционирования считается аккумулирование и эффективное размещение сбережений в экономике, положение которой в существенной степени обусловлено эффективностью переливания инвестиционных средств с тех, кто имеет в своем распоряжении сбережения, к тем, у кого в настоящий период есть потребность в капитале. Чем разнообразнее, с точки зрения субъектов и размеров, структура сбережений и способностей вложений, тем больше потребность в наличии рынка [1].

Исходя из цели функционирования финансового рынка, важно наличие финансовых институтов, которые могли бы эффективно осуществлять переливание свободных финансовых ресурсов. Такими институтами могут стать негосударственные пенсионные фонды, которые в связи со спецификой своей деятельности на финансовом рынке выполняют ряд важных и взаимосвязанных функций, а именно:

предоставляют услуги по пенсионному обеспечению;

выступают финансовыми посредниками между теми, кто имеет избыточные средства, и теми, кто в них нуждается;

являются инвесторами, поскольку аккумулированные финансовые ресурсы вкладывают в различные инструменты финансового рынка.

Динамика показателей деятельности негосударственных пенсионных фондов представлена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика основных показателей деятельности НПФ
за 2010-2015 гг.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7

Продолжение табл. 1.

1	2	3	4	5	6	7
1.Число НПФ	165	151	146	134	120	120
2.Числ.участн, тыс. чел.	6757,0	6634,0	6596,0	6781,5	6769,1	6366,7
3.Числ. получателей негос. пенсий, тыс чел.	1274,5	1361,9	1470,9	1537,1	1551,2	1581,7
4.Общая сумма пенс.выплат, млн.руб.	22152,3	26659,7	31304,9	36648,6	40997,2	45522,7

В следствии формирования негосударственного пенсионного обеспечения, на сегодняшний день на рынке представлены 120 негосударственных пенсионных фондов, участниками которых являются 6366,7 тыс. человек.

Несмотря на сильную монополию Пенсионного фонда РФ, негосударственные фонды становятся реальными участниками пенсионной реформы в России. Принимая во внимание стабильную направленность уменьшения числа НПФ, количества их участников, обозначается стабильный темп прироста получателей негосударственных пенсий и величины пенсионных выплат.

Рассмотрим общую структуру инвестиционного портфеля НПФ за 2015 год (рис.1).

Рис.1. Общая структура инвестиционного портфеля НПФ за 2015 гг.,%

По результатам 2015 года, предпочтительными направлениями инвестирования пенсионных активов является в облигации российских эмитентов (33% инвестированных активов), государственные ценные бумаги РФ (28%), депозиты в рублях в кредитных организациях (20%) [2].

Развитие негосударственных пенсионных фондов в качестве активных участников рынка связано с рядом проблем, среди которых следует выделить следующие:

недоверие населения к таким структурам, связанное с состоянием экономики России и законодательной базой, которая неспособна в полной мере защитить имущественные права участников;

неразвитость фондового рынка;

низкий уровень надежности и доходности отечественных финансовых инструментов, что делает невозможным проведение эффективной политики инвестирования средств.

Дальнейшее развитие НПФ за счет принятия комплексных мер по повышению доверия населения, расширения спектра надежных и доходных финансовых инструментов, развития рынка ценных бумаг, увеличение привлечения сбережений населения приведет к активизации их деятельности на финансовом рынке России.

Несмотря на опыт зарубежных стран в данном направлении, ежегодный рост привлеченных финансовых ресурсов НПФ при условии решения ряда проблем, в дальнейшем будут иметь значительные перспективы развития. Для реализации потенциала негосударственных пенсионных фондов активное участие в этих процессах должно принимать государство, в частности оно должно способствовать обеспечению надежными и доходными финансовыми инструментами, развитию рынка ценных бумаг, созданию законодательной базы соответствующей современным требованиям. Таким образом, есть все основания утверждать, что роль негосударственных пенсионных фондов в инвестиционной деятельности в России будет расти.

Литература

4. *Эш С.М. Финансовый рынок [Текст]: [учеб.пособие.] / С.М. Эш - М.: Центр учебной литературы, 2009. - 528 с.*
5. *Россия в цифрах: Стат. сб. – М.: Федеральная служба государственной статистики, 2014. – 340 с.*

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ивашина А.А., студ. ОУ «Бакалавр»,

Страйстер А.О., студ. ОУ «Магистр»,

Лебедь С.В., студ. ОУ «Магистр»,

*Научный руководитель: Арчикова Я. О., к.э.н., доцент
кафедры финансов*

*ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,*

г.Донецк

В современном мире деятельность промышленных предприятий занимает важнейшую ступень в формировании финансовых ресурсов страны, максимально наполняя бюджет государства для осуществления своих функций.

Уголь является самым распространенным в мире энергетическим ресурсом. Именно уголь стал первым видом ископаемого топлива, который начал использоваться человеком. Уголь является важным природным ресурсом, прежде всего, благодаря своей энергетической ценности.

К основным проблемам угольной промышленности можно отнести: убыточность угольной промышленности. Начиная с середины 90-х годов, на мировом рынке угля цены имели четко выраженную тенденцию понижения, вследствие общего удешевления стоимости энергоносителей и снижением роли угля в энергобалансах ведущих стран-потребителей [1].

Угольная промышленность по всему миру считается убыточной сферой, а для ее стабильного функционирования в нее необходимы денежные вложения со стороны государства. Понижение цен на уголь еще больше снизило рентабельность добычи и производства угля, кроме того, уголь значительно уступает природному газу и нефти по затратным и экологическим показателям его использования.

На территории Донецка в составе Украины действовало свыше 200 крупных промышленных предприятий, более 300 организаций, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью.

История Донецка столь тесно связана с добычей угля, что сегодня даже трудно сказать, кто старше – сам город или представленная в нем углепромышленность. Многие шахты работают около ста лет, специалисты говорят, что запасов каменного угля при нынешних темпах добычи хватит еще на 100 лет. Ежегодно в

Донецкой области добывалось 57 млн. тонн угля в год, а за все время существования города было разведано 20 миллиардов тонн каменного угля [2]. В угольной промышленности действует правило Парето – на половину шахт приходится 9% добычи угля по всей области, в то время как другая половина вырабатывает 91% угля [2].

Современный финансовый кризис внес свои отрицательные поправки в положение вещей. Две трети угольных предприятий приносят убытки, а долги по зарплате сотрудникам предприятий составляют более 116 млн. грн. В данный момент времени угольная отрасль сильно зависит от инвестиций, которые значительно впервые значительно уменьшились в период 2010-2012 годов на 40%, что не говорить про сегодня, как следствие, снизились и объемы добычи угля. В (табл. 1) отображены статистические данные по добыче угля в Украине.

Таблица 1

Статистические данные добычи угля по Украине 2010 - 2015 гг.

Год	Добыча, тыс. т
2015	39 760
<u>2014</u>	65 000
<u>2013</u>	83 600
<u>2012</u>	85 900
<u>2011</u>	81 900
<u>2010</u>	75 200

Из (табл. 1) видно, что максимума в добыче угля страна занимала в 2012 году наращивая добычу, после чего добыча пошла на спад, достигнув своего минимума в 2015 году, на этого существенно повлияло отделение Донецкой и Луганской промышленных областей.

В сентябре 2014 года на Украине работали только 36 шахт - 12 шахт за пределами Донбасса и 24 из 93 шахт Донбасса (ещё 60 шахт находились в режиме поддержки жизнедеятельности, а 7 были полностью разрушены в ходе боевых действий) [3].

В январе 2015 года правительство Украины приняло решение продать все 35 государственных угольных шахт, которые продолжали вести добычу угля [4].

В (табл. 2) описаны статистические данные добычи угля в России.

Таблица 2

Статистические данные добычи угля в России за 2010 – 2015 гг.

Год	Добыча, млн. т
2015	395,3

Продолжение табл. 2

<u>2014</u>	393,4
<u>2013</u>	357,33
<u>2012</u>	354,8
<u>2011</u>	336,7
<u>2010</u>	323,4

Как видно из (табл. 2) максимум по добыче достигался в 2014 году, после чего снизились обороты, на это могли повлиять экономические и политические разногласия с соседними странами союзниками, после чего значительно снизился экспорт промышленных продуктов за границу.

Таким образом, можно сказать, что современный мировой финансовый кризис внес свои негативные коррективы в положение вещей. Большинство угольных предприятий приносят убытки, а долги по зарплате сотрудникам растут, добыча угля сокращается. Для повышения результативной деятельности рекомендуется уделить внимание формированию и развитию трудового потенциала, иметь в штате грамотных менеджеров, которые своевременно будут анализировать изменения на рынке для получения выгодных контрактов. Стоит привлекать зарубежных инвесторов и контрагентов для выхода на мировые рынки, что влечет за собой высокий скачок в развитии угольной промышленности.

Литература

1. Финансовый анализ [Электронный ресурс] / Южная аналитическая компания / Режим доступа: <http://ifin.ru/?id=311&t=3.2>
2. Проблемы и перспективы угольной промышленности [Электронный ресурс] / - Режим доступа: <http://www.zondir.ru/articles/energetica/problemyi-i-perspektivy-i-ugolnoj-promyishlennosti.htm>
3. Левитин А.В. Ограничения мощи алгоритмов: Деревья принятия решения / А. В. Левитин - М.: Вильямс, 2006. - 409с.
4. Штангерт А. М. Антикризисное управління підприємством: Підручник / А. М. Штангерт – Львів: Українська академія друкарства, 2008. – 396с
5. Угольная промышленность Украины [Электронный ресурс] / - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/угольная_промышленность_украины

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

*Иглина А. В., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Хорошева А. С., к. т. н.
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,
г. Донецк*

Актуальность данной проблемы. В условиях сложной экономической ситуации, флагманом рыночной экономики любой страны должен стать малый и средний бизнес. Именно он призван стимулировать конкуренцию, развивать научно-технический потенциал и содействовать росту национального дохода.

Термин «малый бизнес» имеет много значений: в широком смысле это «совокупность самой активной части юридических и физических лиц, не объединённых в монополистические структуры»; в узком смысле под этим термином понимается частное предприятие, основанное на предпринимательской идее, обладающее достаточно высоким риском, созданное с целью получения прибыли.

Понятие «предпринимательство» подразумевает целенаправленную предпринимательскую деятельность физического или юридического лица, связанную с повышенным риском, основанную на использовании инновационной идеи, основной целью которой является максимизация прибыли за счёт производства и продажи товаров либо услуг.

Цели, которые сегодня ставятся перед малым предпринимательством, очень серьезны и масштабны. К основным целям можно отнести: инновационный рост и инновационное развитие отраслей, регионов и страны в целом; повышения уровня и качества жизни населения регионов и страны в целом; формирование и устойчивое покупательное развитие инновационной экономики государства в целом.

Стратегию развития малого предпринимательства можно рассматривать с двух позиций: с точки зрения значения для экономического развития государства (предпринимательская деятельность – источник средств к существованию, прибыль направляется на личное потребление и для государства только повышает уровень стабильности; укрупнение и развитие предприятия увеличивает прибыль и налогооблагаемую базу) и с точки зрения

общественного развития (создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы).

Сущность предпринимательства проявляется через ее функции, среди которых можно выделить: ресурсную, организационную, творческую, социальную.

Ресурсная функция гарантирует форсирование и полезное использование капитала, трудовых, материальных и информационных ресурсов. Малый бизнес содействует экономии и пропорциональному использованию ресурсов.

Организационная функция заключается в развитии конкурентной среды, способствует утверждению конкурентных отношений, побуждает хозяйственную инициативу, заполняет рынок товарами и услугами высокого качества.

Творческая функция поясняется введением научно-технического процесса, отраслей экономики, кибернетики, информатики и вовлечением идейных специалистов в деятельность малых предприятий.

Социальная функция определяется как решение проблем занятости, формирование новых рабочих мест, поглощая лишнюю рабочую силу во время циклических спадов экономики. Деятельность малых предприятий является базой развития среднего класса.

Между тем, статистика показывает, что последние годы отмечены ростом малого инновационного бизнеса, связанного с развитием рискованного капитала и специализирующегося на вложении средств в освоение новых видов продукции или создание новых технологий. Малые предприятия в силу своей специфики более восприимчивы к новым идеям - именно малыми предприятиями делаются открытия и осуществляются значительные разработки.

Основной причиной этого можно назвать низкие издержки и отсутствие посреднических затрат, которые свойственны более крупным фирмам. В этом смысле интерес представляет то, что зачастую предприниматель, желая продвинуть собственную разработку, создаёт малое предприятие для его продвижения на рынке.

Как показывают социологические исследования, проведённые на 17 малых предприятиях в городе Ярославле (был проведён сплошной опрос), основными проблемами, мешающими нормальному функционированию малых предприятий являются наличие криминала (на это указали 68% опрошенных); высокие

налоги, отсутствие защиты со стороны государства (61% опрошенных); отсутствие правовой базы и юридических гарантий (47%); сложности со сбытом, реализацией продукции (36%); отсутствие связей с государственными структурами (34%); отсутствие доступа к инвестициям (30%); трудности с приобретением кредита (26%).

Для поддержания стабильности в развитии предпринимательской сферы необходимы меры, основанные на комплексном подходе поиска источника и путей по укреплению и стимулированию предпринимательства в России. Для развития малого предпринимательства важно выбрать наиболее эффективные направления развития. Создать условия для развития производственного предпринимательства. Слабо востребован и трудовой потенциал в малом бизнесе и предпринимательстве. Необходимо дать реальную возможность значительному слою населения для самозанятости, в частности осваивать малый бизнес.

Литература

1. Кошелева Т. Н. *Сущность и значение Малого предпринимательства // Общество. Среда. Развитие. — 2009. — № 3. Режим доступа <http://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-znachenie-malogo-predprinimatelstva>*
2. Кошелева Т. Н. *Стратегии развития малого инновационного предпринимательства. — СПб: ГУАП, 2009.*
3. Мигалкина А.Л. *Сущность малого предпринимательства // Международный научно-исследовательский журнал. — 2015. — № 1-2 (32). Режим доступа <http://cyberleninka.ru/article/n/cuschnost-malogo-predprinimatelstva>*
4. Федонина Е. В. *Малое предпринимательство в структуре экономики // Транспортное дело России. — 2010. — № 11. Режим доступа <http://cyberleninka.ru/article/n/maloe-predprinimatelstvo-v-strukture-ekonomiki>*
5. Ромашова Л. О. *Проблемы и противоречия в управлении малым предпринимательством // Знание. Понимание. Умение. — 2010. — № 4. Режим доступа <http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-protivorechiya-v-upravlenii-malym-predprinimatelstvom>*
6. *Результаты социологического исследования, проведенного на 17 малых предприятиях. Из-за небольшого количества работающих на них был проведен сплошной опрос.*

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Колесникова Е.А., студ. ОУ «Бакалавр»

*Научный руководитель: Лебеденко Е.А., к.э.н., доцент кафедры
«Экономика предприятия»*

*ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г.Донецк*

В настоящее время отечественные предприятия функционируют в условиях значительной нестабильности экономической среды, что вызывает необходимость поиска высокоэффективных методов и способов управления их деятельностью. Одним из таких методов является логистика, позволяющая выйти на качественно новый уровень управления материальными, финансовыми и информационными потоками предприятия в целях улучшения конечных результатов его производственно-хозяйственной деятельности и обеспечения стабильного положения на рынке.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что переход к рыночным отношениям породил потребность в разработке и изучении новых процессов управления финансовыми потоками. Использование логистических принципов и методов управления позволит подойти на новой основе к решению традиционных задач. Целью исследования является изучение сущности финансового потока, рассмотрение особенностей управления финансовыми потоками на различных этапах логистического процесса.

Проблемами изучения и анализа эффективности функций логистики в управлении предприятием занимались многие отечественные ученые, среди которых Б.П. Громовик, О.В.Посылкина, Р.В. Сагайдак. В своих работах они определяли логистику как «процесс управления материальными потоками и сопутствующими им финансовыми, кадровыми и информационными потоками для ускорения физического распределения и минимизации общих затрат при осуществлении процесса снабжения, производства и сбыта продукции с целью достижения необходимого качества произведенной продукции и максимального удовлетворения потребностей покупателей» [1]. С позиций приведенного определения логистики выделяют: основные потоки – материальные товарные потоки; сопутствующие материальному потоку – финансовые.

Таким образом, ключевым потоком логистической деятельности является материальный товарный поток. Все материальные потоки, возникшие в процессах закупки материалов, сбыта и транспортировке продукции, складской переработки сопровождаются финансовым потоком: вложением денежных средств или их возвратом путем реализации товара.

С позиций логистики финансовый поток – это направление движения финансовых ресурсов (денежных средств), связанных с материальными и/или информационными потоками в рамках логистической системы компании или цепи поставок в целом [3].

Под управлением финансовыми потоками в логистике понимается оптимизация финансового механизма логистической системы, координирование финансовых операций, обеспечение их упорядоченности и сбалансированности. Основным эффектом при этом достигается благодаря оптимизации свободных остатков финансовых средств, минимизации рисков, учету долгосрочных факторов развития системы [3].

Изучение экономической литературы в области указанной темы, позволило определить, что особенности управления финансовыми потоками рассматриваются применительно к различным этапам логистического процесса. Опираясь на точку зрения профессора В.И. Сергеева и его труд "Корпоративная логистика»[2], рассмотрим несколько взаимодополняющих подходов к особенностям управления финансовыми потоками в логистических системах.

На первой стадии – составляется плановая документация, важной частью которой является финансовый план, который предусматривает потребности в финансовых ресурсах, возможные источники финансирования, обоснование эффективности планируемых вложений, характеристики финансового окружения, оценку рисков и вероятность изменения параметров потока.

На следующей стадии управления – организации логистических процессов производится большой расход денежных средств, необходимых для оплаты труда персонала, оплаты за сырье, материалы, готовую продукцию и полуфабрикаты, оплата поставщикам транспортных услуг, обслуживающим компаниям, оплату услуг привлеченных экспертов, на ведение договорных отношений и т.д. Согласно планам движения потоков выбираются формы и методы расчетов между участниками логистических отношений, выбираются способы оказанных услуг и реализованной

продукции, привлекаются те или иные банковские и финансовые инструменты.

Стадия контроля включает мониторинг нарушений в логистических процессах, несоответствия в параметрах финансовых и материальных потоков. Целью на стадии контроля управления финансовыми потоками ставится снижение риска недополучения финансирования и срыва технологических планов.

Стоит отметить, что каждой приведенной выше стадии управления финансовыми потоками, соответствует определенный набор инструментов и методов, который представлен на рис. 1.

Рис. 1 - Инструменты и методы управления финансовыми потоками предприятия

Литература

1. *Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В., Громовик Б.П. Фармацевтична логістика: Моногр.; За ред. О.В.Посилкиной. Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2004.- 320с.*
2. *В.И. Сергеев. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. и научн. редакцией проф. Сергеева В.И. — М.: ИНФРА-М, 2005.- 976 с.*
3. *Дыбская В. В. Логистика: учебник, Полный курс МБА Москва. – Эксмо. - 2008. - стр.109*
4. *Германчук А. Н. Логистика: конспект лекций для студ. ин-та экономики и управ./ А. Н. Германчук; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Ин-т экономики и упр., Каф. маркетинг. менедж. — Донецк : [ДонНУЭТ], 2009*

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ДНР

Коржан А.М, студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Филиппова Ю.А., к.э.н.,

доцент кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкий государственный

университет управления»,

г. Донецк

Необходимость восстановления разрушенной войной экономики Донецкой Народной Республики и формирование её финансовой системы невозможно без внедрения одновременно руководящего и хорошо управляемого организационно-экономического механизма, способного обеспечить финансовую устойчивость и эффективное функционирование важнейших экономических единиц, – промышленных предприятий Республики – достигнув при этом расширенного характера воспроизводственных процессов.

Формирование рыночной экономики и финансовой системы в ДНР происходит в условиях финансово-экономической блокады со стороны руководства Украины и перманентного вооружённого конфликта, что крайне осложняет функционирование экономических субъектов всех уровней. Кроме того, в сложившейся ситуации перед руководством ДНР достаточно остро стоит проблема поиска источников наполнения республиканского бюджета для обеспечения жизнедеятельности вновь созданного государства. При этом дополнительные сложности в процессе государственного строительства и формирования финансово-экономической системы обусловлены острой потребностью в финансовых ресурсах, вызванной частичным или полным разрешением производственной и транспортной инфраструктуры, социальных объектов, учреждений здравоохранения и пр.

Цель работы заключается в изучении теоретико-методических основ управления повышением эффективности деятельности предприятий, передового опыта решения этой проблемы и поиск возможностей его применения в современных условиях существования и развития ДНР.

Значимость данной проблемы для любого государственного образования традиционно привлекала внимание учёных и практиков, что нашло отражение в их трудах. Так, исследованием показателей повышения эффективности работы предприятия занимались И.М.

Бойчик, О.О. Гетман, И.В. Ковальчук, С.Ф. Покропивний, Ю.В. Пономарева, В.А. Сидун, В.М. Шаповал и другие [1-4]. Однако нестабильность и неопределенность финансово-экономической ситуации в ДНР нуждаются в последующем исследовании и определении адекватных требованиям нынешних особых условий путей стабилизации и возможного повышения эффективности работы предприятий всех сфер и направлений деятельности.

Эффективность производства (деятельности) предприятия – это комплексное понятие, которое отражает конечные результаты использования ресурсов за определенный промежуток времени, главным признаком которого может быть необходимость достижения цели производственно-хозяйственной деятельности предприятия с наименьшими расходами общественного труда или времени [5].

Проблема повышения эффективности производства и деятельности предприятий в ДНР в целом заключается в обеспечении максимально возможного результата на каждую единицу затраченных трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Учитывая довольно сложные финансово-экономические условия в Республике, основными направлениями повышения эффективности деятельности предприятий являются:

1) восстановление производственной и транспортной инфраструктуры;

2) восстановление и дальнейшее упрочение разрушенных хозяйственных связей, особенно с РФ и бывшими союзными республиками;

3) внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий, что обеспечит высокую ресурсо- и энергоэффективность;

4) при повышении инвестиционных возможностей – модернизация производства с возможностью перехода к более высокому технологическому укладу;

5) повышение квалификации персонала, особенно управленческих кадров, способных эффективно управлять предприятием в сложных финансово-экономических условиях (фактически создание команды кризис-менеджеров);

6) активизация маркетинговой деятельности, внедрение качественно новых подходов к её проведению, а также повышение квалификации специалистов-маркетологов, поскольку для ДНР актуальной проблемой является обеспечение устойчивых рыночных позиций на мировом рынке, отличающемся по большей части очень

интенсивной конкуренцией и мощными защитными барьерами (особенно в ЕС). Т.е. фактически речь идёт о выходе на мировой рынок предприятий нового государственного образования.

7) государственная поддержка предприятий (при отсутствии финансовых возможностей на этапе становления финансово-экономической системы ДНР – нефинансовая: консультационная, информационная, упрощение регистрации, учёта, лицензирования и прочее), особенно инновационно активных.

Именно реализация этих направлений обеспечит увеличение прибыли предприятий, что во-первых, сформирует предпосылки для дальнейшего развития предприятий как микросубъектов республиканской экономики, во-вторых создаст условия для расширенного производства на макроуровне, т.е. на уровне республиканской экономики, в-третьих, приведёт к увеличению суммы прибыли предприятий как базы налогообложения, что, в свою очередь, отразится увеличением налоговых поступлений в республиканский бюджет, в-четвёртых, позволит обеспечить высокие социальные стандарты.

Реализация на практике указанных выше мероприятий, позволит быстро восстановить экономику ДНР, обеспечить наполняемость бюджета и сформировать финансовую систему Республики.

Литература

1. Богатин Ю. В. Производство прибыли / Ю. В. Богатин, В. А. Швандар. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 229 с.
2. Бойчик И.М. Экономика предприятия : Учебное пособие / И.М. Бойчик. – [вид. 2-ге, доп. и перероб.]. – К. : Атика, 2007. – 528 с.
3. Волков Д.П. Место и роль операционной деятельности в системе предпринимательства / Д.П. Волков // Вестник Новосибирского государственного технологического университета. – серия: Экономические науки. – Новосибирск : Изд-во НДТУ. – 2013. – № 3 (53). – С. 235.
4. Гетман О.О. Экономика предприятия : Учебное пособие / О.О. Гетман, В.М. Шаповал.. – [2-ге вид.]. – М. : Центр учебной литературы, 2010. – 488 с.
5. Экономика предприятия : учебник / Под общ. ред. С.Ф. Покропивного. – [вид. 2-ге, перероб. но доп.]. – К. : КНЕУ, 2011. – 528 с.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

Кудря А.С., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Евтеева С.Г., ассистент

кафедры финансов

*ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,*

г. Донецк

В настоящее время актуальной проблемой предприятий является создание ценовой политики, при которой можно устанавливать и варьировать цены на продукцию предприятия с целью обеспечения запланированного объема прибыли и решения иных задач предприятия. Формирование ценовой политики включает в себя ценовую стратегию и тактику ценообразования.

Цель работы заключается в исследовании теоретических аспектов проведения ценовой политики предприятия в условиях неопределённости.

Ценовая политика предприятия является средством завоевания потребителя производимой продукции и играет важную роль на мировых рынках. Данная политика предстаёт основным элементом стратегии фирмы и входит в раздел рыночной стратегии, а также сочетает в себе, как тактические, так и стратегические аспекты.

История развития ценообразования указывает на то, что множество факторов имеют весомое значение при формировании ценовой политики предприятия. Например, валютный фактор имел и имеет весомое значение в организации политики цен, как государства в целом, так и предприятий. Доллары, фунты стерлингов, евро, йена и другие денежные единицы, позволяют осуществлять движение товаров и услуг через национальные границы, а также внутри единого экономического пространства нескольких государств. Во второй половине XX в. особое место занимал американский доллар, в настоящее время нарастает напряжение между экономиками Китая и США, поэтому необходимо учесть фактор быстро развивающихся экономик. Изменения в международной экономике могут повлиять на место и роль валюты, тем самым изменив политику иных государств и хозяйствующих субъектов.

Ярким примером взаимодействия валютной политики государства и ценовой политики предприятий является ситуация, возникнувшая в России в середине 90-х гг. XX в., когда один

американский доллар оценивался как 4-5 рублей, и данная ситуация привела к развитию импортных операций, так как цены на продукцию иностранных компаний позволяли поставлять на российский рынок большие партии импортных товаров [3].

Наиболее актуальной для нашего региона является ценовая политика применимая предприятиями Российской Федерации в следующих условиях: формирование рынка, активное проникновение зарубежных конкурентов, выход внутренних фирм на внешние рынки, а также низкая платежеспособность населения. В рыночных условиях формирование цен осуществляется на уровне предприятия, а согласование цен на продукцию наступает в момент заключения акта купли-продажи или же в момент подписания договора [1].

При создании ценовой политики, предприятием используются важные факторы, влияющие на цену, такие как: оценка доли производственных затрат, анализ структуры рынка, оценка спроса и предложения на рынке, альтернативные затраты, позиционирование товара на рынке, соотношение «цена/качество», доля производственных затрат в формировании цены продукта (рис. 1)

Рис. 1 Составляющие элементы ценовой политики предприятия

Для проведения ценовой политики предприятия необходимо осуществление трёхуровневого экономического анализа: на уровне экономики в целом, на уровне предприятия и на уровне отрасли. В процессе образования ценовых стратегий предприятию необходимо учитывать уровень неопределённости окружающей среды.

Современные условия в которых происходят изменения национальной и мировой экономики, являются ключевым фактором при формировании политики цен при которой происходит анализ экономического интереса предприятия, производящего продукцию [2].

В условиях неопределённости адаптация ценовой политики осуществляется всеми компаниями вне зависимости от их географического положения. Стоит отметить, что в кризисных условиях в процессе ценообразования увеличивается количество решений, которые нарушают этические законы общества, но при этом максимизируют финансовый результат предприятия. Также в условиях неопределённости наблюдается «игра фирм» на качестве продукции, при этом цена остаётся прежней, либо повышается. Следовательно, деятельность современных предприятий в кризисных условиях, показывает, что субъекты хозяйствования могут использовать формирование затрат прибыли и цен, которые непосредственно нарушают нормы и могут способствовать оттоку капитала за пределы страны.

Ценовая политика предприятий в современных условиях, должна регулироваться законодательными актами, целью которых является защита интересов граждан определённой страны и предотвращение необоснованного роста цен на товары и услуги, производимые предприятиями. Поэтому следует максимизировать вмешательство государственных органов в формирование ценовой политики, при этом минимизировав вмешательство владельцев предприятий в политику государства, так как данный процесс может повлечь за собой проблемы, связанные с сокращением поступлений денежных средств в государственный бюджет.

Литература

- 1. Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия / В.М. Тарасевич. - Учебник для вузов. 3-е изд. СПб.: Питер, 2010. – С. 17-30.*
- 2. Герасименко В.В. Ценообразование / В.В. Герасименко. - Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2005. – С. 118-124.*
- 3. Особенности и задачи политики ценообразования предприятия [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://pricinginfo.ru/publ/teorija/politika_cenoobrazovanija/problemy_i_u_slovija_cenoobrazovanija/20-1-0-16*

МЕТОДИКИ АНАЛИЗА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

*Кузнецова Е.С , студ. гр.ЭЖ/м-110
Научный руководитель: Шипилов Н.Ю.,
к.э.н., доцент
кафедры БУАиА
Севастопольского государственного
университета,
г. Севастополь*

В современных рыночных условиях анализ материально-производственных запасов(МПЗ) является один из значимых путей повышения эффективности работы предприятия.

Аналитическая информация о материально-производственных запасах дает возможность своевременно выявлять потребность в МПЗ, рассчитывать эффективность их использования, проводить анализ оборачиваемости запасов и т. д.

Экономический анализ позволяет определить сущность хозяйственных операций по движению производственных запасов, реализовать оценку хозяйственных ситуаций с МПЗ, определить резервы под снижение стоимости материальных ценностей и, как следствие этого, обосновать решения для принятия управленческих решений.

Экономический анализ обобщает и аналитически обрабатывает учетную информацию о МПЗ, а также выступает связующим звеном между учетом и аудитом.

Согласно приказу Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н (ред. от 25.10.2010) гл. I п. 1-4 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» № 44н от 09.06.01 г. материально-производственными запасами является часть имущества:

используемая при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, предназначенных для продажи (сырье и основные материалы, покупные полуфабрикаты и др.);

предназначенная для продажи (готовая продукция и товары); используемая для управленческих нужд организации (вспомогательные материалы, топливо, запасные части и др.) [1].

В ходе изучения нами были рассмотрены различные методики анализа МПЗ на предприятиях.

В. Г. Когденко считает, что при проведении экономического анализа следует опираться на такие методы, как метод сравнения, горизонтальный и вертикальный анализ, предельный анализ, балансовый метод и метод коэффициентов, метод факторного анализа и метод экспертных оценок, логический контроль и метод ситуационного анализа [3].

По мнению профессора Д. А. Ендовицкого методика — это документ, детально описывающий механизм анализа объекта исследования. В данном документе указываются все возможные источники информации, а также приводится характеристика методов, приемов и процедур анализа [5].

Доктор экономических наук Н. П. Любушин считает, что многие российские предприятия в ближайшем будущем перейдут на логистические методы управления запасами. В связи с экономической ситуацией в России.

На этапе внедрения логистического метода управления запасами потребуется применять нормативный метод управления. Под нормативным методом понимается эффективное управление запасами, т. е. процессами снабжения, производства, сбыта и т. д. Данный метод способствует повышению скорости процессов и их эффективности, позволяет оценить надежность и производительность процессов. Нормирование МПЗ является первым шагом к организации управления материальными потоками.

Целью управления материальными потоками является снижение уровня запасов. Это достигается путем наведения порядка в организации производства, а также усовершенствования системы материально-технического снабжения [4].

Бердникова Т. Б. определяет эффективность использования материальных ресурсов на базе двух подходов. Первый подход основан на определении результативности использования материальных ресурсов. Основными понятиями данного подхода являются:

материалоемкость,
материалоотдача.

Материалоемкость — это отношение стоимости материальных ресурсов к объему производственной продукции.

Материалоотдача — это показатель, обратный материалоемкости. Данный показатель определяет, сколько

продукции приходится на каждый рубль вложенных материальных ресурсов [2].

Савицкая Г. В. так же считает, что материалоемкость и материалоемкость являются главными показателями при анализе МПЗ.

Такие ученые-аналитики, как Д. А. Ендовицкий, О. В. Грищенко, В. А. Чернов, Ю. Г. Ионова, И. В. Косорукова, А. А. Кешокова, Е. В. Панина, предлагают проводить анализ МПЗ в несколько этапов.

Рассмотрев методики анализа МПЗ различных авторов, можно сказать о том, что все они сводятся к таким задачам:

- оценка динамики и структуры состояния МПЗ;
- оценка оборачиваемости МПЗ;
- оценка взаимного соответствия динамики элементов МПЗ;
- факторный анализ запасов готовой продукции, товарной продукции, сырья и материалов, незавершенного производства;
- анализ поставщиков, схем поставок сырья и материалов, товаров и т. д.

Материально-производственные запасы являются неотъемлемой частью оборотного капитала, их грамотный, систематизированный анализ является гарантией эффективного управления предприятием.

Литература

1. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 N 44н (ред. От 25.10.2010) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01"

2. Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие / Т. Б. Бердникова. — М.: ИНФРА-М, 2009.

3. Когденко В. Г. Методология и методика экономического анализа в системе управления коммерческой организацией: монография / В. Г. Когденко. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.

4. Любушин Н. П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / Н. П. Любушин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

5. Ендовицкий Д. А. Системный подход к экономическому анализу активов хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] / Д. А. Ендовицкий // Экономический анализ: теория и практика, 2009, № 15. Доступ из справ. — правовой системы «Консультант-Плюс».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТРИЦЫ МАККИНЗИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Куришко А.С., студ. ОУ «Магистр»

*Научный руководитель: Шира Н.А., к.э.н., доцент кафедры
финансов*

*ГОУ ВПО "Донецкий государственный
университет управления",*

г. Донецк

В 1970-х гг. компанией McKinsey совместно с корпорацией Дженерал Электрик была разработана матрица, при построении которой рынок характеризуется не только темпами роста, а через комплексный показатель «привлекательность рынка»; а позиция стратегической зоны хозяйствования (СЗХ) выражается не только на основе относительной доли рынка, а с помощью комплексного показателя «конкурентный статус» (рис.1) [1].

Привлекательность рынка	Конкурентный статус
Характеристика рынка (отрасли)	
Размер рынка, темпы роста рынка, географические преимущества, динамика цен, чувствительность потребителя, размеры сегментов, продажи	Доля продаж компании, распространенность точек сбыта, диверсификация продукции, маркетинговые преимущества
Факторы конкуренции	
Степень и особенности конкуренции, преимущества лидеров, влияние заменителей, возможность неценовой конкуренции	Относительная доля рынка, рост доли рынка, конкурентоспособность цены и качества продукции, отличительные или индивидуальные свойства продукции
Финансово-экономические факторы	
Входные и выходные барьеры, норма прибыли в отрасли, уровень загрузки производства, отраслевые затраты и рентабельность	Степень использования мощностей, уровень рентабельности, технологические преимущества, патенты и ноу-хау
Социально-психологические факторы	
Социальная среда, правовые ограничения, преданность потребителя торговой марке	Корпоративная культура, квалификация персонала, имидж и известность марки

Рис.1. Комплексные показатели привлекательности рынка и конкурентного статуса стратегической зоны хозяйствования (СЗХ)

Отличительной чертой матрицы МакКинзи является наличие средних значений параметров. СЗХ в трех из них могут занять позицию как «победители» - это самые привлекательные сферы для ведения бизнеса. Могут попасть в одну из трех ячеек со статусом «проигрывающие», т.е. в них не желательно ведение бизнеса

(рис.2.).Виды деятельности, которые заняли три клетки, расположенные вдоль диагонали, носят название «пограничных» [2].

Привлекательность отрасли	Конкурентная позиция			
		хорошая	средняя	слабая
	высокая	Победитель 1	Победитель 2	Знак вопроса
	средняя	Победитель 3	Средний бизнес	Проигравший 1
низкая	Производитель прибыли	Проигравший 1	Проигравший 2	

Рис.2. Матрица МакКинзи

Характеристики ячеек матрицы МакКинзи и направления разработки финансовой стратегии, которые являются наиболее рациональным, представлены в табл. 1.

Таблица 1

Характеристики ячеек матрицы МакКинзи

Ячейка	Характеристика
Победитель 1	Наибольший уровень привлекательности рынка и достаточно сильные конкурентные преимущества. Дополнительные инвестиции - основа стратегии для сохранения положения.
Победитель 2	Высокий уровень привлекательности рынка и средняя степень конкурентных преимуществ. Выявление сильных и слабых сторон и осуществление необходимых капиталовложений - главные стратегические задачи предприятия.
Победитель 3	Средняя рыночная привлекательность, но имеет явные конкурентные преимущества. Нахождение эффективных сегментов для инвестирования является необходимым для такого предприятия.
Проигравший 1	Носит в себе среднюю привлекательность рынка и низкий уровень конкурентных преимуществ на рынке. Лучшим решением в данной ситуации будет разработка политики укрепления позиций на рынках с низким риском, иначе предприятию придется покинуть рынок вовсе.
Проигравший 2	Низкая привлекательность рынка и средний уровень конкурентных преимуществ. Рациональным будет сокращение возможных рисков, укрепление предприятия в наиболее прибыльных областях рынка, а при случае выгодная продажа бизнеса.
Проигравший 3	Низкая привлекательность рынка и низкий уровень конкурентных преимуществ предприятия в отрасли. Целесообразно получать максимально возможную прибыль, без проведения каких-либо инвестиций, либо покинуть данную отрасль.
Знак вопроса	Привлекательный рынок при незначительных конкурентных преимуществах. Может быть проведена работа в таких направлениях как: развитие СЗХ для усиления преимуществ или выделение ниши на рынке с дальнейшим инвестированием в ее развитие. Если данное решение не эффективно, то следует реализовать стратегию выхода из данной СЗХ.
Средний бизнес	Средняя привлекательность рынка и средние конкурентные преимущества. В данном положении предприятие должно инвестировать лишь в тщательно проанализированные и наименее рискованные проекты.
Производители прибыли	Низкий уровень привлекательности рынка и высокий уровень относительных преимуществ СЗХ. Предпочтение необходимо отдавать краткосрочным инвестициям.

Преимущества матрицы МакКинзи:

гибкость, так как СЗХ характеризуются различными факторами конкурентного успеха;

большее количество стратегически важных переменных;

динамика в отображении привлекательности СЗХ;

наличие промежуточных значений (средних значений).

Недостатки матрицы МакКинзи:

предлагает перечень стратегических решений, но они несут общий характер;

большой спектр критериев и трудности в определении границ и масштаба рынка;

анализ требует дополнения субъективными оценками;

отсутствие динамики в отображении рыночного положения СЗХ[3].

Можно сделать вывод, что менеджеры/руководство предприятия могут использовать матрицу МакКинзи при формировании финансовой стратегии, а именно при определении ее направления и охарактеризовать ее инвестиционную составляющую (рис. 3).

		Конкурентная позиция		
		хорошая	средняя	слабая
Привлекательность отрасли	высокая	Удерживать позиции/инвестировать	Инвестировать/ реинвестировать прибыль	Инвестировать/ реинвестировать/уходить
	средняя	Реинвестировать прибыль/извлечь максимальную выгоду	Извлечь максимальную выгоду/уйти	Остаться/постепенно уходить
	низкая	Извлечь максимальную выгоду/уйти	Постепенно уходить	Уходить быстро, постепенно/остаться

Рис. 3. Стратегии для СЗХ матрицы МакКинзи

При работе с матрицей МакКинзи необходимо помнить о ее преимуществах и недостатках. Эффективным решением будет ее использование вместе с другими методами управления.

Литература

1. Арутюнова Д.В. *Стратегический менеджмент: Учебное пособие* / Д.В. Арутюнова. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. – 122 с.

2. Чуб Б.А. *Стратегический менеджмент организации: Курс лекций* / Б.А. Чуб. - Из библиотеки Бандурина А.В., М., - 2008.

3. *Менеджмент: Учебное пособие* / Под ред. В.В.Лукашевича, Н.И.Астаховой. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

*Лукьянчикова М.Ю., студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Филиппова Ю.А., к.э.н.,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

В условиях финансового кризиса создание новых и изменение уже созданных моделей финансовой деятельности становится еще более актуальным, так как это даёт некоторые предположения по поводу будущего в условиях глобальной неопределенности, что обуславливает актуальность исследования.

Целью работы является изучение теоретических основ финансового моделирования на основе рассмотрения основных этапов построения финансовой модели, а также принципов построения финансовой модели

Финансовое моделирование – это процесс построения финансовой модели для реальной или предполагаемой финансовой ситуации. В процессе финансового моделирования исследуют все или некоторые аспекты развития компании, изменения стоимости ценных бумаг и иные активы, и объекты, имеющие финансовую оценку.

Финансовое моделирование как способ оценки финансового состояния предприятия широко распространено за границей, но ещё не получило признания на постсоветском пространстве.

Основное применение результатов моделирования – стратегическое управление предприятием. Организациям необходимы методы и модели, где в качестве основных и переменных параметров выступают характеристики финансово-экономического состояния фирмы. Это даёт возможность узнать, как будет развиваться предприятие, сформировать цели и контролировать осуществление плана [1, с.175].

Моделирование даёт возможность рассмотреть много аспектов, отражающихся на показателях финансового прогноза, выбрать из нескольких вариантов прогноза наиболее благоприятный для данного режима производственного, социально-экономического развития и целей финансовой политики предприятия [3, с.108].

Финансовая модель – это финансовая информация о деятельности организации, адаптированная в математическом отображении. Это возможность изобразить комплексный характер какой-либо финансовой ситуации или финансовых отношений в виде простых математических формул.

Финансовая модель создаётся и используется, чтобы помочь руководству организации принять правильные решения.

При построении финансовой модели можно выделить несколько этапов (рис. 1).

Рис. 1. Этапы построения финансовой модели

Финансовое моделирование используется при прогнозировании финансовых показателей на срок не менее чем пять лет. Это позволяет найти количественное выражение взаимосвязей между финансовыми показателями и факторами, которые на них влияют. Такие модели строятся на функциональной и корреляционной связи. Применение финансового моделирования помогает быстро рассчитать несколько вариантов показателей и выбрать наиболее оптимальный из них [4, с.584].

Финансовое моделирование удобно тем, что варьируя набором ключевых параметров и их значениями, можно смоделировать

ситуацию, представить тенденции основных показателей и вычислить ориентиры их возможных значений [2, с.188].

Модель должна отвечать определённым требованиям (рис. 2).

Рис. 2. Принципы построения финансовой модели

Финансовое моделирование предоставляет руководству полезную аналитическую информацию, которая используется как фундамент для принятия дальнейших действий по поводу управления предприятием, но не формирует уже окончательное решение. Именно моделирование может указать руководителю нужное направление и существенно сэкономить ему время, избегая рассмотрения вариантов, которые модели определяют, как абсолютно недопустимые.

Литература

1. Дранко, О.И. *Финансовый менеджмент [Текст]: Технологии управления финансами предприятия: учеб. пособие для вузов / О.И. Дранко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 351 с.*
2. Ковалев, В.В. *Финансовый менеджмент [Текст]: теория и практика: 2-е изд., перераб. и доп./ В.В. Ковалев. - М.: ТК Велби, Проспект, 2007. – 1024*
3. *Финансы [Текст]: учебник/ Л.М. Подъяблонская. - М.: Юнити, 2011. - 407 с.*
4. Поляк, Г.Б. *Финансы [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит» / под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.- 703 с.*

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

*Мова Е.В., аспирант кафедры менеджмента
Научный руководитель: Припотень В.Ю., д.э.н., профессор
кафедры менеджмента
ГОУ ВПО «Донбасский государственный
технический университет»,
г. Алчевск*

Донбасс – это регион с преимущественно городским населением и развитой промышленностью. Поэтому в сложных политически-экономических условиях, которые сложились на сегодняшний день, его выживание и развитие непосредственно зависит от эффективности функционирования таких промышленных предприятий, которые обеспечивают потребительскую и ресурсную базы субъектов хозяйствования разных сфер деятельности. Конечно же, речь идет о предприятиях металлургической и машиностроительной промышленности как базовых, стратегически важных отраслей экономики.

На сегодняшний день в регионе восстанавливают свою деятельность более 20 металлургических и машиностроительных предприятий. В их числе – Макеевский литейный и машиностроительный заводы, Ясиноватский завод железобетонных изделий, Донецкий завод металлоконструкций и т.д.

Однако, промышленность, в основном, унаследована от Советского Союза и имеет низкий технологический уровень. Это приводит к высоким образованиям и накоплениям экологически небезопасных отходов: железосодержащие отходы, шламы, окатыши, отсеvy агломерата и др. Только 10-15% из них используются как вторичные материальные ресурсы. Предотвратить последующие масштабные загрязнения окружающей среды возможно за счет внедрения в производственные процессы ресурсосберегающих и экологически чистых технологий.

Однако при низком уровне прибыльности металлургических и машиностроительных предприятий региона такие нововведения приведут к их банкротству, в то же время штрафы за нарушение экологических требований государства дестабилизируют финансовую устойчивость такого рода субъектов хозяйствования.

Поиск новых подходов к управлению экологической безопасностью, новых технологий управления природоохранными мероприятиями, качественной перестройки экономического инструментария экологического регулирования и предотвращение экономических угроз деятельности предприятий может стать выходом из сложившейся ситуации.

Внедрение системы эколого-экономической безопасности предприятий поможет не только разрешить поставленную проблему, но и стать одним из источников формирования финансов предприятий металлургической и машиностроительной отраслей региона.

Выявление содержания эколого-экономической безопасности и разработка научных основ ее обеспечения требуют рассмотрения ряда теоретических положений, связанных с определением сущностного содержания исследуемой категории.

Научная проблема обеспечения эколого-экономической безопасностью промышленных предприятий, обоснование и разработка механизмов по управлению ею являются объектом изучения многих отечественных и зарубежных исследователей. Среди них А.В. Анисимов, Б.В. Буркинский, Т.П. Галушкина, С.К. Рамазанов, А.С. Шнипко и другие.

Большинство авторов определяют эколого-экономическую безопасность как сочетание экономических, социальных и экологических условий и факторов, обеспечивающих устойчивое и эффективное развитие общества, направленное на улучшение качества жизни людей и состояния окружающей среды [1].

Система обеспечения эколого-экономической безопасности промышленных предприятий основывается на анализе и исследовании факторов внутренней и внешней среды, результатов деятельности субъектов хозяйствования и их сопоставления с установленными целями и планами.

Исходя из выше сказанного, можно определить следующие требования к системе эколого-экономической безопасности промышленных предприятий Донбасса:

объективное понимание влияния промышленного предприятия на окружающую среду и его собственная оценка этого влияния;

определение источников внутренних и внешних угроз эколого-экономической безопасности промышленного предприятия;

определение эколого-экономических целей и задач промышленного предприятия, путей их достижения;
 формирование эколого-экономической политики промышленного предприятия;
 разработка системы управления эколого-экономической безопасностью предприятия;
 периодический аудит внешней среды предприятия;
 постоянное совершенствование системы управления эколого-экономической безопасностью промышленного предприятия;
 своевременная корректировка эколого-экономических планов промышленного предприятия[2].

Практический опыт формирования и развития системы эколого-экономической безопасности промышленных предприятий развитых стран мира показал, что преимущества внедрения такой системы могут быть выражены в денежном эквиваленте. Поэтому внедрение предложенной системы на промышленных предприятиях Донбасса может стать одним из способов формирования финансов хозяйствующих субъектов. Источники финансов будут формироваться с помощью:

снижения эксплуатационных расходов за счет снижения платы за природные ресурсы и загрязнение (в соответствии с требованиями природоохранного законодательства);

увеличения прибыли промышленного предприятия в результате высоких цен на экологически чистую продукцию, поскольку природоохранное законодательство многих стран предусматривает введение ценовой надбавки на экологически чистую продукцию;

увеличения прибыли благодаря повышению конкурентоспособности изделий промышленного предприятия, соответствующие установленным экологическим характеристикам.

Литература

1. Иванцова Е.А., Кузьмин В.А. Управление эколого-экономической безопасностью промышленных предприятий / Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. – 2014. – № 5 (28). – с. 136-146.

2. Прокопенко О.В. Управління еколого-економічною безпекою підприємства на засадах екомаркетингу / О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа// Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – С.337-346.

СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЛИНГА В УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Нагорная Т.С., студ. гр. Эк/м 11з

*Научный руководитель: Ковалева С.В., ст. преподаватель
кафедры Бухгалтерского учета анализа и аудита*

*ФГАОУ ВО «Севастопольского
государственного университета»,
г. Севастополь*

Самые совершенные формы планирования в управляющей компании не могут эффективно функционировать без разработки и внедрения современных форм контроля ее деятельности.

Формирование концепции воздействия, на качество предоставляемых услуг управляющей компании проходит через контроллинг производственно-хозяйственной деятельности обусловлено необходимостью введения в действие механизма управления, осуществляемого при эффективных обратных связях, основанных не на традиционном контроле, а на совокупности контрольных и управленческих функций.

Эффективность управления может быть повышена, если систему, отслеживающую процесс выполнения поставленных задач, сочетать с необходимой коррекцией хода их исполнения, улучшающей результат принятием положительных управленческих решений [4, с. 9].

Система контроллинга финансовой деятельности управляющей компании включает в себя процедуры контроля, определяемые нормативно-правовыми актами Российской Федерации и органами осуществляющие внутренний контроль [2, с. 16].

Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности УК направлен на достижение следующих целей:

обеспечение полноты и достоверности финансовой, бухгалтерской, статистической управленческой отчетности;

обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов Российской Федерации, внутренних документов УК;

обеспечение сохранности актов УК;

обеспечение выполнения поставленных целей наиболее эффективным путем;

обеспечение эффективного и экономического использования ресурсов УК;

обеспечение своевременного выявления и анализа финансовых операционных рисков, которые могут негативно повлиять на достижение поставленных целей связанных с финансово-хозяйственной деятельностью.

Формирование системы показателей, характеризующих результаты работы УК, осуществляются на основе поставленных задач руководством. Данные, необходимые для анализа, должны предоставляться подразделениями предприятия в службу контроллинга УК с помощью разработанной и утвержденной системы показателей. Обработка данных показателей позволяет в кратчайшие сроки получать ясную картину ситуации. Для разработки данной системы необходимо определить основные направления получения информации.

Среди существующего перечня управленческих задач можно подчеркнуть основные, которые находятся под контролем руководителя:

- стратегическое планирование ликвидности предприятия;
- оперативное планирование движение денежных средств;
- планирование прибыли и рентабельности услуг;
- управление дебиторской, кредиторской задолженностью;
- налоговая политика предприятия [1, с 143].

На основе анализа расхождений фактических и плановых показателей система контроллинга должна оценивать степень успешности достижения решаемых на предприятии задач, а также определить вклад каждого подразделения в конечный результат. Это должна быть система оценок, позволяющая выявить следующие результаты:

- степень достижения конечного финансового результата, т.е. соотношение между его плановым и фактическим значением;
- распределение этого показателя по отдельным задачам, которые формируют конечный результат работы предприятия;
- участие каждого подразделения в реализации общих задач;
- определение факторов, вызвавших отклонения.

На основе полученной системы выполняется анализ погрешностей при достижении поставленных задач, что позволяет избежать их в дальнейшей работе предприятия или уменьшить финансовые потери. Помимо этого, сформированные таким образом оценки могут быть использованы при материальном стимулировании работников по итогам завершения поставленной цели.

Введения в структуру управления УК контроллинговых систем дает возможность руководителю проводить объективный анализ создавшейся ситуации и предпринимать соответствующие меры:

При превышении затрат по отдельным видам деятельности могут быть проведены целевые мероприятия в рамках политики «контруправления», т.е. контроллинг системы бюджетирования.

Путем сравнения фактических и плановых показателей, а также показателей производительности труда можно спланировать целевые изменения в кадровой политике предприятия – контроллинг кадрового обеспечения.

Финансовые показатели, получаемые по различным источникам затрат, должны дать информацию, необходимую для расчета себестоимости затрат – контроллинг себестоимости предоставляемых услуг.

Итого сравнения затрат, учитываемых по различным местам их формирования в рамках подразделений, могут дать важные данные для оценки эффективности предоставляемых услуг – поэлементный контроллинг эффективности услуг.

Результаты анализа эффективности применения различных средств расчетов – контроллинг расчетов с контрагентами [3, с. 325].

Контроллинг является логически завершающим звеном, выполняющие функции обратной связи в системе управления, планирование проектов развития и направлений функционирования, а также бюджетирования деятельности управляющей компании.

Финансовый контроллинг является основным элементом функции контроллинга, который определяет производственные мощности, качество оказания услуг, перспективы планирования развития предприятия и выбора формы контроллинга предприятия.

Литература

- 1. Анискин Ю.П. Планирование и контроллинг / Ю.П. Анискин, А.М. Павлова. - учебник – 2 изд. - М.: Омега – Л, 2005. – 280 с.*
- 2. Башкатова Ю.И. Контроллинг / Ю.И. Башкатова. - учебно-методический комплекс – М.: Изд. Центр ЕАОИ. – 2008. – 108 с.*
- 3. Грабовский П.Г. Планирование и контроллинг в коммунальной сфере: учебник. Москва – Екатеринбург: УГПИ – УПИ, 2009. – 483 с.*
- 4. Карминский А.М. Контроллинг / А.М. Карминский, С.Г. Фалько. - учебник – М: Финансы и статистика – 2006. – 336 с.*

ПРИБЫЛЬ – ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Настругов О.О., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Арчикова Я. О., к.э.н., доцент

кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»,

г.Донецк

В условиях конкурентной борьбы, хозяйствующие субъекты стремятся к получению прибыли.

Прибыль служит финансовой основой для расширенного воспроизводства, самофинансирования решения проблем социального и материального поощрения.

Прибыль - характеризует финансовый результат деятельности предприятия, который зависит от уровня себестоимости, качества и количества выпускаемой продукции, производительности труда, степени использования производственных фондов, организации управления, материально-технического снабжения, а также насколько продукция удовлетворяет потребности потребителя, т.е. имеет ли она спрос [1]. Прибыль является системным показателем, т.е. на ее величину влияют совокупность факторов с определенной силой.

Факторы влияющие на величину прибыль отражены на рис. 1.

Рис. 1 Факторы влияющие на величину прибыли

К внутренним факторам, влияющим на прибыль относятся ресурсные факторы, а также факторы, связанные с развитием розничного товарооборота.

Внутренние факторы делятся на:

производственные — характеризующие обеспечение и эффективное использование средств и предметов труда, трудовых и финансовых ресурсов;

внепроизводственные — связаны с обеспечением ресурсами, сбытом и природоохранной деятельностью, социальными условиями труда.

Производственные факторы подразделяются на:

Экстенсивные - факторы, влияющие на прибыль через количественные изменения (объем средств, предметы труда, финансовые ресурсы, время работы оборудования, численность персонала, фонд рабочего времени и др.) .

Интенсивные - факторы, влияющие на прибыль через качественные изменения (рост производительности оборудования, повышение его качества, использование современных и экологичных материалов и совершенствование технологии обработки).

К внешним относятся факторы не зависящие от деятельности предприятия, но могут оказывать значительное влияние на величину прибыли. Таковыми являются емкость рынка, состояния конкуренции, величина цен установленных поставщиками, государственное регулирование, развитие общественных организаций [2].

Эффективность политики управления прибылью предприятия определяется не только результатами ее формирования, но и характером ее распределения. Распределение прибыли представляет собой процесс формирования направлений ее предстоящего использования в соответствии с целями и задачами развития предприятия.

Существуют следующие направления распределение прибыли:

выполнение обязательств перед государством;

обеспечение материальной заинтересованности работников в достижении наивысших результатов при наименьших затратах;

накопление собственного капитала, обеспечивающего процесс непрерывного развития бизнеса;

выполнение обязательств перед учредителями, инвесторами, кредиторами и др.

После осуществления соответствующих платежей из чистой прибыли, оставшаяся сумма направляется в нераспределенную прибыль прошлых лет. Она в свою очередь используется в разрезе следующих направлений:

- погашение долгов и убытков прошлых лет;
- капитализация дохода (инвестирование).

Практика прошлых лет показывает, что отечественные предприятия чаще осуществляли расчеты с кредиторами за счет нераспределенной прибыли. Однако в последние годы наметилась тенденция инвестирования в собственные производственные мощности, которая необходима для привлечения инвесторов и их денежных средств.

Следует отметить, что прибыль выступает не только стимулятором развития предпринимательской деятельности, но также формирует реальные предпосылки для ее получения в будущем и активизирует методы конкурентной борьбы. С одной стороны, прибыль характеризует эффективность функционирования организации, а с другой – является экономическим инструментом, вызывающим стимулирующий эффект. Таким образом, можно сказать, что необходимым условием рыночного равновесия и развития экономики в целом можно назвать прибыль.

Литература:

1. *Новопашина Е.А. Практика оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта с учетом мирового опыта / Е.А. Новопашина. – Москва, 2008.*

2. *Тютюшкина Г.С. Организация коммерческой деятельности предприятия / Г.С. Тютюшкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 132 с.*

3. *Основные пути увеличения прибыли на предприятии [Электронный ресурс] // Грандарс. – 2015. – Режим доступа к ресурсу: <http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/uvelichenie-pribyli.html>.*

4. *Прибыль предприятия, распределение и использование прибыли [Электронный ресурс] // Основы менеджмента. – 2013. – Режим доступа к ресурсу: <http://bmanager.ru/articles/pribyl-predpriyatiya-raspredelenie-i-ispolzovanie-pribyli.html>.*

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Носачева А.Р., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Евтеева С.Г.,
ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Обеспечение эффективного управления оборотными средствами играет важную роль в ускоренной циркуляции капитала, что позволяет увеличить свою прибыльность за счет улучшения ассортимента продукции. Показатели, характеризующие потребность в оборотных средствах и эффективность управления капиталом, должны быть основаны на изучении эффективности ее использования для каждого продукта или группы продуктов. Все это обуславливает актуальность темы исследования.

Анализ публикаций Безрукова Т. Л., Шанин И. И., Якунина А. П. позволил определить, что процесс управления оборотными средствами очень трудоемкий и требует серьезного подхода, для эффективного функционирования предприятия необходимо вести грамотную политику и планирование дальнейшего развития предприятия.

Оборотные средства – одна из самых сложных экономических категорий. В течении многих лет выдвигались различные толкования, этого понятия.

Оборотные средства представляют собой совокупность денежных средств, авансированных в оборотные активы предприятия, участвующих в сферах производства и обращения. В финансово-экономической литературе предлагались различные способы результативного управления оборотными средствами. Сущность оборотных средств определяется их экономической ролью, необходимостью обеспечения воспроизводственного процесса, включающего как процесс производства, так и процесс обращения. В отличие от основных фондов, неоднократно участвующих в процессе производства, оборотные средства функционируют только в одном производственном цикле и независимо от способа производственного потребления полностью переносят свою стоимость на готовый продукт.

Существуют следующие элементы оборотных активов: средства в расчетах; поставки материальных ценностей; дебиторской задолженности; денежные средства.

В процессе повышения результативности предприятия оборотные средства включают в себя следующие компоненты (рис. 1).

Рис. 1. Компоненты организации оборотных средств

Структура оборотных активов включает в себя совокупность всех элементов, образующих текущие производственные активы.

Политика управления оборотными средствами является частью общей финансовой стратегии предприятия, и включает в себя формирование требуемого количества и состава оборотного капитала, реализацию и оптимизацию структуры источников финансирования предприятия. Разработка наиболее эффективной политики управления оборотными средствами основывается на использовании следующих этапов:

Анализ оборотных средств в предыдущем периоде.

Определение основных подходов к формированию оборотных средств.

Оптимизация объема оборотных средств.

Оптимизация фиксированной и переменной частей оборотных средств.

Обеспечение необходимой ликвидности оборотных средств.

Обеспечение повышения рентабельности оборотных активов.

Обеспечение минимизации потерь капитала.

Разработка принципов финансирования отдельных видов оборотных средств.

Формирование оптимальной структуры источников финансирования оборотных средств.

Бесперебойная работа предприятия зависит от эффективного управления оборотными средствами. Рентабельность зависит от различных факторов. Факторы кризисного состояния экономики оказывают негативное влияние на результативное управление оборотными средствами и замедление их оборачиваемости.

Правильно выбранная политика управления оборотными средствами способствует финансовой устойчивости предприятия и его платежеспособности. Соблюдение этих условий, которые компания может своевременно и полностью выполнять, в том числе платежные и расчетные обязательства, обеспечивает успешное осуществление коммерческой деятельности и получать прибыль.

Управление оборотными средствами предприятия должно быть направлено на их формирование в необходимом и достаточном объеме, при наименьших затратах и рисках потерь, а также повышение эффективности их использования.

Эффективное управление оборотными средствами играет важную роль в обеспечении нормального функционирования предприятия, повышения рентабельности производства и зависит от многих факторов. В современных условиях огромное влияние на изменения эффективности управления оборотным капиталом и замедление их оборачиваемости оказывают факторы кризисного состояния экономики. Рациональное и эффективное использование оборотных средств повышает финансовую устойчивость компании и ее платежеспособность.

Литература

1. Ковалева А.М. *Финансы: учебник для бакалавров/под ред. А.М. Ковалевой. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 443 с.*

2. Ключников М. *Управление оборотными активами // Международные автомобильные перевозки. – 2010. - №1.*

3. Сироткин С.А. *Оборотные средства и оборотные активы в современной экономике / С.А. Сироткин // Региональная экономика и управление. – 2010. - №1.*

4. Лобачева Е. Н. *Экономическая теория: учебник для бакалавров / Е.Лобачева // 3-е изд. - М.: Юрайт, 2012. - 516 с.*

ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ: ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПРАКТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ

Овчарова А. А., студ. ОКУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Хорошева А. С., к. т. н.

ГОУ ВПО «Донецкий

Национальный Университет»,

г. Донецк

Термин «монополия» в современной экономике имеет скорее негативный смысл. Монополия ассоциируется с вытеснением конкурентов с рынка, созданием барьеров на пути новых производителей, ценовым давлением на потребителей и поставщиков, в отдельных случаях - с попытками давления на государство (если монополия играет важную роль в экономике). Чтобы предотвратить возникновение таких явлений, государство уделяет большое внимание антимонопольному регулированию (в частности, порождая тем самым парадокс принуждения фирм к конкурентной борьбе, победа в которой запрещена законодательно).

Естественная монополия соответствует той, и только той рыночной ситуации, когда эффективное производство и распределение любого объема продукции или услуги возможно лишь при наличии единственной фирмы-производителя.

В результате современные естественные монополии, в большинстве случаев, возникли на основе приватизационных процессов, что оказало негативное воздействие на процессы экономической концентрации и структурное развитие экономики. С одной стороны, на первом ее этапе было проведено разукрупнение предприятий путем ликвидации их объединений. С другой стороны, в процессе приватизации уже на начальных ее этапах стали проявляться тенденции к усилению концентрации капитала путем покупки пакетов акций, паев, долей в уставном капитале других хозяйствующих субъектов.

В последующем процессы структурных преобразований стали распространяться государством и на отрасли инфраструктуры, относящиеся к естественным монополиям.

Таким образом, приватизация не привела к коренному изменению мотивации хозяйственной деятельности, к изменению поведенческой стратегии хозяйственных субъектов на рынке.

Принято считать, что существуют два типа контроля естественных монополий со стороны государства - внешний и внутренний. Эти типы раскрывает Ж. Сапир. Внешний - «через принятие регламентирующих актов или корректирующее налогообложение (штрафы и субсидии), внутренний - «через присутствие представителей государственных органов (с правом принятия решения) в самих компаниях»

Цель государственно-правового регулирования – сохранить и достигнуть равенство среди интересов покупателей и интересов субъектов естественных монополий, регулировать их функционирование с помощью введения норм поведения. Правительство контролирует естественные монополии с помощью методики государственно-правового контроля через органы исполнительной власти по регулированию естественных монополий, при этом Федеральные антимонопольные органы этими функциями не наделены.

В экономической науке доказано, что государственное регулирование цен естественных монополий в виде установления предельного уровня цен на их продукцию и услуги приводит к тому, что для увеличения объемов своей прибыли они начинают вести себя аналогично предприятиям, действующим в конкурентных условиях, то есть достигают увеличения прибыли не за счет ущемления интересов и прав потребителей, а на основе роста использования ресурсов и наращивания объемов выпуска продукции.

При снижении предельной цены ниже реальных экономических затрат естественная монополия не только теряет выгоды своего положения, но может стать убыточной. В этом случае она продолжает действовать, расходуя свои основные средства и сокращая объем своего капитала, стремясь впоследствии уйти из убыточной отрасли. Поэтому установленный государством уровень цены должен покрывать нормативные затраты предприятия – естественного монополиста – и обеспечивать возможность накопления финансовых ресурсов для его инвестиционной деятельности как условия расширения и совершенствования его деятельности.

Правовое регулирование не должно быть направлено только на установление цен и тарифов и не должно сводиться лишь к контролю за деятельностью естественных монополий. Это при том, что

инструмент регулирования тарифов приобретает все большую роль в макроэкономической политике государства, поскольку наблюдается тенденция усиления влияния тарифов монополий на общий уровень инфляции.

Для оптимизации регулирования естественных монополий, для оздоровления экономики необходимо, в первую очередь:

совершенствование законодательной базы регулирования деятельности естественных монополий, как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях,

совершенствование деятельности контролирующих органов.

Таким образом, для регулирования естественных монополий необходимо:

согласование схемы развития инфраструктурных сетей, анализ финансово-хозяйственной деятельности, инвестиционной и инновационной деятельности естественных монополий,

разработка стандартов качества и защита прав потребителей услуг,

разработка механизма договорных отношений между предприятиями и их основными потребителями.

Литература

1. Котляров И. Д. Управление формированием продуктивных ресурсов предприятия городского автомобильного пассажирского транспорта / И. Д. Котляров // Известия Петербургского университета путей сообщения. - 2011.

2. Якунина И. Н. Государственное регулирование деятельности естественных монополий в контексте обеспечения реализации национальных государственных интересов России / И. Н. Якунина, Я. Ю. Радюкова // Вестн. Тамб. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. Вып. 2 (82). Тамбов, 2010.

3. Радюкова Я. Ю. Деятельность естественных монополий как угроза экономической безопасности национальной экономики / Я. Ю. Радюкова. - М.: Институт экономики РАН, 2012.

4. Радюкова Я. Ю. О возможностях адаптации зарубежного опыта государственного регулирования естественных монополий в современных условиях / Я. Ю. Радюкова. - М.: социально-экономические явления и процессы. - №1. – 2013.

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

*Пикалова И.И., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Кириллова А.И.,
преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г.Донецк*

Для устойчивого развития малого предприятия необходимо прогнозировать свою конкурентоспособность и постоянно анализировать значимые показатели финансовой и производственной деятельности на основе достоверной информации. Финансовый анализ позволяет решать данные вопросы с помощью различных методов анализа метод имитационного моделирования.

Основные проблемы, которые могут возникнуть при развитии малого предприятия:

Экономические. Сюда входят: отсутствие анализа спроса и предложения на рынке в связи с завышенными ценами и использования неэффективных маркетинговых методов; недостаточно средств на непредвиденные расходы; отсутствие «подушки безопасности» в виде дополнительных рентных образований, на случай кризисных явлений.

Негибкость управления бизнесом и неорганизованность, которая может выражаться в нецелесообразных инвестициях.

Отсутствие должного финансового анализа, который возникает при нежелании руководителя оперировать конкретными цифрами в своей деятельности и сложности в ведении документации.

Неусовершенствованные технологические процессы, как вследствие проблемы с поставками или большие издержки и появления новых технологий, которые влекут изменение потребительского спроса.

Так, приходится конкурировать с компаниями, которые уже заняли ведущие места и большую клиентскую базу, а также значительный бюджет на рекламу.

Таким образом, возникает необходимость использования компьютерного имитационного моделирования, которое позволит прогнозировать развитие компании во времени и применяется для решения сложных задач анализа, оптимизации и проектирования систем управления производством технологическими процессами.

Итак, имитационное моделирование - это деятельность по разработке программных моделей реальных или гипотетических систем, выполнение этих программ на компьютере и анализ результатов компьютерных экспериментов по исследованию поведения моделей [1].

Имитационное моделирование состоит из основных этапов: Структурный анализ процессов. Проводится формализация структуры сложного реального процесса путем разложения его на подпроцессы. В результате появляется формализованное изображение имитационной модели в графическом виде. Формализованное описание модели. Графическое изображение имитационной модели, функции, выполняемые каждым подпроцессом, условия взаимодействия всех подпроцессов и особенности поведения моделируемого процесса (временная, пространственная и финансовая динамика) должны быть описаны на специальном языке для последующей трансляции. Построение модели. Обычно это трансляция и редактирование связей (сборка модели), верификация (калибровка) параметров. Проведение экстремального эксперимента для оптимизации определенных параметров реального процесса. Адаптация бизнес-плана к изменчивым, то есть корректировки в соответствии с изменениями внешних факторов, является необходимым звеном для плодотворной работы любого предприятия.

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике чрезвычайно важным является восстановление разрушенной инфраструктуры после военных действий, которыми занимаются волонтеры и различные строительные организации. Помимо этого, как указывают РИА «Новости» на 6 ноября 2015 года в ближайшие 3-5 лет планируется рассмотреть вопрос о строительстве метро в Донецке. Таким образом, строительство является востребованной сферой деятельности.

Предлагается рассмотреть оптимизацию бизнес-плана малого производственно-строительного предприятия «Резерв» в городе Донецке. Бизнес-план формируется на основе маркетинговых исследований, которые определяют спрос на продукцию и размещение заказов, уровень цен на работы и услуги, условия и цены приобретения материалов, техническое развитие.

Имитационная модель бизнес-плана строительной организации может быть усовершенствована путём приведения оптимального

уровня рентабельности производства и показана на рис.1.

Рис.1. Модель оптимизации бизнес-плана

Уровень рентабельности для каждого предприятия определяется индивидуально. Так, для строительной фирмы он колеблется от 15 до 20 процентов, что достаточно для развития малого предприятия в данной сфере. Производится корректировка разделов производственной и инновационной деятельности в случае, если плановый уровень рентабельности меньше установленного.

Таким образом, использование имитационного моделирования в проектировании бизнес-процессов малого предпринимательства позволит повысить жизнеспособность и эффективность бизнеса, а следовательно и повысить их уровень конкурентоспособности путём улучшения качества товаров и услуг.

Литература

1. Лычкина, Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов: Учебное пособие / Н.Н. Лычкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012

2. Репин, В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В.В. Репин. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013

3. Электронный ресурс – [<http://www.vz.ru/news/2015/11/6/776554.html>] - «Взгляд» деловая газета

4. Электронный ресурс – [<http://bizsovet.com/story/optimizaciya-biznes-processov>] - Оптимизация бизнес-процессов

МЕТОДЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

*Порторескул С.В., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Шира Н.А., к.э.н.,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Кризисные явления окружают человека повсюду и являются неотделимой частью развития любой системы – мировой, общественно-политической, экономической, производственной и т.д. Реформирование экономической системы государств постсоветского пространства до сих пор сопровождается комплексом кризисных явлений. Всего за несколько десятилетий были трансформированы формы собственности предприятий, внедрены новые методы и технологии управления.

Актуальность данной темы обосновывается тем, что трансформационные изменения экономики в становлении Донецкой Народной Республики требуют от менеджеров усвоения современных методов управления, формирования навыков предупреждения или ослабления кризисных явлений, а также знания методов антикризисного управления на предприятии в особенности в условиях экономической, политической либо социальной нестабильности и напряжённости.

Основные концептуальные положения антикризисного управления изложены в работах таких российских ученых: В.И. Кошкина, С.Г. Беляева, Г.П. Иванова, Е.С. Минаева и В.П. Панагушина. Наиболее последовательно и полно сущность антикризисного управления раскрыта в монографиях украинских ученых Л.А. Лигоненко и И.А. Бланка.

Любой кризис представляет собой переломный этап в функционировании управляемой системы, которая поддается влиянию извне или изнутри, что требует от неё качественно новой реакции. В реалиях Донецкой Народной Республики кризисные явления – неотъемлемая часть становления и развития каждого хозяйствующего субъекта. Определённые сложности в деятельности предприятий неизбежны, поскольку практически все производственные связи приходится налаживать заново. Основная особенность кризиса заключается в том, что он угрожает частичным или полным разрушением предприятия. По статистике ежегодно 10-20%

предприятий попадают под сферу влияния различного рода кризисов, после чего около 10% из них прекращают свою деятельность [2].

Наиболее типичными являются два варианта выхода из кризисной ситуации: успешное её предотвращение или полная ликвидация предприятия как экстренная мера. Для того, чтобы избежать неблагоприятного исхода устранения предприятия в пределах Донецкой Народной Республики, необходимо разработать чёткий механизм предотвращения либо же минимизации последствий кризисной ситуации. Именно с этой целью менеджеры, руководящие деятельностью предприятий, применяют на практике мероприятия по антикризисному управлению.

Несомненно, любое руководство обязано реагировать на кризисные явления и стараться предупредить или смягчить их негативное воздействие. Целесообразно выделять антикризисное управление в качестве специфической по своим целям и методам деятельности, как отдельное направление развития управленческой мысли.

По мнению учёных, антикризисное финансовое управление является неотъемлемой частью общей финансовой стратегии предприятия и заключается в разработке системы средств ранней диагностики угрозы банкротства и применении механизмов финансового оздоровления предприятия, обеспечивающих его выход из кризисного состояния. Основная роль в системе антикризисного управления принадлежит внутренним механизмам финансовой стабилизации, которая включает в себя следующие этапы: устранение несостоятельности; восстановление финансовой устойчивости; разработка адекватной финансовой стратегии для ускорения экономического роста. Самыми эффективными с практической точки зрения в реалиях Донецкой народной республики являются:

- улучшение организационной структуры путём реорганизации или ликвидации неблагоприятных подразделений;
- разработка и осуществление программ по сокращению расходов;
- увеличение эффективности работы компании по управлению активами [1].

Все методы антикризисного управления целесообразно разделять на две группы – тактические и стратегические (Рис.1).

Применение тактических методов направлено на быстрое улучшение финансовых показателей предприятия, то есть преодоление последствий кризиса. Но в большинстве случаев этих методов недостаточно для предотвращения основной причины

кризисного состояния – неэффективной системы управления. Это требует использования мероприятий более длительного действия.

Рис.1 Методы антикризисного управления

Результаты применения стратегических методов предприятие чувствует, как правило, не сразу, но они изменяют сущность бизнеса, его качественные характеристики, такие, как конкурентоспособность, инвестиционная привлекательность, инновационность и т.д. [3].

Деятельность любого предприятия сопровождается вероятностью возникновения и развития кризиса, что приводит к необходимости проведения специализированного антикризисного управления. На современном этапе в период становления экономики и экономических связей Донецкой Народной Республики практически невозможно избежать влияния кризисных явлений. Именно поэтому антикризисному управлению на предприятиях в пределах Республики должны быть присущи специфичность цели осуществления, использование особого управленческого инструментария, весомые ресурсные и временные ограничения.

Литература

1. Рясных Е.Г. Основы финансового менеджмента: учебное пособие / Е.Г. Рясных. – К.: Скарб, 2013. – 238 с.
2. Чернявський А.Д. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник / А.Д. Чернявський. – К.: МАУП, 2013. – 256 с.
3. Хринюк О.С. Методи антикризового управління підприємством. / О.С. Хринюк, Л.А. Москаленко // Актуальні проблеми економіки та управління. Збірник наукових праць молодих вчених. – 2014. – № 5. – С. 114–117.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

*Саглай К. И., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Кондрашова Т.Н.
к.э.н., доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Успешное функционирование предприятий в современных условиях требует повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Для этого необходимо создать такую информационную систему, которая способна удовлетворить запросы всех заинтересованных пользователей для обоснования и принятия управленческих решений. Инструментом информирования пользователей выступает финансовая отчетность. Именно финансовая отчетность должна предоставлять полную, непредвзятую и достоверную информацию о текущем состоянии и результатах функционирования предприятия. Кроме того финансовая отчетность должна быть надежным источником аналитических выводов по дальнейшему развитию и определения экономического потенциала предприятия.

Цель - определить особенности финансовой отчетности как источника информации для эффективного управления.

Методологическим и практическим проблемам формирования финансовой отчетности посвящены труды таких отечественных и зарубежных ученых как Ф.Ф. Ефимова, Ю. Верига, С.Ф. Голов, В.М. Добровский, Л. Бернштейн, М.Ф. Ван Бред, М.И. Куттер, В.Ф. Палий, Я.В. Соколова, Е.С. Хэндриксен и многие другие.

Основным инструментом информационного обеспечения управления предприятием является его финансовая отчетность. Отчетность содержит информацию, на основе которой менеджеры принимают управленческие решения. Поэтому эффективность управления в значительной мере зависит от качества финансовой отчетности как важнейшей составляющей общей системы информационного обеспечения управленческих решений.

Финансовая отчетность - бухгалтерская отчетность, содержащая информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств предприятия за отчетный период.

Общие требования по составлению и представлению финансовой отчетности осуществляется в соответствии с НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности». В данном стандарте рассматриваются состав и элементы финансовой отчетности, ее качественные характеристики, принципы подготовки и порядок раскрытия информации в ней [3]. Целью составления финансовой отчетности является предоставление пользователям для принятия решений полной, правдивой информации о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств предприятия. Финансовая отчетность обеспечивает информационные потребности пользователей по приобретению, продаже и владению ценными бумагами; участия в капитале предприятия; оценки качества управления; оценки способности предприятия своевременно выполнять свои обязательства; обеспеченности обязательств предприятия; определения суммы дивидендов, подлежащих распределению; регулирования деятельности предприятия; других решений [1].

Информация, приведенная в финансовых отчетах должна быть понятна и ориентирована на однозначное толкование ее пользователем. Финансовая отчетность должна включать информацию, которая влияет на принятие решений, позволяет своевременно оценить прошлые, текущие, будущие события; подтвердить и скорректировать их оценки, сделанные в прошлом. А это возможно только в том случае, если представленная информации в финансовой отчетности будет соответствовать следующим критериям: существенность, своевременность, полнота, нейтральность, объективность. Существенность информации определяется соответствующими положениями (стандартами) бухгалтерского учета и руководителем предприятия. Своевременная информация - это достоверная информация, которая не имеет смысла, если она представлена пользователем с опозданием. Своевременность представления отчетности необходима для принятия правильных управленческих решений, ведь отчетность обеспечивает владельца информацией о финансовом состоянии предприятия, о величине прибыли и дивидендов. Несвоевременное представление отчетности может привести к неправильным или необоснованным решениям. Полнота означает полное изложение деятельности предприятия, то есть финансовая отчетность должна содержать всю информацию о фактических и возможных последствиях операций и событий,

способных повлиять на решения, которые принимаются на ее основе. Нейтральность предполагает объективное представление информации. Объективность определена тем, что при оценке приведенной в отчетах информации не допускается завышение активов или занижение доходов, расходов и обязательств предприятия. Это обозначает, что убытки и обязательства должны быть отражены в отчёте сразу же после получения подтверждения о вероятности их образования, а активы и доходы - только тогда, когда они реально полученные или заработанные.

В современных рыночных условиях для нормального функционирования любого звена управления необходимо, чтобы участники могли оперативно и обоснованно принимать управленческие решения, правильность и своевременность которых основывается на использовании информации, подробно характеризует состояние деятельности предприятия. При отсутствии таких данных невозможно принять взвешенные решения относительно направлений дальнейшего развития. Именно поэтому все большее значение в системе информационного обеспечения эффективного управления экономическими процессами приобретает финансовая отчетность предприятия. Финансовая отчетность рассматривается как инструмент для объективной и достоверной оценки финансово-имущественного состояния, результатов деятельности и движения денежных средств предприятия. Неточность в финансовой отчетности приводит к ошибкам в принятии управленческих решений внешними пользователями информации, в управленческой отчетности - к неправильным действиям менеджеров и руководителей внутри предприятия.

Литература

- 1. Верига Ю.А. Отчетность предприятий. Учебное пособие / Ю.А. Верига, З.М. Левченко, И.Д. Ватуля - М.: Центр учебной литературы, 2009. - 776 с.*
- 2. Донцова Л.В. Анализ финансовой отчетности. Учебное пособие / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова - М.: «Дело и Сервис», 2009.- 336 с.*
- 3. НП (С) БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности». [Электронный ресурс]: - Режим доступа. - URL: <http://www.profaspect.com.ua/standart-buhgalterskogo-ucheta-1.html>*

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

*Саглай К. И., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Нестерова А. В.
ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Развитие кризисных явлений и заинтересованность государства в максимальном сохранении предприятий обусловили возникновение и распространение нового, специфического по своим целям и функциям вида управления - антикризисного.

Цель - рассмотреть понятие "антикризисное управление", определить сущность, недостатки и методы антикризисного управления на предприятии.

Проблема антикризисного управления на предприятии была проанализирована в трудах таких зарубежных ученых, как Г. Бирман, С. Шмидт, Дж. Финнера, Р. Хит. Среди отечественных исследователей различные теоретико-методологические аспекты антикризисного управления являются предметом исследования таких учёных, как В.А. Василенко, В. П. Панагушина, Э. А. Уткин, Е. М. Коротков, Е. С. Минаева, Журавская и др. Указанные авторы рассматривают понятие антикризисного управления по-разному. Как отмечает Е. М. Коротков: антикризисное управление - это управление, в котором поставлено определенным образом предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению негативных последствий кризиса [1]. Уткин Э.А. дает следующее определение антикризисного управления. «Антикризисное управление - управление либо в условиях кризиса, либо управление, направленное на вывод предприятия из кризисного состояния, в котором оно находится» [3].

На сегодняшний день антикризисное управление имеет существенные недостатки. Самыми распространёнными являются:

отсутствие или несовершенство перспективных планов развития предприятия;

неэффективность применяемых систем мотивации работников, отсутствие системного обучения персонала;

отсутствие надлежащего внимания к возможностям конкурентов и их нововведений;

недостаточное внимание проблеме создания специальных резервных фондов на самом предприятии для финансирования деятельности в период кризиса;

несвоевременная реакция на постоянные и неоднозначные изменения рынка, что может привести к усилению негативных тенденций развития предприятия в кризисный период.

Антикризисное управление существенно отличается от управления в обычном режиме. Если весь арсенал подходов и методов последнего направлен на развитие и выживание предприятия в долгосрочном аспекте, то методы первого нацелены исключительно на преодоление уже назревшего кризиса, обеспечение выживания в краткосрочном аспекте. Главной целью антикризисного управления является обеспечение стабильного развития предприятия, «твердого» положение на рынке и устойчивого финансового состояния. Важнейшим принципом антикризисного управления является постоянный мониторинг внешней и внутренней среды предприятия с целью раннего выявления угрозы кризиса.

Практика антикризисного управления разработала достаточно стандартные пути выхода из кризиса (рис. 1).

Рис. 1. Этапы антикризисного управления

Исходя из выше сказанного, можно сказать, что процесс вывода предприятий из кризисного состояния должен быть организован и скоординирован. Именно эффективное осуществление процесса оздоровления предприятия даст ожидаемый результат.

На сегодняшний день значительное количество предприятий находятся в состоянии кризиса: ухудшаются финансовые результаты деятельности, теряются конкурентные позиции. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема антикризисного управления. Итак, можно сделать вывод, что антикризисное управление - это совокупность мероприятий, направленных на достижение или восстановление платежеспособности, ликвидности, доходности и конкурентоспособности предприятия, которые способны привести предприятие к финансовому оздоровлению. Опасность возникновения кризиса в организации существует всегда, поэтому необходимо осуществлять обязательный анализ и на его основе постоянный контроль с целью распознавания, прогнозирования и предупреждения кризисных ситуаций. Так как на сегодняшний день предпринимаемые антикризисные меры непоследовательны, направлены не столько на ликвидацию причин кризисов, сколько на устранение их наиболее очевидных последствий, внедрение антикризисного управления на предприятиях всех форм собственности особо значимо и необходимо для недопущения или предотвращения угрожающего состояния предприятия.

Литература

1. *Антикризисное управление/Под ред. Короткова Э.М. – М.: ИНФРА-М, 2011. – С.131.*
2. *Блинов А.О. Антикризисное управление. Теория и практика: Учебное пособие для студентов вузов / В.Я. Захаров, А.О. Блинов, Д.В. Хавин; Под ред. В.Я. Захарова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 319 с.*
3. *Ивасенко А.Г. Антикризисное управление: учебное пособие/ А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, М.В. Каркавин. - М.: КНОРУС, 2010. – 503 с.*
4. *Петухов, Д.В. Антикризисное управление / Д.В. Петухов. – М.: МИЭМП, 2010. – 134 с.*
5. *Уткин Э.А. Управление фирмой / Э.А. Уткин. - Учебник. - М.: Акалис, 2010.- 231 с.*

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Сидоренко К.В., студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Шира Н.А., к. э. н.,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Главной составляющей частью экономики в рыночных условиях хозяйствования являются предприятия. В процессе осуществления своей деятельности они производят соответствующие виды продукции, реализуют их, получают и распределяют доходы, формируют соответствующие фонды финансовых ресурсов.

Эффективность деятельности любого предприятия в современных условиях определяется через комплексную оценку с помощью системы взаимосвязанных показателей и коэффициентов, которые отображают эффективность функционирования системы управления его финансовыми ресурсами на этапах их формирования, распределения, использования, воспроизводства и возвращения.

Финансовые ресурсы - это собственный, заемный и привлеченный денежный капитал, используемый предприятиями для формирования своих активов и осуществления производственно-финансовой деятельности с целью получения прибыли.

Финансовые ресурсы являются одним из фундаментальных понятий финансов предприятий. Их специфика проявляется в том, что они:

всегда выступают в денежной форме;

имеют, как правило, высокую ликвидность и краткосрочный характер;

имеют распределительный характер и отражают формирование и использование различных видов доходов и накоплений субъектов хозяйствования.

Финансовые ресурсы являются объектом общей системы финансового менеджмента предприятия, задачей которой является принятие совокупности решений по формированию и функционированию оптимальной структуры финансовых ресурсов с целью максимизации доходов предприятия.

Необходимость исследования процессов формирования, размещения и использования финансовых ресурсов предприятий обусловлена, прежде всего, проблемами обеспечения эффективной деятельности и достижения динамического равновесия с внешней средой, поиском путей выживания предприятий в современной сложной военно-политической ситуации.

Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их эффективное использование, определяют хорошее финансовое положение предприятия, платежеспособность, финансовую устойчивость, ликвидность. Поэтому важнейшей задачей предприятий является поиск резервов увеличения собственных финансовых ресурсов, их анализ и наиболее эффективное использование в целях повышения эффективности работы предприятия и в целом для развития финансовой системы.

В современных условиях хозяйствования значительная часть предприятий России, Украины и Донецкой Народной Республики испытывает необходимость повышения эффективности и рационализации процессов управления финансовыми ресурсами. Среди возможных проблемных задач, которые можно решить с помощью эффективного использования финансовых ресурсов является:

- создание конкурентоспособной базы предприятия;
- обеспечение лидерства среди конкурентов;
- избежание банкротства;
- рост объемов производства и реализации;
- улучшение показателей прибыльности и увеличение рыночной стоимости предприятия.

Несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию, периодические возобновления военных действий, постоянное внешнее давление, финансовая система Донецкой Народной Республике продолжает не только эффективно работать, но и постепенно развиваться.

Для поддержки и обеспечения развития финансовой системы в целом и финансами предприятий в частности, а именно совершенствования механизма эффективности использования финансовых ресурсов, можно предложить следующие методы, которые представлены на рис. 1.

Рис. 1 Методы повышения использования финансовых ресурсов

Финансовые ресурсы играют значительную роль в деятельности предприятия, его расширенном воспроизводстве. Поэтому эффективный поиск финансовых источников, своевременная разработка целостной системы управления ими приобретают важное значение в работе финансовых служб и обеспечат надежное, долгосрочное функционирование предприятий. Так как достаточное наличие финансовых ресурсов, их эффективное использование определяют финансовое благополучие предприятия: платежеспособность, ликвидность, финансовую устойчивость.

Литература

1. Гончаров А. Б. *Финансовый менеджмент* / А. Б. Гончаров. - Х.: ИНЖЕК, 2013. - 328 с.
2. Лукина Ю. В. *Формирование и реализация стратегии управления финансами предприятия* / Ю. В. Лукина // *Финансы Украины*. - 2011. - № 3. - 272 с.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ АВТОМАТИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

*Соболева А.А, студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Кондрашова Т.Н.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Результативность финансовой деятельности предприятий, независимо от их отраслевой и территориальной принадлежности, организационно-правовой формы собственности, масштабов деятельности, зависит от макроэкономических факторов, эффективного процесса управления, а также от налаженной работы внутриорганизационных структур.

Ответственную миссию по выполнению учетных и аналитических функций управления, возлагают на финансовый структурный отдел, в том числе бухгалтерию, скорость и качество работы которых напрямую связана с автоматизацией обработки хозяйственных операций.

Проблемы автоматизации хозяйственных операций и внедрения информационных технологий рассмотрены в работах В.Городополова [1], С.Ивахненко [2], Е. Ивченко [3], Д. Марченко [4] и других. Несмотря на разнообразие подходов к автоматизации процессов управления, где, в основном, рассматриваются общие теоретические подходы по автоматизации учета, нерешенными остаются вопросы автоматизации аналитических процедур и учетных операций финансовой деятельности.

На рынке представлено множество различного программного обеспечения. Например, программа на базе 1С, предназначенная для автоматизации финансов содержит в себе следующие подсистемы:

- контроль и анализ исполнения бюджетов;
- автоматизация казначейства: формирование платежного календаря и повышение платежной дисциплины;
- формирование управленческой отчетности и аналитических материалов для управления;
- ведение управленческого учета по различным стандартам (МСФО, US GAAP);
- финансово-экономический анализ [5].

Преимущества автоматизации финансовых задач как для руководителей фирмы, так и для среднего менеджмента представлена на рис. 1.

Для руководителей компании:	Для руководителей подразделений, учетных служб и среднего менеджмента:
<ul style="list-style-type: none"> • максимизация производительности, оборотности активов, значительное снижение дебиторской задолженности; • прозрачное управление бизнесом в целом и отдельными сферами деятельности; • владение базой фактических данных о деятельности, планах и прогнозах учреждения, что открывает возможность принимать финансово обоснованные решения; • проведение детального контроля достижения поставленных целей и закрепление их за ответственными исполнителями. 	<ul style="list-style-type: none"> • предоставление инструментов, обеспечивающих быстрый рост эффективности ежедневной работы по конкретным направлениям; • средства для автоматизированного ведения учета в едином информационном пространстве.

Рис. 1. Преимущества автоматизации финансовых задач

Особую роль в автоматизации финансовой деятельности играет персонал. Проблемой может стать недостаток достаточно квалифицированных кадров для выполнения данной задачи.

Так же может возникнуть проблема при переходе от одной системы к другой – новой. Следует оценить потребность в начальных данных, выбрать те документы, которые действительно необходимы, ведь часто на предприятии используются нестандартные формы отчетности или виды программ, которые значительно увеличивают количество документации. Стоит учитывать, что ручной ввод большого объема информации приводит к росту количества ошибок, поэтому лучше будет выбрать лишь необходимые данные [6].

Недостатки предыдущих версий программных продуктов фирмы «1С», рост роли аналитических процедур в процессе управления были основанием для предложений создания нового модуля и совершенствования учета на уровне других модулей, создание

которых повысит функциональную значимость учета и анализа через формирование единого источника информации финансовой деятельности. Необходимо вносить предложения, которые будут способствовать интеграции учета и анализа в автоматизированных системах, что повысит их качество и достоверность учетно-аналитического информационного ресурса по результатам финансовой деятельности предприятия.

Следовательно, формирование учетного и аналитического информационного ресурса в части автоматизации результатов финансовой деятельности приобретает новые возможности для контроля и планирования

Литература

1. Городополов В. Ю. Применение компьютерных систем бюджетирования в управлении предприятием. Ю. Городополов // Матер. междунар. научн.-практ. конф. «Актуальные проблемы развития учета, контроля и анализа в условиях глобальных экономических изменений». – Полтава : Полтавский университет экономики и торговли, 2010. – С. 81 – 84.

2. Ивахненко С. В. Внедрение программного обеспечение учета и контроля: потенциальные преимущества и реальные проблемы / С. В. Ивахненко // Бухгалтерский учет и аудит. – 2007. – № 2. – С. 56 – 62.

3. Ивченко Е. Информационно-коммуникационные технологии для управленческого учета на предприятиях / Е. Ивченко // Сборник научных трудов кафедры экономического анализа Тернопольского национального экономического университета. – Тернополь, 2010 – С. 28 – 31.

4. Марченко Д. М. Автоматизация бухгалтерского учета как источник роста его эффективности / Д. М. Марченко // Актуальные проблемы экономики. – 2009. – № 6(96). – С. 248 – 254.

5. 1С \ Внедрение 1С \ Автоматизация учета финансовых результатов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://programmist1s.ru/avtomatizatsiya-upravlencheskogo-ucheta/>

6. Главная \ Курсы 1С, Экзамены 1С \ Ежегодная конференция «Использование программных продуктов 1С в учебных заведениях» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.1c.ru/rus/partners/training/edu/theses/?y=2013&s=72&t=>

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

*Соболева А.А., студ. ОУ «Бакалавр»
 Научный руководитель: Фомина Е.А.,
 к.э.н., доцент кафедры финансов
 ГОУ ВПО «Донецкий государственный
 университет управления»,
 г. Донецк*

Все больший интерес в последнее время проявляется к вопросу развития личных финансов. В конце XX - начале XXI века динамика уровней национальных сбережений и сбережений домохозяйств в частности демонстрирует противоположные тенденции для различных стран. Стремление выяснить причины таких различий и получить эффективные рычаги воздействия при формировании государственной политики стимулировало активизацию исследований факторов личных сбережений в течение последних лет.

Актуальность исследования данной категории также аргументируется тем фактом, что домохозяйство – немаловажный субъект экономики, особый тип хозяйства, который имеет влияние на все отношения в стране [1].

Личные финансы - это, прежде всего, финансовые отношения, отражающие доходы и расходы населения. В табл. 1 и табл. 2 представлены динамики структуры расходов домашних хозяйств в Украине и России, исходя из данных официальной статистики [2, 3].

Таблица 1

Структура потребительских расходов домохозяйств в России, %

Статья	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Продукты питания и безалкогольные напитки	29,6	29,5	28,1	27,7	28,5
Алкогольные напитки, табачные изделия	2,4	2,5	2,5	2,6	2,8
Одежда и обувь	10,8	10,1	10,1	9,5	8,9
Жилищные услуги, электроэнергия, вода, газ и другие виды топлива	11,3	11,4	10,9	10,5	10,3
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и уход за домом	6,2	6,5	6,3	6,7	6,3
Здравоохранение	3,3	3,5	3,4	3,6	3,6
Транспорт	14,9	15,9	17,3	17,7	17,8
Связь	3,8	3,7	3,5	3,4	3,4
Организация отдыха и культурные мероприятия	6,8	6,8	6,9	7,2	7,1
Образование	1,3	1,2	1,3	1,0	1,0

Структура потребительских расходов домохозяйств в Украине, %

Статья	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Продукты питания и безалкогольные напитки	51,6	51,3	50,1	50,1	51,9
Алкогольные напитки, табачные изделия	3,4	3,4	3,5	3,5	3,4
Одежда и обувь	6	5,7	6,1	5,9	6
Жилищные услуги, электроэнергия, вода, газ и другие виды	9,2	9,6	9,9	9,5	9,4
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и уход за домом	2,3	2,2	2,3	2,3	2,3
Здравоохранение	3,2	3,2	3,4	3,4	3,6
Транспорт	3,7	4	4,3	4,3	4,3
Связь	2,7	2,6	2,8	2,8	2,8
Организация отдыха и культурные мероприятия	1,8	1,9	2	2,1	1,8
Образование	1,3	1,3	1,3	1,2	1,1

В структуре потребительских расходов населения основным показателем, который отражает уровень жизни, является доля расходов на продукты питания. В Украине данный индикатор составляет большую часть расходов, в то время как в России он не превышает и тридцати процентов.

На россиянах постепенно отражаются последствия ухудшения экономической конъюнктуры: доля расходов на еду повышается. Прогнозируется, что с учетом падения реальных доходов россиян такие негативные тенденции продолжатся [4]. При этом, высокую долю затрат в России занимает статья расходов транспорт, которая с каждым годом стремительно растет. В целом, анализируя показатели, можно выделить особенность: в Украине нет затрат, превышающих 10 % (ближе всего к такому показателю затраты на ЖКХ и одежду), чего нельзя сказать о России, где расходы на одежду и обувь до недавнего времени составляли чуть более десяти процентов, жилищные услуги занимают долю более 10 % и по настоящее время.

Расходы бюджета домохозяйств реализуют существенную функцию по воспроизводству рабочей силы и самой семьи как первичной ячейки общества. Так, например, уменьшение реальных располагаемых денежных доходов домашних хозяйств в России, в совокупности с прочими факторами, оказали влияние на сокращение уровня рождаемости, продолжительности жизни, ухудшение уровня

здоровья населения. Также существует обратная связь между потреблением товаров и услуг культуры домашними хозяйствами и изменением уровня средних потребительских цен на эти же товары и услуги: при росте средних потребительских цен на отдельные виды услуг культуры и искусства доля расходов на эти услуги снизилась, что является объективной иллюстрацией нормального функционирования спроса [5].

Существенное влияние на принятие финансовых решений оказывают личностные характеристики и индивидуальные предпочтения членов домохозяйств, а также их склонность к риску. Несмотря на то, что экономические риски являются неотъемлемым атрибутом современной жизни, перед домохозяйствами стоит важная задача - научиться эффективно управлять ими.

Мониторинг, прогнозирование и влияние на динамику показателей системы экономической деятельности домохозяйств повышает эффективность управления этой деятельностью, а, следовательно, влияет на стабильное развитие экономики страны.

Теория и практика использования личных финансов вызвали необходимость их планирования и учета, развития института финансовых экспертов. Для качественного управления финансами домашних хозяйств необходимо использовать опыт зарубежных стран, которые занимают первые места в рейтингах по уровню жизни.

Литература

1. Кизима Татьяна Алексеевна. *Финансы домохозяйств: Современная парадигма и доминанты развития: монография* / Т. А. Кизима. – Киев: Знание, 2010. – 431 с.
2. *Официальная статистика. Население. Уровень жизни* // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.gks.ru>
3. *Демографическая и социальная статистика Государственная служба статистики Украины* [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.ukrstat.gov.ua>
4. *Рейтинг стран Европы по доле расходов семей на продукты питания* // РИАРейтинг – 2015 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://riarating.ru/regions_rankings/20151224/630004942.html
5. *Динамика изменения потребления в сфере культуры и отдыха в России* // The W&LL [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://thewallmagazine.ru/change-of-consumption/>

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ)

*Соловьева А.А., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Кириллова А.И.,
преп. кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

В настоящее время вопрос сберегательного поведения и условий, влияющих на его динамику стоит весьма остро, так как в последние несколько лет в экономике происходили достаточно драматические изменения, вызванные финансовым кризисом, неблагоприятной политической ситуацией, военными действиями, которые существенно отразились на уровне жизни населения и сберегательном поведении домохозяйств.

Сберегательное поведение является формой экономического поведения, которая происходит от выполнения личности ролевой функции. Сберегательное поведение – это работа индивида на финансовом рынке, определенными личными побуждениями и predetermined обстоятельствами, которые воздействуют на предпочтение фигуры сохранения сбережений [4].

Таблица 1

Классификация факторов, определяющих сберегательное поведение

Критерий классификации	Факторы сберегательного поведения
Уровень формирования фактора	Макроэкономические (система распределительных отношений, гос. политика цен и доходов) Микроэкономические (потребности, доходы населения, развитие форм организации сбережений и системы кредитования населения)
Характер фактора	Экономические (уровень развития экономики) Юридические (уровень законодательной защищенности населения) Политические (стабильность политического и экономического курсов) Социокультурные (наличие или отсутствие традиций, опыта, знаний)
Условия формирования фактора	Объективные или внешние по отношению к субъекту (реальные денежные доходы населения, уровень инфляции, процентные ставки, обменный курс валюты и пр.) Субъективные или внутренние (традиции и привычки, структура потребностей, финансовая грамотность, склонность к риску)
По воздействию на субъект сбережений	Сдерживающие Стимулирующие Нейтральные
С точки зрения значимости факторов	Первичные (размер доходов) Вторичные (развитие кредитно – банковской сферы)
По охвату субъектов сбережений	Локальные Национальные

Комплекс факторов, характеризующих сберегательный процесс, условно делят на 2 ключевые категории: объективные и субъективные.

Одним из объективных условий процесса сбережения является доход. Он считается ключевым фактором, определяющим степень потребления домашних хозяйств, издержки компаний и государственные затраты. Так как сбережения считаются составляющей располагаемого дохода, то изменение дохода в конечном итоге приводит к изменению величины и формы сбережения [3].

Исходя из уровня доходов населения, было проведено анкетирование касаясь такого критерия как отношение к сбережениям. Результаты опроса выглядят следующим образом:

Таблица 2

Результаты анкетирования по критерию отношение к сбережениям

Каждый сам должен позаботиться о своей старости, а не рассчитывать только на государство	0,66
Детей уже в школе следует приучать быть бережливыми, создавать свой капитал	0,55
Богатыми могут стать только бережливые и экономные люди	0,47
В долги залезают чаще всего бездельники и те люди, кто не может позаботиться о себе	0,41
Человек, взявший кредит, будет стараться более активно работать, чтобы скорее погасить его	0,37
Сбережения нужно делать обязательно, пусть даже отказывая себе в самом необходимом	0,36

Проанализировав данные таблицы, можно выделить четыре главных модели поведения домохозяйств в зависимости от их сберегательного поведения: «сберегатели» (15-20 % всего населения), «антисберегатели» (преимущественно берут деньги в долг – 15-20 %), «смешанная» модель (8- 10 %) и «пассивная» модель (финансовое поведение отсутствует – 50-55 %) [2].

Ставка процента также воздействует на сбережения. Опираясь на основы классической политэкономии, можно утверждать, что ставка процента – основной фактор, влияющий на решение человека, касаясь объема сбережений. Ни один рассудительный человек, собираясь совершать сбережения, не будет их сохранять у себя в форме наличных денег, в случае если он сможет использовать сбережения таким образом, чтобы они приносили ему процент.

Подтверждением мнения кейнсианской школы, о том, что норма процента – это не главный фактор, можно убедиться на примере рассмотрения поведения процентной ставки в краткосрочном и долгосрочном периодах: в краткосрочном периоде при постоянном доходе незначительное увеличение ставки процента не повлияет на решение об увеличении сбережений. Значительное влияние она

способна оказать только при значительном отклонении от первоначального значения [1].

Умеренная стагнация экономики оказывает отрицательное влияние, усиливая неясность экономической среды. Увеличиваются финансовые риски, что приводит к лимитированию экономической деятельности. При высоком уровне инфляции денежные средства прекращают осуществлять свои основные функции, в этом числе и как средство сохранения стоимости. В этом случае сбережения переходят с денежной в натуральную форму, с государственной валюты в иностранную.

На характер сбережений влияют колебания валютного курса.

К объективным факторам, влияющим на сберегательное поведение хозяйствующих субъектов, относятся характеристики экономической системы в целом (функция и роль государства в вопросе формирования и динамики сбережений домашних хозяйств, изменение условий и мотивов сбережения населения, и пр) [2].

Таким образом, проведение качественного факторного анализа сберегательного поведения населения и обработка результатов исследования могут способствовать формированию основных направлений государственной политики в области повышения стимулирования сберегательного поведения домохозяйств и превращения сбережений в национальные инвестиции (радикальное сокращение бедности, сглаживание неравенства и увеличение доходов населения, защита текущих сбережений населения, эффективный контроль за деятельностью финансовых институтов, работающих со средствами населения).

Литература

1. Кейнс Дж. М. *Общая теория занятости, процента и денег*/Дж. М. Кейнс. М.: Эксмо, 2007. – 960с.
2. Нагуманова Л.Ф. *Факторный анализ сберегательного поведения домашних хозяйств.- Вестник экономики, права и социологии.-2010. №4, - с.29-33.*
3. Григорьева Ю.В. *Факторы сберегательного поведения российских домашних хозяйств – Вестник ОГУ №8(114)/август 2010. – с. 14-19.*
4. Мелехин Ю.В. *Сберегательное поведение/ Ю.В. Мелехин. М.: Издательский центр «Акционер» 2003- 170с.*

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ТРАКТОВКЕ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ

*Степакова В.И., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Ващенко Н. В., к.э.н., доцент
кафедры экономики предприятия
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени М. Туган–Барановского»,
г. Донецк*

В условиях рыночно-ориентированной экономики и глобального рынка важнейшей задачей для предприятия выступает не только своевременное наличие объема финансовых ресурсов, необходимых для осуществления стратегических целей и задач, но и эффективная политика привлечения и распределения финансовых поступлений.

Многие предприятия сталкиваются с ситуацией нехватки средств не только для расширенного воспроизводства, но и для покрытия текущих долговых обязательств. Это частично обусловлено негативными тенденциями, которые складываются во внешней макросреде. Предприятие не имеет возможности влиять на нее, но может нивелировать негативные последствия за счет грамотно выстроенной внутренней финансовой политики.

Степень эффективности управления финансами на предприятии оценивается путем выделения финансовой составляющей в размере совокупного потенциала.

Структура и сущность финансового потенциала как экономической категории на сегодняшний день не перестают быть предметом научных споров как зарубежных, так и отечественных ученых. Вычислить эталонное значение финансового потенциала не представляется возможным, так как процесс формирования и авансирования средств в основные и оборотные активы специфичен и не поддается единому алгоритму. Кроме того, сам подход к единому теоретическому обоснованию финансового потенциала требует уточнения, что обусловлено необходимостью построения эффективного и наиболее объективного алгоритма оценки данного вида потенциала.

В работах, посвященных данному вопросу, делается упор на описании методов оценки текущего состояния финансового потенциала, а затем предлагаются те или иные управленческие решения для каждого конкретного случая.

Во всей совокупности методик четко прослеживаются две тенденции трактовки финансового потенциала: как совокупности ресурсов и с точки зрения конечных показателей эффективности.

Так, по мнению Кивачука В.С. и Кот Н.Г. финансовый потенциал предприятия рассматривается как совокупность финансовых ресурсов, принимающих участие в производственно-хозяйственной деятельности. Он характеризуется высокой мобильностью и чаще всего проявляется в денежных средствах. На протяжении всего периода функционирования предприятия финансовая составляющая должна присутствовать в составе экономического потенциала[1].

Во многом согласна с ними И.В. Барсегова, которая ключевой составляющей финансового потенциала определяет совокупность собственных и привлеченных финансовых ресурсов, т.е. денежных средств, которые находятся в распоряжении предприятия[2]. Расширяет понятие А.Г. Кайгородов, говоря о том, что максимизация финансовых ресурсов должна происходить в рамках единой организационной структуры[3].

Рассмотренные трактовки финансовой составляющей потенциала предприятия находят широкое применение в практической деятельности, так как суммирование ресурсов – наиболее точный и кратчайший путь к определению конечного показателя. Однако ресурсная концепция в большинстве упускает влияние качественной составляющей финансового потенциала, которая может, как многократно увеличить, так и снизить интегральное значение. Как было упомянуто выше, не всестороннее привлечение финансовых ресурсов обеспечивает достижение поставленных целей, а грамотное управление ресурсами, которые могут быть привлечены с минимальными затратами при сохранении достигнутого уровня эффективности и показателей ликвидности.

Для решения этого вопроса Г.С. Мерзликина и Л.С. Шаховская в контексте определения составляющих потенциала промышленного предприятия предложили включить в финансовый потенциал показатели прибыльности, ликвидности, платежеспособности и инвестиционных возможностей предприятия.

Сравнительно небольшое количество работ посвящено исследованию стратегической составляющей финансового потенциала. Это можно объяснить тем, что финальный этап оценки финансового потенциала дает перечень возможностей при

достигнутом уровне потенциала, но, так как практические все элементы совокупного потенциала находятся в тесной зависимости от финансового, конкретизировать стратегию можно лишь после проведения дополнительных исследований.

Наиболее системная и развернутая трактовка финансового потенциала, на наш взгляд, была предложена в работах П.А. Фомина и М.К. Старовойтова[4]. Они определили его как отношения, возникающие на предприятии по поводу достижения возможного финансового результата при условии: а) наличия собственного капитала, достаточного для выполнения условий ликвидности и финансовой устойчивости; б) возможности привлечения капитала в объеме, необходимом для реализации эффективных инвестиционных проектов; в) рентабельности вложенного капитала; г) наличия эффективной системы управления финансами, обеспечивающей прозрачность текущего и будущего финансового состояния.

Подводя итоги вышесказанному, можем отметить, что экономическая категория финансовый потенциал имеет сложную качественно-количественную структуру, которая, с одной стороны, должна отражать фактическое состояние финансовых ресурсов на отдельно взятом предприятии, а с другой, возможности персонала эффективно управлять финансами для достижения поставленных целей при сохранении достигнутого уровня эффективности, показателей ликвидности и финансовой устойчивости.

Литература

1. Кивачук В.С., Кот Н.Г. Анализ финансового потенциала предприятия при определении кредитоспособности заемщика / В.С. Кивачук // *FINANCIAL SPACE*. – 2014. - №4(16). – С. 83-91.

2. Барсегова И. В. «Финансовый потенциал для коммерческого сектора» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://economicarggu.ru/2011_4/barsegova.pdf 9 – Дата доступа: 07.03.2013.

3. Кайгородов А.Г., Хомякова А.А. Финансовый потенциал как критерий целесообразности финансового оздоровления предприятия / А.Г. Кайгородов // *Аудит и финансовый анализ*. – 2007. - №4. – С. 1-7.

4. Фомин П.А. Особенности оценки производственного и финансового потенциала промышленных предприятий / П.А. Фомин, М. К. Старовойтов. — М. - 2007.

СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА

*Суровцева Е.С., студ ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Кондрашова Т.Н.,
к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»
г. Донецк*

Финансовое состояние предприятия характеризуется общей совокупностью показателей, которые отражают процесс формирования и использования всех его финансовых средств. Оно является также важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия. Данная тема актуальна и по сей день, ведь без финансовой устойчивости осуществления предприятием своей деятельности практически невозможно. Данное состояние определяет конкурентоспособность предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве, оно является поручителем при реализации экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности. Основной целью работы является раскрытие сущности финансовой устойчивости и информационной базы предприятия.

С каждым годом условия конкуренции изменяются, меняются вкусы и требования покупателей, поэтому важность анализа данной темы каждый год рассматривается со стороны разных зарубежных аналитиков и экономистов. К ним относятся: Б. Коласс, Р. Манн, Э. Майер, Х. Фольмут, Д. Хан и др. Так же, можно отметить таких отечественных ученых, как Ю. Яковцев, Ю. Толчеев, Э. Уткина, Н. Туленков, и др.

Уровень финансового состояния предприятия проявляет значительный интерес многих пользователей информационной базы, таких как: собственников и акционеров, менеджеров, поставщиков различных товарно-материальных ценностей и подрядчиков, инвесторов и так далее. При этом, чем устойчивее финансовое состояние предприятия, тем ниже риски и выше доходность от инвестиций.

Финансовое состояние находится под влиянием многих факторов, таких как: позиции предприятия на товарном рынке, способности предприятия выпускать конкурентоспособную продукцию, так же от самого потенциала предприятия и от того как предприятие зависит от внешних кредиторов, наличия

неплатежеспособных дебиторов и др. Финансово-экономическая деятельность предприятия зависит результатов производственной, коммерческой и финансовой деятельности.

Устойчивое финансовое состояние в свою очередь выражает положительное влияние на выполнение производственных планов и обеспеченность производства необходимыми ресурсами. Главная цель финансовой деятельности – это решить, где, когда, сколько и как использовать финансовые ресурсы для того, чтобы достичь эффективного развития производства и получить максимум прибыли.

Другими словами, финансовое состояние предприятия проявляется в процессе его взаимосвязи с поставщиками, покупателями, акционерами, налоговыми органами, банками и другими партнерами.

К основным задачам анализа финансового состояния предприятия относится оценка и анализ имущественного состояния, эффективность использования имущества предприятия, достаточность размера и разумности использования собственного капитала, необходимость привлечения заемного капитала. Сюда относится и ликвидность вместе с платежеспособностью, а также уровень финансовой независимости, обеспеченность собственными оборотными средствами, уровень кредитоспособности, достаточность производственного потенциала для гарантии конкурентоспособности и рентабельности выпускаемой продукции. Результаты анализа финансового состояния предприятия во многом зависят от организации и совершенства его информационной базы.

Информационной базой для проведения анализа финансового состояния предприятия служит бухгалтерская отчетность. Отчетность организации – это система показателей, которая характеризует результаты и отражает события за прошедший период. Она помогает определить, с какими трудностями столкнется предприятие и как их предотвратить.

Отчетность составляется по данным бухгалтерского, статистического и оперативно-технического учета.

По характеру сведений, которые содержатся в отчетах, различают управленческую (внутреннюю) и финансовую (внешнюю) отчетности.

К финансовой отчетности всегда предъявляется ряд требований, то есть информация в отчетности должна быть уместна и достоверна, значима, соответствовать фактам, сопоставима и т.д.

Анализ финансового состояния предприятия основывается на финансовой (внешней) бухгалтерской отчетности предприятия. Финансовая отчетность состоит из нескольких отчетных документов, это бухгалтерский баланс (отчет о финансовом положении), отчет о финансовых результатах (о совокупном доходе), отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств и приложение к отчетности.

Важнейший источник информации – это баланс. Информация, которая находится в нем, может быть рассмотрена в двух подходах. В финансовом и управленческом. В нем отражено финансовое состояние на день составления, так же содержится информация о состоянии и составе хозяйственных средств предприятия, всех активах, и источников их образования, и составляющих пассив. Но полное представление о финансовой устойчивости на предприятии оценивается и по другим сведениям, при помощи других форм финансовой отчетности.

Следовательно, бухгалтерская отчетность дает достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности, так же дает представление об изменениях в ее финансовом состоянии. Достоверной и полной может считаться та отчетность, которая составлена по правилам установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету.

Литература

1. Бочаров, В. Финансовый анализ: учебник // В. Бочаров. – М.: СПб Питер, 2010. – 240 с.
2. Васильева, Л. Финансовый анализ: учебник // Л. Васильева, М. Петровская. - М.: КНОРУС, 2012. – 544 с.
3. Гиляровская, Л. Экономический анализ: учебник 2-е изд. // Л. Гиляровская. - М.: Юнити-Дана, 2010. – 615 с.
4. Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестиционных проектов: учебник // С.А. Сироткин, Н.Р. Кельчевская – М.: Юнити-Дана, 2012. – 311 с.
5. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов: учебник // Р. Брейли, С. Майерс - М.: «Олимп-Бизнес», 2011. – 342 с.
6. Основы корпоративных финансов: учебник // С. Росс, Р. Вестерфилд, Б. Джордан – М.: «Лаборатория базовых знаний», 2010. – 274 с.

СУЩНОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ ДЕНЕГ: ТЕОРИТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Тарков В. В., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Лех Т.А.,

к.э.н., доцент

ГОУ ВПО "Донецкий

национальный университет",

г. Донецк

Деньги играют особую и важную роль во многих сферах жизнедеятельности человека. Ведь без денежных отношений существование многих экономических процессов невозможно. Деньгами как инструментом экономических отношений весьма просто пользоваться, однако сложно понять, на основе чего он возник и каким образом функционирует.

Значительный вклад в исследование экономической сущности денег внесли такие зарубежные ученые как Э.Долан и К. Кэмпбелл, Ф. Милтон, М. Ротбард, А. Генкин, В. Челноков и др. Среди отечественных ученых, данной проблематикой занимались И. Скоморович, В. Грушко, М. Савлук, А. Евтух и др. Определение понятия любой экономической категории, тем более столь важной как «деньги», неотделимо от исследования эволюции экономических отношений, которые она отражает. Среди множества подходов существует две принципиально различные системы взглядов на возникновение денег, о которых принято говорить как о рационалистической и эволюционной концепциях.

Основы рационалистической концепции были заложены еще Аристотелем[1, с.211]. Среди представителей рационалистической концепции можно выделить Д. Юма, Дж. Беркли, Дж. Стюарта, которые считали, что деньги придуманы людьми в качестве технического инструмента обмена для снижения издержек и повышения эффективности товарного обращения. Нельзя не согласиться, что идея замены металлических денег бумажными деньгами могла быть реализована только при участии государства, которое было заинтересовано в снижении затрат на изготовление денег и регулировании денежного оборота.

Позже появляются альтернативные взгляды на происхождение денег. Сначала Джон Лоу, а со временем и Адам Смит стали сомневаться, что деньги появились благодаря договоренности между людьми. Среди всех экономических течений и мыслей вопросу

происхождения денег наибольшее внимание уделила австрийская школа. Карл Менгер в работе «О возникновении денег», привел основной аргумент против рационалистической концепции. Он сделал вывод, что такое выдающееся событие, как подписание договора или создание/принятие закона об использовании денег, осталось бы в памяти людей, и было зафиксировано, хотя бы в одном документе.

Видным представителем эволюционной теории происхождения денег был Карл Маркс. Теория денег Маркса опиралась на его трудовую теорию стоимости, теория пронизана идеей, что после появления денег товарный мир разделится на две части – «товарную чернь» и особый товар «деньги». На основании анализа развития четырех форм стоимости – простой, всеобщей, развернутой и денежной – К. Маркс доказал, что деньги появились на определенном этапе общественного развития как следствие и результат эволюции отношений обмена [2, с. 70-81]. Это привело к тому, что некоторые товары выделились из общей массы и стали выполнять роль всеобщего эквивалента. Например, ранними формами денег были скот (Древняя Русь), шкуры животных, акулы зубы (Норвегия), соль (Китай), слоновая кость (Центральная Африка), рабы (Новая Гвинея). Изложенные примеры позволяют резюмировать, что мало существует товаров, которые где-либо когда-либо не выполняли бы роль денег.

Долгое время роль денег выполняли металлы, однако использование слитков обусловлено рядом неудобств: при каждой сделке слитки приходилось взвешивать, делить на части, определять пробу. Развивающаяся торговля требовала слитков, пользующихся всеобщим признанием, т.е. определены государством, которые стали называть монетами. Монета – слиток металла, которому придана определенная форма и который снабжен клеймом, удостоверяющим вес и пробу.

Что касается золота, то на определенном этапе оно стало выполнять роль всеобщего эквивалента. Золото противостоит другим товарам как деньги, что оно раньше уже противостояло им как товар [2, с. 80].

Большинство экономистов придерживаются эволюционной теории, при этом считают ее незавершенной и утверждают, что эволюция денег продолжится.

В теории денег выступать всеобщим эквивалентом означает «быть мерилем стоимости всех прочих товаров». Классификация

форм денег различными учеными-экономистами подается неоднозначно и относится к наиболее дискуссионным вопросам теории. Классификация (табл. 1) эволюционировала и изменила свои формы в зависимости от специфики и условий модернизации экономических субъектов.

Таблица 1

Классификация форм денег

№ п/п	Критерии систематизации	Формы
1	По связи со стоимостью материала	<ul style="list-style-type: none"> ➤ полноценные деньги; ➤ неполноценные деньги
2	По условиям выпуска и закономерностям обращения	<ul style="list-style-type: none"> ➤ бумажные деньги; ➤ кредитные деньги
3	По внешним признакам	<ul style="list-style-type: none"> ➤ товарные деньги; ➤ слитки драгоценных металлов; ➤ монеты; ➤ бумажные деньги; ➤ депозиты; ➤ электронные деньги
4	По эмитенту	<ul style="list-style-type: none"> ➤ казначейские деньги; ➤ банкноты; ➤ векселя; ➤ чеки
5	По способу проявления при функционировании	<ul style="list-style-type: none"> ➤ идеальные деньги; ➤ реальные деньги

Перспективы дальнейших исследований по данной проблеме находятся в плоскости дальнейшего углубления методико-логических основ содержания и эволюции денег, поскольку функция денег есть не что иное, как форма проявления социально-экономической роли денег в процессе движения стоимости.

Литература

1. Аристотель. Никомахова этика / Аристотель; перев. В. Ставнюк. – К.: Аквилон-Плюс. – 2002. – 480 с. – С. 211.

2. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т.1. Кн. I. Процесс производства капитала [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital1/index.html>

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Трандофилова А.А., студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Филиппова Ю.А., к.э.н.,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

В условиях нестабильной экономической среды функционирование значительного количества субъектов хозяйствования в Донецкой Народной Республике находится на грани банкротства. Действуя в условиях финансово-экономической блокады руководству организаций необходимо особое внимание уделять системе обеспечения устойчивости работы, прибегая к различным инструментам прогнозирования.

Вопросам необходимости методов прогнозирования и методик расчета рейтинговой оценки в управлении финансовой деятельности предприятия посвящено множество работ как отечественных, так и зарубежных ученых. Среди них: Т.Г. Саакян, Г.В. Савицкая, Е.В. Негашев, А.Д. Шеремет, Э.О. Румянцев и др. Однако нестабильная экономическая ситуация, в которой функционируют отечественные предприятия, обуславливает необходимость дальнейших исследований в данной сфере.

Целью работы является уточнение перечня и состава диагностических индикаторов финансового состояния предприятия и проведение на их основе интегральной оценки прогнозирования финансового состояния хозяйствующего субъекта.

Главной задачей прогнозирования финансового состояния хозяйствующего субъекта на основе построения рейтинговой оценки является определение вероятности, что находясь в данный момент в определенном рейтинговом состоянии, в дальнейшем предприятие останется в текущем рейтинговом состоянии или перейдет в иное. Данную задачу можно решить с помощью описания деятельности предприятия как совокупности его рейтинговых оценок [2].

В связи с тем, что существует огромное количество различных показателей в финансово-экономическом анализе, значительное внимание стало уделяться комплексному оцениванию, на основании которого может вычисляться рейтинг, как обобщенная оценка деятельности экономической системы.

В период становления и развития экономики ДНР успешное функционирование хозяйствующих субъектов чрезвычайно важно. В таких условиях необходимо уделять достаточное внимание прогнозированию финансового состояния предприятия. На примере ПрАО «Донецксталь» - металлургический завод», расположенном в городе Донецке рассмотрим необходимость прогнозирования финансового состояния в становлении и развитии республики [3].

Для того чтобы построить общую рейтинговую оценку финансового состояния хозяйствующего субъекта необходимо выполнить следующий алгоритм, который состоит из пяти этапов [1].

На первом этапе необходимо произвести расчеты коэффициентов четырех групп финансовых индикаторов (устойчивости, ликвидности, деловой активности, рентабельности).

Сущность второго этапа заключается в определении эталонного значения для каждого индикатора в каждой группе. В качестве эталонных показателей были выбраны значения, наиболее соответствующие рекомендуемым в каждой строке.

На третьем этапе – построение стандартизированных индикаторов финансового состояния хозяйствующего субъекта. Стандартизация индикаторов происходит путем деления значения каждого показателя на соответствующее эталонное значение (форм.1)

$$X_{ij} = x_{ij} / \lambda_{ij}, \quad (1)$$

где X_{ij} – стандартизированные финансовые индикаторы;

x_{ij} – значение финансовых коэффициентов;

λ_{ij} – эталонное значение соответствующего коэффициента.

Сущность четвертого этапа заключается в расчете индикаторов среднего значения по каждой группе коэффициентов (форм.2).

$$I_k = \sum X_{ij} / n, \quad (2)$$

где I_k – индикатор среднего значения коэффициентов по каждой группе;

n – количество индикаторов по каждой группе;

k – порядковый номер группы;

На пятом этапе производят расчет интегрального индикатора рейтинговой оценки финансового состояния предприятия, который рассчитывается путем суммирования индикаторов среднего значения коэффициентов финансового состояния предприятия каждой группы в соответствующем периоде (форм. 3).

$$A_j = \sum I_k, \quad (3)$$

где A_j – интегральный индикатор рейтинговой оценки финансового состояния предприятия;

Если интегральный индикатор рейтинговой оценки финансового состояния предприятия принимает значение выше нуля ($A_j > 0$), то предприятие имеет нормальный уровень финансового состояния и риск банкротства является минимальным, а если ниже нуля ($A_j < 0$), то уровень финансового состояния предприятия низкий, а риск банкротства – высокий. Результаты расчетов оформлены в таблице 1.

Таблица 1

Значения интегрального индикатора рейтинговой оценки финансового состояния ПрАО «Донецксталь» - металлургический завод» за период 2010 - 2014 гг.

Показатель	2010	2011	2012	2013	2014
Интегральный индикатор	-27,34	0,47	2,98	-12,22	-67,25

Как видно из таблицы, в 2013 и 2014 гг. уровень финансового состояния хозяйствующего субъекта значительно снизился, риск банкротства очень велик. В 2014 году предприятие оказалось в зоне убыточности и неплатежеспособности, значения всех групп коэффициентов финансового состояния снизились. Причиной таких изменений явилось ухудшение экономической и политической ситуации как в стране, так и во всем мире.

Таким образом, финансовое прогнозирование является неотъемлемым элементом экономического развития ДНР, так как на базе прогнозных оценок формулируются и принимаются обоснованные управленческие решения, которые непосредственно касаются перспективного финансового развития.

Литература

1. Власюк Н.И. Интегральное оценивание вероятности банкротства предприятий / Н.И. Власюк // *Научный вестник НЛТУ Украины*. – 2013. – Вып. 23.2. – с. 360-365.
2. Саакян Т.Г. Развитие методических основ прогнозирования финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов / Т.Г. Саакян [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://rsue.ru/avtoref/SaakynTG/SaakynTG.pdf>
3. Официальный сайт «Донецксталь» - металлургический завод» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://dmz.donetsksteel.com>.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Тулупов Д.В., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Кравцова И.В., к. э. н., ст. преп.
кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

В современных условиях становления и развития экономической системы Донецкой Народной Республики, необходимо уделить особое внимание процессам формирования и распределения государственного бюджета, необходимости знания сущности, целей, задач и инструментов фискальной политики, а также механизма ее действия для более правильной ориентации в существующей ситуации в экономике и, что не менее важно, для правильного принятия управленческих решений.

Именно правильная постановка целей и задач государственной фискальной политики, помогают достичь и систематизировать основные направления использования финансовых ресурсов государства, методы финансирования и главные источники пополнения бюджета для последующей их рационализации.

Для того, чтобы определить цели и задачи фискальной политики в современных условиях, необходимо в первую очередь, раскрыть сущность понятия фискальная политика.

Фискальная политика представляет собой важнейший элемент экономической политики государства. Она включает в себя меры, осуществляемые государством, направленные на формирование государственного фонда средств, необходимого для обеспечения нормальной жизнедеятельности общества. В экономике государственный бюджет выполняет важные функции, такие, как:

- обеспечение создания общественных благ;
- создание материальной базы для управления рыночными процессами с помощью государственного фонда средств;
- формирование основы для решения задач роста благосостояния населения, для решения социальных вопросов.

Государственный бюджет построен на соотношении доходов и расходов, что определяет необходимость проведения такой политики, которая позволит обеспечить максимальный доход и минимизировать

расходы государства, этим регулятором выступает фискальная политика.

Фискальная политика призвана, с одной стороны, предотвратить переход в неустойчивое кризисное состояние, для чего необходимо удерживать экономические параметры в определенных пределах, и, с другой стороны, улучшать экономическую ситуацию, стремясь приблизить макроэкономические показатели к оптимальным.

В общем понимании, фискальная политика представляет собой меры, которые предпринимает правительство с целью стабилизации экономики с помощью изменения величины доходов и/или расходов государственного бюджета[1].

Осуществление фискальной политики невозможно без определения ее задач и целей.

Одной из основных целей развития и совершенствования фискальной политики ДНР является решение задач социально-экономического развития республики, среди которых:

- снижение налоговой нагрузки;
- рациональное использование бюджетных средств;
- усиление налоговой дисциплины;
- повышение эффективности государственных расходов.

Благодаря решению данных задач, удастся повысить эффективность сбора налогов, максимально-рационально сократить государственные расходы, добиться прозрачности и открытости формирования бюджета республики.

Наиболее приоритетными задачами фискальной политики ДНР, являются задачи по обеспечению:

- устойчивого роста национального дохода,
- умеренных темпов инфляции,
- полной занятости населения,
- сглаживание циклических колебаний экономики.

Эффективная фискальная политика предполагает грамотную диагностику происходящих экономических процессов, на основе которой правительство рационально распределяет налоги и государственные [2].

Современная фискальная политика включает прямые и косвенные финансовые методы регулирования экономики. К прямым относятся способы бюджетного регулирования. За счет бюджета финансируются:

- затраты на расширенное воспроизводство;

непроизводительные расходы государства;
развитие инфраструктуры, научных исследований и т.п.;
проведение структурной политики;
содержание военно-промышленного комплекса и др.

С помощью косвенных методов оказывается воздействие на финансовые возможности производителей товаров и размеры потребительского спроса. Важную роль здесь играет система налогообложения. Изменяя ставки налогов на различные виды доходов, предоставляя налоговые льготы, снижая необлагаемый минимум доходов и т.п., государство стремится добиться возможно более устойчивых темпов экономического роста и избежать резких взлетов и падений производства.

Рациональное использование средств, полученных благодаря правильному определению целей и задач развития фискальной политики республики, эффективное использование методов осуществления фискальной политики помогает дальнейшему развитию экономического потенциала республики.

Отсутствие же определенных целей и задач фискальной политики, или неэффективное использование ее инструментов может привести к нерациональному использованию бюджетных средств, разрушению экономической системы государства[3].

Таким образом, фискальная политика играет важную роль в современном становлении Донецкой Народной Республики, как государства с развивающейся экономикой и, при должном внимании к процессу функционирования, установления и достижения поставленных целей и задач фискальной политики, в ближайшем будущем заявит о себе как об успешно развивающемся, самостоятельном и конкурентоспособном участнике мирового сообщества.

Литература

- 1. Тесля, П.Н. Денежно-кредитная и финансовая политика государства: Учебное пособие / П.Н. Тесля. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 174 с.*
- 2. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 9-е изд. - М.: Маркет ДС. 2015.*
- 3. Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение: Учеб. пособие. - М.: ИД "Форум"; ИНФРА-М, 2012.*

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

*Федотова В.О., студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Волощенко Л.М.,
профессор, д.э.н., доц,
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Предприятия в нынешних экономических условиях сталкиваются с проблемой привлечения финансовых средств.

Известно, что любые ресурсы ограничены, и достичь желаемого эффекта можно не только регулированием их объема, но и через установление оптимального соотношения разнообразных ресурсов. Из всех видов ресурсов финансовые имеют первостепенное значение, поскольку это единственный вид ресурсов предприятия, который трансформируется непосредственно и с минимальными затратами времени в любой другой вид ресурсов.

Исходя из структуры бизнеса, источники финансирования средств разделяются на внутренние и внешние, соответственно и методы мобилизации финансовых ресурсов предприятия осуществляются как за пределами, так и на самом предприятии.

Самофинансирование - обязательное условие успешной хозяйственной деятельности предприятий в условиях рыночной экономики. И все же у каждой организации в зависимости от профиля ее деятельности, социального и технического состояния практически всегда есть потребность в привлечении внешних источников финансирования. Главную роль среди внутренних источников играют нераспределенная прибыль и амортизационные отчисления. Если же говорить о внешних источниках финансирования, то основное место принадлежит привлечению предприятием дополнительного паевого или акционерного капитала. В условиях рынка применяются и нетрадиционные инструменты финансирования деятельности предприятий. К ним можно отнести опционы, залоговые операции, факторинговые операции и другие.

Чаще всего в первую очередь предприятия мобилизуют внутренние источники финансирования, опираясь на собственные ресурсы, а уже в последнем случае обращаются к использованию внешнеобеспеченных ресурсов из-за неустойчивости национальной экономики, дорогой стоимости внешних источников

финансирования и нестабильности функционирования самого предприятия [1].

На отечественных предприятиях большинство руководителей отрицают необходимость и важность планирования своей деятельности. В связи с этим отсутствуют, как таковые, прогнозные расчеты финансовых результатов на предприятии, которые позволили бы выявить реальные будущие финансовые потоки и обеспечили бы дальнейшую эффективную деятельность организации. На сегодняшний день большинство предприятий Донецка испытывают недостаток финансирования. Они не могут обновлять свои основные фонды, внедрять достижение научно-технического прогресса. Внедрение новых технологий требует больших инвестиций, которые в ближайшее время не могут быть привлечены в Донецкий регион. Главным в решении этих проблем является выбор грамотной политики управления финансами и финансовыми потоками на предприятии.

Эффективность управления финансами предприятия во многом зависит от достоверности информации, представляющей реальное текущее финансовое состояние предприятия. Такая информация обеспечивается за счет проведения комплексного финансового анализа предприятия. Поэтому на предприятии должен происходить внутренний контроль и анализ за финансовым положением, который и выступает в роли инструмента управления финансами предприятия. И потому для принятия каких-либо решений, прежде всего, административный аппарат должен рассчитать и проанализировать все показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия, а уже потом принять решение о дальнейшей работе.

Разработка эффективной финансовой политики управления - главная задача в процессе деятельности предприятия с позиции обеспечения должного уровня финансовой безопасности и достижения позитивных результатов в улучшении финансового состояния [2].

В сегодняшних условиях существенно изменились условия ведения бизнеса в регионе в целом. А особенно на территориях проведения боевых действий, которые коснулось непосредственно всех субъектов хозяйственной деятельности и общества в целом. Если говорить о тенденциях развития научных взглядов на эту проблему в управлении финансами предприятий, то одной из наиболее актуальных проблем является проблема «оздоровления»

донецких предприятий. В случае доведения предприятия до банкротства, руководству предприятия сложно найти необходимые источники финансирования для выведения предприятия из убыточного состояния.

В настоящее время финансирование предприятий Донецка неудовлетворительно. Это является следствием недостаточной государственной поддержки развития малого и среднего бизнеса, недостатка собственных средств для самофинансирования. Долгосрочная окупаемость, дороговизна и, что наиболее актуально в современных условиях, рискованность инвестиций - не способствуют развитию предприятий.

Чаще всего проблемы формирования и управления финансами возникают в следствие некачественного менеджмента на предприятии. Как правило, малыми предприятиями управляет не наемный менеджер, а собственники, которые имеют субъективные ограниченные представления о принципах и методологии формирования и управления финансами, не принимая во внимание сильные или слабые стороны внешней и внутренней среды.

Для налаживания последующей работы донецких предприятий можно предоставить следующие практические рекомендации:

обеспечить надежный механизм подотчетности совместно с независимым советом директоров;

направить кадровую политику на подбор профессионального персонала;

хорошо продумать политику раскрытия информации;

разработать механизм оценки эффективности работы;

своевременно анализировать затраты и принимать решения по снижению или сокращению отдельных видов или статей затрат;

осуществлять прогнозные расчеты;

осуществлять поиск новых рынков сбыта.

Литература

1. *Никитюк, О.И. Финансовое обеспечение развития малых предприятий / О.И. Никитюк // Финансы Украины. – 1999. - № 6. – С. 55-62.*

2. *Аксенов В.В. Роль финансовых активов в формировании механизма устойчивого развития и инновационной стратегии высокотехнологичных предприятий / В.В. Аксенов // TERRA ECONOMICUS. - 2011. - №4 (9). - С. 164-169.*

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Фенко М. К., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Бондаренко О.В., к.э.н., ст. преп.

кафедры учета и аудита

*ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,*

г. Донецк

Научные исследования и публикации подтверждают, что интерес ученых к проблемам теоретического и практического определения комплексной методики финансовой устойчивости предприятия постоянно растет.

Необходимость эффективного управления деятельностью предприятий в условиях рыночной экономики, законодательные коллизии, несовершенство теоретического, методического обеспечения и эффективного функционирования субъектов хозяйствования приобретают особую актуальность в современных условиях.

Проблемные вопросы оценки финансовой устойчивости предприятия исследовало множество ученых как отечественных, так и зарубежных, в частности это Савицкая Г. В., Филимоненков А. С., Кривицкая А. Р., Грабовецкий Б. Е., Бланк И. А., Базилинская О. Я., однако, нисколько не уменьшая авторитетные научные воззрения авторов, ряд аспектов теоретического и практического значения требуют дальнейшего исследования.

В рыночных условиях основой выживания и стабильного положения субъектов хозяйствования является его финансовая устойчивость. Понятие «финансовая устойчивость» предприятия многогранное, оно значительно шире понятий «платежеспособность» и «кредитоспособность», так как включает в себя оценку разных сторон деятельности субъекта хозяйствования [1].

Финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственной деятельности и является главным компонентом общей устойчивости предприятия.

В условиях нестабильной экономики каждый субъект хозяйствования постоянно ищет пути повышения эффективности своей деятельности. Поэтому оценка финансовой устойчивости является одной из важнейших основ деятельности предприятий, которая предоставляет информацию о финансовых возможностях

субъектов хозяйствования на перспективу. Так же она является необходимым условием жизнедеятельности предприятия и обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности.

Финансовая устойчивость предприятия – это такое состояние финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечивает развитие экономического субъекта на основе роста капитала и прибыли при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска [1].

Важнейшей формой устойчивости субъекта хозяйствования является его способность развиваться в условиях внутренней и внешней среды. Для этого предприятие должно обладать гибкой структурой финансовых ресурсов и при необходимости иметь возможность привлекать заемные средства, то есть быть кредитоспособным.

Оценка финансовой устойчивости субъекта хозяйствования предусматривает проведение объективного анализа величины и структуры активов и пассивов, определение на этой основе его финансовой стабильности и независимости, а также анализа соответствия финансово-хозяйственной деятельности предприятия его установленным целям.

Устойчивость предприятия зависит от эффективного управления финансовыми ресурсами и определяется рациональной структурой активов, соотношением собственных и заемных средств, активов и источников их финансирования.

Важной задачей анализа финансовой устойчивости является определение способности предприятия противостоять негативному воздействию различных факторов (внешних, внутренних и непредсказуемых), влияющих на его финансовое положение [2].

Анализ финансовой устойчивости предприятия проводится в следующей последовательности: 1) общая оценка финансовой устойчивости; 2) расчет по данным баланса системы относительных показателей; 3) расчет по данным баланса системы абсолютных показателей, характеризующих обеспеченность ресурсов источниками формирования, которые дают определение соответствующего типа устойчивости предприятия; 4) расчет по данным отчета о финансовых результатах факторного анализа порога рентабельности и запасов.

Общая оценка финансовой устойчивости предусматривает определение: 1) устойчивости источников формирования капитала; 2) ресурсной устойчивости; 3) устойчивости управления [3].

Согласно показателям обеспечения запасов и затрат собственными и заемными средствами можно назвать такие типы финансовой устойчивости предприятия: абсолютная финансовая устойчивость (встречается на практике очень редко) – когда собственные оборотные средства обеспечиваются за счет запасов; нормально устойчивое финансовое состояние – когда запасы обеспечиваются суммой собственных оборотных средств и долгосрочными заемными источниками; неустойчивое финансовое положение – когда запасы обеспечиваются за счет собственных оборотных средств, долгосрочных заемных источников, краткосрочных кредитов и займов, т.е. за счет всех основных источников формирования запасов и затрат; кризисное финансовое состояние – когда запасы и затраты не обеспечиваются источниками их формирования и предприятие находится на грани банкротства.

Таким образом, финансовая устойчивость является основой выживания и стабильного положения предприятия в рыночных условиях хозяйствования. Это комплексное понятие, которое обладает внешними формами проявления, формируется в процессе хозяйственной деятельности и находится под влиянием различных факторов. Для обеспечения финансовой устойчивости, прежде всего, предприятию необходимо определить все факторы, действующие на его хозяйственную деятельность, с целью предотвращения негативных последствий.

Литература

1. Вознюк А. А. Оценка финансового состояния предприятия как необходимая составляющая его экономического развития / А. А. Вознюк // Всеукраинский научно-производственный журнал. Инновационная экономика. – 2012. – №11. – С.101-105.

2. Жулева О. И. О методике оценки запаса финансовой устойчивости предприятия / О. И. Жулева // Экономические науки. – 2015. – №6 (50).

3. Мельник Г. Г. Методы и модели оценки финансовой устойчивости предприятий региона в антикризисном управлении / Г. Г. Мельник // Экономический вестник Донбасса. – 2014. – №3. – С. 108-111.

ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Франовская А.А., студ. ОУ «Магистр»

*Научный руководитель: Шира Н.А., к.э.н., доцент кафедры
финансов ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления», г. Донецк*

В условиях рыночной экономики обоснованность и действенность управленческих решений на микро- и макроуровнях в значительной мере зависит от результатов оценки финансового состояния предприятия, содержание которого выходит за пределы вычисления отдельных коэффициентов и предусматривает изучение комплекса показателей, которые отражают различные аспекты деятельности предприятия, особенно это касается предприятий Донецкой Народной Республики, в которой предприятия функционируют в период кризиса, военных действий и неопределенности.

Проблемы оценки и управления финансовым состоянием предприятия находят отражение в работах многих научных деятелей и практиков. Среди них Базилинська А.Я, Орехова К.И., Поддериогин А.М., Савицкая Г.В., Шеремет А.Д. Ионин Е.Е., Бланк И.А и др.

Предприятие является одновременно и субъектом, и объектом анализа, который учитывает все факторы в системе предприятие-внешняя среда. Наиболее важным представляется деление факторов на внешние и внутренние. Первые не зависят от организации работы самого предприятия, их изменения неподвластны воле предприятия. К таким факторам относятся: изменение системы налогообложения, рост тарифов на энергоносители, транспортные перевозки и содержание социальных объектов предприятия. Вторые – напрямую зависят от уровня менеджмента на предприятии, и является основой для определения внутренних резервов восстановления платежеспособности.

Основной подход к диагностике финансового состояния основан на последовательной оценке действия внутренних и внешних факторов, определяющих глубину финансового кризиса, выбор и перспективность применения методов финансового оздоровления [1, с. 30].

Комплексный подход к диагностике финансово-экономического состояния позволяет определить степень несостоятельности предприятия. Взаимосвязь этапов диагностики финансово-

экономического состояния и причин неплатежеспособности представлена на рис. 1.

Рис. 1. Этапы диагностики финансового состояния предприятия

Диагностика финансово-экономического состояния позволяет определить общие, типовые и индивидуальные причины попадания предприятия в «зону финансовой нестабильности».

Каждое предприятие имеет индивидуальные причины попадания в кризисное финансовое состояние, которые связаны с неправильным выбором рыночной ниши, организацией маркетинговой и сбытовой политики, неправильной организацией арендных отношений. Финансовое состояние предприятия определяется на основе расчета показателей.

Группы показателей – индикаторов финансово-экономического состояния – образуют критерии применения к предприятию методов финансового оздоровления. Критериями выбора методов финансового оздоровления являются следующие группы показателей [2, с. 195-196]:

1 группа - показатели оценки структуры баланса: коэффициент текущей ликвидности (Кт.п.); коэффициент обеспеченности собственными средствами (КОСС).

На таком предприятии применяются общие методы финансового оздоровления и оперативные мероприятия по восстановлению платежеспособности.

2 группа - показатели, характеризующие эффективность управления предприятием: рентабельность продукции; рентабельность активов; рентабельность собственного капитала; наличие убытков. На предприятии с удовлетворительными положительными значениями показателей рентабельности и отсутствующих убытков применяются локальные мероприятия по улучшению финансового состояния.

3 группа - показатели, характеризующие производственный и рыночный потенциал: показатели состояния производства и реализации продукции; показатели состояния и использования производственных ресурсов: численность, производительность труда, коэффициент износа основных фондов, фондоотдача, структура оборотных активов, оборачиваемости оборотных активов.

В результате диагностики финансово-экономического состояния определяется возможность сохранения и использования производственного и рыночного потенциала предприятия, что является важным фактором для предприятий ДНР. Неудовлетворительные значения показателей производственного и рыночного потенциала свидетельствуют о глубоком финансовом и производственном кризисе и требуют, в случае сохранения предприятия, последовательного применения всего комплекса методов финансового оздоровления.

Литература

1. Попович О.В. Сучасні підходи до управління фінансовими взаємовідносинами підприємств / О.В. Попович, В.В. Матвеев // *Економіка. Фінанси. Право.* – 2009. – №8. – С. 29-31.

2. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 225 с.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ

Фукало В.А, студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Васютченко И.Н., к.э.н., доцент

кафедры экономики и финансов

ЧОУ ВО «Таганрогский институт

управления и экономики»,

г. Таганрог

В современных экономических условиях валютное регулирование является частью механизма финансовой стабилизации, развития внешней торговли и укрепления национальной валюты. По мнению М. О. Терсаковой, один из самых важных моментов в принятии решений по валютному регулированию и контролю - учет того факта, что либерализация валютного рынка может иметь последствия, ведущие к росту социальной напряженности в российском обществе, т.к. курс национальной валюты по отношению к доллару - это индикатор социальной стабильности [3].

Рассматривая проблему, можно отметить, что снижение курса рубля приведет к оттоку рублевой массы из банков и ускоренному обмену их на наличную валюту, а также к вывозу валюты из страны, население усомнится в способности российских банков гарантировать частные сбережения [4]. Конечно, низкий курс рубля может способствовать дальнейшему росту отечественной промышленности, но одновременно произойдет дальнейшее снижение импортных поставок, что негативно воспримет население, успевшее привыкнуть к определенному уровню и качеству жизни, в значительной степени поддерживаемому ввозимыми в страну изделиями. Расчеты экспертов показывают, что продажа экспортной валютной выручки равна нулю, а, значит, снижаются предложения валюты практически до уровня импорта и ставит перед правительством альтернативу: дефолт или снижение импорта ниже критического уровня, что неминуемо приведет к тяжелейшим социальным последствиям. Вышесказанное приводит к определению того, что проблемы валютного регулирования и контроля, следствием которых является очередное обесценение рубля, вызовут на длительный период ослабление активности кредитных учреждений, что в свою очередь позволит надолго забыть о социальной стабильности в обществе. Проработка вопросов либерализации

валютного рынка требует четких формулировок цели проведения каждого мероприятия и оценки последствий его принятия [5].

Тактические цели валютного регулирования и контроля состоят в создании условий для постепенного снятия ограничений на валютные операции. Сами же ограничения связаны не с регулированием, а с базовыми характеристиками экономики [3]. Среди них наиболее существенны: низкая конкурентоспособность товаров и услуг на мировом рынке, недостаточная эффективность инвестиций, высокие инфляция и уровень внешнего долга, плохая кредитная история, близкая к монопродуктовой структура экспорта, неразвитость современных рыночных институтов и, наконец, недостаточное урегулирование отношений собственности [6]. Необходимо учитывать, что либерализация валютного рынка с высокой долей вероятности приведет к сокращению предложения валюты на внутреннем рынке, при этом дополнительным стимулом для экспортеров к задерживанию выручки за рубежом станут непрерывно усиливающиеся ожидания девальвации рубля. В результате возникнет цепочка положительной обратной связи, которая при неблагоприятном развитии событий в смежных секторах экономики, способна значительно ухудшить финансовый климат в стране, существенно ослабив ее позиции на мировом рынке. Дополнительными факторами, способными усилить дестабилизирующее воздействие примитивной либерализации валютного рынка, видимо, следует считать, во-первых, возможную неудачу на переговорах с международными кредитными организациями и сообществами, во-вторых, ухудшение ситуации на смежных сегментах внутреннего финансового рынка России.

Среди доводов в пользу изменения режима валютного регулирования и контроля можно выделить важнейшие проблемы. Первая состоит в том, что существующий валютный режим недостаточно эффективен. Действительно, продолжается масштабное бегство капитала, а продажа валютной выручки равна нулю. Вторая относится к повышенным транзакционным издержкам экспортеров при валютнообменных операциях, что не может подвергаться сомнению, поскольку подтверждается бухгалтерскими документами. Третья связана с тем, что валютное регулирование и контроль в нынешнем виде создает проблему избыточной ликвидности, которая в свою очередь вызывает угрозу ускорения роста цен. Четвертая основывается на том, что произошло значительное изменение не в

лучшую сторону экономической ситуации в России. На эти доводы можно ответить следующее [6]. Бегство капитала из России связано в первую очередь с плохим инвестиционным климатом, чрезмерным распространением воровства и коррупции, низкой эффективностью инвестиционных проектов, неурегулированностью отношений собственности, недоверием к российским государственным финансовым органам и коммерческим банкам и лишь в минимальной степени - с режимом валютного регулирования. Действительно, в отношении качества администрирования имеются большие резервы, однако это не может служить причиной отмены самих правил [2].

Таким образом, описываются проблемы, которые при принятии решений по валютному регулированию необходимо учесть тот факт, что либерализация валютного рынка может иметь последствия, ведущие к росту социальной напряженности в российском обществе, так как проработка вопросов либерализации валютного рынка требует четких формулировок цели проведения каждого мероприятия и оценки последствий его принятия. В пользу изменения режима валютного регулирования можно сказать, что существующий валютный режим недостаточно эффективен, продолжается масштабное бегство капитала, валютное регулирование в нынешнем виде создает проблему избыточной ликвидности, которая в свою очередь вызывает угрозу ускорения роста цен.

Литература

1. *Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О валютном регулировании и валютном контроле».*
2. *Красавина Л. Н. Валютные проблемы инновационного развития экономики России / Л. Н. Красавина, В. Т. Батычко // Деньги и кредит. - 2014. № 6.*
3. *Терсакова М. О. Актуальные проблемы валютного регулирования и валютного контроля / М. О. Терсакова, М. К. Гевенян // Деньги и кредит. - 2013. № 11.*
4. *Тосунян, Г.А., Емелин А.В. Валютное право: учебник / Г.А. Тосунян, А.В. Емелин. - М.: 2012.*
5. *Батанов Е.Г. Чрезвычайные меры валютного регулирования: правовая процедура и принципы применения / Е.Г. Батанов // Финансовое право. - 2012. №5.*
6. *Лозовский Л. Ш. Валютные ограничения: учебник / Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. - М.: 2014.*

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

*Чуканова А. А., студ. ОУ «бакалавр»
Научный руководитель: Евтеева С.Г.,
ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

В процессе структуризации, формирования и использования денежных фондов возникают экономические отношения, представляющие собой финансы хозяйствующих субъектов. Они выступают ведущим элементом финансовой системы общества и образуют основную массу финансовых ресурсов. Финансы предприятия имеют прямую связь с финансовым состоянием государства и доходами населения.

Финансы хозяйствующих субъектов как самостоятельное научное направление, было сформировано сравнительно недавно – в начале 50-х годов XX века, в СССР и в развитых капиталистических странах [1].

Финансы хозяйствующих субъектов формируют базу бюджета любого государства, и в свою очередь, включают в себя отношения, связанные с формированием и движением следующих фондов:

собственных средств (уставного, резервного, добавочного капитала, нераспределенной прибыли и пр.);

заемных средств (банковских кредитов, ссуд, бюджетных кредитов, облигационных займов и т.д.);

привлеченных средств (фондов потребления, расчетов по дивидендам).

Отчисления и налоги разного вида накапливаются и перераспределяются, тем самым идентифицируют социально-экономическую политику государства для обеспечения соразмерного роста финансовых ресурсов на всех ступенях финансовой системы. При пренебрежении соразмерного роста финансовых ресурсов финансовая система регрессирует и способствуют кризису в экономике.

Функционирование всякого хозяйствующего субъекта предполагает различные операции на финансовом рынке. К ним относятся как производство продукции, так и выполнение работ, оказание услуг и др. В ходе этого взаимодействия образуются

хозяйственные связи, которые используют денежные средства. Исходя из этого, можно подвести итог, что под финансами хозяйствующих субъектов подразумевается комплекс экономически объективных отношений организаций, длительного характера и денежной формы выражения доходов для достижения целей, и деятельности организации.

Развитие экономики не представляется возможным без развития финансов хозяйствующих субъектов. Эти процессы взаимосвязаны и взаимозависимы. Так, в условиях рыночных преобразований экономики существенно меняется и развивается система финансовых отношений. В связи с ростом налогов взносов, предоставлением дотаций и субсидий, углублением сферы деятельности коммерческих организаций и банков расширяются отношения государства с хозяйствующими субъектами.

Нестабильная политическая ситуация, реструктуризация государственного устройства, эволюция финансовой системы и, в целом, рыночная трансформация национальной экономики все это обуславливает необходимость дальнейшего развития финансов хозяйствующих субъектов. Поиск финансовых источников функционирования и развития предприятия, обеспечение эффективного инвестирования финансовых ресурсов приобретают важное значение в работе финансовых служб предприятий, организаций, учреждений [2].

При рыночной экономике финансовая самостоятельность хозяйствующего субъекта получила новое направление развития. В условиях развития рыночных отношений формы и методы финансового контроля поддаются существенным изменениям. В настоящее время на всех ступенях управления хозяйственными структурами основной целью является достижение устойчивого развития экономики, которое характеризуется увеличением в динамике основных статистических индикаторов и конечных показателей в определенных размерах и в оптимальном соотношении между ними. Ведущее значение для социально-экономического развития страны имеет экономическая стабильность деятельности предприятия. Стремление к постоянному экономическому росту является необходимым условием выживания и процветания хозяйствующего субъекта в конкурентной среде. Этому процессу противодействует экономическая дестабилизация, когда наблюдается резкое нарушение равновесия, разбалансированность хозяйственных

отношений. Для нейтрализации негативного воздействия и восстановления стабильного эффективного развития необходимо умело использовать все элементы механизма хозяйствования.

Развитие финансов хозяйствующих субъектов носит обязательный характер для обеспечения устойчивой деятельности предприятия и дальнейшего развития экономики государства в целом. А сами финансы хозяйствующих субъектов предназначены для финансирования социальных нужд населения путем перераспределения средств через внебюджетные фонды и в частности Пенсионный фонд. Указанный процесс предельно сложен и ответственен, он требует непрерывного контроля и регулирования со стороны государства. Для решения проблемы устойчивой деятельности предприятия объективным будет использование финансово-налогового механизма. Для создания и функционирования совместных отечественных предприятий с зарубежными фирмами целесообразно использование механизма внешнеэкономических связей и развития предпринимательства. В совокупности использование вышеуказанных механизмов позволит выбрать оптимальные направления развития финансов хозяйствующих субъектов.

Исходя из вышеизложенного материала исследования можно сделать следующие выводы. Для развития финансов хозяйствующих субъектов в современных условиях необходимо усовершенствование таких направлений как первоочередное использование собственных источников финансирования всех текущих потребностей; планирование источников финансирования и направлений их использования; гарантированность финансового обеспечения с учетом соотношения риск-доходность; оптимизация структуры капитала хозяйствующих субъектов; оптимизация издержек на производство и реализацию продукции.

Литература

1. Колчина Н.В. *Финансы организаций (предприятий): Учебник для студентов вузов / Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.М. Бурмистрова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 407 с.*
2. Полінкевич О.М. *Управління формуванням фінансових ресурсів підприємства / О.М. Полінкевич // Економічні науки. — Серія «Облік і фінанси». — Випуск 11 (41). — 2014. — 217 с.*

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Шабанова В.А., студ. ОУ «Магистр»,

Нилова М.А., студ. ОУ «Магистр»,

Нимченко Н.С., студ. ОУ «Магистр»,

*Научный руководитель: Поклонский Ф.Е., д.э.н., профессор
кафедры финансов*

*ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,*

г.Донецк

Современные экономические преобразования вносят значительные изменения в экономику страны, в частности в финансовую сферу. Любой субъект хозяйствования пока подпадает под действие этих изменений. Именно поэтому способность своевременно и адекватно реагировать на внешние раздражители в рыночной среде (финансовый кризис, политическая нестабильность в государстве, изменение тарифов на импортно-экспортные операции или внесения поправок в налоговое законодательство и др.) Являются залогом успешного функционирования предприятия на рынке. Высокая конкурентоспособность, платежеспособность, финансовая устойчивость и прибыльность предприятия достигается за счет правильного ведения финансов, что предполагает управление активами, затратами, инвестициями, оборотными средствами, прибылью в краткосрочном и долгосрочном периодах, планирование основных финансово-экономических показателей на текущий период и на перспективу. Единство этих составляющих формирует финансовую стратегию, базис и отправную точку в управлении предприятием.

Строительный сектор экономики оказывает существенное влияние на функционирование и развитие всех отраслей народного хозяйства, так как участвует в создании основных фондов и оказывает решающее влияние на научно-технический прогресс.

Объем выполненных строительных работ в Украине в мае 2014 сократился на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, тогда как показатель снижения в апреле 2014 года - на 24,9% [2].

Сейчас строительная отрасль - одна из самых прибыльных и динамично развивающихся отраслей в России. Но сам строительный комплекс является довольно раздробленным, все элементы данной

сферы зачастую действуют разрозненно и не связываются едиными системами целей. Большая часть строительных подрядов получается, минуя тендеры, а в таких условиях почти невозможно создание здоровой конкуренции. Кроме того, необходимо увеличение инвестиций в эту отрасль, так как благодаря улучшению качества материалов, оборудования также возрастает и конкурентоспособность предприятий.

Темпы строительства и ввода жилья в России начали снижаться. Об этом свидетельствует официальная статистика. Так, согласно Росстату, по сравнению с 2012 годом в 2013 году объем работ, выполненных в строительной индустрии, сократился на 1,5% (их отношение составило 98,5%), в то время как в 2012 году этот показатель превысил результат 2011 года на 2,4% (отношение - 102,4%). Вообще с 2010 по 2012 год наблюдался рост объема выполняемых работ, и только в кризисном 2009 году было выполнено меньше строительных работ, чем в предыдущем (отношение к 2008 году - 86,8%).

Восстановить рост в строительстве можно путем сокращения административных барьеров, а также понизив уровень налогов. Это усилит инвестиционную привлекательность отрасли. Также повышению роста в строительстве поможет уменьшение процентов по кредитам для этой индустрии и снижение цен на основные строительные материалы [3].

Строительная отрасль Республики находится на стадии развития. Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 10.01.2015 г. создано Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики. Министерство – орган исполнительной власти, осуществляет выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, оказывает государственные услуги, управляет государственным имуществом в соответствующей сфере [4].

Сегодня на правительственном уровне решаются вопросы создания нормативной базы в строительстве применительно к современным условиям. В качестве задач, поставленных руководством страны по увеличению объемов строительства и реализации крупных инфраструктурных проектов.

На сегодня строительный комплекс Республики медленными темпами выходит из кризиса. Однако для достижения докризисных показателей в объемах строительных работ нужно реализовать ряд управленческих решений.

Таким образом, можно сделать вывод, что основные направления, которые являются приоритетными в рыночных условиях хозяйствования для эффективного развития строительного комплекса на перспективу:

совершенствования стандартизации и нормирования строительной продукции;

восстановление кредитования объектов хозяйствования для финансирования строительных проектов;

как показывает анализ опыта развитых стран, стратегически важным на сегодня является внедрение энергосберегающих технологий и материалов в строительство. Некоторые положительные сдвиги в данном направлении уже достигнуты;

внедрение безотходного и малоотходного производств (в частности, в производстве строительных материалов);

совершенствование менеджмента строительных организаций, особенно по улучшению уровня взаимодействия всех участников строительного процесса, способствует сокращению сроков строительства. Это является одним из факторов, наряду с качеством, существенно влияет на конкурентоспособность строительных предприятий.

Литература

1. *Объем выполненных строительных работ по видам строительной продукции [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ifstat.gov.ua/EX_IN/IB25.HTM*

2. *Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://news.finance.ua/ua/news/-/365591/ulystopadi-spovilnylosya-padinnya-obsyagiv-vykonanyh-budivelnih-robit-v-ukrayini>*

3. *Строительная отрасль России. Вопросы и ответы [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://ruinform.com/page/stroitel'naja-otrasl-rossii-voprosy-i-otvety>*

4. *Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://minstroy-dnr.ru/o-ministerstve>*

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Шаманская А.А., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Пономарев И.Ф., д.э.н., профессор

кафедры финансов

*ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,*

г. Донецк

Деятельность субъектов хозяйствования в Донецкой Народной Республике на сегодняшний день достаточно сильно подвержена влиянию внешних факторов, предвидеть и оценить негативное воздействие которых иногда невозможно. В сложившейся ситуации для всех действующих предприятий важно сохранить финансовую устойчивость и минимизировать воздействие этих угроз.

Вопросы оценки и анализа финансовой устойчивости исследовали в своих трудах многие отечественные и зарубежные ученые.

Исследователи данной проблематики не выработали единого методологического подхода к трактовке сущности понятия «финансовая устойчивость».

Под финансовой устойчивостью понимают такое состояние предприятия, когда предприятие эффективно работает на рынке, является конкурентоспособным, имеет, или может создать резервы для улучшения или увеличения объемов деятельности, способно обеспечить свои обязательства в полном объеме, то есть платежеспособным, и кредитоспособным, и предприятия - формирование достаточных объемов выручки, работает на рынке с целью увеличения показателей прибыльности [2, с. 102].

Понятие финансовой устойчивости организации включает в себя оценку различных сторон деятельности организации.

Главное условие обеспечения финансовой устойчивости, позволяющие в полном объеме выполнить свои обязательства перед бюджетом, с работниками, кредиторами, поставщиками. То есть если доходы предприятия превышают расходы, его можно назвать финансово устойчивым. Отсюда вытекает, что важнейший компонент финансовой устойчивости - наличие необходимого количества финансовых ресурсов, которые можно формируются только при условии эффективной работы предприятия и получения прибыли [3, с. 129].

Для укрепления своей устойчивости субъекту хозяйствования необходимо формировать оптимальное соотношение между объемами заемных и собственных средств. Поэтому одним из факторов, обуславливающих низкую финансовую устойчивость, является финансовый потенциал предприятия. Также на финансовую устойчивость влияют факторы [1]:

- качество продукции и спрос на нее;
- конкурентное положение предприятия на рынке;
- уровень материально-технической оснащенности производства применения НТП;
- наличие экономических связей с деловыми партнерами;
- ритмичность оборота средств;
- эффективность хозяйственных и финансовых операций.

Наибольшее влияние на финансовую устойчивость предприятия имеют экономические (налоговая политика, уровень инфляции, конкуренция, инвестиционный климат, состояние экономики страны) и финансовые (уровень процентной ставки, кредитная политика, валютная политика, уровень страховых тарифов) факторы.

Стоит отметить, что сегодня нестабильность экономической ситуации наложенная на военное положение в Донецкой Народной Республике привела к спаду инвестиционной привлекательности региона. Наблюдается тенденция к уменьшению объема прямых инвестиций в экономику, что в свою очередь негативно влияет как на экономику государства в целом, так и на финансово-экономическую деятельность предприятий в частности.

Итак, исходя из выше сказанного, приоритетными направлениями повышения финансовой устойчивости предприятий Донецкого региона являются:

- усиление инвестиционной привлекательности региона путем создания благоприятного климата для бизнеса и инвесторов, стимулирование их сотрудничества с целью внедрения инноваций;
- создание условий для развития предпринимательства и предпринимательской деятельности;
- финансовое оздоровление предприятий в форме реструктуризации задолженности, предоставлении дополнительных кредитных ресурсов со стороны кредиторов;
- совершенствование структуры активов и пассивов предприятия;
- мобилизация скрытых резервов через реализацию отдельных объектов основных и оборотных средств, которые непосредственно

не связаны с процессом производства и реализацией продукции (дома и сооружения непроизводственного назначения, сверхнормативные запасы сырья и материалов и т.д.);

сдача в аренду основных фондов, которые не в полной мере используются в производственном процессе или не используются вообще;

продажа отдельных, низкорентабельных структурных подразделений. За счет такой операции предприятие может получить инвестиционные ресурсы для перепрофилирования производства на более прибыльные виды деятельности.

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что финансовая устойчивость предприятия – это такое состояние, при котором объем финансовых ресурсов, находится в распоряжении предприятия, обеспечивает его финансовую независимость, платеже- и кредитоспособность и финансирования развития деятельности на текущий и перспективный периоды.

Чем выше финансовая устойчивость предприятия, тем меньше оно конфликтует с государством по уплате налогов в бюджет и взносов в социальные фонды, с работниками - по своевременной выплаты заработной платы, с финансовыми учреждениями - по погашению кредитов, и выполняет все свои договорные обязательства.

Финансово устойчивые предприятия практически не зависят от колебаний рыночной конъюнктуры и меньше рискуют оказаться на грани банкротства. Учитывая нынешнее состояние экономики Донецкой Народной Республики, на предприятии необходимо формировать эффективную систему управления финансовой устойчивостью на основе применения методов планирования, регулирования и контроля финансовой устойчивости.

Литература

1. *Мартин А.В. Государственное регулирование финансового рынка: принципы, задачи, механизмы / А.В. Мартин // Экономика. – 2014. – №1. С. 45-49.*
2. *Романенко А.Р. Финансы: учебник 4-е изд. – К: Центр учебной литературы. – 2011. – 312 с.*
3. *Юрик С.И. Бюджетная система: учебник / С.И. Юрик, В.Г. Демьянишин, О.П. Кириленко. – Тернополь: ТНЕУ. – 2013. – 624 с.*

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

*Шиянкова Ю.А. студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Шира Н.А., к.э.н., доцент
кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Для успешной, рентабельной работы предприятия, для обеспечения высокого уровня его конкурентоспособности, а также для обеспечения финансовой устойчивости предприятия большую долю финансовых ресурсов должен составлять собственный капитал. Для кредиторов такая ситуация является более приемлемой, поскольку она характеризует надежность предприятия, то есть снижает риск невозврата долгов. Однако уровень доходности по данной стратегии обычно не является высоким [1]. Такая ситуация вызвана тем, что обычно, на практике, эффективность использования заемных средств выше, чем собственных.

Если же на предприятии значительную часть финансовых ресурсов составляют привлеченные средства, то такая ситуация может значительно затруднять его финансовую деятельность, поскольку требует дополнительных затрат на уплату кредиторской задолженности и, как результат, уменьшает ликвидность баланса предприятия. Также в таком случае может произойти резкое уменьшение источников финансирования в будущем периоде. Угроза уменьшения касается как заемных средств, что может быть обусловлено высоким риском вложения, так и собственных средств - в результате их «проедания». Поэтому, увеличение доли заемных средств в структуре капитала предприятия повышает степень его финансовых рисков [2].

Для более четкого определения роли собственного и заемного капитала на предприятии рассмотрим их сравнительную характеристику в табл. 1 по критериям, отражающие сущность каждого из этих понятий.

Такая сравнительная характеристика еще раз доказывает, что собственный капитал является основой финансовой устойчивости предприятия. Однако, используя только собственный капитал, компания будет ограничена в развитии, так как не имеет возможности обеспечить формирование необходимого

дополнительного объема активов в периоды благоприятной конъюнктуры рынка.

Таблица 1

Сравнительная характеристика использования собственного и заемного капитала предприятия [3]

Критерии	Собственный капитал	Заемный капитал
1. Степень сложности привлечения	Простота привлечения связана с решениями собственников данного предприятия.	Сложность привлечения связана с зависимостью от решения кредиторов
2. Право участия в управлении предприятием	Дает полное или ограниченное право в зависимости от содержания документов.	Участие в управлении предприятием исключена
3. Право на прибыль	Дает право участия в распределении доходов.	Участие в распределении прибыли ограничена уплатой процентов по кредитному договору
4. Срок погашения	Неограниченный	Ограниченный в соответствии с договором
5. Налоговое бремя или механизм начисления выплат	Уплачиваются начисленные налоги или выплаты владельцам капитала в форме процентов или дивидендов	Уплата процентов за заемный капитал осуществляется за счет расходов (себестоимости) и, как следствие, в налогооблагаемую базу не входит, что приводит к налоговой экономии
6. Первоочередность возвращения в случае банкротства	В последнюю очередь	В зависимости от способа обеспечения обязательств
7. Характер обратных выплат	Включает выплаты процентов и дивидендов владельцам	Включает платежи по обслуживанию капитала, а также возврат сумм основного долга
8. Степень определенности получения денежной суммы	Размер дивидендов определяется суммой полученной чистой прибыли, дивидендной политикой, наличием денежных средств и др.	Сумма, уплачиваемая кредитору фиксируется в кредитном договоре и определяется конкретной денежной суммой основного долга и процентам за пользование
9. Степень независимости	Укрепление финансовой стабильности и повышение финансовой независимости.	Грозит усилением финансовой неустойчивости, повышает степень финансовых рисков предприятия

В современной экономической практике не существует единого подхода к установлению соотношения собственного и заемного капитала на предприятии. Каждое предприятие должно пытаться оптимизировать структуру собственных источников финансирования.

Сравнительная характеристика собственного капитала предприятий Украины и России в 2015 году представлено на рис. 1.

Рис. 1. Структура собственного капитала Украины и России в 2015 году, %

Формирование собственного капитала предприятий Украины в 2015 году более чем на 90% происходило за счет уставного (53,83%) и дополнительного капитала (48,95%). Наименьший удельный вес в структуре собственного капитала приходилась на нераспределенную прибыль (1,01%). Что касается России, то основную долю в структуре собственного капитала (более 60%) большинства предприятий занимает нераспределенная прибыль. Дополнительный капитал, как правило, занимает второе место после нераспределённой прибыли в структуре собственного капитала предприятий (около 20%). Доля уставного капитала, так же как и резервного, в основном крайне мала.

В условиях отсутствия для предприятий ДНР возможности привлечения заемного капитала, перед правительством остро встает вопрос о создании полноценной банковской системы с возможностью кредитования.

Литература

1. Мирошниченко О. Ю. Подходы к трактовке сущности категории «капитал» / О. Ю. Мирошниченко // Управление в социальных и экономических системах : междунар. науч.-практ.конф., 15 мая 2015 г. – Минск : Минский ин-т управления, 2015. – С. 96 – 97.

2. Мендрул А. Г. Управление стоимостью предприятия / А. Г. Мендрул // Монография. - К.: КНЭУ, 2014. – С. 272.

3. Бланк И. А. Управление формированием капитала / И.А. Бланк. - К.: «Ника-Центр», 2014 – 512 с.

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИСТОЧНИКИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Шовкопляс О. А., аспирант

*Научный руководитель: Гончаров В. Н., д.э.н., проф., зав. каф.
экономики предприятия и управления трудовыми ресурсами*

*ГОУ ЛНР «Луганский национальный
аграрный университет»,
г. Луганск*

Финансовые ресурсы предприятия представляют собой единственный вид ресурсов, который непосредственно и с минимальными затратами трансформируется в другие виды ресурсов (трудовые, средства и предметы труда), необходимых для нормального процесса производства. Это совокупность собственных денежных средств и поступлений заемных и привлеченных средств, предназначенных для выполнения финансовых обязательств, финансирования текущих затрат и затрат, связанных с расширением капитала. Они являются результатом взаимодействия поступления, расходования и распределения денежных средств, а так же их накопления и использования.

Финансовые ресурсы можно рассматривать как связующее звено между учетом, контролем и управлением, а также как связующее звено между разными уровнями управления – от стратегического, до оперативного.

Использование финансовых ресурсов контролируется предприятием самостоятельно в соответствии с предусматриваемым целевым назначением. При этом цели предстоящего использования финансовых ресурсов предприятия в значительной мере определяют и целевые источники их формирования в необходимом объеме.

Финансовые ресурсы характеризуются высокой степенью универсальности и ликвидности, что создает возможность быстрой их трансформации при необходимости в любой другой вид экономических ресурсов предприятия.

Формирование финансовых ресурсов предприятия может осуществляться за счет как собственных, так и заемных денежных средств, привлекаемых предприятием для финансирования своего развития.

Источники формирования финансовых ресурсов предприятия представлены в таблице 1.

Источники формирования финансовых ресурсов предприятия

Форма финансового обеспечения	Источники финансовых ресурсов
Собственные средства предприятия	<ul style="list-style-type: none"> - поступления от учредителей при формировании уставного капитала; - прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия от всех видов деятельности; - амортизационные отчисления; - резервы, накопленные предприятием; - дополнительный капитал, создаваемый за счет переоценки стоимости имущества предприятия - фонды, накопленные предприятием для целей потребления и развития;
Заемные средства предприятия	<ul style="list-style-type: none"> - долгосрочные кредиты банка; - краткосрочные кредиты банка; - кредиты разных видов из других источников (например, средства работников и т.п.); - кредиторская задолженность, постоянно находящаяся в обороте; - средства, полученные от размещения векселей; - лизинг; - факторинг;
Привлеченные средства	<ul style="list-style-type: none"> - дополнительные взносы средств в уставный капитал; - средства, полученные в порядке перераспределения; - средства долевого участия в текущей и инвестиционной деятельности - средства от эмиссии долговых ценных бумаг; - паевые и иные взносы членов трудового коллектива, юридических и физических лиц; - страховое возмещение, полученное при наступлении страхового события; - поступления платежей по франчайзингу, аренде и т.д.;
Бюджетное финансирование предприятий	<ul style="list-style-type: none"> - бюджетные инвестиции; - бюджетный кредит; - государственные гарантии; - инвестиционный налоговый кредит;
Привлечение иностранного капитала	<ul style="list-style-type: none"> - получение кредитов от зарубежных банков; - выпуск за рубежом долговых ценных бумаг; - размещение акций на международных фондовых рынках.

Успешная деятельность любого предприятия зависит от того, насколько успешно оно распоряжается своими ресурсами, и в

условиях современного рынка, эффективность любого предприятия зависит не только от объема используемых или привлекаемых ресурсов, но в первую очередь от эффективности использования этих ресурсов и эффективности взаимодействия между ними.

Финансовые ресурсы предприятий – это сложная экономическая категория. Их отождествляли либо с фондами денежных средств, либо с денежными доходами и поступлениями. Фонды денежных средств могут и не образовываться на предприятии, а доходы и поступления не обязательно иметь денежную форму. Современные экономические условия требуют четкости и ясности определения финансовых ресурсов, универсального для любой экономической системы. Финансовые ресурсы предприятия самостоятельная категория, представляющая собой денежные средства и их эквиваленты, находящиеся в распоряжении в каждый определенный момент времени и постоянно меняющиеся в процессе их формирования и использования.

Роль финансовых ресурсов в предпринимательской деятельности трудно переоценить, поскольку они непосредственно и в кратчайшие сроки способны превращаться в любой другой вид экономических ресурсов и, кроме того, обеспечивать кругооборот последних. Поэтому от наличия у предприятия достаточного количества финансовых ресурсов напрямую зависит успешность предпринимательской деятельности и надежность организации как делового партнера.

В условиях развитого рынка существенно повышается ответственность хозяйствующих субъектов за финансирование своей деятельности. В связи с этим возникает необходимость в умелом управлении как предприятием в целом, так и его финансовыми ресурсами, с целью их самовозрастания.

Литература

- 1. Бланк И. А. Управление финансовыми ресурсами / И. А. Бланк. – М.: Издательство «Омега-Л»: ООО «Эльга», 2011. – 768 с.*
- 2. Ильин В. В. Финансовый менеджмент. Учебник: учебное пособие по направлению «Менеджмент» / В. В. Ильин. – М.: Издательство «Омега-Л», 2013. – 560 с.*
- 3. Колпина Л. Г. Финансы организаций (предприятий). Учебник / Л. Г. Колпина. Под общ. ред. Л. Г. Колпиной. – 2-е изд., испр. – Минск: Высшая школа, 2010. – 396 с.*

СЕКЦИЯ 2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аветян В. Л., студ. ОУ «Бакалавр»

*Научный руководитель: Юрина Н. А., к.э.н., доцент
кафедры экономической статистики*

*ГОУ ВПО «Донецкий Национальный Университет»,
г. Донецк*

Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее важных аспектов функционирования любой экономической системы. Причинами, обуславливающими необходимость осуществления инвестиций, являются: обновление материально-технической базы, наращивание объемов производства, освоение новых видов деятельности. Мировой опыт свидетельствует о том, что страны не в состоянии развивать свою экономику без привлечения и эффективного использования инвестиций.

Целью работы является обобщение теоретических основ изучения инвестиционной деятельности для выявления закономерностей и формирования основных направлений развития этой сферы экономики.

Исследование инвестиционной сферы всегда являлось объектом внимания экономической мысли. Это обусловлено тем, что категория «инвестиции» является базовым элементом ежедневной хозяйственной деятельности субъектов рынка и процессов экономического развития государств [1, с. 4].

Понятие «инвестиции» происходит от латинского слова «investio» – облачаю. В настоящее время существует множество подходов к определению понятия «инвестиции» [2, с. 261].

В «Большом юридическом словаре» А. Б. Борисова дается следующая трактовка термина «инвестиции» – это «вложение капитала в какое-либо дело путем приобретения ценных бумаг или непосредственно предприятия (предприятий) с целью получения дополнительной прибыли или влияния на дела предприятия, компании. Инвестиции могут быть финансовыми, реальными, интеллектуальными и т.п.» [3, с. 251].

Инвестиционная деятельность законодательно регламентируется нормативно-правовыми актами стран. Законом Украины «Об инвестиционной деятельности» [4], Федеральным Законом Российской Федерации «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [5]. На территории Донецкой Народной Республики в стадии разработки находятся два законопроекта: «Об инвестиционной деятельности» и «Об иностранных инвестициях на территории ДНР». Так как данные нормативные акты ещё не имеют юридической силы, то лица, осуществляющие инвестиционную деятельность, руководствуются украинским законодательством [6].

Концептуальные основы государственного регулирования инвестиционных процессов в странах с рыночной экономикой изменялись и развивались под влиянием развития экономической теории. Классические доктрины получили развитие в трудах «экономистов новой волны» – Ж.-Б. Сэя, Дж. Лодердейла, Т. Мальтуса и других [7, с. 52-23].

Во второй половине XIX в. и в начале XX в. наблюдается трансформация классической инвестиционной концепции в новую неоклассическую теорию. Так, в 20-х г. в США появилась группа экономистов-сторонников идеи стабилизации экономики через регулирование инвестиционного цикла с помощью взвешенной денежно-кредитной политики, лидером которой был И. Фишер [1, с. 47]. В своих трудах он обосновывал, что на экономику влияют, прежде всего, государственные денежные институты, которые формируют денежную массу. Государство, изменяя объемы предложения денег, способно влиять на ставки доходности, тем самым усиливая «эффект доходов». Он раскрывает механизм влияния денежной массы на размеры сбережений: предложение денег в краткосрочном периоде снижает размеры процентных ставок, но за более длительное время увеличение количества денег в обращении приводит к «раскрутке» инфляции и обуславливает рост процентных ставок. В то же время, инфляция побуждает к немедленному потреблению, сужая объемы сбережений. Фишер впервые подробно описывает связь между процентной ставкой и темпами инфляции. Он доказал, что прогнозируемый рост уровня инфляции приводит к пропорциональному росту процентных ставок и, наоборот, снижение прогнозируемого уровня инфляции ведет к снижению уровня процентных ставок. Эта закономерность получила название «эффекта

Фишера». Свертывание инвестиционного потенциала общества и замедление темпов экономического роста в результате расширенной денежной политики государства и инфляции впоследствии назвали «правилом Фишера» [7, с. 70-72].

Представители неоклассического направления начала XX в. признавали, что основой экономического развития являются инвестиционные процессы, которые саморегулированию не поддаются, а требуют координирующего вмешательства государства.

Таким образом, инвестиции являются важнейшим показателем развития государства. Регулирование инвестиционной деятельности правительством должно найти отражение в следующих направлениях государственных программ развития: усовершенствование нормативно-правовой базы, модернизация, расширение или создание производств, обеспечивающих выпуск высокотехнологичной, наукоемкой, инновационной продукции и услуг, строительство и реконструкция объектов инфраструктуры.

Литература

1. Майорова Т. В. *Інвестиційна діяльність* / Т. В. Майорова – Київ: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
2. Буздалов И. Н. *Методологические аспекты анализа понятия «инвестиции»* / И.Н. Буздалов., В. Е. Афонина // *Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского*. – 2012. – №28. – С. 261-265.
3. Борисов А. Б. *Большой юридический словарь* / А. Б. Борисов. – Москва: Книжный мир, 2010. – 848 с.
4. Закон України «Про інвестиційну діяльність» [Електронний ресурс]: Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12>
5. Федеральный Закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://pravo.gov.ru/ipsdata/?docbody=&nd=102058332>
6. Постановление «О применении Законов на территории ДНР в переходный период» [Электронный ресурс]: <http://old.dnr-online.ru/doc/dokumenty-soveta-ministrov/postanovlenie-9-1-ot-02-06-2014g-o-primenenii-zakonov-na-territorii-dnr-v-perexodnyj-period/>
7. Титаренко Н. О. *Теорії інвестицій: навч. посіб.* / Н. О. Титаренко, А. М. Поручник. – Київ: КНЕУ, 2012. – 160 с.

СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Баус С.С., магистрант

Научный руководитель: Е. А. Васендина

к.т.н., доцент

Национальный исследовательский

Томский политехнический университет

г. Томск, РФ

Реформирование экономики России возможно только через стимулирование инвестиционной деятельности. В совокупности с налоговым стимулированием научно-исследовательской и внедренческой деятельности компаний считается основным условием формирования эффективной инновационной системы государства.

Стратегия финансирования инвестиционного проекта описывается как метод привлечения инвестиционных финансовых ресурсов в целях обеспечения финансовой реализуемости проекта. Изучив существующие стратегии финансирования, мы выявили следующие факторы, оказывающие влияние на его выбор: жизненный цикл предприятия; жизненный цикл продукта, предполагаемого в рамках реализации проекта; отношение к отрасли-монополисту; социальная значимость продукта; территориальное влияние; налоговое окружение; степень развитости финансовых институтов и рынков.

Методы финансирования инвестиционного проекта: самостоятельное финансирование; акционирование, а также другие формы долевого финансирования; кредитное финансирование (инвестиционные кредиты банков, выпуск облигаций) [1]; лизинг; финансирование государством; комбинированное финансирование; проектное финансирование.

Источником финансирования являются денежные средства, которые используются в качестве инвестиционных ресурсов. Данные ресурсы подразделяют на внешние и внутренние [2]. При формировании стратегии необходимо четко разделить необходимые и имеющиеся ресурсы, финансовые вложения инвесторов. Формы финансирования могут быть разными: финансовый вклад в национальной или иностранной валюте; материальные вклады, которые подразумевают поставку товаров, материалов, оборудования, привлеченные банковские кредиты; передачу прав на заимствование ноу-хау, патентов, изобретений, подготовка рынка (маркетинг) и

схемы поставок конечного продукта за рубеж и т.п. При проведении любого инвестиционного проекта необходимо обосновать анализ альтернативных методов и источников финансирования стратегию финансирования, подробно описанную схемы финансирования.

Разработанная схема финансирования должна обладать следующими свойствами: достаточным объемом инвестиций для выполнения инвестиционного проекта; оптимизированной структурой источников финансирования инвестиций; сниженными капитальными затратами и рисками инвестиционного проекта.

Тенденции, формируемые в мировой практике в области методов оценки эффективности инвестиций, основываются на постулатах, которые применяются в самых успешных инвестиционных проектах. Это прежде всего: наблюдение за проектом на всех этапах жизненного цикла; однородность критериев сравнения двух и более проектов; оценка возврата вложенных средств; учет временных характеристик; принцип развития и максимальной эффективности; учет наличия разных участников проекта и несовпадения их интересов; учет наиболее существенных последствий проекта [3]. В соответствии мировым опытом выделяют следующие виды эффективности инвестиционного проекта: эффективность проекта в целом; эффективность участия в проекте. Эффективность проекта в целом включает общественную (социально-экономическую) эффективность проекта и коммерческую эффективность проекта. Заключительным этапом является формирование показателей эффективности будущих инвестиций. Важность заключается в том, что каждый инвестор хочет иметь представление о результатах, которые будут получены в результате реализации инвестиционного проекта. Проекты, не дающие соответствующий эффект, лишены перспективы, и ни один инвестор не решит вкладывать в них свои финансовые средства.

Литература

1. Арефьев М.И. *Формирование источников финансирования инвестиций в реальный сектор российской экономики* / М.И. Арефьев. – М., 2002. – 124 с.

2. Игонина Л.Л. *Финансирование инвестиционной деятельности в российской экономике* / Л.Л. Игонина. – М., 2011. – 361 с.

3. Ромаш М.В., Шевчук В.И. *Финансирование и кредитование инвестиций* / М.В. Ромаш, В.И. Шевчук. – М., 2004. – 160 с.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ДНР

Билецкая К.В., студ. ОУ «Магистр»

*Научный руководитель: Волощенко Л. М., д.э.н., доц., профессор
кафедры финансов*

*ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления»,
г. Донецк*

Основой достижения и укрепления устойчивого развития предприятий в условиях динамично меняющейся внутренней и внешней среды является инвестирование в развитие производства. Промышленное развитие Республики в условиях переходного периода, характеризуемого ростом инфляции, высокой стоимостью капитала и нестабильностью налогового законодательства и экономики, затруднено. Повышение конкурентоспособности предприятий Республики и переход к экономическому росту невозможны без привлечения капиталовложений в развитие отраслей промышленности.

Актуальность проблемы заключается в необходимости выбора наиболее эффективного пути вложения денежных средств в развитие предприятий.

Цель работы: рассмотреть особенности инвестиционного развития предприятий Республики и предложить пути устранения проблем, сдерживающих привлечение инвестиций.

В настоящее время предприятиям республики необходимо взять курс на переход к инвестиционной форме развития.

Для того чтобы предприятия были оснащены современным оборудованием и экологически безопасными и принципиально новыми технологиями и средствами труда, продукция их соответствовала международным стандартам качества, а сами предприятия способны были приносить высокий доход, необходимо разработать и внедрить новую, соответствующую современным вызовам инвестиционную стратегию развития предприятия.

Предприятия, находящиеся на территории республики столкнулись с серьезной проблемой в области инвестиционного развития в условиях спада производства в период экономического кризиса. Можно выделить ряд основных проблем, влияющих на процессы управления инвестиционным развитием предприятия (рис.1).

Рис. 1 Проблемы управления инвестиционным развитием предприятия

Инвестиционное развитие предприятий позволяет решить важнейшие проблемы экономики:

развитие и поддержка конкуренции на макроуровне, поддержка сильных предприятий;

создание благоприятных условий, при которых слабые предприятия смогут повысить свою конкурентоспособность;

разработка эффективных программ, которые будут способствовать ускорению развития и повышения конкурентоспособности предприятий, создание факторов производства с учетом конкретных особенностей;

организация взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправления, бизнесом и научно-исследовательскими организациями для объединения усилий по повышению производства и сферы услуг.

Найдя решение для существующих проблем можно улучшить эффективность инвестиционного развития предприятия.

Для привлечения зарубежных инвесторов и создания благоприятного инвестиционного климата предприятиям ДНР необходимо:

отменить ограничение в налогообложении дополнительных вложений собственного или иностранного капитала в экономику и внедрить инвестиционный налоговый кредит;

ввести «налоговые каникулы» на срок до пяти лет для предприятий, которые используют новые технологии и осуществляют модернизацию существующего оборудования в производстве;

привлечение свободных денежных средств предприятий и населения на инвестиционные нужды путем повышения процентных ставок по депозитам и вкладам;

срочное создание, рассмотрение и принятие нового закона об иностранных инвестициях в ДНР;

создание в кратчайшие сроки национальной системы мониторинга инвестиционного климата в ДНР;

освободить от НДС и таможенных платежей ввозимое на территорию республики технологическое оборудование, которое жизненно важно для эффективного функционирования предприятия в целом.

Если стремиться решить существующие проблемы управления инвестиционными процессами предприятий, находящихся на территории нашей молодой Республики можно достичь экономического эффекта. От эффективности управления инвестиционным развитием предприятия зависит конкурентоспособность предприятия, его финансовое состояние в будущем и уровень достижения стратегических целей.

Литература

1. *Современные проблемы управления инвестиционной деятельностью предприятия [Электронный ресурс]/ И.В. Токарева*
Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-upravleniya-investitsionnoy-deyatelnostyu-predpriyatiy>

2. Бочаров В. В. *Инвестиции: учебник / В. В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2009. – 384 с.*

3. Янковский К. П. *Инвестиции: учебник / К. П. Янковский. – СПб.: Питер, 2012. – 368 с.*

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКОВ

*Бондарева В.И., Козлова А.В., студ. ОУ «Бакалавр»
 Научный руководитель: Кравцова И.В., к. э. н., ст. преп.
 кафедры финансовых услуг и банковского дела
 ГОУ ВПО «Донецкий государственный
 университет управления»,
 г. Донецк.*

Процесс инвестирования предполагает вложение денежных и других ресурсов для получения прибыли или дохода в будущем периоде. Из этого следует, что для инвестора всегда есть вероятность возникновения такой ситуации, в которой решения приходится принимать в условиях отсутствия достоверной информации и неточного прогноза, или в условиях каких-либо факторов, не поддающихся регулированию (рис.1).

Рис.1. Факторы, влияющие на инвестиционные вложения

В данном случае риск рассматривается как фактор времени, связанный с неопределенностью будущего состояния объекта инвестирования, вызванного изменениями внутренней и внешней среды. Нестабильность – как состояние экономики, характеризующееся неоднородностью и одновременностью каждого из протекающих в ней процессов. Угрозы – это факторы, которые могут нанести серьезный ущерб для инвестора и имеют высокую вероятность реализации. Неопределенность – это возможность развития событий по нескольким сценариям, из которых ни один не является изначально predetermined.

Виды инвестиционных рисков представлены на рис. 2.

Рис.2. Виды инвестиционных рисков

Таким образом, выявление негативных факторов влияния на инвестиционные вложения и их оценка важны с точки зрения заблаговременного принятия мер для их недопущения, а в случае их появления – для исправления положения и минимизации последствий [1].

В рискованных условиях особую роль отводят проведению регулярных исследований с целью оценки инвестиционной привлекательности в стране и ее регионах (имеют значение показатели социально-экономической и политической ситуации, уровня развития экономики и инфраструктуры). Количественным выражением состояния инвестиционной привлекательности являются инвестиционные риски, показывающие вероятность потери вложенных средств в виду различных социальных, политических, экономических и др. причин.

Для того чтобы инвестиционные вложения оправдали свои цели, инвестору стоит обращать большее внимание на изменения в конъюнктуре рынка капитала и находить наиболее рациональный подход к предупреждению рисков или же их минимизации [3].

К числу основных способов, которые позволяют уменьшить факторы нестабильности инвестиций и увеличить привлекательность этих вложений в определенный проект, относят следующие:

индивидуальная работа с инвесторами и выбор надежных бизнес-партнеров;

распределение рисков между всеми участниками инвестиций;

страхование и резервирование средств для осуществления инвестиционных вложений;

усиление прав и полномочий инвесторов;

использование проверенных бизнес-платформ;

разработка небольших по объему финансирования инновационных проектов, в основном, венчурных и наукоемких;

совершенствование методики оценивания инвестиционных рисков;

оценка эффективности нового проекта и разработка бизнес-плана без использования практики «планирования от достигнутого».

Для того чтобы избежать максимума рисков, подстерегающих инвесторов, следует осуществлять постоянное управление инвестиционным портфелем [2]. Нельзя ожидать, что единожды вложив деньги, они сразу же принесут доход. Даже при наличии внешних колебаний, нужно отслеживать изменения в экономической среде, анализировать последствия рисков и корректировать принимающиеся в связи с этим решения.

Таким образом, учет рисков осуществляется на всех стадиях разработки инвестиционного проекта. Грамотное управление капиталовложениями и осознание возможности возникновения рисков могут не только оправдать ожидания инвестора относительно его выгоды, но и позволят получить большие доходы от вложения свободных средств.

Литература

1. Сорос Дж. *Неопределенность и риски инвестиционных проектов* / Дж. Сорос // – 2015.

2. *Нестабильность инвестиций и возможности управления.* – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://prostoinvesticii.com/stati-o-finansakh/nestabilnost-investicij-i-vozmozhnosti-upravleniya.html>

3. Теплова Т.В. *Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика российских предприятий* / Т.В. Теплова // М: Вершина, 2008 - 236 с.

ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Волковская К.В., студ. ОУ «Магистр»,

Шарый К.Г., аспирант

*Научный руководитель: Степанчук С.С, проф., к.э.н., доцент
кафедры финансов*

*ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,*

г. Донецк

Среди факторов, обеспечивающих развитие и повышение эффективности производства, одним из основных является инновационная деятельность, гарантирующая предприятию повышение конкурентоспособности производимой им продукции и освоение новых рынков сбыта.

Обеспечивать необходимый уровень инновационного развития могут только предприятия, которые увеличивают производство высококачественной продукции, внедряют современные технологии, улучшают свои технико-технологические возможности [1].

Пищевая промышленность выступает стратегически важной отраслью народного хозяйства, от которой зависит благосостояние народа. Учитывая место и роль отрасли для экономического и социального развития общества, ее расширенное воспроизводство на высокотехнологической основе является одним из главнейших условий преодоления кризисных явлений и достижения постоянного роста экономики республики.

Динамичное и эффективное развитие пищевой промышленности на инновационной основе должно стать не только общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства накопленных в республике производственных, финансовых, социальных проблем, но и средством единого согласования установок на ускорение темпов развития, преодоление низкого уровня жизни и повышение продовольственной безопасности республики [2].

Инновационная деятельность на предприятиях пищевой промышленности должна быть не единичным событием, а четко направленной системой мероприятий по разработке, внедрению, освоению, производству, коммерциализации инноваций.

При переходе предприятия к развитию на инновационной основе будут решены многие проблемы изготовления пищевой продукции, среди них: переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, повышение качества выпускаемых товаров, охрана окружающей среды при производстве продуктов питания [3].

Особенность инновационного развития предприятий пищевой отрасли - постоянное обновление продукции. Руководители данных предприятий достигают постоянного изменения ассортимента продукции различными методами: совершенствуя технологию производства, разрабатывая и внедряя новые рецептуры продукции, применяя современное производственно-технологическое оборудование, используя новые упаковочные материалы, привлекая специалистов высокого уровня квалификации и т.п.

Все предприятия пищевой промышленности испытывают недостаток собственных оборотных средств, значительны размеры их просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, отмечается высокая зависимость предприятий от заемных средств. Несомненно, с таким объемом собственных финансовых ресурсов решить серьезные проблемы, связанные с инновационным обновлением предприятий пищевой отрасли, крайне сложно [4].

Предприятия пищевой промышленности для финансирования инновационных проектов могут использовать источники финансовых средств, как государственные, так и привлеченные на рынке капиталов. Государственное финансирование представлено в форме финансирования фундаментальных исследований и прикладных разработок на конкурсной основе (программы, гранты и т.п.), либо в форме финансирования инновационных проектов в виде налоговых льгот, ускоренной амортизации, льготного кредитования и т.д. Формами финансирования инновационной деятельности предприятий пищевой промышленности выступают также: собственные средства; привлеченные средства акционеров-учредителей (пайщиков), полученные за счет эмиссии и распространения ценных бумаг; заемные средства (кредиты коммерческих банков и иностранных инвесторов) на различных принципах возвратности; ипотека - залог недвижимого имущества с целью получения денежной ссуды; лизинг - получение от лизингодателя производственных активов (машин, оборудования, транспортных средств, сооружений и т.п.), а также прав интеллектуальной собственности; венчурное финансирование [5].

У каждого источника финансирования свои преимущества и недостатки. Поэтому необходимо разрабатывать альтернативные варианты финансирования инновационной деятельности предприятий пищевой промышленности, основанные на сочетании различных форм финансирования, и тщательно оценивать в каждом проекте последствия различных схем и форм финансирования. Важным для предприятий является возможность бюджетного финансирования, поддержания баланса между долгосрочными заемными средствами и акционерным капиталом [6].

Таким образом, можно сделать вывод, что источником финансирования инновационной деятельности предприятий пищевой промышленности может стать бюджетное финансирование и весь комплекс финансовых ресурсов, находящийся в свободном рыночном обращении.

Литература

1. Верховец, О. А. *Инновации и их роль в экономическом росте России: монография* / О. А. Верховец. – Омск : Изд-во ОмГУ, 2011. – 134 с.

2. «ВЕСТНИК. Право знать все о налогах и сборах». *Официальное издание Государственной фискальной службы Украины [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.visnik.com.ua/ru/pubs/id/7628>*

3. Гукасян А.В. *Необходимость инновационного развития пищевой промышленности в контуре российской стратегии модернизации* / А.В.Гукасян // *Journal of economic regulation (Вопросы регулирования экономики)*. – 2013. № 2. Т.4. – с. 31 - 36.

4. *Инвестирование. Управление инвестиционными процессами инновационной экономики: учеб.-метод. пособие для подготовки магистров по направлению «Экономика»/ авт. коллектив: Л. С. Валинурова, О. Б. Казакова, Э. И. Исхакова. — Уфа: БАГСУ, 2012. — 77 с.*

5. *Онищенко С.В. Финансовое обеспечение инновационной деятельности: учеб.пособ.для студентов вузов* / С.В. Онищенко, Т.В. Паенко, К.И. Швабий. - М.: КНТ, 2008. - С.117-119.

6. *Фатина Н. В. Структура финансирования предприятий пищевой промышленности в Волгоградской области* / Н. В. Фатина // *Известия Саратовского университета. - Серия: Экономика. Управление. Право. - Т. 12, вып. 3. - Саратов, 2012. - С. 41 - 46.*

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ КАК ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕГИОНЕ

*Голодник А.С., аспирант кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления», г. Донецк*

Развитие экономики невозможно без динамичного развития рынка инвестиций в различных отраслях деятельности субъектов хозяйствования. В настоящее время наш регион проходит этап становления финансовой системы. В связи с этим растет роль активизации инвестиционной деятельности, как рычага развития предпринимательской деятельности, создания новых рабочих мест, расширения производства, обеспечения освоения и выхода на рынок новых видов товаров и услуг. Основным условием развития инвестиционного климата в регионе является разработка административных и экономических регуляторов.

В современных условиях предприятия региона, особенно промышленный сектор, нуждаются в значительных вложениях инвесторов для восстановления процесса производства, повышения эффективности функционирования и выхода на мировой рынок в условиях высокой конкуренции. Экономическая блокада региона и непризнанность государства снизили инвестиционную привлекательность, что привело к оттоку иностранных вложений. Изучение зарубежного опыта стран, которые удачно решают проблемы развития инвестиционной активности, даст возможность выявить основные направления повышения инвестиционной привлекательности региона в сложившейся ситуации.

Инвестиционная деятельность зарубежных стран и международное инвестирование освещены в трудах многих ученых. В частности: И.Бланка, А.С. Филипенка, В.К. Крутикова, В.Н. Гринева, Н.В. Легостаева и другие.

Благоприятный инвестиционный климат достигается посредством осуществления стратегических задач государством, одной из которых является активное привлечение иностранных инвестиций в экономику страны. В период формирования законодательной базы в Донецком регионе создает неблагоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций, так как возникает риск понести крупные убытки у инвесторов.

В связи с тем, что финансовая система Донецкого региона формируется в направлении интеграции в экономику Российской Федерации целесообразно рассмотреть опыт регулирования инвестиционной сферы Индии и Китая, как основных партнеров РФ.

Экономике Индии присущ либерализм, направленный на устранение ограничений в области инвестирования. Однако, следует заметить, что законодательная база, регулирующая инвестиционную деятельность содержит множество ограничений и запретов (строго определяет отрасли, в которые капиталовложения запрещены; закрепляет требование об обеспечении профессионального обучения местного населения, работающего на предприятии, в которое произведены инвестиции, и пр.) [1].

Среди нормативных документов регулирующих инвестиционную политику в Индии следует выделить: Закон о страховании (Insurance Act) 1938 г.; Закон о валютном регулировании (Foreign Equity Management Act) 1999 г.; Закон о компаниях (Companies act) 2013 г. и др. Одновременно действуют пятилетние планы по привлечению иностранных инвестиций.

В Индии иностранный капитал функционирует в форме прямых и портфельных инвестиций. Допуск иностранных инвестиций осуществляется в зависимости от отрасли экономики и в соответствии с предельным уровнем. Документы в установленной форме предоставляются в Резервный банк. В случае использования режима предварительного одобрения проекты рассматриваются Советом по содействию иностранным инвестициям. [2].

В целях стимулирования и облегчения прямых иностранных инвестиций в индийскую экономику были созданы специальные органы, в частности Секретариат по промышленному содействию (Secretariat for Industrial Assistance), Управление по реализации иностранных инвестиций (Foreign Investment Implementation Authority), Совет по содействию иностранным инвестициям (Foreign Investment Promotion Board). Их основная функция - ускорение процесса одобрения заявок иностранных инвесторов, а также решение различных вопросов, связанных с инвестированием в экономику страны.

Китай является одним из самых крупных инвесторов в российскую экономику. Ведущим документом, устанавливающим правила осуществления прямых иностранных инвестиций в экономику КНР, в настоящее время является "Каталог - руководство

отраслей для инвестирования иностранного капитала", выпускаемый Министерством торговли КНР [3].

На сегодняшний день в Китае проводится концептуальная реформа инвестиционного законодательства. Главным направлением реформы является совершенствование нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности и дальнейшее упрощение процедуры утверждения инвестиционных проектов. Так, Министерством торговли КНР (Ministry of Commerce) в начале 2015 г. был подготовлен законопроект "Об иностранных инвестициях", который предусматривает отмену системы рассмотрения и утверждения инвестиционных проектов компетентными органами разных уровней, предоставление иностранным инвесторам при создании, приобретении или расширении предприятий на территории Китая не менее благоприятных условий инвестирования, чем отечественным инвесторам, и пр.

Изложенное позволяет заключить, что основными путями привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику в Индии и Китае является: создания свободных экономических зон и пр.; ослабления государственно-бюрократического контроля, носящего во многом процедурный характер; установление преференциального режима в отношении налогов; реформирования громоздкого и устанавливающего множественные ограничения законодательства и пр.

Литература

1. *Thomas Chou, Charles Comey, Marcia Ellis, Paul McKenzie, Maria Wang, and Sherry Yin. China's Draft Foreign Investment Law: A Paradigm Shift in Regulation of Foreign Investment. February 12, 2015. URL: http://www.mofo.com/~media/Files/ClientAlert/2015/02/150212_ChinasDraftForeignInvestment.pdf (дата обращения: 26.04.2015).*

2. *Инвестирование в Индии. Прямые иностранные инвестиции: основные принципы и правила проведения. URL: http://dipp.nic.in/English/Archive/FDI_Manual/Manual_in_Russian_2008.pdf (дата обращения: 22.04.2015).*

3. *Какие виды деятельности разрешены для компании со 100% иностранным капиталом в КНР? URL: http://chinalawinfo.ru/economic_law/statute_foreign_exchange_administration (дата обращения 12.04.2013).*

ДИАГНОСТИКА НАПРАВЛЕНИЙ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ПРОЦЕССЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Гордеева Н.В., аспирант кафедры финансов
Научный руководитель: Степанчук С.С. к.э.н., профессор
кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления»,
г.Донецк*

Процессы реструктуризации предприятий являются составной частью рыночных преобразований в российской экономике. При этом следует отметить, что цели, формы и способы реструктуризации в процессе реализации рыночных преобразований претерпели существенные изменения.

Методические аспекты реструктуризации угледобывающих предприятий, нашли свое отражение в трудах Д.С. Хлебников, И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, С.В. Безделов, А.В. Тутунджян, и ряда других отечественных и зарубежных ученых. Можно условно выделить характерные этапы реструктуризации предприятий – рис.1.1.

Рис.1.1. Этапы реструктуризации предприятий

Инновационные преобразования как элемент реструктуризации должны включать существенную модернизацию методов, моделей и инструментов управления. [1]

Не меньшее значение для процесса реструктуризации управления имеет внедрение предложенной двумя американскими учеными специалистами в области менеджмента - Дэвидом Нортоном и Робертом Капланом системы сбалансированных показателей (ССП).

Основное назначение системы заключается в усилении роли стратегии бизнеса, ее формализации, проведении и донесении до каждого сотрудника компании, обеспечении мониторинга и обратной связи с целью отслеживания и генерации организационных инициатив внутри структурных подразделений. По замыслу авторов СПП - это модель разработки сбалансированной стратегии компании и перевода стратегии на операционный уровень деятельности.

Современный подход к реструктуризации можно представить в виде следующей последовательности событий:

- определение миссии компании;
- формирование стратегических целей развития;
- проведение комплексной диагностики текущего состояния;
- разработку бизнес программы реформирования.

Российская экономика на современном этапе реструктуризации остро нуждается именно инновационных решениях, а организационные, материальные и финансовые ресурсы должны являться лишь средством инновационной политики.

Лишь проведение инновационной политики, предполагающей и эффективные управление и эффективные технологии, на всех уровнях, от государственного до корпоративного, способно создавать новую конкурентоспособную модель развития российских компаний.

Российские предприниматели начинают явственно осознавать важность и жизненную необходимость проведения эффективной реструктуризации предприятий, а так же формирование инновационной политики и модернизации производства. Однако на этом пути есть и объективные трудности.

Во-первых, не всегда топ-менеджмент готов и заинтересован активно участвовать в процессе инновационной реструктуризации. Разработка инновационных бизнес-планов всегда связана с риском, да к тому же постоянно будут возникать множество проблем, связанных с сертификацией, социальной защитой работников,

разделения функциональных обязанностей и других. И очень важно найти формы заинтересованности и стимулирования менеджмента в налаживании системы отбора высокоэффективных инновационных проектов, и главное – в их реализации.

Во-вторых, при реализации любого инновационного проекта практически всегда возникает проблема сознательного или неожиданного преуменьшения трудностей, возникающих на пути реализации проектов. В результате часто имеет место кратное завышение реальной стоимости реализации проекта по сравнению с плановой.

Особенностью российской модели реструктуризации является необходимость вовлечение в процессы модернизации компаний представителей не только собственников, но и государства. [3]

Таким образом, сложившаяся ситуация в отечественной экономике характеризуется сложным комплексом факторов, влияющих на деятельность предприятий угольной промышленности. Решение задач адаптации к изменяющим условиям ведения деятельности во многом определяет необходимость проведения реструктуризации промышленных предприятий. [2]

В заключение хотелось бы отметить, что осуществление инновационной этап реструктуризации является сегодня не просто первоочередной задачей развития российских компаний, но и объективно необходимой моделью развития, без которой невозможен переход к реальной конкурентоспособности российских компаний. Это позволит предприятиям выйти на новый уровень, что благоприятно скажется на производстве продукции не только на отечественном рынке, но и за рубежом. [3]

Литература

1. *Беседин, А.Л. Теорико-методологические основы реформирования предприятий реального сектора экономики : учебное пособие / А.Л. Беседин. – Тула: Изд-во ТулГУУ, 2013. - 258 с.*
2. *Бизнес консультирование [Электронный ресурс]. – М., 2015. – Режим доступа: <http://tsyganok.ru/pub.asp>*
3. *Габидуллин, А.А. От реструктуризации собственности к модернизации предприятий [Электронный ресурс] / А.А. Габидуллин // Научный журнал. – 2014. – Режим доступа: <http://www.jurnal.org/articles/2007/ekon59.html>*

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

*Дадашова Т.А., ассистент кафедры
экономической статистики*

*Научный руководитель: Юрина Н.А., к.э.н., доцент кафедры
экономической статистики*

*ГОУ ВПО «Донецкий Национальный Университет»
г. Донецк*

Развитие экономической мысли в области инвестиционной деятельности прошло множество этапов развития, среди которых самыми значимыми были [1, 2]:

классическая школа экономической мысли (А. Смит и Д. Рикардо, Дж. Милль и Ж.-Б. Сэй), экономистами этой школы впервые было четко разграничено понятие денег и капитала, определена роль накопления капитала в формировании инвестиционных ресурсов, рассмотрена роль кредитных денег в развитии инвестиций;

кейнсианское направление экономической мысли (Кейнс), где основной упор делался на регулировании инвестиционного процесса за счет активной целенаправленной фискальной и кредитной политики государства;

институционализм (Т. Веблен, А. Шпитгоф, Дж. Коммонс, В. Митчел), особенности их подхода заключаются в предложенной методологии анализа инвестиционных процессов, которая включает не только экономические проблемы, но и существенно дополняется проблемами политическими, социальными, технологическими и правовыми.

Каждая из экономических концепций дополняла существующие теоретические основы, однако все авторы и ученые определяли роль инвестиций, как важного и неотъемлемого условия стабильного и устойчивого развития экономики любого государства в долгосрочной перспективе.

В процессе управления инвестиционной деятельностью на государственном уровне ключевую роль играют научно обоснованные управленческие решения, принятие которых невозможно без статистического анализа имеющийся информации. Основными источниками статистической информации об инвестициях являются формы государственной отчетности, статистические ежегодники, интернет-ресурсы и бюллетени, выпускаемые главным статистическим органом страны.

Статистическое исследование инвестиционной деятельности включает в себя общенаучные и специальные методы. К общенаучным методам следует отнести индукцию, дедукцию, системный подход, анализ и синтез. К специальным статистическим методам относятся:

статистическое наблюдение - сбор и обработка первичных данных статистической отчетности об инвестициях;

сводка и группировка – выделение однородных групп среди субъектов инвестиционной деятельности;

анализ рядов распределения, с помощью которого анализируют состав и структуру объектов инвестиционной деятельности по объему инвестиций, оценивают равномерность инвестиционных поступлений по регионам, видам деятельности и источникам финансирования;

анализ рядов динамики – оценка инвестиционных поступлений с течением времени.

На основе приведенных методов был проведен анализ инвестиционной деятельности государства на примере Украины, который показал, что за период с 2007 по 2013 г.г. максимальный прирост капитальных инвестиций наблюдается в 2011 году и равен 70871 млн.грн, что связано с инвестиционными проектами, приуроченными к проведению Евро 2012, а минимальный зафиксирован в 2009 и равен -79196 млн.грн, что обусловлено мировым кризисом, на который отреагировала активность инвесторов в Украине.

Наибольший удельный вес занимают капитальные инвестиции за счет собственных средств предприятий, в 2007 году их доля составила 58,6%, а в 2013 – 63,7 %. Наименьший удельный вес занимают капитальные инвестиции за счет средств иностранных инвесторов, в 2007 их доля составила 3,3 %, а в 2013 – 1,8%. Это свидетельствует о проведении неэффективной государственной политики в области привлечения иностранных инвесторов, обеспечении стабильности экономики, совершенствовании законодательства.

Анализ структуры капитальных инвестиций по областям Украины показал, что наибольший удельный вес занимает Донецкая область – 10,43%, а наименьший – Тернопольская 1,3% и Черновицкая – 1,5%. Это обусловлено тем, что в Донецке сконцентрировано большое количество промышленных предприятий, которые вызывают интерес у инвесторов. Данный факт лишний раз

доказывает колоссальные потери со стороны украинской экономики после образования Донецкой Народной Республики.

Сравнительный анализ рассчитанных коэффициентов локализации по Донецкой области показывает, что в 2013 году на Донецкий регион приходился меньший объем капитальных инвестиций, чем по сравнению с пропорциональным для него объемом ВРП – 0,84, в то время как в Черновицкой области этот показатель равен 1,29. Это обусловлено тем, что распределение инвестиций по Украине является неэффективным и не дает ожидаемого роста валового регионального продукта.

Коэффициент концентрации регионов Украины по объему капитальных инвестиций, расчётное значение которого равно 0,081, характеризует незначительную степень концентрации капитальных инвестиций по регионам в зависимости от валового регионального продукта.

Таким образом, проведенный статистический анализ инвестиционной деятельности Украины доказывает необходимость совершенствования государственной политики в области распределения и привлечения инвестиций.

Среди необходимых мер, которые бы обеспечили налаживание инвестиционного климата в стране самыми важными являются:

- преодоление тотальной коррупции на всех уровнях власти;
- трансформация экономики в современных условиях;
- обеспечение благоприятных условий для работы иностранных инвесторов, закрепленных законодательно.

Литература

1. Бардовский, В.П. *Экономическая теория: Учебник* / В.П. Бардовский, О.В. Рудакова, Е.М. Самородова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с.
2. Басовский Л. Е. *Экономическая оценка инвестиций* / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М. - 2008. - 241 с.
3. *Статистика: учебник* / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Высшее образование, 2007. – 566 с
4. Интернет - ресурсы государственного комитета статистики Украины. - Режим доступа: <http://www.ukrstat.gov.ua>

ОПЕРАЦИИ ХЕДЖИРОВАНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

*Данильцова Ю.М., Иванцова Е.А. студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Кондрашова Т.Н. к.э.н., доцент
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»*

г. Донецк

Развитие современного мирового хозяйства характеризуется качественными изменениями, которые связаны с повышением мобильности капитала, рабочей силы, информации, уменьшением торговых барьеров, подписанием многосторонних торговых соглашений, формированием единого всемирного научно-информационного пространства, мировой коммуникационной сети, глобальных технологических систем и тому подобное. В таких условиях приобретает новые черты и мировой финансовый рынок. Это проявляется в резком увеличении объемов и скорости потоков капиталов, росте количества финансовых операций между различными субъектами хозяйствования и тому подобное. Наиболее динамичного развития приобрел такой сегмент мирового рынка как рынок ценных бумаг (фондовый, срочный рынок).

Теоретико-практические основы хеджирования, что является одним из самых эффективных мер снижения влияния риска на хозяйственные процессы предприятия, освещены в работах таких отечественных и зарубежных ученых: М. Анিকেева, К. Бойко, Л. Примостки, П. Соколова, А. Сохацкой, В. Точилово, А. Шпичака, Г. Шевченко, Брэдфорда Д. Джордано, В. Зебека, Д. Кейнса, Рандольфа В. Увестфилда, П. Самуэльсона, И. Фишера и др.

Наличие дискуссии ученых по использованию хеджирования обуславливает возникновение потребности в проведении исследования о месте и значении данного процесса в системе экономических отношений субъектов хозяйствования.

Целью исследования является анализ развития рынка и выявление особенностей осуществления операций хеджирования, сравнение хеджирования со страхованием и спекуляцией, а также определения данных процессов в системе бухгалтерского учета предприятия.

Современное состояние рынка характеризуется такими признаками, как повышение рыночной волатильности (показатель, означающий количественную изменение), либерализация рынка и появление финансовых инноваций, которые сформировались в

процессе развития мирового хозяйства. Благодаря таким изменениям возникла необходимость эффективной защиты от рисков в целях управления (в том числе планирования, контроля и анализа) деятельности субъектов хозяйствования [2].

Место операций хеджирования в системе финансового рынка связано с минимизацией рисков, приводящих к негативным последствиям деятельности субъекта хозяйствования (рис. 1).

Рис. 1 Место хеджирования в системе финансового рынка

Появление высоколиквидного рынка способствовала созданию предпосылок для разработки новых методов и приемов управления рисками, возникающими в хозяйственной деятельности предприятий. В частности, как представлено на рис. 1, законодательно закреплено (П(С)БУ 13 "Финансовые инструменты") три основных вида хеджирования: справедливой стоимости, денежных потоков и финансовых инвестиций в хозяйственные единицы за пределами государства.

Использование такого инструмента как хеджирование для уменьшения или предупреждения риска возможных потерь способствует эффективному распределению рисков среди участников экономических отношений, способных наилучшим образом управлять каждым из компонентов, повышает ликвидность финансовых рынков и стабилизирует доходы субъектов хозяйствования [1].

На международных финансовых рынках существует значительное количество субъектов хозяйствования, заинтересованные минимизировать или избежать негативных

последствий возникновения риска. Однако существуют и такие субъекты, которые используют финансовые инструменты с целью получения положительного финансового результата но не рассматривают операции с ними как страхование от нежелательных результатов хозяйственных процессов [3].

Осуществления операций хеджирования на предприятии является важным элементом управления предприятием. Ведь приводит к тому, что для предприятия исчезает риск изменения курсов, что дает возможность планировать, прогнозировать и управлять деятельностью, формировать достоверный финансовый результат, не искаженную изменениями цен, курсовыми колебаниями.

В современных условиях операции хеджирования выполняют в экономической системе важную функцию, позволяя субъектам хозяйствования осуществлять прогнозирование, планирование и управления деятельностью с целью минимизации или предотвращения последствий рисков для получения стабильного дохода. В ходе исследования рассмотрено развитие финансового рынка, который связан с созданием бирж и возникновением финансовых инструментов. При этом определено место операций хеджирования на финансовом рынке, которые возникают в связи с необходимостью эффективной защиты от ценовых, валютных и процентных рисков. Перспективами дальнейших исследований есть проблемы отражения операций хеджирования в бухгалтерском учете, в частности, документирование, оценка, синтетический и аналитический учет на бухгалтерских счетах и отражение в отчетности предприятия.

Литература

1. Примостка Л.А. *Банковский менеджмент хеджирования финансовых рисков [Электронный ресурс] / Л.А. Примостка. – Режим доступа: http://rewolet.ru/book_109_chapter_4_1.2_Ekonomichna_sutnust_procesu_khedzhuvannja.html.*
2. Берлач А.И. *Организационно-правовые основы биржевой деятельности / А.И. Берлач, Н.А. Берлач, Ю.В. Илларионов. - М.: Феникс, 2014. - 336 с.*
3. Галанов В.А. *Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы / В.А. Галанов. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 464 с.*

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

*Истомина О.И.,
ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

В настоящее время инвестиционной активности населения отводится особая роль, так как экономический рост взаимосвязан с уровнем сбережений населения, а сам факт их наличия – признак богатства и конкурентоспособности страны. В связи с этим, актуальным становится вопрос определения факторов, влияющих на создание сбережений населения, а также их использования в экономике в виде инвестиций.

Проблемой изучения роли сбережений населения и факторов, влияющих на инвестиционную активность населения занимались многие ведущие отечественные, а также зарубежные ученые, в частности: Т.А. Найденова [1], Н.Р. Геронина [2], [3], [4] и др. Но, не смотря на значительный интерес к данному вопросу, особенности влияния некоторых факторов в кризисной ситуации остаются не решенными.

Целью работы является выявление и рассмотрение факторов, влияющих на инвестиционную активность населения.

Сбережения населения являются важным инвестиционным источником, поэтому изучение процессов, связанных с трансформацией денежных сбережений в инвестиции и выработка на этой основе рекомендаций для хозяйствующих субъектов по эффективному использованию ресурсов денежных сбережений населения в инвестиционных целях, имеет и теоретическую и практическую ценность [1]. Кроме того, сбережения играют одну из главных ролей в повышении качества и уровня жизни населения. Домохозяйства как основной участник сберегательного процесса формируют потребности, удовлетворение которых требует развития производства.

Сбережения населения на непредвиденный случай и старость, а также инвестиционных сбережения представляют собой важный ресурс экономического развития, на который оказывают влияние определенные факторы: первичные и вторичные (рис.1) [2, с. 11–12].

Рис.1. Факторы, оказывающие влияние на инвестиционную активность населения

Говоря об основных составляющих экономического фактора, влияющего на интенсивность инвестиционной активности населения, необходимо учитывать влияние: состояния реального сектора экономики; процентной ставки; накопленного богатства; уровня цен; потребительской задолженности. Влияние финансового фактора на инвестиционную активность населения ограничивается воздействием системы налогообложения на доходы физических лиц. При негативных тенденциях в политической ситуации (политический фактор) величина фондов накопления населения, будет сокращаться в пользу фондов потребления, а инвестиционная активность населения будет непременно снижаться. Аналогичная ситуация имеет место в случае отсутствия четко регламентированной нормативно-правовой базы (законодательный фактор), обеспечивающей благоприятные условия для роста сбережений и повышения инвестиционной активности населения [3].

Негативное воздействие социального фактора на инвестиционную активность населения, обусловленное ростом социальной напряженности, поляризацией доходов различных социальных групп населения, способствует увеличению отчислений в фонды накопления.

В качестве составляющих психологического фактора при изучении процессов инвестиционной активности населения

рассматриваются: особенности менталитета населения; наличие традиций, опыта, знаний; ожидания изменений [3].

Еще одним важным фактором, влияющим на инвестиционную активность населения, является доход. Существует мнение о связи увеличения доли сбережений и интенсификации процессов инвестиционной активности населения с ростом дохода. Зависимость текущих потребительских расходов от величины дохода определяется экономистами через категорию «средняя склонность к потреблению», а зависимость величины сбережений от величины дохода - категорией «средняя склонность к сбережению» [4].

Таким образом, в связи с тем, что население принимает решения в условиях неопределенности будущего, то требуется экономическая, политическая и законодательная стабильность страны. Негативное влияния факторов на инвестиционную активность населения может решить эффективная инвестиционная политика государства, которая должна строиться на следующих принципах: гарантированность возвратности вкладов; защищенность вложений населения; обеспеченность высокого качества инвестиционной среды.

Литература

1. *Найденова Т.А. Сбережения населения как источник роста финансовых ресурсов региона / Т.А. Найденова / Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://koet.syktsu.ru/vestnik/2005/2005-4/17.htm>*

2. *Геронина Н.Р. Инвестиционная активность населения: теория и практика управления / Н.Р. Геронина. – М. : Издательство «Палеотип», 2005. – 216 с.*

3. *Геронина Н.Р. Возможности использования теории жизненного цикла в развитии инвестиционной активности населения // Российское предпринимательство. — 2006. — № 1 (73) . — с. 84-89. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.creativeconomy.ru/articles/7327/>*

4. *Геронина Н.Р. Сущность инвестиционной активности населения и факторы, определяющие ее развитие // Российское предпринимательство. — 2006. — № 2 (74) . — с. 69-74. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bgscience.ru/lib/1590/>*

ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

*Комарова С.С., ОУ «Магистр»
Факультет последипломного образования
Научный руководитель: Одинцова Н.А., к.э.н., доцент,
Доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

В настоящее время огромное значение для построения и развития Донецкой Народной Республики имеет социальное и экономическое развитие, которое непосредственно зависит от инвестиций. В современных условиях сложно говорить о каких-то масштабных проектах. Но всегда надо видеть перспективы. В этом аспекте Республика имеет все ресурсы и возможности для привлечения крупных инвесторов.

Проблемы инвестиционной привлекательности Донецкого региона:

- политическая и экономическая нестабильность;
- рост уровня социальной напряженности;
- инфляция;
- несовершенство кредитно-финансовой системы и законодательной базы.

Привлекательность инвестиционного климата Донбасса состоит в следующем:

- развитая промышленность;
- богатые природные ресурсы и научно-технический потенциал;
- наличие крупных залежей полезных ископаемых;
- развитая инфраструктура;
- наличие квалифицированных рабочих с высоким уровнем базового образования [1].

Донецкий регион представлен предприятиями угольной и металлургической промышленности, тяжёлого машиностроения и электроэнергетики в сочетании с лёгкой и пищевой промышленностью.

В общем объеме промышленного производства Донецкой области в 2014 году города и районы, контролируемые ДНР, составляют 45 процентов, или 81 млрд из 180 млрд гривен. На

Донецко-Макеевский центр приходится 57 млрд.грн, Горловско-Енакиевский – 16,8 млрд.грн. Торезо-Снежнянский узел выработал 1,5 млрд.грн. Отдельно необходимо отметить вклад пгт. Новый Свет Старобешевского района, где размещена крупнейшая в ДНР Старобешевская ГРЭС, он составил более 4 млрд грн.

Транспортный комплекс Республики характеризуется высокой плотностью покрытия железнодорожным полотном (60 км на 1 тыс. км²) (например, в Крыму 23 км на 1 тыс. км²), а также хорошим качеством автомобильных дорог. Богат Донбасс и плодородными почвами – черноземами. Что позволяет получать высокие урожаи зерновых культур, подсолнечника, картофеля, овощей. В регионе успешно работают предприятия животноводства. Географически основные сельскохозяйственные предприятия расположены в Тельмановском, Амвросиевском и Новоазовском районах. Нельзя также забывать и о высококвалифицированных трудовых ресурсах Республики. Согласно экспертных оценок, доля экономически активного населения с высшим образованием составляет около 29% [2].

Таблица 1

Прямые инвестиции (млн. дол. США) [3]

Состояние на 01.01.2015	Прямые иностраные инвестиции в экономике региона	Прямые инвестиции из региона
2010	1636,8	5395,8
2011	2278,2	5959,1
2012	2646,9	5939,8
2013	3187,0	5426,9
2014	3602,5	5431,8
31.12.2014	2550,4	5405,6

В Донецкой Народной Республике развиты энергетическая, химическая, нефтеперерабатывающая, машиностроительная, пищевая отрасли, имеются потенциальные возможности развития сельского хозяйства.

Отрицательными факторами, влияющими на инвестиционную привлекательность являются нестабильная политическая ситуация, военный конфликт, недостаточная правовая защищенность инвесторов, несовершенная законодательная база, неразвитость банковской системы.

На данный момент из-за значительных разрушений в результате боевых действий (28 % промышленных предприятий приостановили свою деятельность, 10 % были разрушены или закрыты) необходимы значительные капиталовложения для восстановления экономической составляющей региона. Так как республика на протяжении многих десятилетий тесно взаимосвязана с Российской Федерацией, то в современных условиях Россия является крупнейшим перспективным инвестором [4].

Следовательно, для достижения инвестиционной привлекательности и защиты прямых инвестиций необходимо провести ряд следующих мероприятий:

усовершенствовать законодательную и налоговую базу для привлечения иностранного капитала и защиты инвестиций;

максимальное использование природного и трудового потенциала;

поддержка предприятий малого и среднего бизнеса;

увеличить информированность участников инвестиционного процесса по вопросам административных действий и нормативно-правовой базы, которая необходима для осуществления инвестиций;

снизить уровень политического риска.

Таким образом, важным аспектом на пути решения имеющихся проблем должна стать всесторонняя поддержка Республики, усовершенствование системы правового регулирования инвестиционного процесса, защита прав инвесторов, разработка программ защиты иностранных инвестиций, решение которых поможет Донецкой Народной Республике достичь лидирующих инвестиционных позиций.

Литература

1. *Инвестиционная деятельность [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://mns2013.3dn.ru>*

2. *Инвестиционная привлекательность Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://ap.dnr.com>*

3. *Главное управление статистики в Донецкой области [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://donetskstat.gov.ua/statinform/ved5.php?dn=0115>*

4. *Перспективы экономики Донбасса, [Электронный ресурс], Режим доступа: <http://ruspravda.inf/Perspektivi-economiki-Donbassa-4908.htm>*

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Красавина А.В., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Кравцова И.В., к.э.н., ст.преп.

кафедры финансовых услуг и

банковского дела

ГОУ ВПО «Донецкий государственный

университет управления»,

г. Донецк

Проектное финансирование – финансирование инвестиционных проектов, которые характеризуют способы обеспечения возвратности вложенных денежных средств, в основе которых лежат доходы. Они генерируются самими инвестиционными проектами. Его особой формой является детальный анализ экономических и технических параметров инвестиционного проекта и оценки, которые связанные с рисками, они могут быть распределены между соучастниками проекта.

Проектное финансирование постигается строго целевому характеру применения назначенных средств на потребность выполнения определенного инвестиционного проекта. Они используются в основном для финансирования инвестиционных проектов, которые связаны с вложением капитала в действительные, а не финансовые активы. Например, инвестирование проекта является одним из главных способов финансирования инновационных проектов, которые направлены на разработку и освоение новейших видов товаров, услуг и технологических процессов.

Инвестиционные проекты стоят немалых затрат. Включая проекты, реализующиеся в сфере недвижимости. Недвижимость является не только надежным вложением капитала, но и самым финансово емким. Самый сложный этап – это поиск денег на реализацию проекта, так как в него никто не верит, кроме самого автора. На практике выяснилось, что финансовые партнеры появляются тогда, когда в проект вложено больше половины всей суммы инвестиций. Если компания, которая хочет реализовать проект и имеет на это неограниченное количество финансовых ресурсов, у нее в дальнейшем нет никаких проблем. Но, те фирмы, у которых не достаточно средств, им нужно искать другие источники финансирования.

Проекты связанные с недвижимостью, делятся на две группы. Одни называются - за счет собственных средств, а другие – за счет

привлеченных. Потребность в финансовых ресурсах возникает не только в случае отсутствия собственных средств, но и во взятии кредита. Например, кредит нужен, если появляются не учтенные строительные и финансовые риски. Но в другом случае может быть получен отказ от инвестирования.

Инвестирование проекта делится на внутреннее и внешнее финансирование.

Внутреннее финансирование снабжается денежными ресурсами предприятия, которое запланировало реализовать свой проект. Для выделения средств на внутреннее финансирование проекта нужно составить технические и экономические подтверждения внутреннего бизнес-плана. Также может использоваться «план действий», то есть план по реализации проекта.

Внешнее финансирование делится на заемную, долевою и смешанную формы. Его разновидностью может быть бюджет в виде субсидий, государственных гарантий и инвестиционных налоговых льгот.

Основной формой заемного финансирования является: инвестиционный банковский кредит, включая специальную кредитную линию; облигационные займы; аренда оборудования, наличие которого имеется в бизнес-плане; получение нужных активов по оплате в рассрочку.

Аренда не редко является самой эффективной формой финансирования, если сравнивать с получением оборудования за счет собственных или заемных средств. Также его можно выкупить по цене его стоимости в момент завершения лизинговых отношений.

Степень риска банка зависит от схемы финансирования, по которому участвуют в управлении проектом. Существуют модели проектного финансирования, они могут быть применены: в схемах финансирования будущих поставок; в схемах «строить – эксплуатировать – передавать» и «строить – владеть – эксплуатировать – передавать» с вовлечением иностранных инвестиций под государственную гарантию.

Иностранные инвестиции помогают компаниям получить сотрудничество с инвесторами. Существуют и другие виды сотрудничества, такие как международное объединение производств, приобретение иностранного оборудования в виде аренды, приобретение иностранных займов.

Для других стран, значение иностранных инвестиций делится на несколько факторов: финансирование крупных проектов; доступ к новой технике и технологиям. Рост спроса фирм помогает улучшить ряд таких факторов, как: недостаток внутренних инвестиций, увеличение спроса на импортную продукцию, доступ к новейшим технологиям, увеличение конкурентоспособности. Но имеются и обратные факторы: высокая стоимость иностранного капитала, отличия среди систем управления в развитых странах, направленность на государственную поддержку и др.

Проектное финансирование характеризуется как способ предоставления возвратности вложений, который лежит на основе доходов, образующие инвестиционным проектом. Характерной чертой этой формы является подробно разработанный анализ технико-экономических оценок инвестиционного проекта и связанных с ним рисков, распределенных между соучастниками проекта.

Часто появляется стремление оградить предприятия от более сильных в техническом и финансовом отношении конкурентов. К примеру, за счет содержания больших импортных пошлин на товары для возможности продавать продукцию по высоким ценам.

Литература

1. Аврущенко Д. К вопросу о правовых гарантиях иностранных инвесторов/ Д.С. Аврущенко// *Деньги и кредит*. - 2010. - № 2. – С. 54-66.
2. Вознесенская Н. Иностранные инвестиции: Россия и мировой опыт (сравнительно-правовой комментарий) / Н. Вознесенская // *Инвестиционное право*. - 2007. - № 1 – С. 33-40.
3. Фаминский. М. Международные отношения. Иностранные инвестиции в России/ М. Фаминский// *Инвестирование*. - 2006. - № 1 – С. 65-68.
4. Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: стратегия возрождения промышленности / П. Фишер// *Финансы и статистика*. - 2007. - № 1 – С. 27-35.
5. Сусанов Д. Методы измерения станového риска / Д. Сусанов// *Рынок ценных бумаг*. - 2007. № 1 – С. 36-42.
6. Никитин. С. Политика привлечения прямых иностранных инвестиций в российскую экономику / С. Никитин// *Бюро экономического анализа*. - 2008. - № 2. – С. 43-46.

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Курепина А.А., аспирант

*Научный руководитель: Осипенко И.Н., к.э.н, профессор
кафедры менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Характерной особенностью инвестиционной деятельности предприятий в условиях рыночной модели инвестирования является поиск эффективных решений в области определения возможных источников финансирования инвестиций, способов их мобилизации и использования.

При определении конкретных источников финансирования инвестиционной деятельности учитывается, что все они подразделяются на три группы [1]: собственные: часть прибыли, направляемая на развитие основной деятельности; амортизационные отчисления; доходы от реализации основных средств; иммобилизуемая в инвестиции часть излишних оборотных активов; заемные: долгосрочные кредиты банков и других кредитных структур; целевой государственный кредит, направленный на конкретный вид инвестирования; эмиссия облигаций предприятия; лизинг; привлеченные: взнос сторонних отечественных и зарубежных инвесторов (грант, финансовая помощь); эмиссия акций предприятия; эмиссия инвестиционных сертификатов.

Однако, при оптимизации структуры источников финансирования инвестиций необходимо учитывать преимущества и недостатки каждой из групп источников.

Таблица 1

Преимущества и недостатки источников финансирования [2]

Преимущества	Недостатки
Внутренние источники	
Простота и быстрота привлечения	Ограниченный объем привлекаемого капитала
Высокая отдача по критерию нормы прибыльности капитала	
Снижение риска неплатежеспособности и банкротства организации	Ограниченность внешнего контроля за эффективностью использования инвестированных ресурсов

Полное сохранение управления в руках первоначальных учредителей	Отвлечение средств от хозяйственного оборота
Внешние источники	
Большой объем привлекаемого капитала	Сложность привлечения
	Необходимость предоставления гарантий кредиторам
Более высокий внешний контроль за эффективностью использования инвестиционных ресурсов	Повышение риска банкротства и неплатежеспособности
	Частичная потеря управления деятельностью организации первоначальными учредителями

Анализ основных подходов к оптимизации структуры источников финансирования инвестиционных ресурсов предприятия позволяет выделить следующие ключевые положения [2]:

структура инвестиционного капитала предприятий является ключевым стратегическим параметром и инструментом принятия управленческих решений, ориентированных на повышение эффективности политики финансирования инвестиционной деятельности компаний. Заниженная доля заемного капитала фактически означает недоиспользование потенциально более дешевого, чем собственный капитал, источника финансирования, поскольку у компании формируются более высокие затраты на инвестиционный капитал, что детерминирует рост требований к доходности будущих инвестиций;

направления эволюции теорий структуры капитала связаны с обоснованием взаимосвязи структуры капитала с рыночной стоимостью компании. Структура инвестиционного капитала может иметь случайный характер или быть результатом целенаправленного выбора.

Процесс формирования структуры капитала направлен на установление заданного соотношения собственных и заемных средств, что позволяет обеспечить достижение критерия ее оптимизации. Выбор конкретного критерия оптимизации определяется предприятием самостоятельно.

Исходя из этого, подход к оптимизации структуры источников финансирования инвестиционной деятельности компании должен опираться на некоторые принципы, к которым можно отнести следующие[3]:

учет интегрального воздействия факторов внешней и внутренней среды и асимметричности информации на структуру инвестируемого капитала компании;

минимизация издержек привлечения инвестируемого капитала;

структурированность источников инвестируемого капитала;

адекватность сроков привлечения источников финансирования инвестиционной деятельности целям их использования;

ориентация на максимизацию инвестиционной стоимости предприятий как ключевого критерия оптимизации структуры инвестируемого капитала.

Реализация данных принципов направлена на оптимизацию структуры источников финансирования инвестиционной деятельности компании исходя из объединенного критерия «доходность - риск - ликвидность».

Для формирования политики финансирования инвестиционной деятельности предприятий в каждом конкретном случае необходимо установить область оптимальных значений структуры инвестиционного капитала. Поиск такой области связан с качественным и количественным анализом структуры источников финансирования инвестиционной деятельности.

Таким образом, у каждого предприятия устанавливается своя оптимальная структура источников финансирования инвестиционной деятельности.

Литература

1. Игонина Л.Л. Оптимизация структуры источников финансирования инвестиционной деятельности компании: принципы, подходы, модель / Л.Л. Игонина, Е.Л. Опрышко // *Финансы и кредит* – 2014 - №1(577) – С. 3-9.

2. Андреева О.Ю. Оптимизация структуры источников формирования инвестиционных ресурсов / О.Ю. Андреева // *Теория и практика современной науки* – 2015 - № 5 (5) – С. 20-26.

3. Гуськова Н.Д. Инвестиционный менеджмент: учебник / Н.Д. Гуськова, И.Н. Краковская, Ю.Ю. Слушкина, В.И. Маколов. — М., 2014 – с. 214.

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ Г.ТАГАНРОГА)

Мазурова А.А. студ. гр. У-14

*Научный руководитель: Демяхина Е.В., ст.преподаватель
кафедры Бухгалтерского учета, анализа и аудита
ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики»
г.Таганрог*

Эффективное развитие экономики и благополучие каждого предприятия определяется количеством вкладываемых различных средств - финансовых, материальных, интеллектуальных. Эти средства обеспечивают простое и расширенное воспроизводство капитала, создание новых рабочих мест, освоение новой продукции, повышение ее качества, увеличение количества продаж и прибыли. Эти средства называются инвестициями.

Инвестиционная деятельность - это факт вложения инвестиций (инвестирование) и совокупность практических действий по их реализации, это один из видов предпринимательской деятельности, которой присущи такие признаки, как самостоятельность, инициативность, риск. Особенность инвестиционной деятельности в том, что средства инвестора (капитал) вкладываются с целью извлечения прибыли в будущем.

Особенностью инвестиционной деятельности предприятия в современных условиях является увеличение доли зарубежных инвестиций, вложений в техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий (производств) и соответственно их снижение на новое строительство; направление инвестиций преимущественно в базовые отрасли машиностроения, сельского хозяйства; улучшение структуры капитальных вложений в ресурсодобывающие, перерабатывающие и потребляющие отрасли; увеличение доли долговременных вложений в активную часть основных фондов. Государственное регулирование инвестиционной деятельности должно осуществляться экономическими методами через механизм налогообложения, амортизационную политику, предоставление бюджетных ассигнований на финансирование инвестиций.

Во все большем числе регионов местные администрации проводят активную работу по стимулированию и поддержке инвестиционной деятельности. Администрация г.Таганрога реализует ряд программ, в том числе и международные, с целью улучшения

социально-экономической ситуации и инвестиционного климата в городе. Разработаны проекты по созданию Свободной экономической зоны (Зоны свободной торговли в районе города Таганрога), проект одобрен высшим экономическим советом Российской Федерации, и развитию транспортно-терминальной зоны Таганрогского порта. Таганрог стал первым российским городом, который вошел в Международный Черноморский Клуб, деятельность которого направлена на решение общенациональных программ региона: привлечение инвестиций в регионы, развитие экономики, туризма, науки, экологии, транспорта, свободных таможенных зон, телекоммуникаций, культуры и спорта. В целях привлечения инвестиций в отрасли материального производства и социальную сферу Администрацией города было разработано и принято решением городской Думы «Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Таганрога».

Основные факторы, обеспечивающие инвестиционную привлекательность г. Таганрога:

выгодное географическое положение;

мощный многоотраслевой промышленный потенциал;

развитая транспортная сеть;

обеспеченность трудовыми ресурсами высокой квалификации;

развитая образовательная система и высокий научный потенциал города;

наличие свободных земельных участков, определенных как промышленные и коммунальные зоны, площадки для строительства жилья, объектов общественного назначения;

наличие водных ресурсов;

широкие внешнеэкономические связи;

высокая туристическая привлекательность;

стабильная общественно-политическая ситуация и высокая активность населения.

Таганрог располагает благоприятными условиями для развития. Наличие в городе развитой научно-образовательной базы и многоотраслевого научно-промышленного комплекса, активная политика органов власти и местного сообщества по поддержке данного сектора экономики, успехи малых и средних предприятий и налаживание кооперации между крупным и малым бизнесом дают возможность городу развивать высокотехнологические отрасли.

Географически Таганрог находится в центре богатейших сельскохозяйственных районов России и Украины, где выращиваются зерновые культуры, подсолнечник, овощи, фрукты, производится мясо и молоко в промышленных объемах.

Хорошо развитая инфраструктура города создает благоприятные условия для развития здесь промышленности по переработке, хранению, упаковке и распределению сельскохозяйственной продукции.

Основными задачами инвестиционной политики Таганрога являются:

создание благоприятного инвестиционного климата на территории города;

обеспечение участия Таганрога в федеральных, региональных инвестиционных программах, конкурсах на гранты в различных областях;

осуществление постоянного мониторинга инвестиционной деятельности на территории города;

мобилизация инвестиционных ресурсов Таганрога и обеспечение их эффективного использования путем формирования инвестиционной программы для реализации приоритетных и социально значимых направлений развития города;

формирование инвестиционного имиджа Таганрога.

Важнейшим стратегическим приоритетом для города в настоящее время является повышение инвестиционной активности, т.е. интенсивности привлечения инвестиций в основной капитал организаций и жилищное строительство для создания новых рабочих мест, модернизации городской среды и улучшения ситуации на рынке жилья, а также создания правового поля, позволяющего позиционировать Таганрог, как территорию, благоприятную для развития бизнеса.

Литература

1. Кузнецов Б.Т. *Инвестиции: учебное пособие* / Б.Т. Кузнецов. - М.:Юнити-Дана, 2012. 623 с.

2. *Решение Городской Думы города Таганрога от 30.04.2013 № 546 «Об утверждении Положения «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Город Таганрог».* [Электронный ресурс] URL:<http://tagancity.ru/documents/economy/invest/reshenie546.pdf>.

КРАУДФАНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Неверова Е.В. студ. гр. У-14

*Научный руководитель: Демяхина Е.В., ст.преподаватель
кафедры Бухгалтерского учета, анализа и аудита
ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики»
г.Таганрог*

Современный этап развития экономики России предполагает внедрение новых технологий, повышающих эффективность развития бизнеса, в том числе, современных инструментов инвестирования. Зачастую, предприниматель, имея творческую идею создания какого-либо нового проекта, не располагает средствами на start-up. Но благодаря стремительному развитию информационно-коммуникационных технологий, инвесторам стали доступны новые привлекательные возможности финансирования. Актуальность темы исследования определяется дискуссионным характером развития в России такого инструмента инвестирования, как краудфандинг.

Краудфандинг – это коллективное финансирование с целью поддержания творческих проектов, бизнес-стартапов. Как правило, финансирование осуществляется с помощью интернет-платформ. Уникальность краудфандинга заключается в том, что этот инструмент финансирования, используя интернет-технологии, позволяет быстро получить небольшие инвестиции от большого количества людей для поддержания проекта, обычно развиваемого представителем малого бизнеса [1].

Популяризации и привлечения инвестиций в проект способствуют краудфандинговые платформы и социальные сети (Twitter, Facebook, ВКонтакте), которые обеспечивают стремительное развитие народного финансирования. Таким образом, происходит трансформация социального капитала, накопленного социальными сетями, в финансовый капитал. Другая важная составляющая рассматриваемого инструмента – это отсутствие посредников при финансировании. Банки, биржи и венчурные фонды исключаются из процесса финансирования, и инвестор сотрудничает напрямую с реципиентом. Правильное использование информации, доступной на краудфандинговых платформах, способно существенным образом помочь в прогнозировании рынков товаров и принятии правильных решений о финансировании проектов, так как в основе лежит выбор больших групп людей. Таким образом, в свободном доступе

появляется ценная информация, которая может быть полезной для бизнес-предсказаний [2].

Многие стартапы в России стремятся уйти от привычной схемы финансирования, так как административные и правовые барьеры препятствуют развитию проектов. Предприниматели хотят выйти напрямую к аудитории, которая оценивает продукт исходя из его полезности. И если наблюдается заинтересованность, то человек сразу же может перечислить определенную сумму денег.

Несомненным плюсом краудфандинга является упрощение системы инвестирования, так как вложение можно осуществить, не выходя из дома через Интернет, благодаря развитию информационных технологий. Также, проще найти несколько человек, которые вложат небольшую долю требуемой суммы, чем одного инвестора вложившего весь объем требуемых средств.

Исходя из проведенного анализа сложившегося инвестиционного климата в Росси, можно заметить, что краудфандинг коммерческих проектов с помощью веб-сервисов на данный момент пребывает на стадии экспериментов, которые заканчиваются обычно получением небольших сумм, по сравнению с зарубежными примерами. Так, сравнивая краудфандинговые платформы в России и в зарубежных странах, можно наблюдать относительно небольшой объем инвестиций: в зарубежной платформе Crowdfunder привлечено \$ 1,5 млн., RockThePost – \$ 20,7 млн. Это свидетельствует о недостаточной популярности платформ среди общества, меньшей интернет активности населения, недостаточности развития и популяризации платежных онлайн-систем [3].

Рассмотрим несколько примеров краудфандинга:

Посредством краудфандинга финансировалась президентская компания действующего президента США Барака Обамы в 2008 году. Тогда только на этапе предварительных выборов взносы на общую сумму 272 млн. долларов внесли более 2 млн. граждан страны, преимущественно все эти взносы были небольшого размера.

Американский король ужасов Стивен Кинг однажды выложил в сеть первую главу своей новой книги с просьбой добровольно перечислить 1 доллар за ознакомление с ней. Так очень быстро было собрано 2 млн. долларов.

Весной 2012 года, с помощью портала Planeta.ru, известная группа «Би-2» собрала 1,250,000 рублей на выпуск альбома «Spirit».

Предприниматели из города Шарья (Костромская область) во главе с кузнецом Сергеем Захаровым восстановили аварийный мост, собрав 300 000 рублей (без учёта безвозмездно переданных материалов).

Основатели магазина фермерских продуктов LavkaLavka собрали на Planeta.ru почти 700 000 рублей на открытие фермерского магазина в центре Москвы.

Рассмотрим наиболее популярные краудфандинговые платформы среди российских пользователей, выявим преимущества и недостатки, удобство интерфейса.

Особенности платформы Planeta (общероссийский общетематический краудфандинг-сайт, где можно создать проект по сбору средств на любой коммерческий или социальный проект) заключаются в обязательном изучении модератором предложенной публикации идеи. Для запуска сбора средств необходимо отдельное соглашение с личным куратором проекта. Сайт быстро откликается на команды пользователя, поиск информации удобен [4].

Платформа Boomstarter (платформа, реализующая проекты любой направленности) имеет следующие отличительные черты: организатор получает всё или ничего, а временные рамки для сбора средств ограничены (до 60 дней). Поэтому реальнее собрать небольшие суммы денег, в том числе в несколько этапов (путём дробления проекта на подкасты). Среди недостатков можно выделить чрезмерное загромождение сайта графическими объектами [5].

Таким образом, создание краудфандинговых платформ значительно упростило процесс инвестирования капитала, и это дает толчок для прогрессирования бизнеса в России, повышает предпринимательские инициативы, что немаловажно, ведь, как мы знаем, инвестиции оживляют экономику, способствуют повышению экономического роста страны.

Литература

1. Котенко Д.А. Краудфандинг – инновационный инструмент инвестирования / Д.А. Котенко // Закон. – 2014. – № 5.
2. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://constructor.ru/uspex/kraudfanding.html>.
3. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://ibusiness.ru/blogs/19616>.
4. Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://planeta.ru>

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

*Нестерова А.В. ассистент
кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления,
г. Донецк*

Современные перспективы экономического развития любого государства связываются с высокотехнологичными и конкурентоспособными предприятиями, хозяйственная деятельность которых создавала бы синергетический эффект с национальной экономической системой. Такой эффект возможен только при наличии инновационного развития предприятий, которые составляют основу конкурентоспособности национальной экономики. Повышение активности инновационной деятельности отечественных предприятий является одной из главных предпосылок стабильности и устойчивого развития экономики.

Уровень инновационного развития отечественной экономики всё ещё далёк от уровня развития промышленно развитых стран, как показывает анализ официальной статистики. Государству необходимо сделать акцент на развитие научно-технического потенциала, сформировать государственную политику, которая включала в себя: инновационные планы развития, создание организаций по коммерциализации инноваций.

Теоретические основы инноваций рассматривали ряд зарубежных учёных, такие как: Й. Шумпетер, Г. Менш, К.Р. Макконел, М. Портер, П. Друкер. Отечественные ученые, рассматривали понятие инноваций, анализ инновационного развития изучали И. Балабанов, А. Дагаев, В. Козырёв, В. Павленко.

Инновационная деятельность представляет собой деятельность, направленную на использование результатов научных исследований и внедрение их готовых результатов на рынок в виде готовых конкурентоспособных товаров или услуг.

Инновационная деятельность - это процесс, направленный на реализацию результатов окончанных научных исследований и разработок или других научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, который используется в практической деятельности, а также в связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки. При этом следует учитывать, что инновационная деятельность означает весь,

без исключений, инновационный процесс, начиная с появления научно-технической идеи и заканчивая распространением продукта.

Объектами инновационной деятельности являются: инновационные программы и проекты, новые знания и интеллектуальные продукты, производственное оборудование и процессы, инфраструктура производства и предпринимательства, существенно улучшающие структуру и качество производства и (или) социальной сферы, сырьевые ресурсы, средства их добычи и переработки, товарная продукция, механизмы формирования потребительского рынка и сбыта товарной продукции [1].

Субъектами инновационной деятельности могут быть физические и (или) юридические лица внутри государства, физические и (или) юридические лица иностранных государств, лица без гражданства, объединения этих лиц, осуществляющих в стране инновационную деятельность и (или) привлекают имущественные и интеллектуальные ценности, вкладывают собственные или заимствованные средства в реализацию в стране инновационных проектов [2].

Инновационный процесс можно рассматривать как комплекс последовательных действий, в результате которых новация развивается от идеи до конкретного продукта и распространяется во время практического использования. Инновационный процесс определяется сложным взаимодействием многих факторов.

Инновационные процессы охватывают такие виды деятельности, как фундаментальные и прикладные исследования, опытно-конструкторские и опытно-экспериментальные, опытно-экспериментальные разработки, организационно-экономическая работа, промышленное производство новых товаров.

Инвестиционная поддержка инновационного развития предприятий зависит от специфических особенностей инвестиций, таких как длительный период окупаемости при реализации инноваций, повышенный риск реализации, неравномерность поступления доходов от осуществления инвестиций. Учет этих особенностей и изменение условий функционирования предприятием определяют важность дальнейшего совершенствования принципов, форм, методов и поиска источников инвестиционной поддержки инновационной деятельности предприятий [3].

Развитие и усиление эффективности хозяйствования промышленных предприятий ДНР в значительной (если не

решающей) степени зависят от общегосударственного инвестиционного потенциала, который формируется за счет различных финансовых источников.

Государственное регулирование инновационного процесса на современном этапе является одной из главных условий развития экономики. Необходимость государственного регулирования инновационных процессов обусловлена в первую очередь масштабами финансовых затрат на проведение исследований и реализацию их результатов реализации нововведений значительными капиталовложениями на техническое переоснащение производства т.п.

В Донецкой Народной Республике разрабатывается Закон, регулирующий научно-техническую деятельность, с целью урегулирования отношений между субъектами научной, научно-технической деятельности, органами государственной власти и потребителями научной, научно-технической продукции, работ и услуг, в том числе по предоставлению государственной поддержки инновационной деятельности.

Несмотря на военные действия в ДНР, развитие науки в молодой Республике продолжается, а в некоторых отраслях науки даже более активно, чем до военных действий. И в случае принятия данного Закона Республика выйдет на стадию становления и развития законодательства в сфере трансфера технологий. Поэтому важно не только изучить, но и применить опыт иностранных государств относительно правового регулирования этих отношений и найти позитивные наработки.

Литература

1. *Плугатор І.Я. Інвестиційний ресурс інноваційногорозвиткупідприємства / І.Я. Плугатор // Науковийвісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. - Львів : РВВ НЛТУ України. - 2008. - Вип. 18.7. - С. 295-298.*

2. *Голубенко А.А. Інвестиційна діяльність в сфері інновацій / А.А. Голубенко // 36. наук, працьСхідноукраїнськогодержавногоуніверситету «Економіка. Менеджмент. Підприємництво». - 2007. - № 1 (1). - С. 77-80.*

3. *Задніпрянна Т.С. Управлінняінноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства / Т.С. Задніпрянна // Економічний вісник Донбасу. - 2011. - №1 (23). - С.203-205.*

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Огий Л.А., студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: Пшеничная В.П.

к.э.н., доцент кафедры финансов

*ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,*

г. Донецк

Во всех развитых государствах мира аккумулируемые через страхование денежные средства являются источником значительных инвестиций в национальную экономику, а мировая практика свидетельствует о постоянном росте инвестиционных фондов страховых компаний. Обладая огромными финансовыми ресурсами, страховые компании могут при благоприятных обстоятельствах предоставить свои денежные фонды для реализации самых разнообразных проектов общегосударственного значения, обеспечивая этим самым солидное финансирование приоритетных отраслей национальной экономики. Осуществление указанных мероприятий невозможно без обеспечения инвестиционной деятельности страховых компаний государственными гарантиями. Инвестиционные правила для страховых компаний нужно координировать с правилами, а других финансовых сферах так, чтобы они не искажали конкуренцию и не мешали развитию финансового сектора в целом. Возникает объективная необходимость анализа и оценки особенностей, эффективности и безопасности осуществления страховщиками инвестиционной деятельности.

Научные исследования в области инвестиционной деятельности страховых компаний не являются традиционными для отечественной экономической литературы. В современный период только начинает складываться новое направление исследований инвестиционной деятельности страховщиков, что нашло отражение в работах ведущих ученых этой области: Ю.С. Бугаева, С.Л. Ефимова, А.А. Зернова, Н.В. Зозули, Л.А. Орланюк-Малицкой, Л.И. Рейтмана, В.Н. Салина, В.А. Сухова, К.Е. Турбиной, Т.А. Федоровой, Г.В. Черновой, В.В. Шахова, А.Д. Шеремета, Р.Т. Юлдашева.

Целью исследования является характеристика и обобщение основных аспектов осуществления международными страховыми компаниями инвестиционной деятельности.

При осуществлении инвестиций важное значение для

страховщиков имеет формирование ресурсной базы. Инвестиционными ресурсами страховщика можно считать его финансовые ресурсы, то есть капитал, который делится на собственный, привлеченный и заемный [1]. С точки зрения инвестиционного потенциала наибольшее значение для страховщика имеет привлеченный капитал, в том числе такой элемент привлеченного капитала, как страховые резервы. Именно привлеченный капитал страховщика в виде страховых резервов является основой его инвестиционной деятельности. Кроме этого, привлеченный в виде страховых премий и сосредоточенный в страховых резервах капитал считается одним из самых дешевых видов привлеченного капитала. Показателем, характеризующим инвестиционный потенциал международных страховых компаний, является доля страховых премий в ВВП (табл. 1) [2].

Таблица 1

Доля страховых премий к ВВП

Страны	Значение по годам, %				
	2010	2011	2012	2013	2014
Германия	6,7	7,3	7,2	7,8	7,6
Великобритания	15,7	12,9	12,4	11,8	11,7
Франция	9,2	10,3	10,5	9,5	9,9
США	8,7	8,0	8,0	8,1	8,7
Европа	7,5	7,6	7,5	7,1	6,8
Мировые значения	7,0	6,9	6,6	6,2	6,3

Достаточно широкое распространение среди компаний рискованного страхования получила практика приобретения акций. Последние являются более рискованными финансовыми инструментами, которые дают возможность получить доходность в несколько раз большую, чем по облигациям и векселям. В Японии 33% средств компаний с целью страхования направлено на приобретение акций, в то время, как в США - всего 21% [1].

Важной тенденцией развития инвестиционных процессов в мире является более частые вложения средств в альтернативные финансовые инструменты, а именно: хедж-фонды, фонды прямых инвестиций, биржевые товары, активы компаний развивающихся стран и тому подобное. Выбор альтернативных направлений для инвестирования обусловлен желанием получить потенциально более

высокую доходность, диверсифицировать структуру инвестиционного портфеля и защитить активы от инфляционного риска [3].

Проблема защиты средств страхователей от их обесценения во времени и поиск альтернативных источников получения прибыли актуализирует необходимость более детального исследования деятельности страховых компаний на инвестиционном рынке именно в роли институциональных инвесторов [4]. Инверсионный характер формирования денежных потоков страховых компаний позволяет аккумулировать средства физических и юридических лиц путём заключения договоров страхования с последующим их превращением в значительные по объёму инвестиционные ресурсы. Наибольшим инвестиционным потенциалом обладают компании по страхованию жизни, для которых характерный длительный срок действия договора страхования. Выполнение обязательств перед страхователем в большинстве случаев происходит после окончания договора страхования, что даёт возможность участвовать в долгосрочных проектах. С учетом указанных выше положений компании по страхованию жизни обязаны придерживаться законодательно установленных нормативов по размещению страховых резервов. К приоритетным направлениям дальнейшего исследования этой тематики можно отнести разработку рекомендаций по формированию инвестиционного потенциала ДНР и привлечению международных страховых компаний на национальные рынки.

Литература

1. *Димитров И.Л. Оптимизация инвестиционной политики страховой организации при размещении страховых резервов / И.Л. Димитров // Аудит и финансовый анализ. 2014. - № 1. - С.219 - 220.*
2. *Иващенко А.А. Управление инвестиционной деятельностью страховых организаций, -автореф. дисс. на соиск. канд. эк. наук. Москва. 2014.*
3. *Игонина Л.Л. Особенности управления финансовой устойчивостью страховых организаций/ Л.Л. Игонина, Е.Ф. Базык // Финансы и кредит. -2010.-№5.-С.32-37.*
4. *Шахов В.В. Теория и управление рисками в страховании/ В.В. Шахов, А.С. Миллерман, В.Г. Медведев. М.: Финансы и статистика, 2012. -224 с.*

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ДОНБАССА

Славенко С. Э., аспирант

*Научный руководитель: Костровец Л. Б., д.э.н., доц,
ГОУ ВПО "Донецкий государственный
университет управления",
г. Донецк*

Инвестиционная деятельность представляет собой вложение инвестиций (инвестирование) и совокупность практических действий по их реализации. В процессе инвестиционной деятельности осуществляются мероприятия, с одной стороны, с реальными (физическими) активами, с другой стороны, с финансовыми инструментами (не являющимися эквивалентами денежных средств и не предназначенными для коммерческих и торговых целей). Такое условное разделение инвестиционной деятельности позволяет выделять в ее составе операции с капитальными (реальными) активами и с финансовыми инструментами. [1] При этом инвестирование в создание и воспроизводство основных фондов осуществляется в форме капитальных вложений.

Основу инвестиционной деятельности предприятия составляет реальное инвестирование. На большинстве предприятий это инвестирование является в современных условиях единственным направлением инвестиционной деятельности. Это определяет высокую роль управления реальными инвестициями в системе инвестиционной деятельности предприятия.

Для кардинального подъема экономики региона нужны интенсивные вложения капитала в экономически эффективные и экологически чистые технологии и производства, гарантирующие выпуск продукции новых поколений, конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках. [2] Возникает сложность при распределении инвестиций, процесс вложения средств в наиболее эффективные отрасли промышленности, являющиеся одновременно мощными загрязнителями окружающей природной среды.

В настоящее время не существует общего подхода к обоснованию и выбору направлений инвестиционной политики региональных базовых предприятий. Возникает необходимость исследования направлений инвестирования средств в деятельность

предприятий для рационального использования собственных и привлечённых, и заемных ресурсов.

Продукция промышленных комплексов региона (шахтного, химического, машиностроительного, топливно-энергетического, металлургического и т. д.) является одной из основных составляющих регионального экспорта. [3] Усиление финансово-инвестиционной деятельности ослабит негативное влияние факторов, ограничивающих развитие предприятий данной отрасли, обеспечит кардинальное обновление производственного потенциала, выпуск традиционных и новых видов продукции при снижении расхода всех видов ресурсов и соблюдении норм по охране окружающей среды.

Что касается цели исследования, то в ее фундамент положены поиски современных аспектов способствующих рациональному развитию финансово-инвестиционной политики на промышленных предприятиях региона.

Значительный вклад в развитие системных исследований по проблемам инвестиционной политики региональной промышленности внесли российские ученые Ендовицкий Д.А., Бабушкин В.А., Батурина Н.А., Ю.С. Ефремов, Ю.Д. Кононов, А.А. Макаров, А.Б. Яновский, В.Д. Бутаков, С.А. Алексеев и некоторые другие [2].

В целях избегания финансирования неперспективных и слабо обоснованных инвестиционных проектов целесообразно организовать их тщательный отбор по показателям экономической эффективности. А это возможно только при проведении политики информационной открытости и доступности корпораций для инвесторов и заемщиков. Условия формирования инвестиционной стратегии комплексов позволяет предусмотреть перспективы развития отношений с контрагентами, сформулировать основные положения инвестиционной политики, разработать основные положения и принципы формирования инвестиционных портфелей комплексов.

Для привлечения инвестиций необходимо создать инвестиционную инфраструктуру, отвечающую мировым стандартам. Повысить заинтересованность со стороны инвесторов и уровень инвестиций в комплексы могло бы путем предоставления регионально-коммерческих гарантий.

При выборе формы финансирования и организационной схемы следует поставить перед собой следующие задачи:

провести комплексную оценку потребности и наличия требуемых условий долгосрочного инвестирования;

выявить внешние и внутренние факторы, влияющие на экономическую, бюджетную и экологическую эффективность капиталовложений;

обосновать оптимальное управленческое решение по минимизации риска и максимизации целевых показателей реализации проектов;

провести послеинвестиционный мониторинг и разработать рекомендации по улучшению количественных и качественных результатов инвестирования.

Исходя из поставленных задач, так же стоит учитывать определенные аспекты:

макроэкономический аспект (состояние инвестиционных процессов, проблемы и тенденции);

преимущества и недостатки наиболее распространенных форм финансирования инвестиционных проектов;

микроэкономический аспект (состояние и перспективы предприятия, значимость и эффективность реализуемого проекта, степень готовности к инвестициям и др.).

Таким образом, исследование данной проблемы имеет сегодня приоритетное значение для выхода региона из состояния депрессии. В виду возможности ее решения и активизации инвестиционной деятельности, хозяйствующих субъектов, формирования комплекса устойчивых условий, формирующих соответствующий климат для стимулирования финансовых вложений участников инвестиционного рынка, будут определять и возможности преодоления депрессивного характера нынешнего этапа регионального развития.

Литература

1. *Методы оценки инвестиционных проектов: учебное пособие / 131 с. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. –М. В. Кангро.*

2. *Васильцова А.М. Сравнительный анализ трактовок и методик оценки инвестиционной привлекательности предприятия / А.М. Васильцова // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2013. № 8 (23). - С.26-29.*

3. *Ендовицкий Д.А., Анализ инвестиционной привлекательности организации : науч. изд. / Д.А. Ендовицкий, В.А. Бабушкин, Н.А. Батурина // М. - 2010. – С.46-63.*

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ, КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНА

*Таньшина Ю.А. студ. ОУ «бакалавр»
Научный руководитель: Шилина А.Н.,
ст. преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»
г. Донецк*

Инвестиционная деятельность является одним из важнейших показателей экономического развития страны. До 2014 года в Украине наиболее эффективный инвестиционный климат был в Донецкой области. В результате политической нестабильности и ведении боевых действий на территории Донецкой области, данный показатель резко снизился. На сегодняшний день одной из основных задач экономического развития Донецкой Народной Республики является создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций с целью восстановления инфраструктуры и промышленности региона. Инвестиции должны вкладываться в те хозяйственные отрасли, которые дадут наибольший экономический эффект, поэтому сложившаяся ситуация обусловила актуальность выбранной темы.

Данная тематика была изучена и отражена в работах зарубежных и отечественных ученых: Дж. М. Кейнса, К. Маркса, А. Маршалла, А. Смита, Дж. Стиглица, Дж. Тобина, М. Фридмена, Д. Хикса, а в современной экономике рассмотрена в работах И. А. Бланка, В.В. Бочарова, Р. Брейли, Ю. Бригхэма, Д. Блэкуэлла, С.В. Валдайцева и др.

Для раскрытия методологического инструментария финансирования инвестиционных процессов следует рассмотреть понятия «инвестиции» и «финансирование инвестиционных процессов».

Инвестиции - это ресурсы, которые вкладывают в объекты предпринимательской деятельности, для того, чтобы получить прибыль и достичь максимально положительного социального эффекта.

Финансирование инвестиционных процессов - это одно из основных направлений финансирования, обеспечивающее

инвестиционную деятельность предприятия необходимыми финансовыми ресурсами.

Инструментами финансирования инвестиционных процессов, как правило, выступают аккредитивы, лизинг, банковские кредиты, прямые инвестиции (акционерный капитал), а в некоторых случаях - товарные кредиты и пр.

Вовлечение средств для финансирования инвестиционного процесса осуществляется с помощью использования различных финансовых инструментов приведённых в табл.1. К ним относят: различные виды кредитов, облигационные займы, лизинг и др. Долевое финансирование может быть организовано путем частного или публичного размещения акций, привлечения для участия в капитале проекта или предприятия финансового либо стратегического инвестора и т.д.

Таблица 1

Классификация инструментов финансирования инвестиционных процессов

Структура капитала	Краткосрочные		Долгосрочные	
	Внутренние	Внешние	Внутренние	Внешние
Собственные	-дебиторской и кредиторской задолженности; -продажа активов; -прибыль, фонды; -амортизация; -сокращение запасов	-дотации, -субсидии	-сдача в аренду помещений и основных фондов; -продажа активов; -продажа убыточных и непрофильных направлений бизнеса; -уменьшение дивидендных выплат	эмиссия акций; налоговые льготы; фанты; субординированные займы; бюджетное финансирование
Заёмные		-выпуск векселей; -кредиты, займы; -факторинг		-инвестиционные кредиты и займы; выпуск облигаций и долгосрочных векселей; -лизинг; -форфейтинг; -проектное финансирование;

Можно сказать, что из всего разнообразия инструментов формирования инвестиционных процессов главными являются:

- прибыль;
- долгосрочные кредиты банков;
- инвестиционный лизинг;
- эмиссия акций;
- увеличение уставного капитала.

В результате рассмотрения данной темы был выявлен инструментарий финансирования инвестиционных процессов, который необходимо использовать Донецкой Народной Республике для повышения инвестиционной деятельности и экономики в целом. Так как инвестиционный климат складывается под влиянием региональных факторов и региональной политики, то от этого зависит степень благоприятности инвестиционного климата.

Для улучшения инвестиционного процесса среди других регионов необходимо правильно выбрать стратегическое направление инвестиционной деятельности, разработать специальные меры, направленные на увеличение объема привлекаемых иностранных инвестиций, направлять их на экономическое регулирование для достижения общественных целей, таких как: повышение качества жизни, рост благосостояния населения и увеличение свободных рабочих мест.

Литература

1. Березнев С.В., Мамзина Т.Ф. и др. *Формирование и оценка инвестиционного потенциала региона: Монография / под ред. Мамзиной Т.Ф., Начевой М.К., Шевелевой О.Б. – М.: Изд. дом «Экономическая газета», 2012.*
2. Вдовин С.М. *Инвестиционная привлекательность как фактор устойчивого развития региона // 2014. № 41 (392). С. 20-27.*
3. Галица И. А. *Стратегические аспекты государственного регулирования инновационно-инвестиционного потенциала в условиях постоянных качественных скачков / И. А. Галица, Н. Н. Шевченко, А. С. Галица // Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта. – 2011. – № 3. – С. 11-19.*
4. Федотова М. А., Никонова И. А., и др. *Проектное финансирование и анализ: учеб. пособие / - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 144 с.*

ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

*Хведынка Л.С., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Евтеева С.Г.,
ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Важным фактором социально-экономического развития государства являются инвестиции. Поскольку от их масштаба, структуры и эффективности зависит состояние, конкурентоспособность и перспективы развития национальной экономики. Кроме того, именно инвестиционная деятельность является тем фундаментальным параметром воспроизводственного процесса, который отражает распределение ресурсов между текущим потреблением и формированием базы для будущего роста.

Под инвестициями подразумевается динамический процесс смены форм капитала и превращения вложенных средств в прирост капитальной стоимости ресурсов [1]. Инвестиционная деятельность является важнейшей составляющей в воспроизводственном процессе. Данные аспекты обуславливают актуальность и практическую значимость рассматриваемой темы.

Приоритетной функцией инвестиций является формирование ресурсов для воспроизводства экономики (рис.1) [1].

Рис.1 Место инвестиций в процессе общественного воспроизводства[1]

В качестве инвесторов, т.е. субъектов инвестиционной деятельности, могут выступать отечественные предприятия и другие хозяйствующие субъекты. Осуществляя инвестиционную деятельность предприятия действуют в соответствии с разработанной инвестиционной стратегией. Инвестиционная стратегия – это процесс формирования системы долгосрочных целей инвестиционной деятельности и выбор наиболее эффективных путей их достижения.

Инвестиционная стратегия реализуется в процессе осуществления тактического управления деятельностью предприятия путем формирования инвестиционного портфеля. Первым этапом в процессе управления инвестиционной деятельностью является разработка инвестиционной стратегии (рис.2) [1].

Рис. 2 Взаимосвязь отдельных этапов процесса управления инвестиционной деятельностью предприятия

Разработка инвестиционной стратегии (И.С.–3) направлена на долгосрочные цели, однако содержит в себе среднесрочные (И.С.–2) и краткосрочные (И.С.–1) элементы, которые содействуют разработке управленческих решений (О.У.–1 «Оперативное управление реализацией инвестиционных программ и проектов») при реализации инвестиционных планов и формировании инвестиционного портфеля (И.П.– 2 «Формирование инвестиционного портфеля»).

Для разработки эффективной инвестиционной стратегии, которая бы позволила привлечь инвестиции в экономику Донецкой Народной Республики на этапе ее становления целесообразно рассмотреть уже применимую на практике инвестиционную стратегию государств, оказавшихся в схожих политических и экономических условиях.

В связи с этим была изучена и проанализирована концепция стратегии привлечения инвестиций в Приднестровье. Для концентрации и рационального использования доступного объема ресурсов в Приднестровье, определено три принципиально-важные стратегические цели, достижение которых позволит, в конечном счете, реализовать намеченную стратегию привлечения инвестиций [2]. К таким целям можно отнести: создание благоприятного бизнес-климата путем разработки возможного плана действий, направленного на формирование и выполнение комплекса мероприятий по улучшению позиции Приднестровья в рейтинге государств по каждому из 10 компонентов индекса ведения бизнеса; создание пакета привлекательных инвестиционных проектов и работа по следующим направлениям: принятие стратегии развития страны, разработка Генеральной схемы планирования территории с определением площадок для размещения новых производственных мощностей; создание системы мониторинга, анализа и планирования инвестиционного процесса в рамках которой необходимо обеспечить маркетинг Приднестровья, создать исполнительный орган по реализации инвестиционной политики в форме Государственного агентства по привлечению инвестиций и Совет по развитию.

Любая стратегия, разрабатываемая на долгосрочную перспективу, должна учитывать все возможные сценарии развития событий. При любом исходе событий (пессимистичном, трендовом или оптимистичном) указанные стратегические цели являются актуальными и возможными в применении и использовании в Донецкой Народной Республике, так как они определяются преимущественно внутренними факторами.

Таким образом, инвестиции являются основополагающим и значимым фактором социально-экономического развития государства, формируют производственный потенциал на новой научно-технической базе и определяют конкурентные позиции государства, способствуют решению социальных проблем населения.

Литература

1. Калининкова Е.В. *Инвестиционный менеджмент: учебное пособие* / Е.В. Калининкова. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 147 с.

2. Узун И.Н. *Концепция стратегии привлечения инвестиций в Приднестровье* / И.Н. Узун, Ю.Г. Ганин. – Приднестровье, 2015.

СЕКЦИЯ 3. ИНСТРУМЕНТЫ И МОДЕЛИ АДАПТАЦИИ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДНР

*Брежнева А.Г., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Евтеева С.Г.,
ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Межбюджетные отношения – это отношения между органами государственной власти, органами государственной власти субъектов и органами местного самоуправления, связанные с формированием и исполнением соответствующих бюджетов.

Наличие межбюджетных отношений определяется неодинаковым экономическим развитием конкретных территорий.

Основная цель межбюджетных отношений заключается в обеспечении гарантированного каждому человеку и гражданину Донецкой Народной Республики (ДНР) минимальных социальных услуг и достойного уровня жизни.

Межбюджетные отношения основываются на принципах: распределения и закрепления расходов бюджетов по определенным уровням бюджетной системы; разграничения (закрепления) на постоянной основе и распределения по временным нормативам регулирующих доходов по уровням бюджетной системы; равенства бюджетных прав субъектов ДНР; выравнивания уровней минимальной бюджетной обеспеченности субъектов ДНР.

Формирование межбюджетных отношений играет важную роль для того, чтобы можно было обеспечить эффективное государственное управление целом по республике и всеми уровнями власти, при этом рационально используя бюджетные средства.

Межбюджетные отношения в ДНР должны формироваться с помощью законодательства и бюджетных систем, опираясь на проводимую бюджетную политику в республике.

Так как Донецкая Народная Республика сейчас находится на этапе становления, формирует банковский, налоговый сектор, налаживает международные контакты, межбюджетные отношения

являются главной составляющей для формирования не только этих отраслей, но и в целом экономики ДНР.

К факторам, негативно влияющим на формирование межбюджетных отношений, можно отнести следующие:

зависимость городов и посёлков ДНР от объёмов финансовой помощи;

недостаточное представление правительства о потребностях населения в целом;

не досконально развитая налоговая система, не установлены все налоговые ставки, что в следствии ограничивает денежные средства, поступающие в бюджет;

недостаточно развитое правовое регулирование межбюджетной системы;

низкий уровень развития учёта и контроля движения денежных средств ДНР;

экономическая блокада.

Основой для устойчивой организации межбюджетных отношений в ДНР является чётко структурированная бюджетная система.

На сегодняшний день организационная структура Министерства финансов состоит из самостоятельных структурных подразделений, которые контролируют все стадии бюджетного процесса: планирование; исполнение; контроль.

Такая структура сможет обеспечить должное функционирование различных звеньев финансово-бюджетной системы Республики.

Важную роль в становлении межбюджетных отношений играет формирование и создание программного обеспечения, которое отражает полный учёт движения бюджетных средств государства.

Формируя программный комплекс, Министерство финансов ДНР взяло за основу разрабатываемой системы «Финансовое управление бюджетными средствами» с использованием совершенно нового подхода, который действует с помощью единства выполнения доходной части бюджета, его планирования и исполнения.

При этом характерной особенностью данного программного обеспечения выступает его направленность на создание единого информационного пространства между всеми участниками бюджетного процесса. Это будет способствовать не только сокращению времени на обработку финансовых документов, своевременному получению информации о движении бюджетных

средств, но и усилению финансово-бюджетной дисциплины в министерствах и ведомствах ДНР.

За бюджетом каждого уровня закрепляются свои доходы и расходы, которые необходимо финансировать.

Главным источником денежных поступлений в бюджет являются не только налоги, но и неналоговые поступления. Воздействие на процессы формирования межбюджетных отношений путем изменения принципов, методов, способов формирования доходов и расходов, государство корректирует установленные межбюджетные взаимосвязи, регулирует каналы прохождения и направления бюджетных потоков, уточняя пропорции и разделения централизованных ресурсов и механизмы реализации их целевого направления.

Структуру бюджета в положительную сторону могут изменить сокращение нерациональных государственных затрат.

Фундаментом для построения межбюджетных отношений является единство общегосударственных и интересов населения, которые проживают на территории ДНР, и входящих в них муниципальных образований. Так как государственное устройство оказывает влияние на межбюджетные отношения, необходимо разделение некоторых полномочий между уровнями бюджета, подкреплённые финансовыми возможностями, которых будет достаточно для достижения экономических целей в ДНР.

Все изменения должны происходить в интересах экономического роста и процветания Донецкой Народной Республики, имея в виду конечный результат – повышение благосостояния и уровня жизни населения.

Литература

1. Дементьев Д.В., Щербаков В.А. *Бюджетная система: учебное пособие.* - М.: КНОКУРС, 2011. - 256 с.

2. Дробозина Л.А. *Финансы: Учебник для вузов.* - М.: ЮНИТИ, 2010- 527 с.

3. Лутина С.И., Слепова В.А. *Финансы: Учебное пособие для вузов.* - М.: ЮНИТИ, 2012-300 с.

4. *Министерство финансов Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://minfindnr.ru/ministr-finansov-ekaterina-matyushhenko-o-formirovanii-osnov-byudzhetnoj-politiki-v-doneckoj-narodnoj-respublike/>*

РОЛЬ И МЕСТО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

*Гайворонская И.С., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Шилина А.Н., ст.преп.
кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Эффективность деятельности каждого государства определяет уровень производства, качество продукции, работ, услуг, их соответствие международным эталонам, которые обеспечивают предприятия-производители этой продукции. Поэтому важным является исследование роли и места налога на прибыль предприятий не только как мощного фискального инструмента, но и с точки зрения его роли в национальной бюджетной системе.

Исследованием вопросов о роли налога на прибыль предприятий для экономики государства занималось много, как иностранных, так и отечественных ученых, в том числе: С.В. Павлова [2], В.В. Лебедев [3], И.В. Караваева [4].

Основным источником существования и развития предприятия в современных условиях является прибыль. Для обеспечения эффективного роста экономики необходимо максимизировать ее объемы, находящиеся в распоряжении предприятий. Налог на прибыль – это прямой налог, взимаемый с прибыли организации (предприятия, банка, страховой компании и т. д.). Прибыль для целей данного налога, как правило, определяется как доход от деятельности компании за минусом суммы установленных вычетов и скидок. Налог на прибыль предприятий является одним из основных бюджетообразующих налогов, но чрезмерные налоговые нагрузки мотивируют плательщиков искать способы оптимизации налогообложения, что развивает теневой сектор, увеличивает коррупционные проявления и т.п..

Использование налога на прибыль как регулятора экономических процессов осуществляется путем соблюдения или нарушения критерия его нейтральности в отношении принятия конкретных финансово-хозяйственных решений на микро- и макроуровне.

Налог на прибыль предприятий относится к числу центральных, наиболее употребляемых и значимых видов налогов в мировой практике налогообложения.

С его помощью можно регулировать:

выбор правовой формы организации деятельности (например, акционерное общество);

направления распределения прибыли (накопления или потребления);

выбор источников финансирования инвестиций (самофинансирование, привлеченные и заемные средства);

распределение материальных и трудовых ресурсов между отдельными отраслями экономики;

распределение и перераспределение валового внутреннего продукта;

темпы экономического роста на макроуровне [1].

Любое государство принуждает предприятия перечислить часть своего чистого дохода на пользу общества посредством передачи части дохода предприятия в государственный бюджет. Стоит отметить, что взываемая доля дохода весьма значительна и составляет в разных странах в разные периоды от 30 до 60%, прибыли.

Налог на прибыль позволяет государству активно влиять на экономические процессы посредством успешного применения налоговых рычагов. Этот налог достаточно эффективно используется при регулировании инвестиционной активности, развитии малого бизнеса, привлечении в страну иностранного капитала путем предоставления государством разных льгот и установления налоговых ставок.

Для подтверждения важности налога на прибыль для развития экономики государства можно привести следующие примеры:

в Украине базовая ставка налога на прибыль предприятий составляет 18%. Данный налог занимает второе место после налога на добавленную стоимость. Его долевая часть в общем числе налоговых поступлений составляет 6,77 % [6];

в РФ базовая ставка налога на прибыль составляет 20%. Здесь данный налог занимает третье место после налога на добавленную стоимость и налога на добычу полезных ископаемых. Его долевая часть в общем числе налоговых поступлений в бюджет составляет 6,8% [5].

Выше обозначенные показатели указывают на то, что данный налог является весомой статьей пополнения бюджета и развития экономики каждой из упомянутых выше стран.

Для того, чтобы оставить данный налог на данном уровне значимости основными направлениями налоговой политики государства должны становиться следующие пункты: упрощение налоговой системы, совершенствование работы налоговых органов и снижение налоговой нагрузки. Вместе с тем оригинальные налоговые новации могут иметь весьма неприятные последствия, особенно в отношении такого налога как налог на прибыль организации, который играет существенную роль в наполняемости бюджетов всех уровней. Каждое предприятие стремится максимизировать свою прибыль, что возможно только при условии существования оптимальной системы налогообложения прибыли. Именно для того, чтобы стимулировать предпринимательскую деятельность, необходимо создать оптимальную налоговую систему.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что налог на прибыль предприятий является одним из важнейших источников пополнения государственной казны, стимулирования экономической активности участников рынка, развития малого предпринимательства, привлечении иностранных инвестиций и т.д.

Литература

1. Сидельникова Л.П. *Налоговая система учеб. пособ.* / Л.П. Сидельникова, Н.М. Костина. - К.: "Издательство ЛИРА-К", 2012 - 576 с.

2. Павлова С.В. *Налоговая реформа как составляющая инвестиционной политики // Российский налоговый курьер.-2013.- №20.*

3. Лебедев В.В. *Решение проблем налогообложения в России на основе зарубежного опыта // Налоги.-2000.-№33 .- 56 с.*

4. Караваева И.В. *Чего ждать от налога на прибыль?//Финансы.-2011.-№11.-с. 44-45.*

5. *Официальный сайт Министерства финансов РФ. Электронный ресурс – [Режим доступа]: <http://info.minfin.ru/fbdohod.php>*

6. *Официальный сайт Министерства финансов Украины. Электронный ресурс – [Режим доступа]: <http://minfin.com.ua/>*

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО МЕХАНИЗМА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Гашутина Е.Э., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Кравцова И.В., к. э. н., ст. преп.

кафедры финансовых услуг и банковского дела

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»,

г. Донецк

На современном этапе социально-экономического развития страны, определяющими являются задачи поддержания устойчивости развития регионов. В региональной социально-экономической системе происходит тесное взаимодействие и взаимное влияние двух основных составляющих: экономической (объединяющей компоненты регионального хозяйства) и экологической (объединяющей компоненты окружающей природной среды).

Устойчивое развитие регионов обеспечивается в результате реализации целого комплекса факторов. Среди таких факторов следует выделить налоговый механизм, значение которого с позиций устойчивого развития проявляется в следующем: во-первых, это мощный ресурсный фактор, задающий размер материальной базы территориального развития, во-вторых, это действенный инструмент регулирования регионального развития, в-третьих, это механизм обратной связи и зависимости уровня развития региона от состояния его экономических субъектов. Таким образом, налоговый механизм может выступать как одно из средств обеспечения устойчивого развития или, наоборот, являться фактором нестабильности системы жизнеобеспечения региона.

Налоговый механизм - это совокупность средств и способов использования налоговых отношений в конкретном пространстве (территории), в конкретное время и в конкретных целях (обеспечение потребностей общественного назначения), которая отражает способ организации налогового воздействия на социально-экономические процессы [1].

Налоговый механизм включает не только формы и методы организации налоговых отношений, но и способы их количественного и качественного определения. К количественным параметрам, можно отнести размеры ставок, объем налоговых льгот, долю изъятия части внутреннего валового продукта (ВВП) посредством налогов в бюджет. К качественным параметрам, относятся понятия эффективности налогового регулирования,

влияние налогов на экономическое развитие общества в целом и на проведение инвестиционной политики.

Механизм налогового регулирования для устойчивого регионального развития включает следующие компоненты: структуру налоговой системы, налоговое планирование и прогнозирование, налоговые преференции, налоговое администрирование, налоговое право и правоприменение (рис. 1) [3-4].

Рис. 1. Механизм налогового регулирования устойчивого регионального развития

Для наиболее эффективного процесса повышения устойчивости региона, необходимо комплексное изучение всех компонентов механизма налогового регулирования, способствующих оказать благоприятное влияние на социальную, экономическую и экологическую сферы.

На современном этапе к принципам построения налогового механизма для устойчивого развития региона следует отнести:

сбалансированность интересов всех участников налоговых отношений; превалирование регулирующей функции налогообложения над фискальной; встраиваемость мер налогового регулирования в систему иных мер государственного воздействия.

Критериями оценки эффективности использования налогового механизма для развития региона являются: результаты действий системы федеральных, региональных и местных налогов и их элементов на достаточность и характер поступлений в территориальные бюджеты конкретного региона; уровень налоговой нагрузки и характер ее распределения по экономическим субъектам региона; размер бюджетных расходов, необходимых для поддержания требуемого уровня социально-экономического развития региона; эффективность финансового контроля, в том числе деятельность фискальных служб в регионе [2].

Таким образом, реализация налогового механизма на уровне региона позволит обеспечить устойчивость регионального развития. Налоговый механизм региона как составной части социально-экономической политики государства направлен на создание эффективной налоговой системы, стимулирующей процессы накопления и рационального использования национального богатства страны, гармонизацию интересов государства и общества в целом.

Литература

1. Жукова В.В. Теоретико-методические основы концепции устойчивого развития региона / В.В. Жукова // *Региональная экономика: теория и практика*. – 2011. – № 19. – С. 24-29.

2. Мирзоев Ю.С. Критерии влияния налоговой компоненты на социально-экономическое развитие региона / Ю.С. Мирзоев // *Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета*. – 2013. – № 21. – С. 35-47.

3. Скопин А.О. Проблемы устойчивого развития регионов в современных рыночных условиях / А.О. Скопин // *Управление современными экономическими системами*. – 2015. – № 4. – С. 138-148.

4. Субботина Е.В. Механизм управления устойчивым региональным развитием / Е.В. Субботина // *Современные проблемы науки и образования*. – 2014. – № 5. – С. 1-7.

СТАНОВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ

Кондратенко Е.М., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Сулимова С.В., преподаватель

Торезский колледж

ГОУ ВПО «Донецкого государственного

университета управления»,

г. Торез

В современных условиях любое государство, страна или даже предприятие не может существовать и нормально функционировать без устойчивой системы налогообложения. Налоги занимают значительное место в экономике страны, так как являются основой пополнения бюджета.

Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.

Совокупность всех налогов, сборов и других платежей составляют налоговую систему, которая является одним из основных рычагов влияния на стабильность экономической ситуации страны.

Налоговая система представляет собой управление налоговыми отношениями между государством и налогоплательщиками. Ее необходимость заключается в выполнении функциональных задач государства. Принципы налогообложения: справедливости, равенства, обязательности, экономичности, единства и другие.

Актуальность рассмотрения налоговой системы состоит в проблеме формирования законодательной ее части. Явным примером является Донецкая Народная Республика. Потому что в нашей республике сформировалась новая, индивидуальная система налогообложения, которая требует дальнейшего развития.

Объектом налогообложения выступают налоги и сборы, их уплата, процентные ставки, принципы осуществления налогообложения.

Предметом является общественные налоговые отношения, которые возникают между государством и его налогоплательщиками.

Главными целями налоговой системы являются: выполнение своих функций; устойчивость на законодательном уровне;

стимулирование предпринимательской и производственной деятельности и другое.

Формирование налоговой системы прошло долгий этап. Нынешняя нестабильность экономики привела к упадку поступления налогов.

19 января 2016 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», принятый Народным Советом Донецкой Народной Республики 25 декабря 2015 года. Закон о налоговой системе это нормативно-правовой акт, в котором сформирована система налогов и сборов, общие принципы налогообложения.

Основной чертой налогового законодательства ДНР является равенство всех налогоплательщиков, независимо от сферы деятельности. Главным принципом в Законе «О налоговой системе» выступает то, что каждое физическое или юридическое лицо обязано уплачивать налоги и сборы в установленной сумме и в определенный срок. Также для каждого налогоплательщика есть свои льготы.

Налоговая система представляет собой сложный механизм, в котором содержатся разнообразные налоги и сборы. Оказывает влияние не только как пополнение бюджета, но и экономически воздействует на производственную сферу деятельности, а также на развитие научно-технического прогресса.

К республиканским налогам и сборам относят:

налог на прибыль; акцизный налог; экологический налог; сбор за транзит, продажу и вывоз отдельных видов товаров; плата за использование недр; сбор за специальное использование воды; налог с оборота; сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства.

К местным налогам и сборам относят:

подходный налог; плата за землю; упрощенный налог; плата за патент; сельскохозяйственный налог; транспортный налог; сбор за специальное использование рыбных и других водных живых ресурсов; сбор за осуществление валютно-обменных операций.

При становлении налоговой системы возникают как положительные, так и негативные стороны развития. Самым важным фактором является создание налогового законодательства с самого начала. Это положительно влияет на развитие всей экономической и социальной жизни региона.

Улучшается законодательная база по отдельным видам налогов. Повышается и укрепляется эффективность налога на прибыль, а также его уплаты всеми субъектами хозяйствования. Сформировано определенный список валовых доходов и валовых расходов, а также операции, которые не включаются в их состав.

Работа по упрощенной системе налогообложения освобождает от уплаты налога на прибыль и налога с оборота.

Нововведением для предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность, кроме торговли на рынке, стали расчеты с обязательным использованием кассовых аппаратов. Это даст возможность открытого налогообложения, когда полностью будут уплачиваться все налоги.

Также был сформирован единый реестр налогоплательщиков. Предприниматели банковских счетов на оплату налогов, сборов и других платежей.

Несмотря на сложившуюся ситуацию в нашем регионе, все же удалось разработать эффективное налоговое законодательство, организовать систему регулярного наполнения бюджета за счет уплаты налоговых платежей. Но так как налоговая система пока формируется на начальных этапах, возникают некие трудности у плательщиков налогов.

Главными проблемами в формировании налоговой системы выступают: нестабильность экономической ситуации на рынке; неустойчивый курс валют; внесение изменений в налоговую документацию; неравномерные ставки уплаты налогов; несвоевременное оповещение предпринимателей об изменениях в налоговом законодательстве; трудоемкая процедура составления и предоставления отчетности; невозможность оплаты всех налогов своевременно, по причине отсутствия рентабельности производства.

Все эти факторы негативно влияют на нормальное функционирование налоговой системы. Закон «О налоговой системе» нуждается во внесении поправок, рекомендаций, предложений которые улучшат развитие не только налогообложения, а и экономики Донецкой Народной Республики в целом.

Литература

1. Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» № 99-ИНС от 25.12.2015// <http://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

РАЗВИТИЕ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ДНР

*Куленко О.В., студентка ОУ «Магистр»
факультет последипломного образования
Научный руководитель: Одинцова Н.А., к.э.н.,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»
г. Донецк*

Грамотное и эффективное налогообложения является залогом нормального функционирования любого государства. Основная задача налогообложения формирование фискально-доходной части бюджета. При формировании эффективной фискальной системы необходимо выполнение таких условий, как относительная простота расчетов и легкость сбора налогов. Одним из таких источников является специальный налоговый режим.

9 января 2016 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», принятый Народным Советом Донецкой Народной Республики 25 декабря 2015 года. Закон представляет собой базовый нормативный правовой акт, который формирует систему налогов, сборов и обязательных платежей, а также общие принципы налогообложения. Данный закон предусматривает специальные налоговые режимы, к которым относится патент. Суть этого льготного налогового режима заключается в получении специального документа - патента, который дает право на осуществление определенной деятельности.

Патентная система налогообложения может применяться только индивидуальными предпринимателями и в добровольном порядке. Патент заменяет налогоплательщику уплату налогов, уплачиваемых в связи с применением общей системы налогообложения (налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц, налога на имущество физических лиц).

Удобство является основным преимуществом патента. Купил патент индивидуального предпринимателя и появляться в налоговой больше нет необходимости. Ни деклараций, ни налогов, одни лишь страховые взносы. При применении патентной системы налогообложения индивидуальные предприниматели вправе не вести бухгалтерский учет. Расчет суммы налога, подлежащего уплате, производится налоговым органом непосредственно в патенте и,

соответственно, является понятным для налогоплательщика. Таким образом, налицо преимущества применения патентной системы налогообложения в ее простоте, прозрачности, возможности применения по многим видам предпринимательской деятельности.

В соответствии со статьями 166-169 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» существует 3 группы плательщиков упрощенного налога:

Предприниматели с годовым объемом валового дохода не более 1,5 млн руб рублей, ставка налога составляет 2,5% от суммы дохода, который является объектом налогообложения.

Предприниматели с годовым объемом валового дохода не более 60 млн руб рублей, ставка налога составляет 6% от суммы дохода, который является объектом налогообложения.

Предприниматели с годовым объемом валового дохода не более 240 млн руб рублей, ставка налога составляет 3% от суммы дохода, который является объектом налогообложения.

В настоящее время наиболее незащищенной оказалась первая группа, так как не все предприниматели на данный момент получают прибыль, а с учетом того, что расчет ведется от дохода, большинство предпринимателей работают в себе в убыток.

Кроме этого, одним из наиболее существенных недостатков патентной системы является то, что выплаты в пенсионный фонд не подлежат вычету из суммы рассчитанного налога. Исходя из опроса предпринимателей выявлено, что отсутствие вычетов – это главный недостаток этой системы налогообложения по причине более высоких расходов предпринимателей.

В России патентная система налогообложения введена с 1 января 2013 года в отношении ряда видов деятельности, осуществляемых индивидуальными предпринимателями. Этот специальный налоговый режим могут применять только индивидуальные предприниматели, ведущие свою деятельность в том регионе, где законом субъекта Российской Федерации принято решение о введении патентной системы налогообложения. ПСН призвана максимально облегчить жизнь предпринимателям, она предусматривает освобождение предпринимателя от ряда налогов, является добровольной и может совмещаться с другими режимами налогообложения.

Патентная система России предполагает уплату единого налога по ставке 6 % от потенциально возможного годового дохода. Размер потенциального годового дохода по видам предпринимательской

деятельности, в отношении которых применяется патентная система, устанавливается законами субъектов РФ. Он не может превышать 1 млн руб. (за некоторым исключением). Размер годового дохода подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый на соответствующий календарный год.

На основании законов Российской Федерации на два года может быть установлена налоговая ставка в размере 0% для индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных и осуществляющих деятельность в производственной, социальной или научной сферах (п. 3 ст. 346.50 НК РФ). Период действия этих налоговых каникул - по 2020 год.

В Крыму ситуация немного отличается. Для поддержания малого бизнеса на основании Закона Республики Крым от 29.12.2014 г. № 62-ЗРК/2014 «Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении патентной системы налогообложения на территории Республики Крым» налоговая ставка, устанавливается для всех категорий налогоплательщиков в размере 1 %. Что дает возможность предпринимателям развивать свой бизнес. Данная ставка действует на период 2015-2016 года, на период 2017-2021 она может составить 4%, что дает возможность эффективно развиваться предпринимателям малого и среднего бизнеса.

Исходя из опыта Крыма, для поддержания малого бизнеса было бы желательно пересмотреть ставки налогов, так как одним из наиболее эффективных способов поддержки малого бизнеса, является, как известно, установление порядка налогообложения, при котором имела бы место возможность улучшения экономического состояния существующих малых фирм. Опыт передовых зарубежных стран свидетельствует о том, что при разработке налоговых режимов, следует непременно учитывать специфику малого бизнеса. Такой системный подход дает возможность в сжатые сроки добиваться положительных результатов.

Литература:

1. НК РФ «Патентная система налогообложения» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=14&glava=26.5>
2. Закон ДНР «О налоговой системе» »[Электронный ресурс]- Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/>

ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ДНР

*Логиновская Е.А, студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Пшеничная В.П., к.э.н., доцент
кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»
г. Донецк*

Бюджет является способом перераспределения денежных доходов населения, предприятий и иных юридических лиц в интересах финансирования государственных и других общественных расходов. Именно поэтому вопрос о формировании и распределении государственного бюджета Донецкого региона является весьма приоритетным.

Цель работы – рассмотреть особенности формирования бюджетных средств Донецкой Народной Республики, проанализировать целесообразность распределения бюджета с учетом военного положения в регионе, предложить рекомендации по решению проблем, связанных с бюджетом.

Проблематика формирования государственного бюджета, а также распределения денежных средств является актуальным вопросом, рассматриваемым такими известными экономистами и учеными, как С.М. Омирбаевым [1], А.В. Гвоздиковым [2], А.С. Булатовым [3] и другими. Важно определить позиции относительно рассматриваемой проблемы в положении ДНР, что даст возможность иметь четкое финансово-экономическое мнение на сложившиеся проблемы.

Государственный бюджет - главный финансовый документ страны, который включает в себя финансовые сметы всех ведомств, государственных служб, правительственных программ и иных государственных структур и содержит определенные потребности населения, требующие удовлетворения за счёт государственной казны. Главной задачей следования бюджету является максимально полное и своевременное поступление налогов и других доходов в казну, соблюдая утвержденный на год план.

Государственный бюджет ДНР выполняет такие функции:

регулирует денежные потоки, что позволяет снизить потребности в капитале, ускорив его обороты, а также выявить финансовые резервы внутри государства;

поддает всеобщему обозрению действия правительства касательно распределения финансов государства, что способствует укреплению социальной, промышленной, экономической сфер влияния на государственность;

удовлетворяет потребности населения за счет рационального распределения бюджетных средств.

При использовании государственного бюджета власти ДНР имеют возможность содержать государственный аппарат, армию (ополчение), осуществлять социальные мероприятия (по словам О.Малиновской, министра труда и социальной политики ДНР, в 2015 году велась активная работа по восстановлению деятельности всех структур, необходимых для реализации социальной политики Республики, проводились выплаты единовременной компенсации пострадавшим при военных действиях) [4], реализовывать поставленные экономические задачи.

Государственный бюджет рассматривают как экономическую категорию и как финансовый план. По экономической сущности государственный бюджет представляют, как денежные отношения, возникающие у государства с физическими и юридическими лицами относительно перераспределения национального дохода в связи с образованием и использованием бюджетного фонда. Бюджет, как финансовый план, позволяет получать реальную оценку властных полномочий и состоит из расходов и доходов. Также бюджет отражает размер финансовых ресурсов, которые необходимы государству в дальнейшей деятельности и этим характеризует налоговую политику в стране. При правильном определении налогообложения доходы молодой Республики могут увеличиваться по нарастающей, что позволит укрепить, в первую очередь, социальную сферу, а также дать развитие малому бизнесу и предпринимательству. Доходы государственного бюджета включают налоги на доходы юридических и физических лиц, налог на прибыль, налог с оборота, поступление косвенных налогов и акцизов, пошлины и неналоговые сборы, региональные и местные налоги. Так, доходная часть бюджета наполняется за счет налогово-бюджетной стороны, совокупного спроса. Расходная часть бюджета распределяется по различным секторам в зависимости от нужд общества: промышленность, социальную сферу, сельское хозяйство, государственное управление, международную деятельность, оборону, правоохранительную деятельность, науку, здравоохранение.

Для здорового функционирования государства и устранения проблем необходимо поставить перед собой такие цели:

возобновить выпуск и продажу ценных бумаг как внутри государства, так и на мировом финансовом рынке;

рационально использовать средства ЦРБ ДНР;

иметь в перспективе кредиты иностранных банков и международных финансовых организаций;

определять реальный доход граждан как основание для оформления субсидий;

включать в бюджет все доходы и расходы, которые находятся под контролем правительства;

перекрыть оборот теневого капитала.

Не смотря на наличие недостатков в формировании бюджета, наше государство имеет ряд позитивных итогов работы за 2015 год: бюджет имеет строгую привязанность доходов к расходам, что дает возможность правительству осуществлять гибкую экономическую политику; постепенное формирование устойчивой доходной базы; ведение краткосрочного планирования, что в условиях ведения боевых действий является приемлемым и необходимым условием; выделение конкретных задач и оптимизация способов их решения через финансирование хозяйственного сектора. Процесс создания бюджета в ДНР приобретает новые стратегии, происходит трансформация устаревших способов государственного управления, а развитие бюджетной системы имеет позитивную динамику.

Литература

1. Омирбаев С.М. Государственный бюджет: учебник/ С.М. Омирбаев // 2011. - С. 72-74

2. Гвоздилов А.В. Финансы в вопросах и ответах / А.В. Гвоздилов, И.А. Томилина, А.А. Гладилин, Б.А. Доронин, А.Ч. Ионова // Электронный ресурс. - [Режим доступа]. - <http://finlit.online/finansov-osnovyi/finansyi-voprosah-otvetah.html>

3. Булатов А.С. Экономика: учебник /А.С. Булатов// Электронный ресурс. – [Режим доступа]. - http://polbu.ru/bulatov_economy/ch114_i.html

4. Аналитический материал показателей деятельности Народного Совета ДНР/ 29.01.2016г. Электронный ресурс. - [Режим доступа]. - <http://dnrsovet.su/ministry-dnr-dolozhili-ob-itogah-raboty-za-2015-god>

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Нефёдова Т., студ. ОУ «Бакалавр»,
Научный руководитель: Фомина Е., А., к.э.н., доцент
кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Актуальность темы обусловлена тем, что государственный финансовый контроль является одним из основных средств осуществления финансово-правовой политики, важнейшим рычагом финансового механизма. Его назначение состоит в содействии успешной реализации финансовой стратегии и тактики, целесообразном и эффективном распределении и использовании финансовых ресурсов. Финансовый контроль – это совокупность действий и операций, осуществляемых специально уполномоченными органами, с целью контроля за соблюдением субъектами хозяйствования и органами государственной власти норм права в процессе образования, распределения и использования финансовых ресурсов для своевременного получения полной и достоверной информации о ходе реализации принятых управленческих финансовых решений [2].

Финансовый контроль в Донецкой Народной Республике ещё не до конца сформирован и находится на стадии становления. Поэтому несовершенство системы финансового контроля приводит к возникновению таких серьезных проблем как: несовершенство нормативно-правового обеспечения деятельности субъектов контроля; отсутствие единой информационной и методологической базы контроля; несоблюдение принципа гласности контроля.

В Донецкой Народной Республике финансовый контроль осуществляет Департамент финансового и бюджетного контроля Министерства финансов. Основными задачами Департамента являются:

осуществление финансового контроля и аудита за эффективным использованием и сохранностью республиканских финансовых ресурсов; правильностью определения потребности в бюджетных средствах; состоянием и достоверностью финансовой отчетности;

разработка предложений относительно устранения обнаруженных недостатков и нарушений в ходе контрольных мероприятий и предотвращения их в последствии;

участие в межведомственном взаимодействии по реализации финансово-экономических интересов Донецкой Народной Республики в сфере бюджетной политики.

Кроме того, Департаментом финансового и бюджетного контроля систематически проводятся на подконтрольных объектах камеральные проверки планируемых статей расходов, выделяемых из средств республиканского бюджета, с целью предупреждения необоснованных либо неподтвержденных затрат, а также выявления других фактов нарушений финансовой дисциплины [6].

Система государственного финансового контроля в Украине функционирует согласно Конституции и действующему законодательству Украины, регламентируется подзаконными актами. Эти нормы часто носят противоречивый характер, не охватывают нужные сферы, не разграничивают функции и полномочия контрольных органов. Это приводит к тому, что система не имеет целостности и действенности [5].

Так, в 2014 году было выявлено финансовых нарушений на общую сумму 7602,3 млн. грн. В структуре нарушений, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов, наибольший удельный вес приходится на недополучение финансовых ресурсов, которое составляет 289,6 млн. грн. (43% от общей суммы нарушений) и незаконные расходы на сумму 215,5 млн. грн. или 32%.

В Российской Федерации полномочиями по осуществлению государственного финансового контроля на федеральном уровне обладают законодательные органы РФ. Эти органы вправе создавать собственный контрольный орган, которым сейчас является Счетная Палата РФ. Государственный финансовый контроль осуществляется также федеральными органами исполнительной власти, среди которых выделены Федеральное Казначейство и ФС ФБН, а также главные распорядители бюджетных средств.

По отчетам Счетной палаты Российской Федерации и Росфиннадзора в 2014 г. выявлены 2,5 тысячи нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере на общую сумму 488 млрд. рублей, что составляет 8,2% от общего объема проверенных средств – 5 трлн. 945 млрд. рублей. В том числе: 394 млрд. рублей – нарушения в ходе использования бюджетных средств,

94 млрд. рублей – прочие нарушения объектами аудита [1]. Основные нарушения связаны с несоблюдением «принципа эффективности и результативности средств бюджета».

Странам с развивающейся рыночной экономикой и отдельным регионам в целях совершенствования организации финансового контроля целесообразно использовать опыт зарубежных стран.

Основными приоритетными направлениями, ориентированными на повышение эффективности функционирования финансового контроля в Донецкой Народной Республике, являются:

организация финансового контроля, построенная на международной практике, что позволит органам государственного контроля обеспечить контроль за использованием бюджетных средств и правильностью составления финансовой отчетности субъектами хозяйствования;

разработка и практическая реализация концепции целостной системы финансового контроля, основанной на единых принципах, правилах, методологии и информационной базе.

Предложенные направления будут способствовать совершенствованию законодательных актов, регламентирующих организацию финансового контроля, повышению качества его методологического и информационного обеспечения.

Литература

1. Голикова Т. А. Доклад на заседании Коллегии Счетной палаты 28.01.2015. [Электронный ресурс] / Счетная палата Российской Федерации – официальный веб-портал. Режим доступа: <http://audit.gov.ru/>.

2. Кузнецова А. А. Проблемы и перспективы финансового контроля в России / А. А. Кузнецова // *Science Time*, 2014. - №6 (6) – 147 с.

5. Отчет о состоянии развития государственного внутреннего финансового контроля в Украине за 2014 год [Электронный ресурс] / Государственная финансовая инспекция Украины – официальный веб-портал. Режим доступа: <http://www.dkrs.gov.ua/>.

6. Старостин Н. А. Отчет деятельности департамента финансового и бюджетного контроля Министерства финансов ДНР [Электронный ресурс] / Министерство финансов ДНР – официальный веб-портал. Режим доступа: <http://minfindnr.ru/>.

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Скидан А.А., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Кравцова И.В., к. э. н., ст. преп.

кафедры финансовых услуг и банковского дела

ГОУ ВПО «Донецкий государственный

университет управления»,

г. Донецк

Налоги и налоговая система - это не только источники бюджетных поступлений, но и важнейшие структурные элементы экономики рыночного типа. Очевидно, что без формирования рациональной налоговой системы, не подавляющей предпринимательскую деятельность и позволяющей проводить эффективную бюджетную политику, невозможны полноценные преобразования экономики государства [2].

Налоги являются одним из основных инструментов перераспределения национального дохода и обеспечивают мобилизацию преобладающей части финансовых ресурсов при формировании единого экономического пространства государства, связанных региональными, хозяйственными и политическими интересами [3].

Принципы построения налоговой системы в Донецкой Народной Республике (ДНР) определены Законом «О налоговой системе» №99-ІНС от 25.12.2015, действующая редакция по состоянию на 17.03.2016, в котором и предусмотрены все налоговые ставки и условия платежей.

В основу классификации налогов, прежде всего, положен признак бюджетного устройства государства. В зависимости от этого налоги подразделяются на республиканские и местные (рис. 1). Данное разделение используется в налоговых системах многих стран мира и устанавливает в законодательном порядке перечень указанных налогов или механизм распределения бюджетных средств между бюджетами различных уровней.

Республиканские налоги и сборы - налоги и сборы, которые установлены законом и обязательны к уплате на всей территории [1].

Местные налоги и сборы установлены решениями сельских, поселковых и городских советов в пределах их полномочий в соответствии с перечнем и в пределах граничных размеров ставок,

определенных законом, и обязательны к уплате на территории соответствующих территориальных общин [1].

Рис.1 Структура налоговой системы ДНР

Налог или сбор считается установленным в том случае, когда определены налогоплательщики (признаются юридические лица, физические лица – предприниматели, налоговые агенты, физические лица, на которых в соответствии с законом возложена обязанность уплачивать налоги и (или) сборы) и элементы налогообложения: 1) объект налогообложения; 2) налоговая база; 3) налоговый период; 4) налоговая ставка; 5) порядок исчисления налога; 6) срок и порядок уплаты налога [2].

Законом «О налоговой системы ДНР» определено ставки налогов и сборов для предпринимателей юридических и физических лиц следующим образом: налог на прибыль уплачивается с чистой прибыли, определяемой по формуле: чистая прибыль = валовый доход – валовый расход. Ставка налога на прибыль составляет 20% от чистой прибыли и 0% для предприятий в сфере благотворительности,

действующих в рамках программ, определенных Министерством труда и социальной политики [1].

Для физических лиц - предпринимателей предусмотрена упрощенная система налогообложения (1 группа: ставка упрощенного налога составляет 2,5 %, при таких ограничениях: не более 10 наемных работников и годовой оборот не более 1.5 млн. рублей; 2 группа: ставка налога - 6%, при максимальном годовом обороте 60 млн. рублей; 3 группа - все субъекты, кроме субъектов, которые занимаются деятельностью в следующих областях торговли и услуг: горюче-смазочные материалы; алкогольными и слабоалкогольными напитками; табачными изделиями; ювелирными изделиями; фармацевтической группы товаров и биологическими пищевыми добавками; осуществление медицинской практики; сдача в аренду недвижимости. Ставка налога составляет 1,5% от суммы оборота –ежемесячно) [1].

Основные тенденции развития налоговой системы: совершенствование и строгое соблюдение организационных принципов построения налоговой системы, а также принципов налогообложения; гибкое реагирование системы налогообложения на изменения экономической конъюнктуры; совершенствование системы налогового контроля и ответственности за совершение налоговых правонарушений.

С целью правильности начисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов, а также соблюдения законодательства по вопросам регулирования обращения наличности, проведения расчетных и кассовых операций, патентования, лицензирования, осуществляется налоговый контроль.

Литература

1. *Законом «О налоговой системе» №99-ІНС от 25.12.2015, действующая редакция по состоянию на 17.03.2016. Электронный ресурс [режим доступа:] <http://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>*
2. *Сердюк В.Н. Конспект лекций по курсу «Учет и отчетность в налогообложении ДНР». Электронный ресурс [режим доступа] http://studopedia.ru/18_30077_sistema-nalogooblozheniya-v-dnr.html*
3. *Налоги и налоговая система. Электронный ресурс [режим доступа] <http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovaya-sistema.html>*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Суровцева Е.С., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Евтеева С.Г.,
ассистент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Основополагающее место в финансовой системе любого государства – занимает государственный бюджет. Так как он включает в себя статьи доходов и расходов государства на текущий (финансовый) год, то данная тема актуальна и в настоящее время, потому, что бюджет в определенной степени оказывает влияние на благосостояние каждого человека. Бюджетная система ДНР находится на стадии становления и требует постоянного совершенствования системы управления доходами и расходами.

Сущность бюджета заключается в проявлении выполнения государством своих функций, таких как экономическая, социальная, управленческая и оборонная. Бюджет отражает отношения по поводу формирования на общегосударственном уровне централизованных фондов, предназначенных для реализации функций государства.

Проблемам бюджетного устройства посвящено много работ, разные ученые определяли свой подход к формированию бюджетной системы, в том числе: Афанасьева М.П., Ермасова Н.Б., А. Панскова, В. Родионовой, В. Христенко, С. Хурсевич, Ю. Швецова и другие.

Так же к наиболее значимым исследованиям, к которым относятся проблемы устойчивости бюджетной системы в целом, совершенствования налоговой системы и оценки эффективности использования бюджетных ресурсов, можно отнести работы Власова С.А., Ивановой О.Б., Исакина М.А., Романовой Т.Ф., Сенчагова А.И., Соловьева А.К., Чельшевой Э.А. и др.

Государственный бюджет представляет собой крупный централизованный денежный фонд, который находится в распоряжении (под контролем) правительства. В нем сосредоточены такие финансовые элементы: налоги, внутренние займы, расходы, характеризующие основные показатели социально-экономического развития Донецкой Народной Республики. Данный бюджет взаимодействует и с другими звеньями финансовой системы. Таким

образом его необходимо составлять так, чтоб все предусмотренные расходы покрывались за счет доходных источников, в ходе которых возникал профицит бюджета. Для того, чтобы определить перспективы формирования и использования финансов в будущем, выделяют особую деятельность бюджетной политики, задачей которой является обеспечение макроэкономической устойчивости, снижение уровня инфляции, сбалансированность устойчивой бюджетной системы Донецкой Народной Республики, а так же совершенствование механизмов применения программно-целевых методов бюджетного планирования.

Воздействие на макроэкономические процессы осуществляется косвенным влиянием на рыночный механизм. Наиболее распространенным регулятором в данном случае являются бюджетные отношения. Их специфика заключается в складывающихся отношениях между государством, юридическими и физическими лицами, и состоит в том, что: в первую очередь, отношения возникают в распределительном процессе, участником которого является государство, будучи при этом одновременно как прямым так и косвенным участником воспроизводственного процесса; во вторую очередь, они связаны с формированием и использованием фондов денежных средств, предназначенных для удовлетворения общегосударственных потребностей, понимаемых не как потребности аппарата государственной власти, а как потребности граждан и хозяйствующих субъектов в государственных услугах.

На данный момент бюджетная система Донецкой Народной Республики находится на уровне практически не уступающему довоенному. Но в настоящее время ведутся работы по усовершенствованию бюджетной системы республики. Реформирование этой системы требует достаточное количество накопленного собственного и зарубежного опыта в сфере бюджетирования, выделения тенденций развития бюджета и их реализации на практике.

Можно выделить множество этапов, наиболее важными из которых являются прогнозирование и перспективное финансовое планирование будущих доходов и расходов бюджета. Поэтому финансовые органы ДНР должны стремиться как можно точнее определять интенсивность и ритмичность будущих расходных потоков и доходов поступлений, чтобы своевременно разработать

эффективные меры по оперативному маневрированию бюджетных средств в целях управления во время недостатка денежных средств.

В настоящее время состояние бюджета республики зависит от способности государства преодолевать экономический кризис, спад производства, осуществлять в масштабах республики переход к единой рыночной стратегии финансовой стабилизации. Бюджетную политику необходимо сближать с общей макроэкономической политикой рыночных реформ. Решение всех возникших проблем, позволит повысить управляемость и объективность рыночной экономической системы государства.

Важным условием нормального функционирования межбюджетных отношений является финансовый контроль за правильным и целесообразным расходом средств бюджета ДНР. Обязательным условием также является оценка потенциала и степень использования доходной части, в том числе находящейся в его собственности и имеющихся в распоряжении природных ресурсов, недвижимости и т.д.. Также следует отметить, что необходимо разработать бюджетный кодекс ДНР, который бы регламентировал следующие принципы организации и функционирования бюджетной системы: принцип единства; принцип разграничения доходов и расходов по уровню бюджетной системы; принцип самостоятельности; принцип полноты отражения доходов и расходов бюджета государственных внебюджетных фондов; принцип сбалансированности бюджета; принцип эффективности и экономности использования бюджетных средств; принцип общего покрытия расходов бюджета; принцип гласности; принцип достоверности бюджета; принцип целевого характера бюджетных средств. Все вышеперечисленные меры позволят обеспечить социально-экономическую стабильность Донецкой Народной Республики.

Литература

1. Видяпина В.Н., Степанова М.В. Региональная экономика. – Учебник / Под ред. В.Н. Видяпина, М.В. Степанова. М.: ИНФРА-М, 2002.-463с.
2. Иохин В.Я. Экономическая теория/ В.Я. Иохин// Экономика. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 2011. – 250 с.
3. Поляк Г.Б. Финансы. Денежное обращение. Кредит / Г.Б. Поляк// Финансы. М.: ЮНИТИ-ДАНА. – 2014. – 280 с.

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, ЕГО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ В ДНР

Чоботарь А. А., студ. ОУ «Бакалавр»

*Научный руководитель: Тарасова Е. В., к.э.н., доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела*

*ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления»,*

г. Донецк

Для большинства европейских стран, в которых ведущими налогами являются косвенные, налог на добавленную стоимость (НДС) считается главным источником формирования государственных бюджетов.

Данный налог принято считать самым молодым, так как был разработан в 1954 французским экономистом М. Лоре, а введён в 1958 году.

Можно сказать, что НДС возник путём слияния двух больших типовых групп налогов с оборота:

кумулятивные налоги;

налоги разового удержания (рис. 1).

Рис. 1. Типовые группы налогов с оборота

Так же, что касается кумулятивных налогов, то они полностью перестали действовать в налоговых системах промышленных держав. Причиной является один большой недостаток – это сильное давление данными налогами на цену товара, что побуждало предприятий сокращать циклы производства, а также обращение готовой продукции.

НДС включает в себя четыре главных функции:

- фискальная;
- стимулирующая;
- экономическая;
- распределительная[1].

Известно, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) был принят Закон «О налоговой системе» от 25 декабря 2015 года и опубликован 19 января 2016 года. Согласно этому Закону, установлено систему налогов, сборов, обязательных платежей. Также оговорено основные принципы налогообложения в ДНР, куда относится:

основания возникновения (в т.ч., изменение и прекращение) и порядок соблюдения требований, связанных с уплатой налогов и сборов;

- виды и ставки налогов, сборов, обязательных платежей;
- ответственность за нарушения уплаты и взимание;
- и другое.

В данном Законе, как и ранее во «Временном положении о налогообложении», отсутствует НДС, который был объявлен коррупционным. Данное явление можно считать недостатком при формировании бюджета республики, в виде недополучения значительного объёма средств[2].

При существующих недостатках (социальная несправедливость, затратность и трудность расчёта, трудности в предотвращении махинаций), присутствуют и достоинства, которые их покрывают и обоснуют введение НДС в налоговую систему республики.

К таким достоинствам следует отнести:

широкая налоговая база (не приводит к резким структурным изменениям в экономике, потому что облагаемым объектом являются операции, связанные с реализацией товаров, работ, услуг);

фискальная эффективность (малая вероятность для конечного плательщика уклониться от уплаты НДС);

регулирование структуры потребления (происходит за счёт изменения ставки налога на товары, работы и услуги, что увеличивает или уменьшает их цену).

Также, для эффективного развития экономики республики, необходимо налаживание торговых внешних связей, где НДС сыграл бы не малую роль. Можно точно рассчитать ожидаемую налоговую составляющую в цене товара на каждом этапе производства, куда можно зачесть, при расчёте налоговых обязательств, затраты на приобретение ресурсов для производства, а также капитальные затраты. А при экспорте продукции применяется ставка НДС – 0%.

Из опыта разных стран, следует отметить такие ставки НДС: Таиланд – 7%; Россия – 18%; Турция – 18%; Германия – 19%, Франция – 20%[3].

Различие ставок НДС зависит от экономик данных стран.

Таким образом, налог на добавленную стоимость, является одновременно затратным, трудным и необходимым во многих сферах экономической деятельности.

В случае введения НДС в налоговую систему ДНР, могут быть решены такие задачи:

- стабильный источник дохода бюджетной системы;
- установление связи с налоговыми системами стран – партнеров, в процессе внешней торговли;
- дополнительный способ регулирования спроса и предложения;
- систематизация и регулирование доходов и дальнейшего их распределения.

Но на сегодняшний день, в условиях экономической несостоятельности, продолжения военного конфликта, политической неурегулированности, введение НДС в ДНР является нецелесообразным.

Литература

1. Волкова Г. А. *Налоги и налогообложение* / Г. А. Волкова // *Закон и право*. – Юнити-Дана. – Москва. - 2012. - 416 с.

2. *Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе»* (Принят Постановлением Народного Совета 25.12.2015).

3. *Финансовая статистика (ставки НДС в мире)* [Электронный ресурс]/Фирма ОЛЗА. – Режим доступа: <http://www.olza.com.ua/statistics/41>

СЕКЦИЯ 4. РАЗВИТИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Алёхова С.И., ОУ «Бакалавр», гр. ФиК-12-2

*Научный руководитель: Омельянчук А.А., к.гос.упр., доцент
кафедры финансов*

*Донецкий государственный университет управления,
г. Донецк*

Глобализация представляет собой концепцию о растущем международном взаимодействии между странами и сферами деятельности в планетарном масштабе. Данная концепция подразумевает снижение барьеров для транснациональных и мировых контактов, расширение и углубление финансовых и торговых потоков между странами, а также доступность информации всем участникам рынка.

Актуальность исследования влияния глобализации на конкурентоспособность экономики Российской Федерации обусловлена тем, что процесс глобализации охватывает экономические, производственные, технические, научные связи с зарубежными партнерами России, что в конечном итоге влияет на уровень ее конкурентоспособности.

Проблеме влияния глобализации на российскую экономику посвящены работы таких ученых: Кутузовой Е.А., Лемзы О.А., Радюковой Я.Ю.[1-3].

На сегодняшний день существует множество подходов к определению глобализации. Следует отметить, что наиболее разработанным данный вопрос является в развитых странах, особенно в США. В работах американских ученых глобализация рассматривается как преимущественно положительное явление для развития конкурентоспособности [1]. Российские ученые, как правило, рассматривают глобализацию как возможность получения от развитых стран дополнительных резервов.

Подготовка и адаптация к постоянно происходящим изменениям, связанным с всемирной экономической интеграцией, имеют первостепенное значение для Российской Федерации, ее положение в

международном хозяйстве определяется в первую очередь конкурентоспособностью продукции [2].

Основываясь на многолетних исследованиях, авторы Индекса глобальной конкурентоспособности от Всемирного экономического форума выделяют основные группы факторов, обеспечивающих экономическую конкурентоспособность стран.

Основные факторы и их влияние на уровень конкурентоспособности стран, представлены в табл. 1 [4].

Таблица 1

Факторы глобальной конкурентоспособности стран

Фактор	Влияние
Институциональная среда	Обеспечивает контроль и регулирование экономики, устраняет коррупцию, политическую зависимость от судебной системы
Инфраструктура	Определяет место экономической активности, виды деятельности и развивающиеся секторы в конкретной экономике
Стабильная макроэкономическая среда	Оказывает влияние на инфляционные процессы
Здравоохранение и образование	Здоровое и образованное население позволяет увеличить производительность и создавать добавочную ценность
Эффективность товарных рынков	Позволяет производить правильное соотношение продуктов и услуг, учитывая спрос на них
Эффективность и гибкость рынка труда	Помогает быстро адаптироваться и переводить рабочих из одного вида деятельности в другой, не затрачивая при этом много ресурсов
Развитый финансовый сектор	Распределяет внутренние ресурсы и определяет внешние инвестиции для их наиболее продуктивного использования
Технологическая готовность	Определяет способность адаптации к существующим технологиям и их использование для повышения эффективности работы
Размер рынка	Влияет на производительность, поскольку большие рынки позволяют фирмам использовать экономию масштаба
Инновации	Разработка передовых продуктов и услуг, позволяет достичь преимущества среди других стран
Открытость для торговли	Влияет на сотрудничество с другими странами и развитие конкурентоспособности

Россия в 2015 году поднялась в рейтинге глобальной конкурентоспособности с 53 до 45 места. Положение России улучшилось во многом за счёт макроэкономических факторов, в частности, благодаря значительному пересмотру МВФ оценок паритета покупательной способности валют. К сильным сторонам российской экономики можно отнести высокую распространённость высшего образования, развитие инфраструктуры, улучшение показателей бизнес-регулируемости и внутренней конкуренции.

Однако, существуют препятствия, которые не позволяют России воспользоваться своими конкурентными преимуществами: низкая эффективность работы государственных институтов, недостаточный инновационный потенциал, слабая развитость финансового рынка и дефицит доверия инвесторов к финансовой системе.

По уровню прямых иностранных инвестиций Россия занимает 4 место, что свидетельствует о доверии иностранных инвесторов к российской экономике. Иностранный капитал способствует созданию рабочих мест, внедрению новых технологий производства [4].

Рост конкурентоспособности РФ возможен за счет доступа к международной форме разделения труда, увеличения инвестиций в обрабатывающую промышленность, получения доступа к передовым технологиям, получения равноправных условий на мировых рынках.

Россия вследствие глобализации приобрела такие преимущества: высокий темп экономического роста, рост доходов населения, повышение качества жизни, преодоление демографического спада.

Отрицательное влияние глобализации обусловлено низкой конкурентоспособностью отечественной продукции, миграцией дешевой рабочей силы.

Будучи органической частью все более целостного мирового хозяйства, национальная экономика может оставаться конкурентоспособной лишь в том случае, если ее структурные параметры созвучны состоянию развития отраслевой структуры этого глобального хозяйства, удачно вписываются в него и позволяют наращивать свой экономический и технический потенциал.

Литература

1. Кутузова Е.А. Глобализация экономики и ее влияние на экономику России/ Е.А. Кутузова // Экономика и менеджмент инновационных технологий –2013.– № 4. – С.116–126.

2. Лемза О.А. Влияние глобализации на конкурентоспособность российской экономики/ О.А. Лемза // Экономика. – 2010. – №85. – С.162–167..

3. Радюкова Я.Ю. Теоретические воззрения и влияние глобализации на экономику России./ Я.Ю. Радюкова // Социально-экономические явления и процессы – 2013. – №8. – С.84–86.

4. Всемирный экономический форум: Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2015–2016 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://gtmarket.ru/news/2015/09/30/7246>

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МЕТОДАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Елошвили О.В, ОУ «Магистр»

*Научный руководитель: Одинцова Н.А., к.э.н., доц.,
доцент кафедры финансов*

*ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,*

г. Донецк

В современной смешанной экономике категория «социальная сфера» определяется как совокупность отраслей, предприятий, организаций, формирующих образ и уровень жизни людей. В то же время, в более широком смысле под социальной сферой понимают систему экономических отношений, которые складываются в сфере образования, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и в других отраслях социальной сферы. Поэтому социальная сфера и представляет важнейший объект государственного регулирования. Государство, должно создать условия для формирования и развития механизма многоканального финансирования социальной сферы, а также для обеспечения экономических основ ее эффективного функционирования, что позволит управлять ситуацией в случае сокращения денежных потоков в рамках того или иного канала финансирования, либо в рамках всей системы многоканального финансирования отраслей социальной сферы. Основная часть расходов бюджета Донецкой Народной Республики приходится на социально-культурные мероприятия. Республиканский бюджет в настоящее время даже с учетом отчислений от регулирующих налогов не может сформировать достаточное количество финансовых ресурсов для выполнения возложенных на них социальных обязательств [3].

При распределении и использовании государственных денежных средств применяется метод финансирования, выражающийся в безвозмездном и безвозвратном предоставлении денежных средств.

Для эффективного использования метода финансирования необходимо обеспечить следующие виды взаимодействий:

связь бизнес-структур с финансированием социальных сфер. Принцип состоит в том, что ресурсы бизнес-структур, берущих на себя социальную ответственность, должны быть достаточными в долгосрочном периоде для обеспечения планируемых расходов. Это

означает, что бизнесу, для которого основной является его непосредственная деятельность, следует проявить особую тщательность при планировании дополнительных расходов, связанных с принимаемой на себя социальной ответственностью;

обеспечение социального партнерства, а именно активное участие в финансировании социальных сфер не только бизнес-структур, но и Республики вместе с негосударственными некоммерческими организациями. В данном случае это означает, что хотя бизнес представляется основным субъектом отношений социального партнерства, он при этом должен эффективно дополнять социальную функцию государства, а негосударственные некоммерческие организации должны играть роль связующего звена между бизнесом, государством и населением как главной целевой группе отношений социального партнерства [1].

Для увеличения объемов финансирования социальной сферы ДНР необходимо увеличить приток денежных средств в Республиканский бюджет посредством использования методов воздействия государства на источники финансирования, одними из которых являются финансовое и бюджетное регулирование.

Финансовое регулирование включает в себя:

налоговое регулирование субъектов хозяйствования. Сюда можно отнести и таможенное регулирование в части установления таможенных пошлин. Уровень налогообложения субъектов хозяйствования определяется видами налогов, размерами налоговых ставок, зависит от порядка исчисления налогооблагаемой базы. При высоком уровне налогообложения субъектов хозяйствования существует риск ограничения их финансовых возможностей по наращиванию производства, а частое изменение налогового механизма порождает чувство неуверенности, ослабляет действенность налоговых льгот, препятствует притоку инвестиций и т. п.;

финансовое стимулирование инвестиционной деятельности. Оно может осуществляться как путем прямого государственного финансирования инвестиционных проектов, так и на основе создания льготных условий для негосударственных инвесторов, при этом используется сочетание налоговых и бюджетных методов регулирования;

тарифное регулирование, особенно на услуги естественных монополий, поставляющих топливно-энергетические ресурсы [4].

Бюджетное регулирование:

Донецкой Народной Республике необходимо наладить оперативную систему отчетности для более быстрого выявления основных направлений использования бюджетных средств для отраслей и видов деятельности, наиболее нуждающиеся в финансировании (в данном случае рассматривается социальная сфера), а также контролировать эффективность их использования;

применять эффективные методы организации процессов бюджетирования социальной сферы;

создавать эффективный финансовый менеджмент на местах, что позволит в полном объеме реализовать стоящие перед ним цели и задачи, поспособствует результативному осуществлению функций финансового управления [2].

Таким образом, для того, чтобы социальная сфера Донецкой Народной Республики финансировалась в полном объеме Республиканскому Аппарату Управления необходимо обеспечить выполнение вышеизложенного комплекса мер.

В заключении сформулированы основные выводы и предложения, направленные на совершенствование системы государственного регулирования отраслей социальной сферы ДНР.

Литература

1. *Государственное регулирование отраслей социальной сферы [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://www.dslib.net/econom-teoria/gosudarstvennoe-regulirovanie-otraslej-socialnoj-sfery.html>*

2. Аракелова М.П. Особенности государственного регулирования в отраслях социальной сферы в сборнике *Социальная функция государства в условиях инновационного развития экономики России / М.П. Аракелова // Экономика. – 2010. – № 10. – 80-90*

3. Нефёдов В.О. *Механизмы государственного регулирования в отраслях социальной сферы Общественный сектор в экономике России: теории и практика реформ / В.О. Нефёдов // Конференция; М., МГУ им. М.В.Ломоносова, Экономический факультет; 26 ноября 2008г.- М.: МАКС Пресс.- С 10-17.*

4. Камилев Д.А. *Специфика развития социальной сферы в современной рыночной экономики / Д.А Камилев // Социально-экономические приоритеты развития России. Материалы Международной научно - практической конференции 2 июня 2008. – М.: МЭФИ, 2009. – С -20-22.*

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ г. ТАГАНРОГА

Капканова Е.Н., студ., ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель Петренко Т.В., к.ф.н., доцент

ЧОУ ВПО «Таганрогский институт управления и экономики»,

г. Таганрог

Инвестиции имеют особое значение как для социально-экономического развития страны в целом, так и для деятельности субъектов хозяйствования. Экономический рост определяется множеством факторов, важнейший из которых – наращивание объема инвестиций и повышение их эффективности. Инвестиции необходимы для обеспечения нормального функционирования предприятий, стабильного финансового состояния и получения максимальной прибыли. Наибольшее значение, конечно же, имеют инвестиции в основной капитал, то есть долгосрочные вложения, позволяющие увеличить потенциал как на микро-, так и на макроуровне, создать предпосылки ускоренного расширения экономических показателей и базу для улучшения показателей социальных.

Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) представляют собой совокупность затрат, направленных на приобретение, создание и воспроизводство основных фондов (новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов, приобретение машин, оборудования, инструмента и инвентаря, на формирование основного стада, многолетние насаждения и т.д.) [1].

Для национальной экономики забота об увеличении инвестиций выступает сейчас первоочередной задачей, решение которой связано с деятельностью экономических служб как на уровне федеральном, так и региональном. Для субъектов федераций привлечение инвестиционных ресурсов может стать мостиком в решении проблем обеспеченности территорий рабочими местами, наполняемости бюджета и т.п. Пониманием этого и обусловлен существенный интерес, особенно в регионах, к созданию инвестиционно привлекательного климата на местах. Так, например, по данным Таганрогского отдела государственной статистики за 2015 год крупными и средними предприятиями всех видов экономической деятельности в городе на инвестиции в основной капитал было направлено 6 270,1 млн. руб. против 4 432,6 млн. руб. за 2014 год по

сопоставимому кругу предприятий, а индекс физического объема составил 126,0 %.

Изучив сведения об инвестициях в основной капитал на территории города Таганрога, было проведено распределение инвестиций по видам экономической деятельности на 01.01.2016 года. В результате были получены такие выводы: в январе-декабре 2015 года, как и в январе-декабре 2014 года в городе отмечалось преимущественное инвестирование в отрасли производственной сферы (обрабатывающие производства – 54,11 %, в которой основную долю занимает металлургическое производство и производство готовых металлических изделий – 38,74 %); по кругу крупных и средних обрабатывающих производств объем инвестиций в основной капитал за 2015 год составил 3 392,7 млн. руб. (индекс физического объема инвестиций в основной капитал к уровню соответствующего периода предшествующего года – 116,8 %).

Рост объема инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних обрабатывающих производств относительно показателей января-сентября 2015 года отмечен на следующих предприятиях: на ПАО «ТАНТК им Г.М. Бериева», АО «Фамадар картона лимитед», ПАО «Тагмет», ОАО «ТКЗ «Красный котельщик», АО «Промтяжмаш», ООО СКБ «Красный гидропресс», ООО «Чермет-Ростов», а также ООО «Лемакс» и АО «325 АРЗ».

В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал ведущая роль принадлежит собственным средствам предприятий и организаций. Она составила порядка 74,6 %. Исходя из этого, можно говорить о том, что для города остается важной проблема привлечения инвестиций, так как внутренние возможности предпринимательского сектора имеют весьма ограниченный характер. С этой целью Администрацией города сформированы реестры инвестиционных проектов, площадок и предложений, которые представлены в общедоступном формате. По состоянию на 01.01.2016 они включают 18 инвестиционных площадок (6 из которых находятся в муниципальной собственности), 108 инвестиционных проектов, из них: 57 - в настоящее время реализуется; 13 - реализованы; 19 - приостановлены (основной причиной приостановки реализации проекта является отсутствие финансирования); 19 - предполагаемые к реализации в перспективе и 10 инвестиционных предложений.

Среди значимых инвестиционных проектов, можно выделить реализацию 3 крупных инвестиционных проектов АО «ТНИИС», «Реконструкцию композитного производства для изготовления крупногабаритных радиопрозрачных обтекателей (РПО)» ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева», «Строительство сталеплавильного комплекса ДСП - 135» ПАО «ТАГМЕТ» и т.п.[2].

Для поддержки инвестиционных проектов в городе утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», в целях активизации процесса создания благоприятных условий для инвесторов, сокращения сроков проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур при подготовке и реализации инвестиционных проектов на территории города Таганрога путем оказания информационно-консультационного и организационного содействия инвесторам, реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории города Таганрога.

Все эти меры, конечно же, должны способствовать увеличению инвестиционных потоков. Однако сам процесс реализации возможностей в этой области сопряжен с направлениями эффективного помещения капитала в долгосрочной перспективе. То есть, речь должна идти не столько о развитии инфраструктуры, сколько о приобретении конкурентных преимуществ в областях наиболее выгодного помещения капитала. С этой точки зрения в городе есть значительный потенциал инновационного характера, связанный с деятельностью научно-исследовательских коллективов, работающих в ведущих вузах города. И здесь прослеживается общая для всей страны проблема: отсутствие эффективной взаимосвязи между наукой, образованием и производством. Решение данной проблемы выступает в качестве приоритетной в целях формирования инвестиционно привлекательного климата, как на уровне региона, так и страны в целом.

Литература

1. *Чевардова В.В. Роль инвестиций в развитии экономики / В.В. Чевардова // Студенческий клуб «Альтернатива». - Сборник научных трудов студентов России.- [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://www.cs-alternativa.ru/text/2294>*

2. *Администрация г. Таганрога, «Справочные материалы о социально-экономическом состоянии г. Таганрога за 2015 год».*

ОСНОВНЫЕ ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ДНР

*Остапенко Д. В., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Голодник А. С., ассистент
кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Важнейшее значение для построения, функционирования и развития нового государства, которое было провозглашено Декларацией о суверенитете Донецкой Народной Республики имеет выработка и принятие концепции местного самоуправления.

Местное самоуправление – одна из самых эффективных и действительно демократических форм территориального развития. Возможность для местного населения независимо решать местные проблемы, является своеобразной доктриной для территориального развития и процветания нашей республики.

Неотъемлемой составляющей местного самоуправления является местные финансы, как объективная экономическая реальность, присущая всем финансовым системам современных промышленно развитых стран. В системе местных финансов возникли и развиваются такие институты, как местные бюджеты.

Местный бюджет – это централизованно сформированный финансовый фонд муниципального образования, а также сам процесс его формирования, образования, утверждения, для обеспечения местными органами власти возложенных на них функций и задач, как собственных, так и делегированных.

Через местные бюджеты складываются определенные финансовые взаимоотношения органов самоуправления практически со всеми предприятиями, учреждениями, которые расположены на их территории, и населением данной территории в связи с мобилизацией и расходованием средств этих бюджетов [2].

От наполненности местных бюджетов зависит состояние местного хозяйства в республике, местная социальная инфраструктура, состояние образования, здравоохранения и уровень жизни населения в целом.

Целеустремленное использование финансовых ресурсов, является важным источником расширения производства, роста материального уровня жизни народа.

Как показывает опыт более развитых стран, финансовые проблемы регионов развязываются через предоставление местным органам власти стабильно закрепленных доходных источников, расширения сферы местного налогообложения. Ведь, нестабильность доходов местных бюджетов, негативно отражаются на развитии регионов [3].

Современное социально-экономическое развитие ДНР характеризуется определенными сдвигами в бюджетной системы, направленными на повышение роли местного самоуправления, но в виду того, что наша республика очень молода, и не имеет достаточного опыта в построении эффективной системы местного самоуправления, тона данном этапе развития нашего государства, эта система имеет ряд серьёзных недостатков.

Систему формирования доходов местных бюджетов в ДНР характеризует низкий уровень фискальной возможности местных налогов и сборов; низкий уровень их удельного веса в валовом внутреннем продукте и в общем объеме доходов местных бюджетов; низкий уровень налоговых поступлений, связанных с политикой органов местного самоуправления и т.п.

Одной из главных проблем финансов местных бюджетов ДНР есть особенности формирования их доходной части. В соответствии с действующим законодательством местные бюджеты имеют собственные и закрепленные источники поступлений, но в большинстве случаев объем таких доходов является значительно ниже потенциального их уровня, а часто - даже более низким необходимого [4].

Распределение доходов между отдельными видами бюджетов должно обеспечить бюджет каждого уровня величиной доходов, достаточных для финансирования закрепленных за этим уровнем расходных обязательств (так называемая затратная система).

Для увеличения в местных бюджетах части собственных доходов, уменьшающих зависимость от финансовой помощи, достижения сбалансированности бюджетов, повышения эффективности управления местными финансами необходимо[1]:

четкое законодательное закрепление бюджетных полномочий и ответственности власти разных уровней при формировании доходов;

усиление роли местных налогов в формировании доходной части местных бюджетов, а также закрепление за муниципалитетами дополнительных налогов или отчислений от них [4];

учет при проведении финансовой политики и выборе форм финансовой поддержки муниципальных образований уровня их финансового потенциала и эффективности их использования;

формирование доходной части местных бюджетов на основе объективной оценки их налогового потенциала и определение расходных обязательств региональной власти;

применение стабильных базовых нормативов отчислений от государственных налогов к местным бюджетам;

усиление контроля за полнотой поступления доходов к местным бюджетам;

Важное место в формировании доходов местных бюджетов принадлежит развитию местного налогообложения. Местные органы власти имеют очень ограниченное влияние на установление ставок налогов, на которые опираются их бюджеты,- как "закрепленных" доходов (первая корзина), так и "собственных" (вторая корзина).

Одним из путей увеличения доходной части местного бюджета через увеличение налоговых поступлений, поступлений от получения лицензий, патентов является значительно повышение бизнес-активности в регионе [1].

Стимулирование налоговых и других поступлений в местный бюджет, получаемых от бизнес-структур, органы местной власти могут осуществлять двумя основными путями:

интенсивным - за счет развития малого и среднего бизнеса;

экстенсивным, то есть за счет привлечения к административно-территориальному образованию предприятий из других регионов.

Литература

1. Бадила М. Финансовое обеспечение местных бюджетов: современное состояние и перспективы совершенствования / Н.Бадила // Формирование рыночных отношений в Украине. - 2009. - №8. - С. 35-39.

2. Игонина Л.Л. Конкурентоспособность национальной экономики: инновационные императивы и финансовые регуляторы//Экономический анализ: теория и практика. 2014 - №7-С.12-20

3. Пансков, В.Г. К вопросу о самостоятельности бюджетов // В.Г. Пансков // Финансы. – 2010. – № 6. – С. 8–14.

4. Пансков В.Г. НДС и укрепление местных бюджетов// Финансы. – 2013.–№ 2. -С.38-43.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ДОНЕЦКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ

*Паскал Е.И., студ. ОУ «Магистр»
факультет последипломного образования
Научный руководитель: Одинцова Н.А., к.э.н., доц.,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Страны, которые выходят из состояния военного конфликта и становятся на путь восстановления экономики, нуждаются в привлечении инвестиций. Под влиянием социально-экономических и других факторов большинство проектов инвестирования осуществляется в условиях недостатка информации о внешней и внутренней среде объекта инвестирования, что обуславливает высокую степень риска, а, следовательно, и нежелание инвесторов вкладывать ресурсы в восстановление и развитие экономики вообще и в инвестиционные проекты, в частности [6].

Донецкая Народная Республика, как и любое молодое государство, столкнулась с проблемой привлечения инвестиций в бизнес для решения социально-экономических вопросов. В условиях неблагоприятного инвестиционного климата собственные средства предприятий остаются основным источником финансирования инвестиционного процесса. Для решения проблемы нужно целенаправленно создавать условия выгодного размещения капиталов внутри страны. Следовательно, одним из базовых ориентиров государственной экономической стратегии должно быть максимальное сближение параметров предпринимательского и инвестиционного климата.

Министерство Экономического Развития ДНР с 2015 года начало активно вовлекать общественность в развитие экономики ДНР. Отдел инвестиционно-инновационной деятельности МЭР ДНР оказывает содействие и помощь в разработке, поиске инвесторов, а также в сопровождении реализации бизнес-проектов на территории Донецкой Народной Республики. Одной из основных задач Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики является создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций с целью восстановления

экономического потенциала, а также создания новых рабочих мест [2]. С помощью таких рычагов решаются следующие проблемы: экономическая (поиск инвестиций, развитие и поддержка локального бизнеса) и социальная (вовлечение общественности в реализацию проектов для развития Республики, создание новых рабочих мест). У любого желающего есть возможность направить в Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики анкету инвестиционного предложения (бизнес-проект) [2].

В 2015 году также начал свою деятельность Научно-исследовательский центр «Форум». Отдельными направлениями являются поддержка бизнес - инициатив и организация обучающих программ. Особое внимание уделяется помощи в трудоустройстве и повышению конкурентоспособности молодежи [4]. Таким образом, данный центр соответствует социально-экономическому развитию, давая возможность реализовывать разным слоям населения идеи для благоустройства Республики.

Для реализации необходимых для Республики проектов, программ в процессе развития, несомненно, нужны средства, которых в государственной казне может быть не совсем достаточно. Мировая практика показывает, что всегда более результативным является частное, частно-государственное инвестирование средств в территориальное развитие и развитие производственного потенциала. Более эффективным, чем прямое, основанное на "затратном принципе" вложение государственных денег, является проектное (в т.ч. грантовое) инвестирование, суть которого - обеспечение средствами для решения конкретного комплекса задач с целью достижения определенного, заранее спланированного результата [3]. Именно данный вид инвестиций на сегодня активно начинает внедряться в ДНР.

Для привлечения внешних инвестиций и международного развития Республики, а также для помощи в социальных проектах сформирована Общественная организация «Союз Предпринимателей Донецкой Народной Республики» – это добровольное самоуправляемое, некоммерческое объединение, созданное в 2015 году, в котором предприниматели получают и оказывают поддержку друг другу для развития своего бизнеса. Данная организация открыта для новых участников и идей, что, несомненно, повлияет на дальнейшее развитие экономики Республики [5].

На уровне высших органов власти ДНР можно рассмотреть опыт

РФ в области устойчивого развития. В 2012-2014 гг. был проведен «Рейтинг устойчивого развития городов России». Цель рейтинга – выделение сильных и слабых сторон в устойчивом развитии городов (муниципалитетов) для определения потенциала роста. Для построения рейтинга городов был составлен интегральный показатель – индекс устойчивого развития городов (ИУР). Данный индекс был рассчитан на основе 30 статистических показателей по трем основным блокам: экономическому, экологическому и блоку социальной сферы [1]. Регулярный контроль тенденций развития городов Республики в направлении устойчивого развития с помощью подобного рейтинга может стать также эффективным инструментом управления.

Таким образом, на начальном этапе формирования Республики, мы можем наблюдать активное развитие социально-экономической сферы.

Литература

1. Долгих Е.И., Антонов Е.В. Рейтинг устойчивого развития российских городов //Демоскоп Weekly. 2015. № 631 - 632. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://demoscope.ru/weekly/2015/0631/demoscope631.pdf>
2. Министерство Экономического Развития ДНР. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=310&Itemid=623
3. Миронов Н.М., Инвестиции для устойчивого развития территорий. Практика муниципального управления №5, 2010. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.mcfr.ru/journals/67/208/19698/19704/>
4. Инновационный проект НИЦ «Форум». Официальный сайт ДНР. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://dnr-online.ru/v-donecke-sostoitsya-prezentaciya-innovacionnogo-proekta-nic-forum/>
5. Союз предпринимателей ДНР. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://sp-dnr.ru/>
6. Харитонов А.В., Шамин А.Е. Проблемы развития инвестиционной деятельности в России. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [http://www.unn.ru/pages/vestniki_journals/99990193_West_econ_finans_2002_1\(4\)/B_4-2.pdf](http://www.unn.ru/pages/vestniki_journals/99990193_West_econ_finans_2002_1(4)/B_4-2.pdf)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Рябинина М. К. студ. ОКУ «Бакалавр»

*Научный руководитель: Кравченко Е. С. к. э. н., доцент кафедры
экономики предприятия*

*ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган - Барановского»,
Г. Донецк*

В период становления государственности перед предприятиями зачастую становится задача обеспечения стабильного функционирования в неблагоприятных социально-экономических условиях. Определенного рода трудности испытывают, в том числе, предприятия государственной собственности. С одной стороны – имеются некоторые сложности с бюджетными потоками молодой республики, с другой стороны – сокращение доходов населения также негативно влияет на динамику денежных потоков. Учитывая это, единственным способом обеспечения стабильного функционирования является оптимизация затрат предприятия.

Исследование процесса управления текущими затратами осуществлено на примере бюджетного предприятия - Горловское управление по газоснабжению и газификации.

Цель исследования – выявление приоритетных направлений оптимизации текущих затрат предприятия на основе использования современных инструментов оценки качества: диаграмм Исикавы и анализа Парето.

Понятие «текущие затраты», на самом деле, гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это обусловлено тем, что в экономической литературе существует множество различных, а иногда и противоречащих друг другу определений данного понятия, отсутствует единый подход к классификации текущих затрат.

На наш взгляд наиболее точно отражает специфику понятия «текущие затраты предприятия» следующее определение: «текущие затраты – это все затраты, связанные с непосредственным выполнением предприятием своей основной функции (миссии)-изготовлением продукции (предоставлением услуг)» [1].

Проведенное исследование показало, что для оценки качества управления текущими затратами в экономической литературе используют различные методы и подходы. Однако, их применение позволяет охарактеризовать какой-то одно направление деятельности,

не учитывает связь текущих затрат с другими показателями финансово-хозяйственной деятельности предприятия и не позволяют выявить причины неэффективного управления ими. По нашему мнению, устранить данные недостатки можно на основе использования инструмента «**Диаграмма Исикавы**» (альтернативные названия - ёлочная диаграмма, рыбий скелет) – это метод анализа разветвленности (детализации) процесса. Суть метода состоит в том, чтобы в простой и доступной форме систематизировать все потенциальные причины проблем и выделить первостепенные[2].

План построения диаграммы:

Сбор и систематизация прямых и косвенных причин возникновения проблемы;

Группировка причин по смысловым и причинно-следственным блокам;

Анализ получившейся картины.

На основе комплексного анализа основных показателей деятельности, которые могли иметь влияние на текущие затраты Горловского УГГ построена следующая модель:

Рис. 1. Диаграмма Исикавы по оптимизации текущих затрат предприятия

Диаграмма Парето – это способ исследования и организации данных, который дает возможность выделить приоритетные проблемы на предприятии и вследствие концентрировать усилия на 20% проблем, обеспечивающих 80% результата[2].

На основе проведенных расчетов была построена диаграмма Парето, на которой прослеживается превосходящая значимость ключевых причин обуславливающих неэффективное управление текущими затратами на предприятии.

Рис. 2. Определение причин неэффективного управления текущими затратами на основе диаграммы Парето

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что из всего множества причин неэффективности управления текущими затратами Горловского УГГ руководству следует обратить максимум внимания на снижение уровня текущих затрат, разработать политику более эффективного управления и рационального использования финансовых ресурсов направленных по улучшение значения коэффициента автономии, поскольку для государственного предприятия, обеспечивающего население газовым ресурсом, финансовая устойчивость должна быть приоритетным заданием. Также немаловажным фактором оптимизации текущих затрат является снижение уровня затрат на оплату труда в выручке от реализации услуг, повышение производительности и снижение материалоемкости производства. Грамотное управление влиянием указанных факторов позволит предприятию устойчиво осуществлять свою деятельность даже в условиях сложной экономической ситуации в республике.

Литература

1. Фролова Л. Экономика предприятия / Л. В. Фролова, Кравченко Е. С. // - Донецк: [ДонНУЭТ], 2012. – 135 с.
2. Фролова Л. Формирование бизнес-модели предприятия // Л. В. Фролова, Е. С. Кравченко // -К.: Центр учебной литературы, 2012 -384 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНТОЛОГИИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

*Стешенко И.В., к.э.н., доцент
кафедры информационных технологий
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

В последнее время создание и публикации открытых государственных данных становится все более актуальной. Под открытыми государственными данными в мировой практике понимают публичную государственную информацию, предоставляемую в цифровом виде посредством сети Интернет в форме, допускающей последующий анализ и ее повторное использование.

В настоящее время вся финансовая информация, содержащая данные от субъектов хозяйствования, публикуется в формате PDF [1], который не содержит структуры информации и не может быть использован для анализа и машинной обработки.

Целью данной работы является построение единого финансового терминологического словаря субъектов хозяйствования денежной системы, который использует открытую финансовую информацию в формате онтологии Semantic Web.

Построим онтологию экономических субъектов хозяйствования, которые являются источниками финансовой информации. На рисунке 1 показано создание классов – Classes и слотов – Slots субъектов хозяйствования в системе Protégé [2].

Выбор системы Protégé для реализации онтологии объясняется тем, что данная программа является свободным, открытым редактором онтологий и фреймворком для построения баз знаний. Классы здесь:

финансовые рынки,
финансовые посредники,
государственные финансы,
экономические субъекты с недостатком финансовых средств,
экономические субъекты с избытком финансовых средств.

Слоты: адрес субъекта, рентабельность, чистая прибыль. Количество слотов можно здесь увеличить по мере необходимости поступления нужной информации.

Рис. 1. Создание классов и слотов

На рис. 2 представлено создание экземпляров – Instances для СЛОТОВ.

Рис. 2. Создание экземпляров

На рис. 3 представлено создание запросов в системе Protégé – Queries. В запросе представлены субъекты хозяйствования с избытком денежных средств, у которых чистая прибыль превышает один миллион условных единиц.

Рис. 3. Создание запросов

Таким образом, в работе построена онтология на базе открытой финансовой информации субъектов хозяйствования, которую можно использовать в дальнейшем в качестве источника данных для анализа, построения моделей, прогнозов состояния денежной системы, принимать окончательное оптимальное решение по управлению системой в целом.

Литература

1. Сайт ПО Adobe-reader [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://acrobat.adobe.com/ru/ru/products/pdf-reader.html> (дата обращения: 02.04.2016).

2. Сайт ПО Protégé Университет Стэнфорда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://protege.stanford.edu/>, свободный. Яз. рус. (дата обращения: 25.03.2016).

ФИНАНСОВО-ОГРАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

*Филипюк А.О.,
аспирант кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

На современном этапе развития экономики региона особого значения приобретают социально-экономические аспекты функционирования предприятий в условиях усиления нестабильности и влияния кризисных процессов.

Поэтому сегодня эффективность их функционирования зависит не только от экономического, но и социального развития.

Экономическое развитие является материальной основой для социального, которое, в свою очередь, формирует условия для достижения целей деятельности и экономического развития предприятий.

Важность и актуальность социально - экономического развития обусловленная усовершенствованиям рыночных отношений в промышленном производстве в соответствии с новыми условиями хозяйствования [1].

Фактором развития социально-экономических процессов региона является механизм государство-частного партнерства. Функционирование данного механизма нуждаются в дополнительном уточнении.

Под государственно-частным партнерством (ГЧП) понимается совокупность социально-экономических отношений, складывающихся между государством и частным бизнесом [2]. ГЧП осуществляется через организационный механизм взаимодействия субъектов.

Субъектами взаимоотношений являются: государство, предприятия, общество, стейкхолдеры.

Для троих участников взаимодействия основу деятельности составляют финансовые и управленческие преимущества, которые характеризуют взаимные связи всех участников процесса реализации государственно-частного партнерства.

Рис. 1. Финансово-организационный механизм реализации ГЧП

Финансовые преимущества заключаются в следующих аспектах:

ГЧП позволяет существенно увеличить финансовое и иное ресурсное обеспечение инфраструктурных проектов, что позволяет реализовывать более масштабные, инновационные и эффективные проекты в существенно сокращенные сроки.

ГЧП — это эффективный способ сократить публичные расходы на реализацию проекта и обеспечить наиболее эффективное и оптимальное соотношение цены и качества в публичном секторе.

Повышение эффективности использования государственных ресурсов и обеспечение большей их управленческой инновационности.

Реальные возможности индуцирования частным партнером дополнительных доходов для еще большего снижения финансовой нагрузки на государство.

Придание коммерческой ценности государственным активам.

Управленческие преимущества - это:

Интенсификация реализации инфраструктурных и иных проектов.

Непрерывность реализации инфраструктурных проектов (строительства, реновации, модернизации и т.д.).

ГЧП — это эффективный способ оптимизации распределения рисков и обеспечения высокой эффективности управления рисками.

Снятие с государства существенной доли организационной и временной нагрузки.

Повышение качества предоставляемых инфраструктурных и иных возможностей и услуг [2].

Синергия финансовых и управленческих преимуществ опосредованно влияет на социально-экономические процессы развития региона через:

Синергию взаимодействия государства и бизнеса.

Оптимизацию процессов совершенствования социальной инфраструктуры региона.

Социально-экономическое развитие региона.

Аккумуляция финансов с разных источников.

Решение проблем, используя возможности различных субъектов взаимодействия.

Современный уровень социально-экономического развития региона формирует новые направления и приоритеты развития государственно-частного партнерства. Финансово-организационный механизм реализации ГЧП требует дальнейшей реорганизации для повышения социально-экономического развития региона.

Литература

1. *Целевая программа развития и поддержки малого и среднего пред - Ц 34 приемательства в городе Донецке на период до 2020 года: моногр. [Текст] / А.А. Лукьянченко, А.И. Амоша, Г.А. Гришин, В.И. Ляшенко и др.; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – 2-е изд., доп., перераб. и испр. – Донецк, 2013. – 214 с. – ISBN 978-966-02-6866-1*

2. *Сазонов В.Е. Преимущества, недостатки и риски государственно-частного партнерства [Текст] / В.Е. Сазонов // Вестник РУДН серия Юридические науки, № 3. – Москва, 2012. – С. 99-108. – Библиогр.: с. 99 –103.*

СЕКЦИЯ 5. МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ

МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

Бахмисова А.Д. студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Сулимова С.В., преподаватель

Торезский колледж

ГОУ ВПО «Донецкого государственного университета управления»,

г. Торез

Невозможно представить функционирование любого современного государства без существования в нем четко сформированной финансово - кредитной системы, ведь она является неотъемлемой частью экономики страны и оказывает непосредственное влияние на уровень ее развития.

Финансово - кредитная система включает в себя финансовые и кредитные институты, которые образуют сложный механизм по распределению и перераспределению доходов государства в интересах решения его текущих проблем и стратегических задач.

Финансово - кредитные институты - это государственные и частные коммерческие организации, уполномоченные осуществлять финансовые операции по кредитованию, депонированию вкладов, ведению расчетных счетов, купле и продаже валюты и ценных бумаг, оказанию финансовых услуг и др. Основными финансово - кредитными институтами являются банки, финансовые организации, инвестиционные фонды, пенсионные фонды и страховые компании.

Очевидно, что роль финансово - кредитных институтов в экономической и социальной жизни страны достаточно велика, они задействованы почти в каждой сфере деятельности государства.

Поэтому, закономерным является суждение о том, что на современном этапе становления нашей республики, вопрос о развитии финансово - кредитной системы и ее адаптации в условиях экономической нестабильности является основополагающим и требует незамедлительного и тщательного рассмотрения.

Одной из самых важных составляющих данного вопроса является состояние пенсионной системы и механизмы совершенствования ее функционирования. Социальное обеспечение

граждан имеет большое значение, как для населения, так и для статуса государства на мировой арене, ведь исходя из показателей социальной обеспеченности слоев населения, можно сделать вывод о стабильности экономики страны и ее благосостоянии в целом.

Решение проблемы пенсионного обеспечения в настоящее время является приоритетной задачей. Основной проблемой является нехватка средств пенсионного обеспечения, что обуславливается недостаточным уровнем взносов, отсутствием источников финансирования досрочных пенсий, а так же постоянно возрастающим количеством пенсионеров. Эту проблему можно решить путем перехода к надежным механизмам и источникам долгосрочного финансирования пенсионной системы и модернизации ее страховой составляющей в соответствии с потребностями населения различных возрастных групп. Так же государству необходимо стимулировать более поздний добровольный уход его граждан на пенсию, ведь количество работающих в стране должно превышать количество пенсионеров и, в идеале, это соотношение должно составлять 4:1, что довольно далеко от сегодняшней действительности.

Кроме того, необходимо обратить внимание на индексацию пенсий. В связи с постоянным ростом цен на товары и услуги, нынешние пенсионные выплаты не могут обеспечить достаточный уровень жизни для пенсионеров. Основная проблема состоит в том, что повышение пенсионных выплат осуществляется на процент, не пропорциональный проценту роста цен на товары и услуги, поэтому данное повышение почти никак не отражается на уровне жизни населения. Индексацию пенсий необходимо проводить каждый год, используя при этом тщательный анализ рынка товаров и услуг, а также анализ потребностей населения.

Следует отметить, что для пенсионной системы, как и для прочих систем, обеспечивающих нормальное функционирование государства, необходима четко прописанная нормативно - правовая база, которая должна быть разработана с учетом современной ситуации в экономике и интересов населения.

Большую роль в пенсионном обеспечении граждан может сыграть создание негосударственных пенсионных фондов, а так же повышение доверия населения к данным структурам. Сущность работы негосударственных пенсионных фондов заключается в применении добровольных отчислений гражданами в накопительную

часть трудовой пенсии, что тем самым позволяет увеличивать ее размер. Преимуществом данной системы является то, что у вкладчиков появляется возможность самостоятельно влиять на размер своей будущей пенсии, а так же возможность защитить себя от неблагоприятных пенсионных реформ государства, ведь все они, в основном, направлены на ужесточение условий выхода на пенсию и имеют массу недостатков для населения. Кроме того, данный вид пенсионных отчислений не несет в себе риска для вкладчиков, так как негосударственные пенсионные фонды должны иметь все необходимые разрешающие документы, обязаны в полной мере соблюдать существующее законодательство и подчиняться определенной нормативно - правовой базе, то есть, негосударственные пенсионные фонды являются подотчетной государству структурой. Следует также отметить то, что деятельность негосударственных пенсионных фондов является полностью прозрачной и каждый вкладчик может в любое время получить информацию по состоянию собственного счета.

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать основные задачи и пути совершенствования пенсионной системы: увеличение прожиточного минимума пенсионеров с учетом всех факторов, влияющих на формирование их потребностей; регулярная индексация пенсий, с учетом реальной экономической обстановки, уровня цен на товары и услуги, а так же регулярная индексация заработной платы граждан, так как пенсия является непосредственно ее частью; снятие ограничения на взносы в пенсионный фонд, а так же внедрение негосударственных пенсионных фондов; более эффективное и рациональное реформирование пенсионной системы государством.

Литература

1. *Бахарева О.В. Методологические подходы к формированию пенсионных активов в негосударственном пенсионном фонде / О.В. Бахарева // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. – № 6. – С. 72–76.*
2. *Блекус В.В. Рынок негосударственных пенсионных фондов / В.В. Блекус // Молодой ученый. – 2011. – № 3–1. – С. 138–143.*
3. *Негосударственные пенсионные фонды: [Электронный ресурс]: преимущества и недостатки : электрон. журн. 2014. URL: <http://fingeniy.com/negosudarstvennye-pensionnye-fondy-preimushhestva-i-nedostatki/>*

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ

*Борисенко А.А., студ. ОУ «Магистр»
факультет последипломного образования,
Научный руководитель: Одинцова Н.А., к.э.н., доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Финансово-кредитная система представляет собой сложный механизм, состоящий из финансовых и кредитных институтов, призванных обеспечивать распределение и перераспределение национального дохода государства в интересах решения его стратегических задач. Немаловажную роль в финансировании реального сектора экономики отводится именно этой системе. Она должна способствовать формированию инфраструктуры привлечения и эффективного использования прямых коммерческих инвестиций для развития экономики и социальной сферы, а также государственных финансов для поддержки прогрессивных процессов в трансформируемой экономике.

Модернизация финансово-кредитного механизма в условиях трансформации хозяйственной системы обусловлена необходимостью обеспечения взаимной адекватности всех взаимосвязанных процессов. В настоящее время финансовая система ни фондовым рынком, ни банковской системой не способствует аккумулированию внутренних сбережений и их трансформации в инвестиции. Так, в России, крупные ресурсы предприятий и коммерческих банков, не используясь в полной мере в качестве инвестиций, не становятся основным капиталом. Значительные средства финансов домохозяйств находятся на руках населения.

Причины неэффективности финансово-кредитной системы в развитии экономики определены либеральной политикой, неадекватной процессу трансформации хозяйственной системы. Сформированная финансово-кредитная система страны, способна функционировать в рыночной экономике. В Донецкой Народной Республике нет еще сформированного финансово-кредитного механизма, играющего ведущую роль в решении проблем экономического роста. Главная задача состоит не в построении

государства, а в социальном (экономическом и политическом) развитии общества, в процессе которого и формируется государство.

Обоснование направлений обеспечения адекватности финансово-кредитного механизма задачам активизации факторов экономического роста требует анализа проблем. В основу финансово-кредитной политики заложены монетаристские методы регулирования денежной массы в обращении, что сказывается на проведении в стране жесткой денежно-кредитной политики [2].

Инструментом регулирования экономики является денежная база, которая не только определяет расчетный курс доллара, но и ориентирована на стабилизацию обменных курсов валют, смягчение бремени внешних долгов, регулирование международных капиталопотоков.

Модернизация финансово-кредитной системы в русле обеспечений ее адекватности задачам экономического роста должна исключать копирование монетарной политики, соответствовать основным параметрам сценарных условий социально-экономического развития на перспективу. Основными финансово-кредитными факторами поддержания темпов экономического роста должны стать доступность кредитных ресурсов и качество финансовых ресурсов. При этом необходимо ускорять процессы укрепления и роста банковской капитализации.

Активы российских банков составляют около 250 млрд. долл., или 43% ВВП. В развитых странах активы банков обычно достигают 150-200% ВВП. В отечественных банках вклады со сроком свыше трех лет составляют около 4% пассивов, что является несущественной величиной для инвестиционного развития.

Причина низкой капитализации заключается в том, что мимо банков идет значительная часть средств населения, которая оседает, с одной стороны, в домохозяйствах, а с другой - за границей. Государство должно предпринять меры, чтобы денежные средства в столь крупных объемах использовались для увеличения инвестиционного потенциала страны [1].

В Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики необходимо формировать достаточные золотовалютные резервы, которые позволяют использовать механизмы рефинансирования, развития ипотечных инструментов, повышения устойчивости банковского сектора, а также неиспользованные возможности стимулирования инвестиций.

Вообще центральные банки могут использовать: административные или рыночные инструменты; инструменты прямого или косвенного влияния; коротко-, средне- или долгосрочные мероприятия.

В сфере учетной политики Центральный Республиканский Банк может применять прямое регулирование на денежном рынке и вместе с тем косвенное влияние на рынок капиталов.

Долгосрочными мероприятиями денежно-кредитной политики является такая стратегия центрального банка, которая рассчитана на период от одного года до нескольких десятилетий. Примером инструментов долгосрочного регулирования являются традиционные инструменты денежной политики.

Мероприятиями краткосрочной политики могут быть операции с ценными бумагами, операции "своп" в границах валютной политики и т.п..

Административными инструментами денежной политики является эмиссия денежной наличности, внедрение минимума кредита Центрального Республиканского Банка, который предоставляется правительственным и банковским учреждениям, прямое регулирование ссудных операций банков, процентов для финансирования отдельных областей экономики и т.п..

Резервные средства Центрального Республиканского Банка, трансформированные через финансово-кредитный механизм коммерческих банков, могли бы быть направлены на массовое обновление устаревших активных основных фондов и на создание новых производственных фондов. Это позволило бы увеличить главную составляющую экономического роста – объем инвестиций. Для активизации экономического роста необходимо проводить кредитно-финансовую реформу, адекватную росту внутреннего валового продукта.

Литература

1. Чаплюк В.З. Перспективы развития финансово-кредитной системы России / В.З. Чаплюк // Российское предпринимательство. — 2006. — № 4 (76). — С. 16-20.

2. Денежно-кредитная политика ЦБ и инструменты Банка России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/monetarnaya-politika.html>

СТРУКТУРА МЕХАНИЗМА КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Васильева В.В. , аспирант кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Малое предпринимательство – это совокупность независимых и средних предприятий, выступающих как экономические субъекты рынка. Малое предпринимательство выступает передовым сектором рыночной экономики, который обеспечивает насыщение рынка товарами и услугами, содействует развитию конкуренции [1, с.76].

Субъекты малого предпринимательства значительно меньше дестабилизируют экономику республики, при банкротстве отдельных из них, по сравнению с большими предприятиями. Это особо актуально в условиях кризиса, т.к. крупные предприятия закрываются, и именно малое предпринимательство может решить данную проблему [2, с. 14-16].

В сегодняшней ситуации малое предпринимательство в ДНР нуждается в масштабной и активной республиканской поддержке, которая должна быть направлена на создание положительного экономического и правового климата. В сфере малого предпринимательства существует ряд проблем, таких как: проблемы с логистикой, несовершенная нормативная база, недостаток оборотного и начального капитала. Но основной проблемой препятствующей стабильному развитию малого предпринимательства является отсутствие механизма кредитования.

Особую роль играет тот факт, что в ДНР субъекты малого предпринимательства не имеют возможности воспользоваться кредитами, поэтому наиболее актуальным и необходимым является помощь со стороны республики, такая как предоставление кредитных ресурсов [3, с.76]. Основным направлением ускорения развития малого предпринимательства в современных условиях трансформации и нестабильности, является: разработка и внедрение кредитной политики, за счет организации государственных кредитных учреждений с целью льготного кредитования субъектов предпринимательской деятельности [4, с.38-40].

Механизм кредитования малого предпринимательства – это комплекс отдельных механизмов, отражающий совокупность

финансово-экономических, организационных и правовых методов, способов, форм, инструментов и рычагов, посредством которых осуществляется регулирование финансово-экономических процессов и отношений с целью эффективного воздействия на конечные результаты деятельности малого предприятия (Рис.1).

Рис.1. Комплекс механизмов кредитования малого предпринимательства

Действие нормативно-правового механизма основывается на правовом регулировании со стороны государства, посредством нормативно-правовых актов и законов. В Рис.2 представлен нормативно-правовой механизм кредитования малого предпринимательства, в котором кредитором выступает государство.

Рис.2 Нормативно-правовой механизм кредитования малого предпринимательства

Финансово-экономический механизм отражает совокупность финансовых и экономических методов, способов, форм, рычагов. Данный механизм является главной составляющей комплекса механизмов кредитования малого предпринимательства.

Рис.3. Финансово-экономический механизм кредитования малого предпринимательства

Организационный механизм – совокупность структурных элементов, которые используются в организации процесса кредитования(Рис.4).

Рис.4. Организационный механизм кредитования малого предпринимательства

В настоящее время субъекты малого предпринимательства ДНР не имеют возможности использовать кредитные ресурсы. В работе приведен комплексный механизм кредитования малого предпринимательства, который позволит решить данную проблему.

Литература

1. Варналий З.С. Малое предпринимательство – основные теории и практики / З.С. Варналий. – К.: Знания. – 2013. – С.76.
2. Теличко Р.К. Фінансове планування на малих та середніх підприємствах / Р.К. Теличко. – К.: 2012. – С. 14-16.
3. Варналий З.С. Малое предпринимательство – основные теории и практики / З.С. Варналий. – К.: Знания. – 2013. – С.76.
4. Чернявский А.К. Стратегические задания развития малого предпринимательства / Экономика и государство. – 2014 - №12. – С. 38-40.
5. Карпова О.И. Особенности организации микрокредитования малого и среднего бизнеса / О.И.Карпова, Л.И.Чубарева // Финансы, учет, банки: сб.научных трудов ДонДУ. - 2012. – Вып.1(18). – С.23-29.

ОСОБЕННОСТИ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОПЫТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Гайворонская И.С., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Пшеничная В.П., к.э.н., доцент
кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления»,
г. Донецк*

Фондовый рынок является одним из важнейших элементов современной экономики, который позволяет направлять и аккумулировать капитал в тех отраслях, в которых он действительно необходим в определенный момент времени. Этот процесс является длительным и сложным. Поэтому в нем принимает участие достаточно обширный круг профессиональных участников рынка ценных бумаг, к которым относятся банки, депозитарии, реестродержатели, организаторы торговли, брокеры и многие другие.

Участие брокеров в данном процессе играет достаточно весомую роль. Согласно федеральному закону «О рынке ценных бумаг» брокерской деятельностью признается деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом) [3].

Брокерская деятельность, как и любая другая деятельность, которая совершается на рынке ценных бумаг, обязательно должна быть строго регламентированной. Но, как показывает российская практика, для этого в РФ были применены модели управления, свойственные для стран с более высоко развитыми фондовыми рынками, что не совсем применимо на данном этапе развития российской экономики.

Исследованием актуальных вопросов регулирования и повышения эффективности брокерской деятельности в РФ на рынке ценных бумаг активно занимались многие российские ученые. В частности, эти вопросы были рассмотрены Н.Т. Клещевым, А.А. Кашириным, Галановым В.А. и многими другими.

Усиление роли брокерской деятельности и расширение ее специализации на российском фондовом рынке было вызвано

определенным кругом причин, из которых можно перечислить следующие:

усложнение технологий рынка ценных бумаг в связи с глобализацией и интеграцией в современное информационное пространство;

увеличение конкуренции и стремления к оптимизации обслуживания сделок;

улучшение качества обслуживания клиентов;

постоянное совершенствование правовой базы, которая сделала более простым механизм разрешения конфликтов, возникающих в процессе осуществления профессиональной деятельности брокеров и т.д.

Брокерская деятельность осуществляется на основе договора и имеет такие особенности:

брокер должен выполнять поручения клиентов добросовестно и в порядке их поступления;

если конфликт интересов брокера и его клиента, о котором клиент не был уведомлен, привел к причинению ему убытков, брокер обязан возместить сумму причиненного ущерба;

денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для совершения сделок, должны находиться на отдельном банковском счете;

брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства клиента, а также брокер вправе предоставлять клиенту заемные денежные средства для совершения маржинальных сделок; брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами [2].

В настоящий момент российский фондовый рынок по степени интегрированности в мировое финансовое сообщество уже является частью мирового рынка. По данным Центрального банка в России по состоянию на 01.04.2016 зарегистрировано 592 брокера [1]. Для сравнения в США зарегистрировано около 4 100 брокерских компаний, в Великобритании на Лондонской бирже зарегистрировано 2 500 компаний.

От осуществления своей деятельности брокерская компания может получать доход в виде спреда; комиссий за совершение операций; платы за консультации и предоставление информации; комиссии при управлении активами.

Брокерская комиссия за дневной оборот для наиболее ликвидных акций и облигаций в России составляет от 0,0177 до 0,09 %. Ставки маржинального кредитования по операциям на покупку составляют от 16 до 19,5 % годовых, а по операциям на продажу – от 8 до 14 %. Сравнительный анализ этих данных с тарифами зарубежных брокеров свидетельствует о том, что в России одни из самых низких тарифов на брокерские услуги. Это можно объяснить все той же неразвитостью фондового рынка и гораздо меньшим количеством, институциональных, корпоративных и частных инвесторов, которые и выполняют функцию повышения спроса на услуги брокеров. Для сравнения, в России на душу населения приходится около 40 долл. инвестиций. При этом средний показатель по развивающимся странам – 450 долл [4].

Такие низкие показатели российского фондового рынка вызваны и системными причинами, такими как низкий уровень доверия населения к финансовым институтам, особенно брокерским, отсутствие системы рискменеджмента для инвесторов, что тормозит перераспределение ресурсов в экономике. Низкий уровень доходов большей части населения не позволяет использовать инструменты фондового рынка. Ограниченное предложение финансовых услуг и инвестиционных инструментов, что тоже снижает активность на рынке.

Литература

1. Сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://cbr.ru/finmarkets/?PrtId=sv_secur
2. Клещев Н.Т. Рынок ценных бумаг: шаг России в информационное общество / Н.Т.Клещев, А.А. Федулов, В.А.Смирнов и др.; под ред. Н.Т.Клещева. – М.: Экономика, 2003. - 253 с.
3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О рынке ценных бумаг" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/
4. Цибулькинова В.Ю. Классификация финансовых рисков брокерских компаний и их рискообразующих факторов для решения задач управления рисками // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.scienceeducation.ru/118-14210

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ

Гармаш Д.А., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Нестерова А.В. ассистент

кафедры финансов

*ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,*

г. Донецк

Термин «ипотека» впервые ввел архонт Солон в начале VI в. до н.э. В то время это понятие трактовалось как с обеспечение ответственности заемщика перед кредитором определенным земельным участком. Залогом выступало имущество.

На границе принадлежащего должнику земельного участка ставился столб с надписью о том, что указанная собственность служит обеспечением претензии кредитора в изложенной сумме. Такой столб получил название "ипотека" (от греч. *hypotheka* - подставка, подпорка).

За период развития мирового хозяйствования понятие «ипотеки» немного изменилось, но суть осталась та же. Сейчас ипотечное кредит – это долгосрочный кредит под залог определенного имущества.

Ипотечное кредитование, как и любой другой вид кредитования, имеет ряд плюсов и минусов.

Пожалуй, наибольшим плюсом ипотеки является то, что индивид может приобрести собственную недвижимость за короткий срок. При этом заемщик может быть уверен в юридической чистоте так, как информацию о данном объекте проверяется как минимум дважды различными инстанциями.

Не стоит забывать и о сроке выплаты. Максимальный срок выплаты ипотечного кредита может составлять до 30 лет, в то время как другие банковские кредиты наличными выдаются сроком до 5 лет.

Как не странно, ипотека – это способ сэкономить денежные средства. Но только при условии, если вы подходите под льготную категорию. Для таких заемщиков предусмотрены льготы в виде пониженных процентных ставок либо же субсидии.

Помимо положительных аспектов, ипотека имеет и ряд минусов. К примеру, переплата по ипотеке может в отдельных случаях достигать 100%. Присутствует постоянный риск потерять квартиру так, как при недостатке средств для погашения кредита банк может

изъять недвижимость.

В наше время не так сложно получить ипотечный кредит. Для предоставления кредита банк требует целый ряд документов: паспорт заемщика, данные о его семье, образовании, копия трудовой книжки и справка о доходах. И это еще не весь перечень.

Большая конкуренция среди банков привела к тому, что любое банковское учреждение может предложить массу различных ипотечных программ. К таким относятся как стандартные, так и социальные программы.

Во многих государствах предоставляются такие стандартные программы как: ипотека на вторичное жилье, строящуюся недвижимость, под строительство частного дома, приобретение земельного участка, на загородную недвижимость.

Помимо стандартных программ банковские организации предлагают социальные программы ипотечного кредитования. Главная особенность – финансовая поддержка со стороны государства.

Социальная ипотека распространяется и на такие категории граждан, как молодые специалисты, военнослужащие, учителя, работники РЖД, молодые семьи, работники бюджетной сферы.

К примеру, базовый размер субсидии при ипотечном кредитовании для молодой семьи в среднем составляет 35% от средней стоимости жилья в регионе. Но при этом есть определенные ограничения - возраст каждого взрослого члена семьи не должен превышать 35 лет, а минимальных доход семьи должен быть не менее 21 000р. По статистике 74% россиян тратят данные средства на оплату приобретаемого жилья.

Одним из основных условий военной ипотеки является срок службы от 3 лет. Ставка по военной ипотеке в 2016 году равна 12,5%.

В РФ также возможен вариант ипотеки в счет материнского капитала. Материнский капитал после рождения второго ребёнка можно использовать для следующих целей: увеличение пенсии матери, оплата обучения ребёнка и улучшение жилищных условий.

Молодые специалисты не остались без внимания. Для них также предусмотрено социальное ипотечное кредитование с процентной ставкой в пределах 10%.

В последнее время объемы ипотечного кредитования снизились. Изменения данного показателя можно пронаблюдать в таблице 1.

Таблица 1

Итоги 2015 года		Итоги 2014 года		Абсолютный прирост
Банк	Объем, млн руб.	Банк	Объем, млн руб.	
Сбербанк	661 800	Сбербанк	920 982	-259 182
ВТБ 24	198 368	ВТБ24	350 718	-152 350
Россельхозбанк	37 748	Россельхозбанк	63 262	-25514
Банк Москвы	28 274	Банк Москвы	33 796	-5 522
Газпромбанк	26 839	Газпромбанк	32 936	-6097

Анализируя вышеприведенные данные можно сделать вывод о спаде объемов ипотечного кредитования в среднем на 35%.

Если говорить о причине такого спада, то большую роль сыграло ухудшение экономики страны, вызванное падением цен на энергоресурсы и санкциями по отношению к РФ.

Государство по максимуму пытается улучшить положение. К примеру, в данный момент действует программа ипотечного кредитования с государственной поддержкой для категории заемщиков со средним уровнем дохода.

Литература

1. Логиров М.П. *Ипотечное жилищное кредитование в России* / М. П. Логиров // *Экономика*. - 2010.- №9. – С. 27 .

2. Гарипов З.Л. *Рынок жилищной ипотеки: развитие специальных кредитных институтов* / З.Л. Гарипов // *Банковское дело*.-2010.- №1. –С. 19 .

3. Русецкий А.Е. *Ипотека: как обезопасить себя при совершении сделок с недвижимостью* / А.Е. Русецкий. - М.: ЭКСМО, 2010. – С.7 .

4. Мурычев А. *Проблемы и перспективы развития ипотеки в России* /А.Мурычев // *Банковское дело*. - 2012. - № 9.

5. Цылигна Г.А. *Ипотека: жилье в кредит.* / Г.А. Цылигна//*Экономика*. - 2012.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ: ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Гармаш Д., студ. ОУ «Бакалавр»,
Научный руководитель: Фомина Е., А., к.э.н., доцент
кафедры финансов, ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет Управления», г. Донецк*

Уровень социально-экономического положения государства определяется не только объемом валового внутреннего продукта или инвестициями в экономику, но и долей отчислений в медицинскую сферу. Ведь здоровье граждан являются высшей общественной и индивидуальной ценностью, а следовательно - основным капиталом страны.

Современное состояние системы медицинского обеспечения в Донецкой Народной Республике остается довольно сложным как в финансовом, так и в организационно-структурном аспекте. Оно характеризуется незначительным объемом расходов на здравоохранение, неравномерным и нерациональным распределением ресурсов в системе, высокой частотой обращений граждан за медицинскими услугами, отсутствием надлежащего медицинского обслуживания на первичном уровне и соответствующей инфраструктуры. Медицинская отрасль Донецкой Народной Республики требует радикальных реформ и это является одной из актуальных задач сегодняшнего дня.

Опыт многих развитых стран свидетельствует об успешном реформировании медицинской сферы за счет внедрения медицинского страхования и закрепления его как фундамента финансирования сферы здравоохранения [1].

Медицинское страхование является важной составляющей социальной инфраструктуры каждой развитой страны и рассматривается как альтернативная модель организации здравоохранения. Оно позволяет более рационально использовать средства, предназначенные для обеспечения охраны здоровья, и в то же время повышать качество этих услуг и уровень обеспеченности ими населения. В этих условиях возникает вопрос о защите здоровья каждого гражданина и поиск альтернативных источников финансирования медицинской отрасли и предопределяет актуальность и необходимость исследования этой проблематики.

Мировая практика свидетельствует, что основой страховой медицины является именно обязательное медицинское страхование.

Обязательное медицинское страхование – это один из инструментов социальной защиты населения, главной задачей которого является аккумулирование денежных средств и выдача гарантированных выплат гражданам при возникновении страхового случая.

Так, в Российской Федерации Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) формируется за счет ежемесячных страховых взносов, добровольных взносов, бюджетных ассигнований, взносов от территориальных взносов обязательного медицинского страхования. Главная функция ФОМС – финансирование различного рода программ по медицинскому направлению: как государственных, так и целевых [5].

Помимо федерального фонда существуют территориальные фонды. Такие фонды контролируют своевременность страховых взносов, разрабатывают оптимальную тарификацию медицинских услуг на подконтрольной им территории, упорядочивают потоки денежных ресурсов.

Ежегодно Федеральный фонд в свою очередь предоставляет территориальным фондам определенный объем субсидий. В 2016 году планируется выдача в объеме 1 триллион 458 миллиардов рублей. При этом в 2015 году этот объем становил 1,414 триллиона рублей. С каждым годом численность застрахованных граждан растет. По данным ФОМС на 01.04.2015 численность застрахованных составляет 146 548 831 человек [4].

Норматив финансового обеспечения базовой программы ОМС на одного человека повышается: в 2015 году он составлял 8260 рублей, а в 2016 году был увеличен до 8438 рублей. Такая положительная динамика основных показателей функционирования Фонда свидетельствует о слаженности работы всех субъектов ФОМС, хорошей поддержке со стороны государства, увеличении уровня социальной защиты населения [3].

Но при этом, как и любая организационная структура, имеет ряд проблем, которые сдерживают развитие Фонда, а именно: недостаточная доля ВВП РФ, предназначенная для финансирования отрасли здравоохранения. При этом основными источниками финансирования являются консолидированные бюджеты. Для решения данной проблемы целесообразно проведение мониторинга реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

Основная проблема развития ФОМС – недофинансирование. Эта проблема связана с платежами органов исполнительной власти за неработающее население. Взносы на неработающее население, которые перечисляют регионы, зачислены в сумме 155,2 млрд. руб. (25,1% от расчетного показателя). Всего доходы ФОМС на 1 апреля 2015 года составили 361,8 млрд. руб., или 22% от прогнозируемого уровня за весь год [1].

В целом, платежи за неработоспособное население не превышают показателя в 30%, хотя доля неработоспособного населения в России свыше 50% [2]. Для урегулирования данной ситуации необходимо увеличение объемов финансирования данной отрасли, регулирование законодательной базы по поводу расчета нормативов платежей, а также повышение уровня качества медицинских услуг.

Основными положительными последствиями, которые ожидаются от предложенной системы мероприятий по внедрению и развитию страховой медицины в Донецкой Народной Республике, является создание условий для удовлетворения потребностей населения в получении доступной и качественной медицинской помощи, решение проблемы организации социально справедливой системы здравоохранения, уменьшения нагрузки на бюджетное финансирование медицины, улучшение материальной мотивации работников медицинских учреждений и т.д.

Литература

1. Анисимов В. И. Правовые и организационно-экономические основы формирования территориальных программ ОМС / В. И. Анисимов// *Российский Экономический журнал*. - 2009. - № 3. - С. 26 – 32.
2. Бородин А. Ф. О медицинском страховании в России / А. Ф. Бородин// *Финансы*. – 2008. - № 12. – С. 42-52.
3. Официальный сайт Министерства Финансов РФ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.minfin.ru/>
4. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.ffoms.ru/>
5. Чулюков Ю.В. Обязательное медицинское страхование в России / Ю.В. Чулюков// *Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации*. – 2010. - № 6. – С. 34-51.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ

Гришаева А.Р., ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Фомина Е.А., к.э.н., доцент

доцент кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкий государственный

университет управления»,

г. Донецк

Современные международные валютно-финансовые отношения отличаются быстрым развитием. При таких условиях главным назначением мировой валютной системы является регулирование сферы международных расчетов и валютных рынков для обеспечения устойчивого развития мировой экономики.

Актуальность темы исследования заключается в том, что в условиях интеграции экономики различных стран валютная система непосредственно влияет на социально-экономические положения этих стран, в частности на рост производства, экспортно-импортные операции, на инфляцию. Возрастание роли валютной системы заставляет экономически-развитые страны совершенствовать, используемые ими инструменты регулирования валютной сферы на национальном и международном уровнях [5, с. 20].

Проблемы развития мировой валютной системы исследуют такие ученые, как Д.Р. Кержковская [2], Коващенко М. [3], М.И. Лифанова [4], С.М. Шаповалова [5] и др.

В своем развитии мировая валютная система прошла четыре этапа, которые отображены в табл.1 [4, с.3-4].

Таблица 1

Эволюция мировой валютной системы

№	Название	Преимущества	Недостатки
1	2	3	4
1	Парижская валютная система: золотой стандарт	свободный перелив капитала; стабильные валютные курсы; симметричное автоматическое выравнивание платежных дисбалансов; благоприятные условия для экономического развития;	зависимость ценовой стабильности от добычи золота; введение валютных ограничений; безработица, сокращение доходов, инфляция

Продолжение табл. 1

1	2	3	4
2	Генуэзская валютная система: золотослитковый стандарт	изъятие из оборота золотых монет; ликвидация дисбалансов внешних расчетов осуществлялась путем использования резервных валют	процесс стабилизации валют растянулся на ряд лет, что создало условия для валютных войн; методы валютной стабилизации предопределили ее шаткость
3	Бреттон-Вудская система: золото-долларовый стандарт	установление официальных курсов валют путем определения их золотого содержания и фиксации к доллару; сохранение роли золота как платежного средства в международном обороте	неустойчивость и противоречия экономики; усиление инфляции, которая негативно влияла на мировые цены; спекулятивные перемещения «горячих» денег
4	Ямайская валютная система: бумажного (долларового) стандарта	отмена официальной цены золота; прекращение размена долларов на золото; предоставление странам права выбора режима валютного курса	усиление глобальных платежных дисбалансов

При введении Ямайской валютной системы основной причиной глобальной нестабильной ситуации на мировом валютном рынке стал отказ от золотовалютного стандарта в регулировании международных экономических отношений, что дестабилизировало мировую экономику. Одним из самых больших недостатков мировой валютной системы является то, что она не предусматривает механизм минимизации последствий кризисных явлений, а положенные в ее основу принципы формируют зависимость экономического состояния стран от ситуации на международном валютном рынке.

На современном этапе развития мировой валютной системы, которая характеризуется главенством доллара США как резервной валюты и валюты международных расчетов, целесообразно развитие новых валют, которые могли бы удовлетворить большинство крупнейших экономик мира. Также возможно появление новых корзин валют, а, следовательно, их использование могло бы

обеспечить мировую валютную систему от некоторых рисков, присущих валютам отдельных стран.

Однако введение общей мировой валютной системы также способно привести к дестабилизации ситуации мировой экономики, что повлечет за собой появление мирового экономического кризиса.

Перспективными направлениями реформирования Международного валютного фонда являются:

перераспределение квот и голосов в пользу стран, которые слабо представлены в МВФ;

обновление модели среднесрочного бюджета МВФ, в частности, путем привлечения долгосрочных источников доходов;

уменьшение бюрократизма в работе МВФ и ориентация менеджеров на стратегию развития;

совершенствование методов оказания помощи странам;

укрепление институциональной структуры мировой валютной системы и финансовых рынков [1].

В современных условиях необходимым стало конструктивное реформирование МВФ, основной функцией которого должно стать предупреждение и недопущение глобальных финансовых кризисов.

Литература

1. Глобальна фінансова криза і основні напрями реформування світової фінансової системи [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://stud.com.ua/19841/ekonomika>

2. Кержковська Д.Р. Проблеми і перспективи розвитку світової валютної системи в умовах глобальної економічної кризи / Д.Р. Кержковська // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 1. – С. 237-244.

3. Коващенко М. Мир спасут деньги [Электронный ресурс] // М.Коващенко. - Режим доступа: <http://www.rosbalt.ru/2009/03/16/626289.html>

4. Ліфанова М. І. Проблеми і перспективи розвитку світової валютної системи в посткризовий період / М.І.Ліфанова // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – № 1(11). – 7с.

5. Шаповалова С. М. Специальные права заимствования как инструмент глобализации экономики / С. М. Шаповалова, Г. М. Карамышева // Актуальные проблемы экономики. – 2010. – № 9(111). – С. 17-23.

ОПЫТ МИРОВЫХ ПОЧТОВЫХ СЛУЖБ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ МИКРО УСЛУГ

Данильцова Ю.М., Иванцова Е.А., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Фомина Е.А. доцент, к.э.н., доц.

ГОУ ВПО «Донецкий государственный

университет управления»,

г. Донецк

История почтового сектора тесно связана с историей каждой страны. С момента образования национальных государств почтовые службы всегда играли важную социальную роль. По причине ускорения происходящих изменений, в особенности в последнее время, рынки почтовых услуг претерпели целый ряд структурных реформ, следуя различным преобразованиям, произошедшим в культурной, экономической, политической и технологической областях.

В число крупнейших и успешных кредитно-финансовых учреждений мира входят в том числе банки, функционирующие на базе инфраструктуры операторов почтовой связи. Почтовые службы по всему миру, помимо функции доставки, развивают и другие направления деятельности, включая банковскую. В ДНР также будет применён мировой опыт.

В настоящее время в мире насчитывается несколько десятков почтовых банков. Первый из них появился в Великобритании в 1861 году в результате Почтовой реформы Хилла. Позже были созданы почтовые банки в Голландии (Dutch Postbank) и Швейцарии (Post Finance), последний лидирует в нише ипотечного кредитования и кредитования малого бизнеса. В 1990 году появился немецкий Deutsche Postbank. Сегодня количество его клиентов составляет 14,5 млн. человек, то есть услугами банка пользуется каждый шестой житель Германии, размер активов исчисляется 227 млрд. евро [1].

Наиболее успешными считаются почтовые банки: итальянский BancoPosta, немецкий Deutsche Postal Bank, DutchPostal Bank в Голландии.

В целом финансовые услуги являются неотъемлемой частью предложения почтовых операторов во всём мире. Интенсивное наращивание их объёмов и выделение блока финансовых услуг в самостоятельную бизнес-единицу позволило почтовым службам реализовать возможности своих сетей и сделать доступным полный ассортимент современных банковских услуг широким слоям

населения. Наряду с задачей максимального расширения географии финансовой инфраструктуры и обеспечения повсеместной доступности современных банковских продуктов наиболее успешные почтовые операторы эффективно решили задачу инвестирования в собственное развитие и модернизацию, продолжая выполнять свою социальную миссию в качестве провайдера универсальной услуги почтовой связи.

В практике почтовых операторов существует три варианта организационных схем оказания финансовых услуг с использованием почтовой инфраструктуры. Во-первых, Почта может предоставлять такие услуги самостоятельно - этот вариант реализует французская La Poste. Во-вторых, банк вырастает из недр почтового ведомства и превращается в самостоятельный финансовый институт. Результатом такого развития событий являются успешно функционирующие на сегодняшний день крупнейшие почтовые банки в Германии и Японии. Наконец, третий вариант предполагает заключение договоров между коммерческими банками и почтовым ведомством, в рамках которых они используют в качестве пунктов продажи своих продуктов отделения почтовой связи. Такая схема реализуется в Индии [3].

К спектру финансовых услуг, которые осуществляют почтовые службы, относят следующие: интернет-банкинг для юридических лиц, брокерское обслуживание, выплата заработной платы, прием платежей, депозиты, трансфер-агентские услуги, денежные переводы, выплата пенсий и пособий, расчетно-кассовое обслуживание, валютно-обменные операции.

Остановимся на такой микро финансовой услуге как срочный денежный перевод.

Система срочных денежных переводов является одним из самых востребованных продуктов на рынке финансовых микро услуг.

В рамках данного продукта могут осуществляться международные денежные переводы между физическими лицами с приемом и выплатой перевода наличными денежными средствами.

Одними из главных преимуществ продукта являются: скорость денежного перевода – его можно получить уже через несколько минут после отправки; широкая география предоставления услуги; низкая комиссия за осуществление переводов.

Существует большое количество систем денежных переводов, отличающихся методом перевода, скоростью и, соответственно,

тарификацией за услуги. В последние годы всё большее распространение приобретают денежные переводы, осуществляемые с помощью банковских карт, а именно перевод с карты на карту [1].

Результаты исследований консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) показывают, что у успешных почтовых банков сеть и персонал приспособлены к эффективным продажам и предоставлению финансовых услуг. Общими факторами успеха являются реконструкция и реформатирование отделений, обучение персонала и мотивация к продаже финансовых услуг, а также наличие в продуктивном портфеле услуги по открытию и ведению текущего счёта [4].

Каждая национальная почтовая служба по-своему уникальна и неповторима, но все почтовые службы сталкиваются со схожими вызовами и задачами. Главное при этом - оставаться эффективными в условиях быстро меняющихся экономических условий, сохранять социальную функцию почты наряду с коммерческим успехом. Деятельность зарубежных коллег, уже прошедших основной этап реформирования, служит для Почты Донбасса примером эффективного построения филиальной сети, плодотворного взаимодействия с государством и работы над улучшением качества сервиса и повышением клиентоориентированности.

Предоставление финансовых услуг в отделениях почтовой связи является необходимым условием для сохранения и развития их полномасштабной сети.

Литература

1. Каджаева М.Р. *Банковские операции: учеб. для студ. Сред. Проф. Учеб. заведений* / М.Р. Каджаева, С.В. Дубровская. – М.:Издательский центр «Академия», 2006.
2. Хомякова Е.Н. *Эксплуатация почтовой связи* / Е.Н. Хомякова, М.И. Иванова, Г.А. Дребенникова *Учебное пособие.*: Москва, 2006.
3. Савинская Т.И. *Организация почтовой связи. Учебное и практическое пособие по дисциплине: «Организация почтовой связи» для студентов специальности «Почтовая связь», 2003*
4. Шелихов В.В. *Оператор связи: Учебник для начального проф. Образования* / В.В. Шелихов, Н.Н. Шнырева, Г.П. Гавердовская; Под ред. / В.В. Шелихова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 432 с.

СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ДНР

Дынник М. Н., студ. ОУ «Бакалвар»

*Научный руководитель: Шилина А.Н., старший преподаватель
кафедры финансов*

*ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»*

г.Донецк

Банковская система является одним из самых важных структур национального хозяйства всех стран мира, которая включает в себя совокупность национальных банков и кредитных учреждений. Банки выполняют операции, носящие в основном денежный характер. Они принимают денежные вклады, выдают денежные кредиты, совершают денежные расчеты в наличной и безналичной формах. Поэтому степень развитости товарно-денежных отношений, развитости торговли, денежного обращения предопределяет и масштабы, и содержание банковской деятельности. Кредитор превращается в банк не сам по себе, а по мере формирования достаточно оживленного денежного и торгового оборотов, когда торговля деньгами, банковское дело стали основным занятием предприятия, когда оно отделилось от торговли, стало самостоятельным видом промысла. На развитие банков влияет развитие национальных рынков, международной торговли. Спрос на банковские услуги расширяется по мере увеличения производства, масштабов обмена между товаропроизводителями.

Развитие банковской системы Донецкой народной республики (ДНР) является одной из самых актуальных тем для обсуждения, так как на сегодняшний день она находится на этапе становления, далека от совершенства и имеет много противоречий.

Целью исследования является изучение состояния и основных направлений становления банковского сектора ДНР на основе анализа развития банковской системы Российской Федерации.

Банковский сектор Российской Федерации (РФ) развивается уже на протяжении 25 лет и при этом переживает изменения, это в основном связано с преобразованиями в экономической системе и внедрением новых информационных технологий. Банковская система представлена двухуровневой структурой, на первом уровне – Центральный банк РФ, на втором уровне – коммерческие банки и финансовые учреждения, осуществляющие отдельные банковские

операции. Также существенно увеличилось количество банковских организаций, которые основывают свою деятельность на рыночных принципах, и создаёт условия для развития конкуренции на рынке банковских услуг.

Информационные технологии открыли перед банками возможности по управлению рисками, развитие прогрессивных форм обслуживания клиентов и дальнейшей диверсификации их деятельности. Также технологический процесс снизил традиционные технические барьеры для проникновения в банковскую отрасль и уменьшил значимость разветвлённой филиальной сети банков в предоставлении услуг. Улучшаются подходы к регулированию банковской деятельности и снижению рисков, реализуя международные банковские принципы по эффективному надзору.

По состоянию на 2015 год в Российской Федерации насчитывалось 834 банка из них только 419 можно отнести к крупным и соответствующим требованиям по величине уставного капитала.

Банковская система ДНР является довольно молодой, она была основана в 2014 году министерством финансов ДНР. Структура банковской системы представлена Центральным Республиканским Банком. Центральный Республиканский Банк ДНР был создан вследствие блокирования финансовой системы со стороны Украины.

На данный момент на территории ДНР в 25 городах создано более 250 отделений Центрального Республиканского Банка ДНР. Общее количество открытых счетов достигает 500 тысяч, 85 процентов из них счета физических лиц, 10 процентов счета бюджетных организаций и 5 процентов счета корпоративных клиентов.

В июле 2015 года было объявлено о запуске в тестовом режиме системы пластиковых карт. По состоянию на ноябрь 2015 года выдано более 20 тысяч платежных карт. К сентябрю банк значительно расширил эквайринговую сеть, запустив 293 POS-терминалов на территории республики, в том числе 25 - за пределами Донецка. Также увеличилось количество банкоматов - до 40 штук.

На территории ДНР отсутствуют коммерческие банки, которые играют важную роль в развитии экономики и аккумулировании капитала на территории государства как от резидентов так и не резидентов страны.

Также не мало важным для развития банковского сектора является наличие на территории государства филиалов зарубежных банков. Для банковского сектора страны это даёт возможность получить опыт на примере зарубежного становления и развития банковской системы.

Одной из проблем в развитии банковском секторе является наличие убыточных банков, которые не отвечаю международным стандартам, то есть никакой прибыли для государства они не несут, только появляются дополнительные расходы.

Банковская система должна обеспечивать эффективное и целесообразное распределение финансовых ресурсов, стимулировать конкурентные отношения, а также следить и влиять на уровень ценообразования и ценовых пропорций в стране.

Также на банковский сектор возлагается ответственность за регулирование стабильного состояния денежной-кредитной системы, контроль за дефицитом бюджета и уровнем инфляции в стране.

Банки должны создавать условия для открытия экономики, обеспечивая обслуживание международного движения товаров, прямых и «портфельных» инвестиций, рабочей силы, способствовать переходу к конвертированности национальной валюты.

Стабильная банковская система, которая динамически развивается – обязательное условие устойчивого экономического роста. В современной экономике банковская система имеет огромное значение благодаря связям этой системы со всеми секторами экономики. Совокупность всех банковских учреждений, которые функционируют в стране, создают банковскую систему, которая обеспечивает функционирование денежного рынка и экономики в целом.

Литература

1.Бажан А.И., Масленников А.А. Состояние российской банковской системы и проблемы ее реструктуризации / Институт Экономики РАН. - М.: Издательский дом «21 век - Согласие», 2011. Стр.16

2.Белоглазова Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник для бакалавров / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. - М.: Юрайт, 2012. – 367-368с.

3.Банк ДНР - Центральный Республиканский банк ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnr.one/bank>

МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ФОНДОВ

Евтеева С.Г.,

ассистент кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»,

г. Донецк

За счет государственных фондов целевого назначения государство выполняет лишь основные функции, а вспомогательные и дополнительные, а также функции коммерческого характера выполняются производственными и общественными структурами, а государство может частично финансово поддерживать эти структуры. Негосударственные социальные фонды являются одной из таких структур. Таким образом изучение механизмов функционирования негосударственных социальных фондов в ДНР позволит сформировать надежную систему социального обеспечения населения в регионе.

Современные подходы к функционированию негосударственных социальных фондов изучали такие ученые как: Орлова Н.В.[1], Ткач А. [2], Блекус В.В. [3] и многие другие.

Специфика организации негосударственных социальных фондов определяется особенностями механизма их функционирования на финансовом рынке: во-первых, на этапе привлечения финансовых средств негосударственный фонд работает как страховая компания, во-вторых, ведет учет именных счетов и хранение ценностей как банковское учреждение, в-третьих, вкладывает финансовые активы в высокодоходные финансовые инструменты как инвестиционная компания, в-четвертых, несет ответственность перед вкладчиками как фонд социальной защиты [1].

Негосударственные социальные фонды являются не только механизмом социальной защиты работающих граждан, но и играют важную макроэкономическую роль, аккумулируя значительные денежные сбережения для их последующего инвестирования [3].

Функционирование негосударственных социальных фондов связано с деятельностью финансовых институтов, предоставляющих определенный спектр финансовых услуг их потребителям в условиях рыночной конкуренции, а следовательно, в условиях кризиса.

Следует понимать, что любая система накопления денежных средств подвержена различным видам рисков вне зависимости от ее

территориального расположения. И для того, чтобы их влияние не приобретало разрушительного характера в процессе функционирования негосударственных социальных фондов, с целью защиты и сохранения накопленных социальных средств, предусмотрен комплекс защитных механизмов, реализация которых проводится как с помощью внешнего контроля, так и через установление контрольных процедур в самой системе [2].

Механизм функционирования негосударственных социальных фондов можно рассмотреть на примере негосударственных пенсионных фондов (НПФ), который заключается в том, что с помощью средств, предоставляемых пенсионному фонду его вкладчики создают активы НПФ.

Рассмотрим механизм функционирования негосударственных пенсионных фондов более детально. Ключевыми участниками являются администратор, вкладчики, участники, банк-хранитель, совет фонда и компания по управлению активами.

Администратор ведет учет участников НПФ, заключает пенсионные контракты от имени пенсионного фонда, обеспечивает осуществление пенсионных выплат участникам фонда. Администратор предоставляет компании по управлению активами информацию о вкладах, которые поступят в НПФ и о пенсионных выплатах, которые будут осуществлены.

Компания по управлению активами (КУА) оперирует пенсионными активами с целью их пополнения и нарастания, также она осуществляет инвестиционную и иную деятельность с ценными бумагами. С этих пенсионных активов проводятся выплаты участникам НПФ, в соответствии с пенсионными контрактами.

Компания по управлению активами дает банку-хранителю распоряжение об инвестировании накопленных пенсионных взносов и подает администратору отчетность по негосударственному пенсионному обеспечению.

Вкладчики платят пенсионные взносы в пользу участников путем перечисления денежных средств на расчетный счет НПФ, который открыт в банке-хранителе.

Банк-хранитель осуществляет пенсионные выплаты участникам НПФ. Также он предоставляет компании по управлению активами информацию о совершенных операциях и полученном инвестиционном доходе, и подает администратору отчетность по негосударственному пенсионному обеспечению.

Совет фонда обеспечивает управление НПФ и осуществляет контроль за его деятельностью, заслушивает отчеты о деятельности администратора, компании по управлению активами банка-хранителя и принимает решения по этим отчетам. Также он рассматривает спорные вопросы, возникающие между пенсионным фондом и его участниками и / или вкладчиками.

Такая организация деятельности НПФ обеспечивает прозрачность финансовых операций с средствами фондов и усиленный контроль за целевым использованием пенсионных накоплений. Зарубежный опыт показывает, что все учреждения, которые обслуживают деятельность НПФ обязаны составлять кроме обязательной финансовой отчетности специальную отчетность по негосударственному пенсионному обеспечению, которая является достаточно детализированной, что позволяет обеспечить прозрачность деятельности таких субъектов и контролировать круговорот финансовых ресурсов, начиная с поступления пенсионных взносов. Законодательством должно быть предусмотрено осуществление взаимного контроля между лицами, которые предоставляют услуги НПФ. Так, например, администратор, контролирует работу компании по управлению активами и банка-хранителя на основании отчетности, которую подают администратору эти субъекты.

Таким образом, можно сделать вывод, что негосударственные социальные фонды накапливают пенсионные и социальные сбережения субъектов хозяйствования и домохозяйств, осуществляют их трансформацию в инвестиционный капитал, который является источником долгосрочных инвестиций, обеспечивающих повышенный уровень пенсионных выплат после выхода на пенсию и т. д. И выяснение особенностей их функционирования в современных условиях дает основания для более глубокого понимания их роли в развитии финансового рынка.

Литература

1. Орлова Н.В. *Негосударственные фонды в сфере социального обеспечения населения России, дис., 2003*
2. Ткач А. *Негосударственное пенсионное обеспечение: комментарии специалиста. HRD/«Отдел кадров», №18-19, 2013.*
3. Блекус В. В. *Рынок негосударственных пенсионных фондов / В. В. Блекус // Молодой ученый. – 2011. - №3. Т.1. – С. 138-143.*

РЕАЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ В СИСТЕМЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Иванцова Е.А. студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Пшеничная В.В., доцент, к.э.н.

*ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»*

г. Донецк

Современная экономика является сложной адаптивной системой, поведение которой очень трудно предсказать. Это требует создания соответствующих подходов для выработки гибких механизмов принятия стратегических решений, в управлении проектами в частности. Один из таких методов принятия стратегических решений в проектном анализе основан на реальных опционах.

Впервые понятие «реальный опцион» было введено Стюартом Маерсом в 1977 году. Глубокое теоретическое изучение данного вопроса началось после публикации работы Ф. Блэка, М. Шоулза и Р. Мертона, в которой была представлена формула для оценки европейского call-опциона. Вопросы реальных опционов в системе принятия решений рассматривали следующие ученые - А.В. Бухвалов, М.В. Грачева, А.В. Воронцовский, И.Я. Лукасевич.

В реальных опционах, в отличие от финансовых, где базовым активом является финансовый инструмент (акция, облигация), существуют реальные активы (инвестиции, ресурсы, производственные мощности). Главной целью метода реальных опционов является оценка стоимости реальных активов в условиях различных факторов неопределенности. Понятие гибкости принятия проектных решений также играет центральную роль и поэтому метод позволяет повысить эффективность действий в условиях неопределенности и риска [1].

Применение метода реальных опционов перспективное при стратегическом инвестиционном проектировании также потому, что менеджеры проектов могут более оперативно учитывать появление новой информации. Например, рассматриваемый проект в настоящее время является экономически неэффективным, но в случае благоприятного изменения конъюнктуры рынка он может стать целесообразным. Тогда, принимая решение не инвестировать в проект, основанное на бегущей информации, теряется возможность получить прибыль в будущем. То есть, риск рассматривается не как обстоятельство, которое следует избегать, а наоборот, в методе реальных опционов он рассматривается как потенциальный источник

стоимости.

Сегодня среди преимуществ метода реальных опционов можно выделить также следующие: рассматриваются достаточно узкие задачи - повышение стоимости; развитие метода на сегодня позволяет сделать более понятными механизмы принятия инвестиционных проектных решений; акцентирует внимание на решениях связанных с прекращением неэффективных проектов и расширением проектов, которые могут быть прибыльными в будущем. Итак, исходя из специфики метода реальных опционов, его целесообразно использовать для оценки проектов в тех отраслях бизнеса, для которых характерна высокая доля неопределенности и одновременно значительные потенциальные доходы от их реализации [2].

Для оценки стоимости реальных опционов используют два основных подхода, разработанных в теории финансовых опционов. В первом реальный опцион рассматривается как европейский колл-опцион и его стоимость рассчитывается по формуле Блэка-Шоулза:

$$C(S, t) = SN(d_1) - Ke^{-r(T-t)}N(d_2),$$

где:

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)(T - t)}{\sigma\sqrt{T - t}},$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T - t}.$$

Обозначения:

$C(S, t)$ — текущая стоимость опциона *call* в момент t до истечения срока опциона;

S — текущая цена базисного актива;

$N(x)$ — функция распределения стандартного нормального распределения.

K — цена исполнения опциона;

r — безрисковая процентная ставка;

$T - t$ — период опциона;

σ — волатильность доходности базисного актива.

Здесь следует отметить, что в случае реальных опционов базовый актив является проектом, который не является предметом торговли, что значительно усложняет оценку его стоимости и дисперсии. Модель реальных опционов основывается на сходстве с европейским колл-опционом, и считается, что сроки реализации

проекта фиксированные, что на практике также не всегда соответствует действительности. В модели считается, что дисперсия цены базового актива постоянна, что также может неправильно оценивать резкие скачки цены на базовый актив как в положительную, так и отрицательную стороны. Вторая модель основывается на построении биномиального дерева. Эта модель основана на анализе различных сценариев развития и позволяет получать результаты в случае наличия нескольких источников неопределенности и большого количества этапов, на которых возможно принятие решения. Биномиальная модель позволяет, с одной стороны, наглядно отобразить возможные сценарии развития проекта, облегчает интерпретацию результатов и принятие решений, с другой стороны, является более сложной для вычислений [3].

По разным причинам метод реальных опционов на сегодня не получил широкого распространения среди отечественных компаний и предприятий, не стал рабочим инструментом в инвестиционном проектировании. Это связано как со сложностью его применения и интерпретации результатов, так и с необходимостью существенного изменения культуры принятия проектных решений. Теория реальных опционов особенно интересна для нашей молодой республики, поскольку проекты, осуществляемые в сегодняшних условиях, содержат в себе значительный риск, но одновременно и больше возможностей, которые не оценивают другие подходы.

Существует устоявшееся мнение, что широкое внедрение метода в управлении проектами позволит управленцам более оперативно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры, сосредоточивать внимание на различных сценариях развития и не упустить новые возможности для развития.

Литература

1. Бухвалов А.В. Реальные опционы в менеджменте: введение в проблему / *Российский журнал менеджмента*, № 1, 2009. С. 3.

2. Бирман Г.Т. Экономический анализ инвестиционных проектов: учеб. пособие.- Г.Т. Бирман С.Д. Шмидт - Москва: Юнити-Дана, 2012. - 121 с.

3. Омеляненко А.Р. Реальные опционы при принятии инвестиционных решений организации / А.Р. Омеляненко // *Журнал «Экономический вестник»*. – 2014. – № 4.

КРЕДИТНЫЙ РИСК И МЕТОДЫ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Козлова Я.О., студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: Кириенко О.Э.,

к.э.н., доцент

кафедры финансовых услуг и банковского дела

ГОУ ВПО «Донецкий государственный

университет управления»,

г. Донецк

Управление кредитным риском занимает важное место в теории и практике банковского дела. На сегодняшний день потребительское кредитование увеличивается. Благодаря большому количеству выданных кредитов как юридическим, так и физическим лицам, банки увеличили свои активы.

Однако есть и отрицательная сторона кредитования. Она заключается в том, что банки чаще сталкиваются с проблемами невозврата кредитов либо с их несвоевременным погашением. Понижение ликвидности банковской системы и увеличение неплатежей по кредитам привели к замедлению кредитования, что усугубляет развитие и нарастание кризиса. В ситуации невозврата кредита у банка уменьшается капитал и возникает дефицит денежных активов, а невозврат кредитов погашает сам банк. Если у банка большие кредитные потери, то это приводит к его банкротству. Данный фактор определяет значительную степень важности кредитного риска в общей структуре банковских рисков. Таким образом, управление кредитным риском - это необходимая часть развития и функционирования любого коммерческого банка.

В развивающейся экономике объем кредитования постоянно растет, в данный момент кредиты составляют от 50 до 70% всех активов банков, являясь основной статьей их доходов.

Центральный Банк России определяет кредитный риск как «риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие невыполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора»[1].

Регулирование риска является важной работой банка в процессе кредитования. Основными методами регулирования кредитного риска являются следующие: распределение риска, принятие обеспечения, создание системы мониторинга кредитного риска,

формирование резервных фондов для списания потерь по ссудам, перенос риска на повышенные процентные ставки по кредиту.

Кредитный риск регулируется на всех этапах кредитного процесса, начиная от рассмотрения кредитной заявки до полного погашения задолженности. Методы регулирования кредитных рисков банков - это система приемов, способов, инструментов, используемых для достижения целей регулирования кредитных рисков и обеспечения эффективности кредитной деятельности.

На практике кредитный риск регулируется как на макроуровне, так и на микроуровне.

К методам регулирования кредитного риска на микроуровне относятся: диверсификация кредитного портфеля банка, предварительный анализ клиента и страхование кредита.

Метод диверсификации определяется как распределение кредитного портфеля между широким кругом заемщиков банка, отличающихся друг от друга по условиям деятельности и по характеристикам. Методика расчета кредитоспособности клиента банками определяется самостоятельно, но она содержит общий подход и включает показатели, которые рекомендует Центральный банк страны и Министерство финансов.

Диверсификация как метод управления кредитным риском имеет весомые преимущества. Во-первых, он является самым простым и прозрачным методом управления, а так же наименее затратным, поскольку не требует проведения детального анализа рынка. Благодаря этим преимуществам его чаще применяют как эффективный внутрибанковский метод управления кредитным риском. Однако при всех имеющихся преимуществах, данный метод опасен возникновением излишней диверсифицированности, что обуславливает не снижение, а повышение кредитного риска и возможных убытков банка.

Предварительный анализ клиента предполагает оценку кредитоспособности заемщика, которая зависит от большого количества факторов.

Преимуществом данного метода является то, что банк первоначально может оценить кредитоспособность клиента, т.к. на этом этапе он получает всю информацию о заемщике и оценивает перспективы своевременного возврата им кредита. Но у этого метода есть существенный недостаток, который заключается в том, что заемщик может предоставить банку неправдивые данные финансовой

отчётности и прочей информации, на основании которой банк в дальнейшем может принять решение о кредитоспособности клиента.

Одним из методов управления риском также является страхование. Страхование кредитов - это совокупность различных видов страхования, предполагающих, что страховые компании возместят убытки в случае, если заемщик не возвратит взятые денежные средства, либо не выплатит установленные проценты и другие страховые случаи, определенные в кредитном договоре[2].

Данный метод, как и предыдущие, имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести: уменьшение убытков по операциям кредитования; сокращение затрат на осуществление риск-менеджмента путем передачи части процедур, связанных с управлением кредитным риском страховщику; возможность снизить процентную ставку по кредитам и благодаря этому привлечь больше клиентов; повышение конкурентоспособности перед другими банками, не имеющими полиса страхования кредитных рисков.

К недостаткам можно отнести: искажение в бухгалтерском и финансовом учете российскими предприятиями и организациями, выступающими потенциальными заемщиками, фактических показателей своей деятельности; сложности проведения оценки кредитных рисков, что обусловлено отсутствием накопленной статистики по страховым случаям и оптимальных методик оценки финансового состояния заемщиков.

Рассмотренные методы могут быть унифицированы только до определенной степени, т.к. каждый банк имеет свой сегмент рынка, собственную клиентскую базу, отраслевую специфику и конкретные возможности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема снижения кредитного риска остается достаточно актуальной в банковском секторе РФ, а совершенствование методов его регулирования требует дальнейших разработок.

Литература

1. *Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах: положение Банка России от 16.12.2003 №242-П [Электронный ресурс] - Режим доступа: www.cbr.ru/psystem/p-sys/70-t.pdf.*

2. *Костерина Т.М. Банковское дело: Учебно-практическое пособие / Т.М. Костерина – М.: изд. центр ЕАОИ, 2011. – 360 с.*

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАССИВОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

*Косова А.Ю., студ. ОУ «Бакалавр»,
Научный руководитель: Нестерова А.В.,
ассистент кафедры финансов,
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Для успешной деятельности банку требуются средства, благодаря которым он сможет осуществлять свою деятельность. Такими средствами являются пассивы. В современном мире проблема источников и формирования пассивов актуальна и вызывает интерес для её изучения и нахождения путей решения.

Общая цель исследования заключается в выявлении современных подходов к источникам формирования пассивов коммерческого банка.

Источники собственных и заемных средств, вложенных в имущество, называют пассивами. Пассивы формируются с помощью ресурсов. Это собственные средства (регулятивный капитал), основной и дополнительный капиталы, привлеченные средства (депозиты, текущие счета), заёмные средства (кредиты ЦБ, КБ)[1].

Благодаря исследованиям в области структуры пассивов банки могут проследить эффективность и качество собственной работы. А клиенты и акционеры банков благодаря анализу имеют возможность оценить надежность и доходность для решения личных вопросов и дальнейших взаимоотношений. От того, насколько оптимально соотношение собственного и заемного капитала, во многом зависит финансовое положение организации.

Обратим внимание на трудности формирования пассивов в коммерческих банках. Это капитализация и привлечение ресурсов.

Капитализация– это процесс, в результате которого прибыль компании увеличивает уставной капитал.

Следует выделить несколько основных причин низких темпов капитализации банков:

неблагоприятная внешняя среда (высокий уровень рисков, отсутствие структурных экономических и правовых реформ);

недостатки менеджмента (нецелесообразно перераспределяется прибыль от деятельности банка).

Стоит обратить внимание на вторую проблему, которая относится к трудностям реализации пассивов в банках. Для банков привлечение ресурсов является острой проблемой. Для поиска ресурсов разрабатываются и внедряются различные маркетинговые программы привлечения денежных средств, при этом часто используется зарубежный опыт, так как отечественных разработок в этой области не достаточно.

Главным источником привлеченных средств являются депозиты, составляющие значительную часть всех пассивов коммерческих банков. Депозиты делятся на следующие виды: вклады до востребования, срочные и сберегательные вклады.

Рассмотрим и проанализируем статистику Центрального банка России. Для анализа берем информацию о привлеченных средствах различными методами [2].

Таблица 1

Статистические данные ЦБР по привлеченным средствам

Данные об объемах привлеченных кредитными организациями депозитов физ. лиц (млн.руб.)	
2015	220 805 723
2014	205 056 955
2013	183 535 838
Данные об объемах привлеченных кредитными организациями средств организаций (млн.руб.)	
2015	205 065 353
2014	150 384 512
2013	122 862 093
Объем выпущенных кредитными организациями сберегательных (депозитных) сертификатов и облигаций, производные финансовые инструменты (млн.руб.)	
2015	49 930
2014	75 535
2013	50 069
Данные о суммах средств юридических и физических лиц, привлеченных путем выпуска кредитными организациями векселей (млн.руб.)	
2015	4 971 517
2014	6 811 947
2013	8 567 346

Проанализировав статистику Центрального Банка России за последние три года, можно сделать вывод, за проанализированный период объем привлеченных кредитными организациями депозитов физических лиц возрос на 37 269 885 млн. руб. или 16,8%, что свидетельствует о доверии населения к банковскому сектору. Объем

привлеченных кредитными организациями средств организаций увеличился на 82 203 260 млн.руб. или 40%, что свидетельствует о временно свободных финансовых ресурсах у юридических лиц, которые смело, инвестируют средства в банк. Объем выпущенных кредитными организациями сберегательных (депозитных) сертификатов и облигаций, производные финансовые инструменты уменьшился по сравнению с 2014 годом на 25 605 млн.руб. или 34%, что свидетельствует о спаде количества выпущенных сертификатов и облигаций. Данные о суммах средств юридических и физических лиц, привлеченных путем выпуска кредитными организациями векселей (млн.руб.) уменьшился на 1 840 430 млн.руб. или 27%, что характеризует уменьшение потока финансовых ресурсов для обеспечения активных операций [3].

С целью успешного функционирования банка, ориентированной на реальную экономику и удовлетворение потребностей клиентов в высококачественных банковских услугах, следует использовать инструменты научного и практического управления с целью принятия оптимальных решений. Только консолидированные действия банка способны создать неповторимый и сильный образ, который будет способствовать повышению его конкурентоспособности. Ведь наличие большого объема средств является залогом успеха и огромной клиентской базы. Использовать следующие способы привлечения пассивов: размещение объявлений во внешних СМИ, официальная информация во внутренних СМИ, формирование благоприятного имиджа в глазах клиентов путем проведения социальных акций. Всё выше перечисленное поспособствует коммерческому банку приобретать и распоряжаться новыми и новыми денежными средствами.

Литература

1. *Банковское дело: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп./Б23 Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 672 с.*
2. *Статистика/Показатели деятельности кредитных организаций/ Банк России [Электронный ресурс]/Центральный Банк России. – Режим доступа:
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtlId=pdko_sub#QA_PAR_6939*
3. *Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка/ Г.С. Панова. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 169 с.*

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА

Лебедь Ю.В., студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: Филиппова Ю.А., к.э.н.,

доцент кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкий государственный

университет управления»,

г. Донецк

Экономическое развитие страны в условиях трансформации финансово-экономических отношений требует отлаженной системы институционального обеспечения. В условиях, когда определенная часть субъектов финансово-экономических отношений обладает финансовыми ресурсами, а другая нуждается в них, возникает вопрос об активизации деятельности посреднических структур, деятельность которых происходит в среде экономической неустойчивости и растущей конкуренции.

Основным звеном этой сферы является банковская система, которой принадлежит ведущее место в механизме организации и регулирования хозяйственной жизни общества. Тенденции развития мировых рынков выдвигают новые требования к функционированию банковских структур, повышение качества предоставляемых ими услуг, обеспечение ликвидности и финансовой устойчивости.

Вопрос устойчивости банковской системы государства и поиск эффективных методов ее обеспечения занимает центральное место в научных трудах А.Гальчинского, О. Дзюблук, В. Мищенко, А. Мороза, М. Савлука. Однако, несмотря на значительные достижения в исследовании проблем обеспечения устойчивости банковской системы не найдено единого взгляда в теории и практике относительно путей обеспечения устойчивости банковской системы в условиях финансово-экономического кризиса. Именно этим обоснована актуальность исследования факторов и факторов влияния на устойчивость банковской системы в условиях кризисных с целью минимизации негативных последствий и обеспечения стабильного функционирования системы банковских учреждений.

События последних кризисных лет показали, что необходима модификация системы анализа финансовой устойчивости коммерческих банков. Необходимый комплексный подход к измерению финансовой устойчивости, а не только анализ финансовых показателей. Больше того, в банках должны быть введены внутренние

качественные показатели деятельности.

В условиях экономической нестабильности, когда многократно усиливаются системные риски в банковской сфере и возникает угроза устойчивости и динамичного развития экономики, растет значимость совершенствования экономического механизма обеспечения именно финансовой устойчивости банковской системы.

Финансовая устойчивость определяет не только развитие банковских учреждений, но и функционирование других экономических субъектов и существенно влияет на устойчивость развития экономики в целом.

Динамические изменения экономики, глобализация, появление дополнительных факторов неопределенности во внешней среде усложняют задачу при определении приоритетов экономического механизма обеспечения финансовой устойчивости банковской системы.

Действуя в условиях нестабильности, как черты рыночной экономики, возникает необходимость учета все большего количества факторов при планировании и реализации экономического механизма. В связи с этим, вопрос определения путей и способов поддержки и обеспечения финансовой устойчивости банковской системы приобретают особую актуальность и выступают приоритетной задачей.

Финансовая устойчивость определяет не только развитие банковских учреждений, но и функционирование других экономических субъектов и существенно влияет на устойчивость развития экономики в целом.

Таким образом, возникает объективная необходимость в совершенствовании механизма обеспечения финансовой устойчивости банковской системы на основе анализа современных тенденций развития украинской финансовой системы, исследовании внешних и внутренних вызовов и угроз ее устойчивости (рис.1).

Механизм обеспечения финансовой устойчивости банковской системы представляет собой совокупность методов, инструментов и средств влияния на финансовую устойчивость, направленных на достижение обеспечения способности банковской системы сохранять свое функциональное назначение на основе поддержки финансового состояния в определенных интервалах времени в существующей среде.

Рис.1.3. Механизм обеспечения финансовой устойчивости банка

Литература

1. Коваленко В.В. Антикризисное управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи: [монографія] / В.В. Коваленко, О.В. Крухмаль - Суми: УАБС НБУ, 2007. - 198 с.
2. Фетисов Г.Г. Методологические основы формирования устойчивости банковской системы / Г.Г. Фетисов // Финансы и кредит.-2012.-№15.-С. 2-14.
3. Склеповий Є.В. Складові стійкості комерційного банку / Склеповий Є.В.// Фінанси України. - 2012. -№5. - С. 138-143.
4. Дзюблюк О.В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи : [монографія] / О.В. Дзюблюк, Р.В. Михайлюк, 2009. - 316 с.

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Османова К.В., студ. ОУ «Бакалавр»

*Научный руководитель: Васютченко И.Н., к.э.н., доцент
кафедры экономики и финансов
ЧОУ ВО «Таганрогский институт
управления и экономики»,
г. Таганрог*

Российский рубль в настоящее время относится к числу внутренних валют, которые обращаются преимущественно в пределах своей страны, однако, наметились определённые тенденции к интернационализации российской валюты. Так, рубль всё более активно торгуется на зарубежных валютных площадках, например, Чикагской товарной бирже, увеличиваются объёмы выпуска рублёвых еврооблигаций российскими и иностранными финансовыми институтами, ряд государств СНГ начинают использовать рубль для хранения своих валютных резервов. Это свидетельствует о растущем интересе в мире к российской валюте и постепенном формировании предпосылок для превращения рубля в полноценную региональную, а в более отдалённой перспективе, и международную валюту.

Обретение валютой международного статуса требует наличия в ее стране развитого финансового рынка, позволяющего нерезидентам эффективно размещать чистые сбережения и официальные резервы в данной валюте. Это должен быть открытый и либеральный рынок, свободный от жесткого государственного регулирования[6].

Российский финансовый сектор в последние годы сделал значительный рывок вперед, превратившись в мощный фактор экономического роста национального хозяйства[5]. Активно расширяется международная сеть российских банков. Большинство ведущих отечественных кредитных организаций располагает дочерними банками и филиалами за рубежом.

Наиболее широко представлена на внешних рынках группа ВТБ, чьи дочерние филиалы и институты действуют более чем в пятнадцати странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки. В перспективе зарубежные подразделения отечественных кредитных организаций, через которые будет проходить значительная часть конверсионных, кредитных и инвестиционных сделок в рублях на рынках других стран, способны сыграть одну из ключевых ролей в интернационализации российской валюты[2].

Однако, несмотря на серьезные успехи в укреплении банковского сектора, по основным показателям его развития – размер общих активов к мировым – Россия по-прежнему уступает ведущим развитым и развивающимся странам. Это заметно снижает конкурентоспособность рубля на мировой арене, поскольку, как показывает международная практика, мощные национальные банки, занимающие лидирующие позиции в обслуживании глобальных торговых и инвестиционных потоков, служат надежной опорой для продвижения национальной валюты за рубежом и являются гарантом ее высокого международного статуса [1].

В целом, именно недостаточный уровень развития национального финансового рынка, и, особенно, рынка долговых ценных бумаг, может стать наиболее серьезным препятствием на пути широкой интернационализации рубля.

Важным условием интернационализации национальной денежной единицы выступает наличие развитого валютного рынка, позволяющего всем участникам оперативно и с минимальными издержками проводить с ней любые конверсионные операции. С этой точки зрения позиции рубля выглядят вполне благоприятными. Россия располагает достаточно емким, ликвидным валютным рынком со сформировавшейся институциональной структурой и современными технологиями торговли.

Общий объем рынка быстро растет, в частности, только за последние три года он увеличился более чем в четыре раза[3].

Приоритетные направления развития национального финансового рынка[6]:

- создание в Москве международного финансового центра;
- увеличение объема рынка ипотечных ценных бумаг;
- создание рынка других высоконадежных долговых инструментов, обеспеченных активами;
- развитие рынка облигаций государственных институтов развития;
- формирование развитой инфраструктуры отечественного финансового рынка, тесно интегрированной с международными расчетно-платежными системами;
- совершенствование практики регулирования фондового рынка.

Обретение рублем международного статуса – процесс весьма длительный, эволюционный, который займет далеко не один год.

Экономические последствия интернационализации также начнут проявляться не сразу, а лишь по истечении определенного периода времени, когда рубль прочно укрепится на внешних рынках. В частности, после того, как международный оборот рубля достигнет достаточно значительно уровня, Россия не сможет при необходимости его ограничить или полностью свернуть, не понеся существенных экономических и политических издержек[4].

Подводя итог, вышесказанному следует отметить, что, несмотря на некоторые отрицательные последствия интернационализации российской валюты, в целом Россия, несомненно, выиграет от укрепления международного статуса национальной валюты. Так, например, повысится инвестиционная привлекательность отечественной экономики, существенно увеличится приток долгосрочных зарубежных капиталовложений, значительно расширятся торгово-экономические связи России с другими государствами, в первую очередь, со странами-членами СНГ, заметно возрастет степень интеграции страны в мировое хозяйство. Одновременно крепкий рубль будет способствовать усилению геополитических позиций России, выступая действенным фактором развития сотрудничества с государствами, использующими рубль.

Литература

1. Бланк А. Обменный курс и конкурентоспособность отраслей российской экономики / А. Бланк, Е. Гурвич, А. Улюкаев // *Вопросы экономики*. 2006. № 6.
2. Борисов С. Использование рубля в международных расчетах и резервах (количественный аспект) / С. Борисов. - М.: ИМЭМО РАН, 2011.
3. Смирнов С. Курсовая политика как фактор изменения структуры российской экономики / С. Смирнов // *Вопросы экономики*. 2010. № 1.
4. *Европейская интеграция* / под ред. О.В. Буториной. М.: Изд. дом «Деловая литература», 2011.
5. *Банковское дело* // Под ред. В.И. Ламенкова и Л.П. Дроливецкой. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 592с.
6. Кондратов Д.И. Становление российского рубля как международной валюты / Д.И. Кондратов // *Экономический журнал Высшей школы экономики*. 2012. № 3.

РОЛЬ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

*Панченко А.Д., студ. ОУ «Бакалавр».
Научный руководитель Киризева А.С., к.э.н., доцент,
доцент кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Для социально-экономического развития любого государства необходимым условием является эффективное осуществление кредитно-денежной политики, успешное функционирование финансового рынка страны и повышение доступности финансовых услуг. Сегодня около 3 млрд. человек на плане, где более половины-граждане развивающихся стран, не имеют доступа к финансовым услугам [1].

Настоящий финансово-экономический кризис обострил проблему диверсификации финансово-кредитной системы, повышения ее устойчивости и внедрения новых инновационных технологий, поэтому перспективы становления финансовой инфраструктуры приобретают особую актуальность.

Важной составляющей и инновационным инструментом развития финансово-кредитной системы государства является микрофинансирование. Данный инструмент играет большую роль в решении социально-экономических задач, благодаря предоставлению финансовых услуг населению и бизнесу, которые находятся за пределами банковского кредитования, способствует:

формированию большого числа устойчивых предпринимательских групп,
снижению безработицы,
развитию экономики регионов и повышению уровня жизни.

Весомый вклад в развитие методологической базы микрофинансовой деятельности на уровне научно-прикладного инструментария, а также формирования комплексной нормативно-учетной основы, внесли такие авторы, как: Адамов Н.А., Кармазина А.С., Котляров М.А., Красилов Д.А., Криворучко С.В., Мамута М.В., Пашковская И.В., Рудько-Селиванов В.В. и др [2].

Стоит отметить, что развитие сектора микрокредитования требует более детального теоретического обоснования и разрешения практических вопросов взаимодействия государственного и частного секторов экономики.

Микрофинансирование можно определить как легитимное финансирование в небольших объемах микро - и малых предпринимателей, как стартующих, так и испытывающих затруднения при доступе к традиционному банковскому финансированию уже на стадии роста [3, с 102].

Несмотря на то, что микрофинансирование нацелено лишь на предпринимателей, имеющих малый бизнес, оно является мощным инструментом социальной политики.

Как показывает практика, малый бизнес решает наиболее острые и злободневные социальные задачи в обществе, и очень часто выступает единственным способом обеспечения приемлемого уровня дохода. В развитых странах именно малый бизнес привлекает до 50-60% работоспособного населения и формирует до 70-80% рабочих мест, на его долю приходится от 20 до 60% валового национального продукта [4].

Для продвижения идей микрофинансирования государство может провести работу в следующих направлениях:

- создание правового регулирования микрофинансового деятельности;

- создание системы расчета эффективности деятельности микрофинансовых институтов регионального уровня экономики;

- создание благоприятной среды для развития научно-исследовательских разработок по проблемам кредитной кооперации;

- формирование четких правовых основ функционирования кредитных кооперативов, фондов поддержки, обществ взаимного кредитования и других микрофинансовых организаций;

- содействие привлечению иностранных экспертов и распространению зарубежного опыта по данной проблеме;

- проведение активной политики, направленной на разъяснение преимуществ микрофинансирования и кредитной кооперации через средства массовой информации и в личных контактах с руководителями и работниками предприятий инициировать

организацию кооперативного дела и поддерживать все начинания, связанные с ним;

выделение средств на формирование стартового капитала региональных кооперативов и создание гарантийного фонда;

в течение первых 3-5 лет существования микрофинансовых организаций целесообразно также предоставление определенных налоговых и иных финансовых льгот [5].

Таким образом, можно сделать вывод, что методы финансового воздействия государства на процесс становления и развития микрокредитования должны стать составной частью экономической политики. Это обусловлено тем, что микрофинансирование является важнейшим направлением повышения уровня благосостояния и качества жизни людей является создание благоприятных условий для доступа начинающих предпринимателей и представителей малого бизнеса к кредитно-финансовым ресурсам, включая дальнейшее развитие механизмов микрофинансирования и упрощение процедуры получения займов.

Литература

1. *Роль микрофинансирования и других инструментов финансовой доступности в решении глобальных экономических вызовов: мат-лы Гайдаровского форума – 2013. 19 января 2013 г. М., 2013.*

2. *Гладкова В.Е. Микрофинансирование как инновационный инструмент развития кредитной системы РФ: дис. ... д.эконом.наук : 08.00.10 / Гладкова Вера Егоровна; [Место защиты: Рос. акад. предпринимательства].- Москва, 2013.- 370 с.: ил.*

3. *Кох Ю.В. Микрофинансирование как новый инструмент на рынке финансовых услуг // Вестник Забайкальского государственного университета № 8, 2012 с 102-105.*

4. *Синетова Р.Г. Развитие малого бизнеса как основа обеспечения сбалансированного социального // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук № 9, 2014.*

5. *Пирская Е.В. Роль микрофинансовых организаций в развитии малого предпринимательства //Транзитная экономика. - Алматы, 2007. - № 3. - С.44-50.*

ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ДНР И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Педченко Н.А., студ. ОУ «Бакалавр»

*Научный руководитель: Кравцова И.В., к.э.н., ст.преп. кафедры
финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

На сегодняшний день деятельность банковской системы имеет огромное значение, поскольку от его эффективного функционирования и правильно выбранных методов, посредством которых он осуществляет свою деятельность, зависит стабильность и дальнейший рост экономического потенциала страны, отдельных секторов экономики, а также укрепление позиций на международном рынке. Коммерческие банки, действуя в соответствии с денежно-кредитной политикой государства, регулируют движение денежных потоков.

Банковская система – это составной элемент рынка ссудного капитала, финансового рынка. Это совокупность различных банков в их взаимосвязи. Свойства системы влияют на деятельность каждого банка и наоборот [1].

Банковская система ДНР была основана в третьем квартале 2014 года министерством финансов ДНР. Структура банковской системы ДНР включает в себя Центральный Республиканский Банк ДНР.

На данный момент на территории ДНР в 25 городах создано более 250 отделений Банка ДНР. Общее количество открытых счетов достигает 500 тысяч., 85 процентов из них счета физических лиц, 10 процентов счета бюджетных организаций и 5 процентов счета корпоративных клиентов.

К полномочиям Банка ДНР относятся: услуги коммерческим банкам ДНР: кредитование коммерческих банков ДНР; хранение валютно-денежных ценностей банков ДНР; выкуп излишней валюты и продажа валюты на аукционах.

Услуги корпоративным клиентам:

расчетно-кассовое обслуживание (открытие и закрытие текущего счета, предоставление выписок и выплата средств);

внешнеэкономическая деятельность по обслуживанию финансовых операций (оплата поставок угля, металлов и др.);

предоставление разрешений на вывод валют;
 подключение к системе "Банк-клиент", позволяющей работать с банком удаленно;
 регистрация кредитно-финансовых организаций;
 обмен валют.

Услуги населению:

Расчетно-кассовое обслуживание;

Открытие и обслуживание текущих и карточных счетов;

Переводы денежных средств [2].

В Донецкой народной республике с большим трудом, но налаживается собственная банковская система. Предприятия и организации Донецка поэтапно переводят зарплатные проекты своих сотрудников на банковские карты ЦРБ, в крупных торговых сетях налажена система безналичного расчёта за приобретённые товары и услуги. Сообщается также о выдаче пластиковых банковских карт работникам бюджетной сферы, а также пенсионерам, что, безусловно, ожидаемо людьми, удобно и практично.

Исходя из выше сказанного можно выделить наиболее актуальные проблемы в банковской системе ДНР:

Нестабильная политическая ситуация. ДНР является непризнанной республикой.

Колебание курса валют.

Падение ВВП.

Уровень инфляции.

Отток валютных вкладов.

Снижение уровня жизни.

Нерациональное использование капитала республики, за счет доходов от девальвации происходит латание бюджетного дефицита.

Низкий уровень доверия банковской системе населением республики, что влечет за собой снижение денежных потоков.

Неразвитый механизм защиты банков на законодательном уровне. Дополнительная финансовая нагрузка в связи с военными действиями. Оттягивание решения данных проблем в банковском секторе, способствует ухудшению ДНР экономики и приводит к скатыванию республики до примитивного реализатора импортной продукции и ее обслуживанию. Вышеперечисленные проблемы нуждаются в срочном решении с целью недопущения краха отечественной банковской системы. Необходимо произвести ряд

изменений для стабилизации экономики и активации инвестиционного климата, а именно:

создать коммерческие банки, и снизить нагрузку на ЦРБ;

ввести лояльные проценты для снятия денежных средств для больших предприятий, что повлечет развитие республики;

необходимо установить ЦРБ норму, которая будет определять соотношение активов к пассивам для коммерческих банков;

сократить инвестиционные риски путем обеспечения гарантий на законодательном уровне, контроль и увеличение гарантий банкам, как инвесторам;

разработать стратегию ЦРБ ДНР для выхода банковской системы из кризиса;

произвести реформирование банковской системы;

сформулировать внутренние финансовые ресурсы банкам;

создать систему мониторинга;

необходима ответственная судебная система, которая на равных для всех участников рынка вершила правосудие.

Подводя итог, можно сказать, что данные предложения по улучшению инвестиционного климата в банковский сектор ДНР, дадут новый приток в развитие экономики и инноваций в республике, привлекут не только иностранный капитал, а еще дадут стимул нашим отечественным инвесторам не бояться инвестировать. Если политическая и экономическая ситуация улучшится, то и банковская система начнет стабилизироваться. Сейчас перед властями ДНР стоит задача выходить на внешний финансовый рынок. На данный момент открыто только представительство ДНР в Южной Осетии. Южная Осетия признала ДНР, а Россия признала Южную Осетию, и через нее банковская система ДНР будет пытаться налаживать связи с другими странами. Эта несложная и недлинная цепочка ассоциаций позволяет легализовать безналичные расчеты между ДНР и РФ транзитом через Национальный банк Южной Осетии. И ДНР сможет расти и развиваться, увеличивая свою территориальную сеть, а также сможет стабилизировать свое положение.

Литература

1. *Боровская М.А. Банковские услуги: учебно-методическое пособие/М.А.Боровская, Я.А.Налесная. - Таганрог: 2006.-С. 31*
2. *Официальный сайт ЦРБ ДНР. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:[<https://crb-dnr.ru/>]*

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТИТУТОВ В РОССИИ

Погребняк Е.И., студ. гр. Экм-110

Научный руководитель: Батищева Н.Н., к.э.н., доцент кафедры

Бухгалтерского учета, анализа и аудита

Севастопольского государственного университета,

г. Севастополь

Процесс рыночной трансформации экономики России вызвал потребность качественного совершенствования финансово-кредитной системы. Историко-экономический подход даёт возможность анализировать процессы становления многих финансово-кредитных институтов, их развитие, исследовать типичные механизмы воздействия государства на хозяйственные процессы. Это обуславливает высокую научную новизну данной проблематики. Требуется логико-историческое исследование данного периода на предмет выявления органичной взаимосвязи и обусловленности происходившего, результаты которого помогут выявить ошибки, приблизить познание исторических фактов и событий к состоянию их объектов на различных этапах реформации. Исследование всего этого сквозь призму соответствия финансово-кредитных институтов потребностям реального сектора экономики позволит в конечном итоге создать базу для условий проведения глубокой институализации экономики и проникновения в неё глобального корпоративного капитала. Стабилизация финансово-кредитной системы, денежного обращения, стимулирование притока инвестиций в реальный сектор и достижение устойчивых темпов экономического роста являются первоочередными задачами современного этапа социально-экономического развития России. Именно поэтому эта тема отслеживает не только общие методологические проблемы влияния развития финансово-кредитных отношений на трансформационные процессы, происходящие в российской экономике в последние два десятилетия, но и анализируется практика реформирования механизмов взаимодействия финансовых институтов с реальным сектором экономики. Крайне мало встречается исследований, основанных на обобщённом историческом опыте попыток и действий создать финансово-кредитную систему способную функционировать на принципах организации современных финансов, а именно денежно-кредитного регулирования экономики, финансовой достаточности предприятий в своем

развитии. В процессе реформ экономическое пространство страны не только «расслоилось» но и разделилось на автономные, по-разному локализованные системы взаимосвязанных хозяйственно-технологических цепочек, в результате чего потоки товаров и капитала вышли за пределы географических границ. Вместе с тем в российской действительности присутствуют принципиальные особенности, которые необходимо принимать при оценке этого явления, которые определяются, в первую очередь, чрезвычайным характером российской ситуации. Приносимые новации монетаристского и других планов вносили элементы дисфункциональности экономической системы, то есть появление элементов разнонаправленного развития. Наиболее ярко эти процессы были представлены в финансово-кредитной системе, когда создаваемые финансовые институты не объединяли, а разъединяли систему, превращая ее развитие в состояние нестабильности и разнонаправленности отдельных составляющих. Все это привело к непредсказуемому отрыву финансово-кредитной системы от задач и проблем реального сектора экономики. Образовалась две обособленных гипертрофированных подсистемы на экономическом пространстве страны, что никак не согласовывалось с действиями финансовых и денежных властей России. В результате чего объекты и процессы получили неформальный характер в своем развитии, что привело к возникновению неформальной экономики в рамках экономической системы. В результате дисфункциональность системы резко возросла и как следствие разобщенность экономических интересов в обществе. Суть научной проблемы состоит в обосновании методологии создания и развития организационно-управленческих структур финансового типа, способных адаптироваться к условиям гипертрофированного состояния финансовой системы, ориентированной на топливно-энергетический комплекс страны. Также научная проблема выступает как новое концептуальное построение проявления функций финансово-кредитных институтов, их активного воздействия на хозяйственные комплексы, разрешение институциональных противоречий посредством создания гибких интерактивных структур, способных закрепить результаты, полученные в последние годы в обеспечении финансирования достижения целей современного наукоемкого производства как необходимого условия перехода их в новое качественное состояние. Необходимо рассмотреть виды деятельности

финансово-кредитных институтов, исторический опыт и способы их трансформации которые позволили бы сделать ряд предложений: 1) на основе применения исторического и логического методов обозначить существование механизма, приведшего к вытеснению из участия в финансовом кругообороте предпринимателей; 2) выделить три последовательно сменяющих друг друга этапа взаимодействия финансового и реального сектора экономики; 3) обозначить построение финансовой системы доступной для всех групп населения; 4) предложить периодизацию характерных черт эволюции социальных отношений в финансовой сфере, что позволит определить модели финансового поведения экономических агентов. 5) при условии поддержки развития интеграционных процессов между субъектами финансовых рынков, создать институциональные условия их эффективного функционирования с одновременной переориентацией на финансирование наукоемких производств, чего явно недоставало российской экономики в исследуемом периоде ввиду недостаточного финансирования научных исследований.

В заключении стоит заметить, что все это позволило бы вскрыть структурные несоответствия в темпах роста финансирования инвестиций в основной капитал, прироста ВВП, степени износа основных фондов реального сектора с одной стороны и роста капитализации фондового рынка, активов банковской системы и других финансовых институтов с другой. Такая разнонаправленность названных процессов, очевидно, была обусловлена потерей управляемости над инвестиционными процессами в экономической системе как на макро, так и на микроуровне, а также условиями действия финансового фактора изучение которого стало одной из важнейших и актуальных задач в условиях переходной экономики.

Литература

1. Абдуллаев Н.А. Государственный сектор экономики переходного периода. / Абдуллаев Н.А. // Финансовый контроль. Ценообразование. – 2003. – №3. – С. 3-176.

2. Бессонова О.Э. Институты раздаточной экономики России: ретроспективный анализ. II изд. / Бессонова О.Э. – Екатеринбург: изд-во Уральского ун-та, 2014. – С. 37–49.

3. Бовыкин В.И. Актуальные проблемы экономической истории / Бовыкин В.И. – Владивосток: изд-во Дальневосточного ун-та, 2003. – С. 19–29.

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

Саглай К.И., студ. ОУ «Бакалавр»

*Научный руководитель: Пшеничная В.П., к.э.н., доцент кафедры
финансов*

*ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Современная рыночная экономика характеризуется нестабильным развитием и сопровождается периодическими кризисами, что непосредственно связано с процессами ценообразования финансовых активов. Изменение цен на финансовые активы привело к значительному снижению возможности хозяйствующих субъектов привлекать финансовые ресурсы, необходимые для поддержания и развития их деятельности.

Цель исследования - определить влияние информации на ценообразование финансовых активов.

Проблема ценообразования финансовых активов была проанализирована в трудах таких зарубежных и отечественных ученых, как Ч. Доу, Дж. М. Кейнс, М. Фридмен, И. Фишер, Шенаев В.Н., Мусатов В.Т., Михайлов Д.М., Баринов Э.А. и др. Ведущее исследование ценообразования представлено в научных работах Р. Лукаса и Т. Сарджента. В отличие от других исследователей, они впервые связали установление цены на фондовые ценности с риском и ожидаемой доходностью путем анализа всей доступной информации.

Ценообразование - это установление цен, процесс выбора окончательной цены. Под оценкой финансовых активов или ценообразованием финансовых активов понимается определение доходности по этим активам. Финансовый рынок характеризуется тем, что он является наиболее информационно насыщенным сектором экономики. Развитие финансового рынка привело к тому, что механизм ценообразования находится во взаимосвязи со сложившейся оценкой полезности информации [3].

Эффективная работа механизма ценообразования на финансовом рынке зависит от выполнения его функций, связанных со сбором, обработкой и распространением больших объемов информации. Информация - это весь массив сведений, способных оказать влияние на процесс ценообразования финансового актива.

Фондовый рынок можно представить как информационную систему, на вход которой поступает различная информация. Всю информацию можно разделить на прошлую, текущую и внутреннюю. Прошлая информация говорит о прошлом состоянии рынка, к ней относятся данные о динамике курсовой стоимости и объемах торговли финансовым активом, эта информация общедоступна и известна участникам рынка. Текущая информация представлена в текущем прессе, отчетах компаний, аналитических прогнозах и становится общедоступной в настоящий момент времени. Внутренняя информация - это информация, которая известна узкому кругу лиц [2].

Информация на финансовом рынке несет достаточно значительную функциональную нагрузку. Главными качественными характеристиками этой информации является полнота, достоверность и ценность. Информация будет полезна только в том случае, если есть ответная реакция. Получив информацию, участники реагируют на нее покупкой или продажей какого-либо актива. С помощью информации инвестор может оценивать значение будущей цены, он сопоставляет ее с текущей котировкой и принимает решение о рациональности проведения операции купли-продажи данного актива. В результате действий инвесторов, которые продают или покупают актив, в зависимости от имеющейся у них информации, формируется цена актива. Следовательно, точность прогнозных значений цены зависит от объема и качества доступной информации. Только при наличии информации об активе рынок может правильно оценить ситуацию.

Оценивая информацию можно определить степень влияния на установление цены финансовых инструментов, которые обращаются на рынке. При этом принято выделять две составляющих: во-первых, информация на финансовом рынке является фактором, обеспечивающим его функционирование; а, во-вторых, она является фактором принятия финансовых решений для участников рынка. Тем самым можно утверждать, что функционирование современного финансово рынка невозможно без соответствующей информации [3; 5].

Для того, чтобы точно спрогнозировать будущие доходы по активу и применить адекватную цену, грамотному инвестору необходимо владеть всей доступной информацией. Информация является определяющей в принятии решений в ценообразовании.

Неполнота информации в свою очередь является одной из непосредственных причин рыночной неопределенности. А рыночная неопределенность производит к ложным тенденциям в ценообразовании. Проблема ценообразования финансового актива заключается в том, что доступная информация неравномерно распределяется среди участников рыночной сделки. Разная степень осведомленности агентов рынка в ценообразовании создает асимметрию информации на финансовом рынке. Асимметрия информации - это неравномерность в распределении информации между участниками фондового рынка. Она выражается негативными процессами, обуславливает наличие для участников рисков. Риски возникают в связи с не информированностью сторон, которые заключают контракт, или с наличием значительных издержек получения информации о подобных действиях после заключения контракта [1; 4].

В процессе становления рынка возрастает значение системы формирования цен на нем. Существенное влияние на цены финансовых активов осуществляет информация, так как значительное изменение цены актива может быть вызвано только появлением какой-либо новой информации. Финансовые рынки эффективны в том смысле, что вся доступная информация немедленно отражается в ценах на финансовые активы.

Литература

1. *Краснова И. В. Формы инвестиционной эффективности финансового рынка // Бизнес информ . - 2014. - № 3.*
2. *Ценообразование на финансовом рынке. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: <http://www.luckyoptions.ru/cena-aktiva-na-rynke.php>*
3. *Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие для сред. спец. учеб. завед./ И.Т. Балабанов. – 3-е изд., доп. и перераб.-М.: Финансы и статистика, 2008.*
4. *Финансовый менеджмент: Учебное пособие. / Под ред. Прудкого Ю.Н. – М.: Издательство «ЮНП», 2008.*
5. *Сафонов Ю. М. Функционирование информационных институтов на финансовом рынке / Ю. М. Сафонов // Эффективная экономика [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=2155>*

МИРОВОЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГОВЫХ РАСЧЕТОВ

Светкова Н.С., студ. ОУ «Бакалавр»

*Научный руководитель: Васютченко И.Н., к.э.н., доцент кафедры
экономики и финансов*

*ЧОУ ВО ТИУиЭ Частное образовательное учреждение высшего
образования «Таганрогский институт управления и экономики»,
г. Таганрог*

Современные глобализационные процессы, которые характеризуются углубленным развитием кооперации, усилением торговли и международной конкуренции, определили потребность во внедрении механизма упрощения организации сделок. Роль такого механизма играют клиринговые палаты, которые могут быть организованы в структуре биржи или как отдельные организации.

Клиринговая деятельность осуществляется клиринговыми организациями, также называемыми клиринговыми палатами (clearing organizations). На мировом уровне такие организации функционируют, основываясь на принципах указанных в меморандуме Международной организации комиссий по ценным бумагам «Цели и принципы регулирования в области ценных бумаг»[1]. В нем четко сформулированы его главные цели: защита инвесторов; обеспечение справедливости, эффективность и прозрачность финансовых рынков; снижение системных финансовых рисков. На принципах, указанных в данном меморандуме, должны быть построены все правоотношения на финансовых рынках, в том числе между государством, которое регулирует рынок клиринговых услуг, и профессиональными участниками фондового рынка.

В свою очередь клиринговые организации могут выступать в роли центрального контрагента – юридического лица, являющегося одной из сторон для всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, имеющего лицензию небанковской кредитной организации на осуществление банковских операций, а также лицензию на осуществление клиринговой деятельности.

Центральные контрагенты снижают риски на рынках, устраняя опасность дефолта участников рынка. Однако, выполняя эту задачу, они аккумулируют все риски у себя и таким образом потенциально сами могут обрушить всю финансовую систему.

Функциональное взаимодействие клиринговых систем с торговыми и расчетными может сопровождаться или не сопровождаться организационной интеграцией клиринговой организации с биржами, депозитариями и банками. В связи с этим, можно выделить две базовые модели интеграции клиринговой организации с биржами:

в рамках «вертикалей» на базе отдельных бирж или биржевых групп;

как относительно независимые от конкретных бирж институты (горизонтальная интеграция).

Вертикальная интеграция биржи и центрального контрагента была более предпочтительна в США, что было обусловлено успехами группы Чикагской товарной биржи. Вертикальная интеграция бирж в США позволяет им защищать свои контракты и открытые позиции. В условиях растущей конкуренции вертикально интегрированное сотрудничество биржи и клиринговой палаты позволяет быстрее принимать решения. Но из-за различий в системах регулирования и разной организации торговли и клиринга для различных классов активов в разных странах условия работы центральных контрагентов далеко не одинаковы и зависят от того, где расположен центральный контрагент, а также от того, в чьей юрисдикции он находится и каким регулирующим органам подчиняется[2].

С некоторым опозданием финансовые фьючерсы достигли Европы в конце XX века, за несколько лет до введения евро и появления планов по созданию в Евросоюзе единого рынка финансовых услуг. Наиболее крупной горизонтально интегрированной клиринговой палатой в Европе считается LCH.Clearnet Group. В целях контроля над рисками контрагента, LCH.Clearnet Group обязывает участников вносить маржевые взносы в фонд покрытия возможных убытков в случае дефолта участника.

В настоящее время остро обсуждается попытка объединения Deutsche Boerse и Лондонской фондовой биржи (LSE). Объединенная корпорация может стать новым конкурентом таких мировых гигантов, как Chicago Mercantile Exchange (Чикагская товарная биржа) и Intercontinental Exchange (сеть бирж и клиринговых палат для финансовых и товарных рынков в США, Канаде и Европе). Несомненно, такое слияние повысит конкурентоспособность в борьбе за право торговать ценными бумагами эмитентов, а также приведет к

снижению издержек и, следовательно, к росту прибыли. Однако Еврокомиссия должна будет решить: не приведет ли данное объединение клиринговых компаний к монополизации рынка клиринговых услуг в Европе[3].

По мнению президента «Депозитарно-Клиринговой Компании», И. Морякова, в России отсутствует система полноценного централизованного клиринга, что порождает основную проблему: участники не могут быть уверены, что заключенные ими сделки будут рассчитаны. Именно, поэтому необходимо обратиться к мировому опыту функционирования центральных контрагентов[4]. Наибольший интерес вызывает опыт осуществления клиринговой деятельности в экономически развитых странах: США и Великобритании. В данных странах высокоразвита система проведения и регулирования расчетов на рынке ценных бумаг.

Рассмотренный опыт осуществления клиринговых расчетов вышеупомянутых стран позволяет адаптировать основные принципы снижения рисков и правовое обеспечение к российским условиям. Однако с учетом недостаточно развитой российской платежной системы затруднительно применять на практике положительные особенности функционирования клиринговых палат зарубежных стран.

Литература

1. *Золотов М.М. Правовое обеспечение деятельности на рынке ценных бумаг. [Электронный ресурс] URL: <http://mzfinance.info/assets/securities-02.pdf> (дата обращения 18.03.2016)*
2. *Норман П. Управляя рисками. Клиринг с участием центральных контрагентов на глобальных финансовых рынках/Питер Норман. – Москва: Изд-во «Манн, Иванов и Фербер», 2013. – 185бс.*
3. *Оверченко М. LSE и DeutscheBoerse объявили о слиянии//Ведомости. – 2016. [Электронный ресурс] URL: <https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/03/16/633811-lse-deutsche-sliyanii> (дата обращения 19.03.2016)*
4. *Моряков И. Клиринг как актуальное понятие//Рынок ценных бумаг. – 2005. [Электронныйресурс] URL: <http://www.km.ru/referats/BDB42BD859A14D6891D5C3FB4AC33D8A> (дата обращения 19.03.2016)*

ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

*Синькова К.С. студ. ОКУ «Магистр»
Научный руководитель: Волощенко Л.М., д.э.н.,
доцент, заведующая кафедрой финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»
г. Донецк*

В современных условиях малый и средний бизнес выполняет очень важную роль. Он более мобилен и легче адаптируется к переменным условиям, хоть и имеет незначительные инвестиционные возможности. Поэтому нужно стимулировать развитие малых и средних предприятий. Они насыщают рынок, создают нужную среду конкуренции, которой так не хватает большим монополистам-гигантам, из-за чего происходит выпуск менее качественных товаров, и внедрение новых технологий зачастую заторможено.

Предприниматели имеют большое количество проблем, которые являются помехой для успешного ведения бизнеса. Важнейшими являются проблемы, которые возникают, когда предприниматель желает взять кредит. Банки неохотно идут на сделки с предпринимателями, так как считают малый и средний бизнес нестабильным. Среди причин, которые являются помехой для кредитования малого и среднего бизнеса, выделяют:

Риск, который выступает, как следствие недостатка залогового имущества, отсутствия нужной кредитной истории, отсутствия достаточной юридической ответственности и внятной бухгалтерии малого предприятия.

Важнейшей проблемой кредитования малого и среднего бизнеса банкиры считают непрозрачность национального малого и среднего бизнеса.

Следующая проблема это отсутствие надежных залогов, потому что большая часть бизнесменов не владеют ликвидным имуществом [3, с.86].

Еще одной проблемой является неграмотность заемщиков. Прежде всего, она связана с невразумительной формулировкой целей, для которых нужно финансирование. Множество предпринимателей просто не разбираются в условиях получения кредита или дают неполную информацию о своей деятельности.

Существует ряд проблем, которые выделяют предприниматели. Основные из них, которые показывают невыгодность кредита, предоставлены на рис.1.

Рис.1. Основные проблемы, стоящие перед предпринимателями при получении кредита [2]

Эти проблемы устрашают предпринимателя именно в процедуре кредитования. Помимо данных сложностей у предпринимателей много внутренних проблем, которые тоже делают затруднительным получение банковских кредитов:

небольшой масштаб бизнеса, что значительно затрудняет оценку его состояния;

непрозрачная и недостоверная отчетность, нет стимулов для точного отображения финансовых результатов в отчетности (что снижает вероятность получить в банке кредит, для пополнения оборотных средств и инвестиционных целей);

нестабильность законодательства, в основном, в области налогообложения малой организации;

невысокое качество проработки бизнес-планов при привлечении кредитов;

невысокая степень юридической грамотности заемщика для подобающего оформления всех нужных документов.

Также проблемой является неосведомленность бизнесменов о программах и льготах, которые можно получить при оформлении кредита [1, с.56].

Кредитование малого и среднего бизнеса является сложным механизмом отношений между представителями малого и среднего бизнеса и банками. Чтобы решить проблемы кредитования бизнеса, нужен комплексный и системный подход. Поддержка должна быть как со стороны малого и среднего бизнеса, так и со стороны государства. Важнейшей задачей банков, в обстоятельствах развития кредитования, является рост доверия бизнесменов к их банковским продуктам. Нужно понимать, что банк не является противником для малого и среднего бизнеса, он выступает как деловой партнер. Он тоже имеет свой интерес в процветании малого и среднего бизнеса, потому что от этого зависит величина доходов от операций кредитования бизнеса.

Если же говорить о кредитовании малого и среднего бизнеса в нашей стране в общем, то несмотря на увеличение данного сегмента рынка кредитных услуг в последние года, ему нужно в дальнейшем развиваться по целому ряду направленностей. В них входит улучшение системы оценки предприятий, создание новых кредитных программ, уменьшение процентов, улучшение условий кредитования и т.д. Тем не менее, несмотря на большие темпы роста, объемы кредитования национального малого и среднего бизнеса, смогут настичь объёмы кредитования в развитых странах не раньше, чем через десятилетие.

Литература

1. Бабко О.В. Проблемы доступа малых предприятий к финансовым ресурсам / О.В. Бабко, В.Р. Домбаева // *Деньги и кредит*. - 2009. - №5. - С. 56-58.

2. Веревкин Л.П. Что мешает развитию малого бизнеса: мнения предпринимателей / Л.П. Веревкин // *Мониторинг обществ. мнения*. - 2010. - №5-6. - С. 30-35.

3. Стахнюк А.В. Малый бизнес: проблема доступности кредитов / А.В. Стахнюк // *Деньги и кредит*. - 2009. - №3. - С. 23-26.

РОЛЬ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ

*Толочко Н. С., студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Бондаренко О.В., к.э.н.,
старший преподаватель кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»
г. Донецк*

Важнейшим направлением развития экономической среды в целях перспективного функционирования предприятий и финансовых учреждений республики является создание условий и предпосылок для успешного выполнения возложенных на бухгалтерский учет функций и, прежде всего, достоверного формирования финансовой информации о деятельности экономических субъектов, необходимой внутренним и внешним пользователям.

Формирование бухгалтерского (финансового) учета и отчетности должно осуществляться в тесной взаимосвязи с трансформациями в нормативной базе и экономической ситуации республики, а также соответствовать характеру и степени развития хозяйственного механизма, поскольку нарушение этой взаимосвязи может повлечь снижение качества учетной информации в экономике, что не позволит получить достоверную картину финансового состояния предприятий и учреждений.

Преобразование системы бухгалтерского учета подвержено влиянию объективных факторов и обстоятельств, которые характерны для переходного периода развития экономики. Немаловажным объективным фактором, который влияет на процесс реформирования бухгалтерского учета, является его административный характер. Он проявляется в высокой степени государственной регламентации бухгалтерского учета, а также в выполнении функции обеспечения динамичных фискальных интересов государства.

Одной из основных задач процесса реформирования является формирование системы нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности, которая будет соответствовать требованиям пользователей финансовой информации и представлять собой результат взаимодействия институтов рыночной экономики по

разработке и утверждению правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в ДНР осуществляется Правительством республики [1].

Экономические субъекты, руководствуясь законодательством Донецкой Народной Республики о бухгалтерском учете, нормативными актами органов, регулирующих бухгалтерский учет, самостоятельно формируют свою учетную политику, исходя из своей структуры, отрасли и других особенностей деятельности.

Нормативная база организации учета бюджетных учреждений отличается от правовых актов коммерческих предприятий и банков, однако, указанные субъекты хозяйствования в своей работе также руководствуются Законом ДНР «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (табл.1).

Таблица 1

Нормативная база бухгалтерского учета в ДНР

<i>Нормативная база учета</i>	<i>Документы, регулирующие учет</i>
Документы нормативно-правового регулирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Конституция 2. Кодексы 3. Законы 4. Указ Главы республики 5. Постановление Совета Министров ДНР 6. Нормативные акты министерств
Документы нормативно-методического регулирования	<ol style="list-style-type: none"> 1. План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций 2. Положения (стандарты) бухгалтерского учета 3. Нормативы министерств и ведомств
Документы консультативно-методического регулирования, методическое обеспечение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Методические рекомендации и указания прямого воздействия (общепрофессиональные) 2. Методические рекомендации и указания косвенного воздействия

Положения (стандарты) бухгалтерского учета, используемые коммерческими предприятиями, для бюджетной сферы не применимы, что служит основным аргументом к их разработке [2].

В нормативной базе банковских учреждений, существует ряд узконаправленных Инструкций, регламентирующих учет именно в этой сфере. Разработанный план счетов для банковских учреждений удовлетворяет требования, предъявленные к нему.

Касаемо применяемых положений (стандартов) ведения бухгалтерского учета в республике, можно сказать следующее. Использовать международные стандарты могут лишь некоторые предприятия (их перечень приведен в Законе ДНР «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»).

Регламентирование учета украинскими положениями (стандартами), используемыми на предприятиях республики, не всегда является актуальными на сегодняшний день. Формирующаяся законодательная база Донецкой Народной Республике в некоторых аспектах противоречит правилам и нормам ведения учета по этим стандартам. В дальнейшем, не исключено, что некоторые стандарты и вовсе не смогут использоваться.

Поэтому, целесообразным является объединение международного опыта ведения бухгалтерского учета и создание республиканских положений (стандартов) ведения бухгалтерского учета, как это и было анонсировано в Законе ДНР «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

Таким образом, главной задачей нормативного обеспечения бухгалтерского (финансового) учета является создание приемлемых условий последовательного, полезного, рационального и успешного выполнения системой бухгалтерского учета присущих ей функций в конкретной экономической среде.

Литература

1. *Закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в ДНР № 14-ИНС от 27.02.2015, [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-buh-i-fin-uchete/>*
2. *Закон о налоговой системе № 99-ИНС от 25.12.2015, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/01/Zakon99_IHC_O_NagovSisteme_Postanov_2512_2015.pdf*

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ КОРПОРАЦИИ КАК ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВА

Хведынка Л.С., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Одинцова Н.А., к.э.н.,

доцент, доцент кафедры финансов

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»,

г. Донецк

Влияние корпораций на экономику государства непрерывно растет. Процессы интеграции и глобализации в мировой экономике позволяют крупнейшим корпорациям, в особенности транснациональным, диктовать условия не только своим конкурентам, но и целым государствам. Подобными преимуществами обладают корпорации мощные в финансовом плане и приспособленные к политическому лоббированию на высоком уровне.

Корпорации способствуют привлечению дополнительного дохода в экономику государства; формированию ВВП; созданию рабочих мест и основы непрерывного научно-технического развития; повышению уровня управляемости экономики на межотраслевом и территориальном сегменте, что обуславливает актуальность и практическую значимость рассматриваемой темы.

В Российском праве Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ в Гражданский кодекс РФ введена статья 65¹ «Корпоративные и унитарные юридические лица». В соответствии с которой юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 настоящего Кодекса, являются корпоративными юридическими лицами (корпорациями) [1].

В современных условиях экономического развития особую значимость приобретают четко сформулированные и обоснованные направления развития корпорации, как на долгосрочную, так и краткосрочную перспективу. Взаимосвязь направлений развития корпорации, а также построение механизма достижения целей при помощи финансовых ресурсов реализуется посредством финансовой политики.

Финансовая политика - это целенаправленное использование финансов для достижения стратегических и тактических задач, определенных учредительными документами (уставом) корпорации.

В зависимости от длительности периода и характера решаемых задач финансовая политика подразделяется на финансовую стратегию и финансовую тактику (рис. 1) [2].

Рис. 1. Финансовая политика в зависимости от длительности периода и характера решаемых задач

В Донецкой Народной Республике уже был опыт создания и управления корпорацией. В 2014 году была создана государственная корпорация «Индустриальный Оплот Донбасса», учредителем которой являлся аграрный фонд ДНР при министерстве агропромышленной политики (АПК). Главной целью создания корпорации было осуществление централизованной закупки необходимой селянам молодой республики техники и семян у стратегического партнера — Российской Федерации, а также оказание адресной помощи каждому конкретному сельхозпредприятию.

Для разработки эффективной и результативной финансовой стратегии корпорации, которая бы позволила «держаться на плаву»

при условиях негативных явлениях на мировом финансовом рынке целесообразно рассмотреть уже разработанную и применимую на практике финансовую стратегию корпорации, имеющей статус мирового лидера.

Для подобного исследования был выбран российский газовый монополист ОАО «Газпром», финансовая стратегия которого позволяет обеспечить финансовую устойчивость компании и возможность реагировать на любые изменения и отклонения. Финансовая стратегия «Газпрома» предусматривает несколько ключевых направлений деятельности компании (рис. 2).

Рис. 2 Финансовая стратегия «Газпрома»

Таким образом, корпорации как финансово - кредитные институты способны влиять на все сферы общественной жизни. Корпорации играют важную роль в деятельности экономики государства и в воспроизводственном процессе, а правильно разработанная и реализованная финансовая политика является залогом успешной деятельности любой корпорации и гарантией финансовой устойчивости в условиях нестабильности экономической среды. Данные аспекты обосновывают необходимость создания и развития корпораций в Донецкой Народной Республике.

Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) ГК РФ Статья 65.1. Корпоративные и унитарные юридические лица
2. Петрушевская В.В. Финансы: учебно-методическое пособие /В.В. Петрушевская, Н.А. Одинцова, А.В. Нестерова. - Донецк: ГОУ ВПО ДонГУУ, 2016. – 339 с.
3. Теплова Т.В. Корпоративные финансы: учебник для бакалавров / Т. В. Теплова. — Москва: Юрайт, 2013. — 655 с.

КОММЕРЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

*Шакура О.А., к.э.н., доцент
кафедры финансов и банковского дела,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г.Донецк*

В процессе становления и развития страхового рынка сложилась система экономических отношений по поводу купли-продажи особого товара – страховой услуги.

Субъектами этих отношений являются страховые компании, страхователи и другие рыночные агенты, а также государство, регулирующее процессы страхования и обеспечивающее условия для саморазвития системы страхования. В процессе реализации страховых отношений проявляются противоречивые экономические интересы субъектов, которые базируются на отношениях собственности, отражают сложившиеся в обществе экономические отношения по поводу производства, распределения, обмена и потребления общественного продукта и требуют взаимного согласования.

Это предопределяет актуальность научных исследований в области реализации страховых отношений, что будет способствовать согласованию интересов рыночных агентов, государства и граждан в процессе страхования интересов, связанных с хозяйственной и иной деятельностью, а тем самым - эффективности функционирования экономики в целом.

Проблеме страхования уделено внимание ученых- экономистов двух прошедших столетий, а именно К.Г. Воблого, П.И. Георгиевского, В.Р. Идельсона, А. Манеса, В.И. Серебровского, В. Эренберга. В советский период проблемы исследовали В.К. Райхер, Л.И. Рэйтман и др. Среди современных ученых значительный вклад в исследование проблем страхования внесли И.Т.Балабанов, А.А. Гвозденко, Е.В. Коломин, Л.А. Орланюк-Малицкая, К.Е. Турбина, В.В. Шахов, И.Э. Шинкаренко, М. Шиминова и др.

Однако в работах современных авторов недостаточно внимания уделено вопросу о природе страховых отношений, проявляющихся в системе коммерческого страхования, а также их признакам.

Понимание страхования как финансовой услуги по защите интересов нашло отражение в международных договорах,

подписанных и ратифицированных Россией и российском законодательстве соответственно [1],

При этом понятие страховой услуги законодательно не закреплено, но дается понятие страхование – как отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков определение

С другой стороны, в действующем законодательстве РФ закрепляется понятие страховой деятельности (страховое дело) как:

сферы деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, страховых брокеров по оказанию услуг, связанных со страхованием, перестрахованием [2].

Неоднозначность трактовок вопросов теории страхования свидетельствует об отсутствии единых правовых и методологических основ осуществления организации страховой деятельности. В значительной степени, это может быть связано с различным пониманием сущности страхования в широком и узком смысле.

Приведенные нормативные формулы страхования позволяют выделить в них следующие классифицирующие признаки страховых отношений, т.е. признаки, характеризующие объективную сторону отношения, а именно:

это отношения по защите частных интересов, которые имеют имущественный характер;

защита осуществляется на случай наступления определенных, причиняющих вред событий, обладающих признаками вероятности и случайности их наступления;

защиту осуществляет специализированная профессиональная организация – страховая организация, которая для этого формирует специальные денежные фонды;

защита осуществляется на платной основе, плата за страхование называется страховой премией, из которой и формируются упомянутые выше фонды.

Отличия в полноте формулировок понятия страхования у различных авторов, зачастую вызваны невозможностью точно

разграничить широкий и узкий смысл понятия страхования.

«Страхование» в самом широком смысле означает систему отношений, включающую организацию стабилизирующих фондов и последующее использование для возмещения ущерба от разрушительных сил природы и противоречиво-рисковых факторов общественного производства [3].

Под страхованием в узком смысле понимается заключение договора, при котором страховщик принимает на себя обязательство возместить страхователю или третьему лицу в пределах страховой суммы убытки вследствие события, предусмотренного договором [4].

Таким образом, именно понимание страхования в узком смысле или «собственно страхование» выступает в качестве разновидности предпринимательской деятельности страховой организации, может именоваться «коммерческое страхование» и является объектом исследования в данной работе.

С учетом перечисленных признаков имущественных страховых отношений как особой разновидности общественных отношений представляется возможным дать следующее определение собственно страхового отношения.

Страховые отношения - это отношения между страховщиком и страхователем по поводу предоставления на коммерческой основе страхователю (застрахованному лицу) страховой защиты, выражаемой в юридическом, психологическом и материальном аспекте, материальной основой которой выступает страховой фонд страховщика.

Литература

1. *Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О защите конкуренции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016)*
2. *Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016)*
3. *Худяков А.И. Страхование право [Текст] / А.И. Худяков. - СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. - 691 с.*
4. *Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия [Текст] / Е.Е. Румянцева. - 4-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 882 с.*

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Ясинская Н.В., студ. ОУ «Магистр»

*Научный руководитель: Тарасова Е.В., к.э.н., доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела*

*ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»,
г. Донецк*

Кредитование физических лиц является перспективным и приоритетным направлением деятельности мирового и отечественного банковского сектора. Высокая конкуренция на рынке кредитования физических лиц способствует тому, что кредитные учреждения увеличивают кредитный портфель путем упрощения процедуры кредитования. Такой способ привлечения заемщиков способствует появлению дополнительных кредитных рисков, которые могут привести к росту просроченной задолженности.

Одним из важнейших направлений деятельности коммерческого банка является оценка кредитоспособности потенциальных заемщиков. Кредитоспособность заемщика - способность физических или юридических лиц полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам.

Неотъемлемой частью работы банка по определению возможности выдачи кредита является определение кредитоспособности заемщика. Анализ кредитоспособности заемщика позволяет банку оценить возможность и целесообразность предоставления заемщику кредита, определить вероятность своевременного возврата средств в соответствии с кредитным договором. Анализ кредитоспособности клиента дает возможность банку вовремя уберечь его от банкротства, а также оперативно прекратить кредитование такого заемщика.

Качественный состав клиентов оказывает существенное влияние на финансовую стабильность и доходность банка. Финансовая надежность снижает риски кредитного учреждения и способствует получению более высокого дохода.

Однако, в условиях повышенной конкуренции среди кредитных учреждений и упрощения процедуры оформления кредитов, клиентами банка могут стать не только надежные и материально состоятельные заемщики, но и те, которые испытывают значительные материальные трудности [1].

Оценка кредитоспособности клиента проводится в кредитном отделе банка на основе полученной информации о способности клиента получать доход, который необходим для своевременного погашения кредита, о наличии в распоряжении у заемщика имущества, которое при необходимости может служить обеспечением выданного кредита, и т.д. Также банковский работник обязан провести анализ рыночной конъюнктуры, тенденций ее изменения, рисков, которые может испытывать банк и его клиент, и других факторов. Дополнительные источники информации об индивидуальном заемщике - сведения с места работы, места жительства и т.п.

Трудности оценки кредитоспособности обуславливают применение разнообразных методов, которые зависят от особенностей заемщиков и намерений конкретного банка-кредитора. Следует отметить, что различные методы оценки кредитоспособности не исключают, а дополняют друг друга [2].

Можно выделить основные методы оценки кредитоспособности физического лица коммерческим банком:

- скоринговая (бальная) оценка кредитоспособности;
- оценка кредитоспособности по платежеспособности (уровню дохода);
- оценка кредитоспособности по кредитной истории;
- андеррайтинг.

Скоринговая (бальная) оценка кредитоспособности обладает преимуществом и позволяет быстро и с минимальными затратами труда обработать большой объем кредитных заявок, что способствует сокращению операционных затрат. Скоринг является достаточно эффективным способом оценки кредитных заявок и может проводиться кредитными инспекторами, которые не обладают достаточным опытом работы, что позволяет сократить убытки от выданных безнадежных кредитов [3].

Подобная система позволяет устранить личную оценку в процессе кредитования. Но банк имеет риск потерять тех клиентов, которые считают, что банк неверно оценил их финансовое положение и не учел особые условия, которые привели к подаче кредитной заявки.

Оценка кредитоспособности заемщика по уровню доходов осуществляется на основе данных о доходе физического лица и степени риска потери этого дохода. Доход определяется исходя из справок о заработной плате или налоговой декларации, после чего

корректируется с учетом обязательных платежей и коэффициентов риска банка [4].

Для получения объективной оценки кредитоспособности заемщика – физического лица следует использовать различные методы в комплексе. Для этого необходим тщательный отбор показателей и критериев, которые описывают деятельность заемщика, его финансовое положение. Создание бюро кредитных историй клиентов позволит банку снизить затраты по оценке кредитоспособности заемщика, а также уменьшить долю проблемных кредитов, а следовательно, сократить ресурсы на создание резервов для покрытия убытков по ним, осуществлять кредитование надежных и материально состоятельных заемщиков, у которых более высокий показатель соотношения размера кредита и стоимости предмета залога; а наличие кредитной истории будет стимулировать заемщика к погашению кредита, т.к. другая кредитная организация может отказать в предоставлении кредита при наличии невыплаченной задолженности.

Важно проверять, насколько выбранные методы по оценки кредитоспособности заемщика адаптированы для ситуации в стране. Обязательным условием для успешного использования этих методов является высококвалифицированные специалисты, которые имеют достаточный опыт и навыки в отборе потенциальных заемщиков.

Таким образом, правильная политика кредитных учреждений по оценке кредитоспособности заемщика позволит осуществлять кредитные операции с меньшим риском и усовершенствовать отбор потенциальных заемщиков.

Литература

- 1. Глушкова Н.Б. Банковское дело: учебное пособие / Н.Б. Глушкова – 2-е изд. – М.: Академический проект; Культура, 2011. – 432 с.*
- 2. Глазкова О.А. Пути и проблемы развития кредитования // Банковское кредитование, 2010. №4*
- 3. Лаврушин И.О. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / И.О. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко – М.: КНОРУС, 2010. – 256 с.*
- 4. Ендовицкий Д.А. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика: учебно-практическое пособие / Д.А. Ендовицкий, И.В. Бочарова – М.: КНОРУС, 2011. – 272 с.*

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ

Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОНБАССА: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ»

№	Город (страна)	Организации принявшие участие в конференции
1	Донецк (Донецкая Народная Республика)	ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»
		ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган- Барановского»
		ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
		Торезский колледж ГОУ ВПО «Донецкого государственного университета управления»
2	Луганск (Луганская Народная Республика)	ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»
		Донбасский государственный технический университет
3	Гянджа (Азербайджанская Республика)	Азербайджанский Государственный Аграрный Университет
4	Таганрог (Россия)	ЧОУ ВО Таганрогский институт управления и экономики
5	Севастополь (Россия)	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет»
6	Томск (Россия)	Национальный исследовательский Томский политехнический университет
7	Анадырь (Россия)	Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Чукотский филиал

Резолюция
Международной научно-практической конференции
молодых ученых и студентов на тему:
«Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы,
пути решения»

22-23 апреля 2016 года

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления»

После рассмотрения и обсуждения новых требований современной экономики, был сформулирован ряд соответствующих практик, инноваций и рекомендаций, позволяющих качественно усовершенствовать различные элементы финансовой системы:

1. В области формирования и функционирования финансов хозяйствующих субъектов:

повсеместное внедрение бюджетирования и автоматизации финансового планирования на предприятии;

применение классификации резервов на производственных предприятиях, созданной исходя из экономической сущности этих резервов и путей их мобилизации, для повышения эффективности производства;

использование практик регулирования (ограниченного) при помощи законодательных актов ценовой политики предприятий с целью защиты интересов граждан;

осуществление перехода на логистические методы управления запасами, предполагающие: оценку динамики, структуры, оборачиваемости запасов; факторный анализ запасов; анализ поставщиков, схем поставок сырья и материалов, товаров и т. д.;

повсеместное формирование эколого-экономической политики промышленного предприятия;

проведение качественного факторного анализа сберегательного поведения населения и обработка результатов исследования, что должно способствовать реализации государственной политики в области стимулирования сберегательного поведения домохозяйств и превращения сбережений в инвестиции.

2. В области финансирования инновационных и инвестиционных процессов:

применение в инвестиционных проектах ряда постулатов: наблюдение за проектом на всех этапах жизненного цикла; однородность критериев сравнения двух и более проектов; оценка возврата вложенных средств; учет временных характеристик; принцип развития и максимальной эффективности; учет наличия разных участников проекта и несовпадения их интересов; учет наиболее существенных последствий проекта;

ведение работы над основными источниками статистической информации об инвестициях: государственной отчетностью, статистическими ежегодниками, интернет-ресурсами и бюллетенями; проведение политики информационной открытости и доступности предприятий для инвесторов и заемщиков.

3. В области бюджетно-налоговых систем:

создание программного обеспечения, которое отражает полный учёт движения бюджетных средств государства, особенностью которого выступает его направленность на создание единого информационного пространства между всеми участниками бюджетного процесса;

применение практик патентного налогообложения для индивидуальных предпринимателей и в добровольном порядке;

ведение работы в направлении разработки бюджетного кодекса ДНР.

4. В области структурных элементов территориальных и местных финансов:

обеспечение социального партнерства, а именно активное участие в финансировании социальных сфер не только бизнес-структур, но и Республики вместе с негосударственными некоммерческими организациями;

расширение деятельности научно-исследовательского центра «Форум», отдельными направлениями которого являются поддержка бизнес-инициатив и организация обучающих программ, особое внимание уделяется помощи в трудоустройстве и повышению конкурентоспособности молодежи.

построение единого финансового терминологического словаря субъектов хозяйствования денежной системы, который использует открытую финансовую информацию в формате онтологии Semantic Web.

5. В области финансово-кредитных институтов:

ежегодное индексирование пенсий, используя при этом тщательный анализ рынка товаров и услуг, а также анализ потребностей населения;

применение зарубежного опыта оказания финансовых услуг с использованием почтовой инфраструктуры;

использование метода реальных опционов, главной целью которых является оценка стоимости реальных активов в условиях различных факторов неопределенности;

изучение влияния информации, которая представлена в текущей прессе, отчетах компаний, аналитических прогнозах и которая известна узкому кругу лиц, на ценообразование финансовых активов;

объединение международного опыта ведения бухгалтерского учета и создание республиканских положений (стандартов) ведения бухгалтерского учета, как это и было анонсировано в Законе ДНР «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».